

Traitement & Analyse de l'Information

METHODES ET APPLICATIONS

TAIMA
2022

Edité par :
Dorsaf **SEBAI**
Noël **RICHARD**
Mohamed Hédi **BEDOU**
Faouzi **GHORBEL**

Edition ARTS PI
Mai 2022

PRÉFACE

TAIMA 2022, onzième édition de la conférence internationale sur le Traitement et l'Analyse de l'Information : Méthodes et Applications, se tient du 28 Mai au 02 Juin 2022 à Hammamet, Tunisie. Elle a pour objectif de faire le point sur l'état de l'art et les dernières avancées dans les technologies, méthodologies et applications potentielles qui se dégagent dans le domaine du traitement et de l'analyse d'information. La conférence TAIMA rassemble la communauté scientifique du traitement, de l'analyse, de l'apprentissage pour les signaux et images autour d'experts internationaux de renom sur ces domaines. Elle offre ainsi l'opportunité d'échanges scientifiques axés sur les nouvelles technologies émanant des dernières avancées matérielles, logicielles et applicatives, telles que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'internet des objets, l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur, la compression, la description de formes, l'imagerie biomédicale, la télédétection, l'imagerie hyper/multi spectrales et à grande gamme dynamique, la biométrie, et la Blockchain. TAIMA 2022 a aussi pour objectif d'approfondir les piliers socioéconomiques des structures territoriales finançant ou susceptible de financer nos recherches scientifiques

dont H2020 et son successeur Horizon Europe. Protection et gestion durable de l'environnement, patrimoine et héritage culturel, santé et sécurité sont particulièrement les domaines prisés. Suite à une sélection rigoureuse par le comité scientifique, les papiers retenus sont présentés dans différentes sessions orales et par affiche afin de mettre en avant les aspects théoriques et expérimentaux des travaux proposés. En plus, TAIMA 2022 comporte 2 sessions spéciales, débutées chacune par des conférences invitées :

- Compression et,
- Avancées récentes en matière de formes et analyse topologique des données.

Par ailleurs, une session démonstrateur enrichit le programme de TAIMA 2022 en présentant aux participants l'apprentissage auto-supervisé appliqué à un problème central de la vision par ordinateur et de la robotique.

Parallèle à cette édition de TAIMA, deux formations spécifiques de haut niveau, respectivement relatives à l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle en médecine, sont offertes aux doctorants, docteurs et ingénieurs intéressés par ces domaines en incessante évolution. Ces formations couvrent aussi bien les aspects théoriques que la mise en pratique directe et confrontation aux problèmes réels sous forme de Challenge. A l'instar des éditions passées, les articles acceptés par le comité scientifique feront l'objet d'un ouvrage publié par l'Association de la Recherche Tunisienne des Sciences Pour l'Image (ARTS-PI).

Dr. Dorsaf SEBAI
La présidente du comité d'organisation
Pour le comité de pilotage de TAIMA 2022

COMITÉS DE TAIMA '22

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

C. Roux IMT, France

F. Ghorbel CRISTAL/ENSI, Tunisie

PRÉSIDENTS

N. Richard XLIM/Université de Poitiers, France

M. H. Bedoui TIM/FMM, Tunisie

COMITÉ DU PILOTAGE

- B. Solaiman** IMT Atlantique, France
B. García-Zapirain Université Deusto, Espagne
C. Fernandez Université de Poitiers, France
I. R. Ferah ISAMM, Tunisie
S. M'Hiri CRISTAL/ENSI, Tunisie
L. Chen Ecole Centrale de Lyon, France
M. Mitrea ARTEMIS, France
M. S. Naceur INSAT, Tunisie
Z. Lachiri SITI Laboratory/ENIT, Tunisie
S. Saoudi IMT Atlantique, France
V. Burdin IMT Atlantique, France
A. Taleb-Ahmed Université Polytechnique Hauts de France, France
M. H. Bedoui TIM/FMM, Tunisie
F. Ghorbel CRISTAL/ENSI, Tunisie
C. Roux IMT, France
N. Richard XLIM/Université de Poitiers, France
S. Derrode MI/LIRIS, Ecole Centrale de Lyon, France
M. Jribi CRISTAL/INSAT, Tunisie
D. Filatova Jan Kochanowski University, Pologne
R. K. Kountchev Technical University-Sofia, Bulgarie
B. Ben Amor IMT Lille Douai, France
F. Chaieb CRISTAL/INSAT, Tunisie
A. Ben Azza COSIM/Supcom, Tunisie
A. Ouled Zaid Sys'Com/ISI, Tunisie
W. Mahdi MIRACL/ ISIMI, Tunisie
M. Hammami MIRACL/FSS, Tunisie
C. Ben Amar REGIM/ENIS, Tunisie

COMITÉ DU PROGRAMME

- D. Sebai** CRISTAL/INSAT, Tunisie
F. Ghorbel CRISTAL/ENSI, Tunisie
A. Ben Khelifa CRISTAL, Tunisie

S. Ghoul CRISTAL, Tunisie
M. Jribi CRISTAL/INSAT, Tunisie
F. Ayeb CRISTAL/ISAMM, Tunisie
D. Dhouib CRISTAL/ENSI, Tunisie
M. Sellami CEA, France
S. Mabrouk CRISTAL/FSB, Tunisie
F. Chaieb CRISTAL/INSAT, Tunisie
M. Ferah RIADI/ISAMM, Tunisie
F. Beji RIADI/ENSI, Tunisie
S. Naceur INSAT, Tunisie
Z. Lachiri ENIT, Tunisie
D. Kerfa ENPO-MA/CaSiCCE
N. Richard XLIM/Université de Poitiers, France
H. Bedoui TIM/FMM, Tunisie
W. Barhoumi ENICarthage, Tunisie
S. Saoudi IMT Atlantique, France
L. Ben Romdhane ISITCom, Tunisie
N. Khelifa ISTMT, Tunisie
A. Hillion IMT Atlantique, France
C. Roux IMT, France
B. Soulaïman IMT Atlantique, France
H. Chatoux XLIM/Université de Poitiers, France
L. Chen MI/LIRIS, Ecole Centrale de Lyon, France
M. Mihai Institut Mines-Telecom, France
W. Chaari LARIA/ENSI, Tunisie
A. Borgi LIPAH/ISI, Tunisie
V. Burdin IMT Atlantique, France
A. Ben Abdallah TIM/FMM, Tunisie
S. Derrode MI/LIRIS, Ecole Centrale de Lyon, France
Y. A. Khouya Université de Cadi Ayyad, Morocco
Y. Kessentini CRNS, Tunisie
T. Ben Saïd ENET'Com, Tunisie
A. Ouled Zaid ISI, Tunisie
E. Ghorbel SnT Center/Université de Luxembourg, Luxembourg
M. Troudi ECSTRA/IHEC, Tunisie
A. Hamouda FST, Tunisie

C. Perrine XLIM/Université de Poitiers, France
K. Wegrzyn Ecole d'ingénieur généraliste en informatique et technologies du numérique, France
H. Ochi Ecole d'ingénieur généraliste en informatique et technologies du numérique, France
F. Alexandre INRIA, France
F. Dufaux Centrale Supélec/Université Paris-Sud, France
F. Kamoun CRISTAL/ENSI, Tunisie
G. Koepfler Paris Descartes, France
J. Chanussot Gipsa, France
J. Zerubia INRIA Sophia-Antipolis Méditerranée, France
M. Abed Université de Valenciennes, France
O. Alata Université St-Etienne, France
P. Bouthemy INRIA, France
R. Deriche INRIA/Sophia-Antipolis Méditerranée, France
N. Jmail MIRACL/CRNS, Tunisie
A. Hadrich REGIM/CRNS, Tunisie
K. Mamou Apple, USA
A. Sellami RIADI, France
O. Korbaa ISITCom, Tunisie
R. Robbana INSAT, Tunisie
N. Robbana INSAT, Tunisie
A. Kacem SnT Center/ Université de Luxembourg, Luxembourg
R. Slama CESI Lyon France

PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'ORGANISATION

D. Sebai CRISTAL/INSAT, Tunisie

COMITÉ D'ORGANISATION

R. Mansour CRISTAL - Grift ENSI Tunisie
K. Achouri CRISTAL - Grift ENSI Tunisie
E. Ghorbel CRISTAL - Grift ENSI Tunisie

- L. Ayachi** CRISTAL - Grift ENSI Tunisie
- I. Sakly** CRISTAL - Grift ENSI Tunisie
- N. Morgham** ENSI Tunisie
- R. Khalsi** CRISTAL - Grift ENSI Tunisie
- K. Sakrani** CRISTAL - Grift ENSI Tunisie
- A. Mezghich** CRISTAL - Grift ENSI
- S. Elghoul** CRISTAL - Grift ENSI Tunisie

TABLE DES MATIÈRES

1	Compression	1
1.1	Ines Bouzidi, Azza Ouled Zaid et Mohamed-Chaker Larabi : <i>Selection du contenu résiduel pour la compression des vidéos HDR</i> (Laboratoire des Systèmes de Communications XLIM / Université de Poitiers, France)	2
1.2	Sonia Mosbah, Dorsaf Sebai et Faouzi Ghorbel : <i>Réduction de la complexité du standard SHVC pour les cartes de profondeur</i> (CRISTAL-GRIFT / ENSI, Tunisie)	8
1.3	Djoudi Kerfa et Faouzi Ghorbel : <i>Un nouvel algorithme de mise en correspondance de blocs en utilisant un classifieur bayésien non supervisée avec l'algorithme bootstrap gaussien de l'espérance de maximisation</i> (CaSiCCE/ ENP-MAO CRISTAL-GRIFT/ ENSI, Tunisie)	19
2	Apprentissage profond	26

2.1	Makrem Mhedhbi, Rania Khalsi, Slim Mhiri et Faouzi Ghorbel : <i>Un nouveau réseau de neurones convolutif profond pour la classification des contours 2D (CRISTAL-GRIFT / ENSI, Tunisie)</i>	27
2.2	Mahmoud Ghorbel, Sourour Ammar, Yousri Kessentini, Mohamed Jmaiel et Ahmed Chaari : <i>Système multi-flux pour la ré-identification de personnes : combinaison de caractéristiques globales et locales (Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Tunisie ReDCAD, Tunisie MIRACL, Tunisie Anavid, France)</i>	35
2.3	Hanen Balti, Raja inoubli, Ali Ben Abbes et Imed Riadh Farah : <i>Prédiction de la sécheresse à partir des images satellitaires : une approche à base d'apprentissage profond (RIADI / ENSI, Tunisie)</i>	43
2.4	Amina Kammoun, Tarek Ouni, Mohamed Abid, Rim Slama et Hedi Tabia : <i>EVMPR : Estimated facial View representation based on Multivariate Polynomial Regression (CES-LAB, Tunisie LINEACT, France IBISC, France)</i>	52
2.5	Xiangnan Yin et Liming Chen : <i>FaceOcc : A Diverse, High-quality Face Occlusion Dataset for Human Face Extraction (LIRIS / ECL, France)</i>	59
2.6	Faouzi Adjed et Mallek Mziou Sallami : <i>Abstract Interpretation Limitations for Deep Neural Network Robustness Evaluation (RT-SystemX/CEA, France)</i>	68
2.7	Fedia Arfaoui, Akrem Sellami et Imed Riadh Farah : <i>An EEG data fusion approach based on deep learning for brain motor image classification (RIADI / ENSI, Tunisie)</i>	77
3 Session Poster		84
3.1	Sarra Falleh, Molka Troudi et Faouzi Ghorbel : <i>Vers un algorithme Estimation Maximisation Difféomorphisme (CRISTAL-GRIFT / ENSI, Tunisie ECSTRA/ IHEC, Tunisie)</i>	85

3.2	Nada Benabdessalam, Sabra Mabrouk et Faouzi Ghorbel : <i>Interprétation de scène sémantique pour la détection de la rétinopathie diabétique sur les images de fond d'oeil (CRISTAL-GRIFT / ENSI, Tunisie)</i>	88
3.3	Rania Khalsi, Makrem Mhedhbi, Slim Mhiri et Faouzi Ghorbel : <i>Une architecture de réseau de neurones convolutif profond pour la classification des contours 2D inspirée du NGCSS (CRISTAL-GRIFT / ENSI, Tunisie)</i> .	101
3.4	A. Nefzi, I. Rtibi, MT. Khoufi, I. Kanoun, A. Habboul et A. Mrabet : <i>Interface « carte sanitaire » interactive et suivi de l'activité Santé-militaire de première ligne (Centre militaire d'hygiène et de protection de l'environnement , Tunisie)</i>	104
3.5	Najla Fattouch, Mouna Rekik, Mourad Abed et Khouloud Boukadi : <i>Externalisation des processus métiers vers les services SaaS (MIRACL/ Université de Sfax, Tunisie LAMIH / Université polytechnique hauts de France, France)</i>	108
3.6	Sedki Ltifi, Faycel El Ayeb et Faouzi Ghorbel : <i>Estimateur non paramétrique de la densité de probabilité basé sur l'ajustement itératif de pas de l'histogramme (CRISTAL-GRIFT / ENSI, Tunisie)</i>	118
3.7	Asma Salhi, Arnaud Boutillon, Pierre-Henri Conze, Guillaume Dardenne, Valérie Burdin et Bhushan Borotikar : <i>Segmentation automatique multi-structures : une approche par transfert d'apprentissage sur IRM de genou (IMT Atlantique, France LaTIM, France CHRU de Brest, France Université de Bretagne Occidentale, France)</i> .	125
3.8	Wiem Baazouzi, Marouen Kachroudi et Sami Faiz : <i>Approche efficace de FAIRification des données tabulaires avec des modèles de graphes de connaissances (RIADI/ ENSI, Tunisie laboratoire Programmation Algorithmique et Heuristique FST, Tunisie LTSIRS/ENIT, Tunisie)</i> .	127

3.9	Mohamed Louay Rabah, Nedra Mellouli et Imed Riadh Farah : <i>Interpolation des séries temporelles basée sur l'augmentation des données</i> (RIADI / ENSI-Tunisie LIASD, Université/IUT de Montreuil, France)	139
3.10	Yosra Jmal et Slim Yacoub : <i>Vers une méthode de prédiction pour l'amélioration du triage dans un service d'urgence hospitalier</i> (LTSIRS/INSAT, Tunisie École supérieure privée d'ingénierie et de technologie, Tunisie) . . .	145
3.11	Dorsaf Hmida, Mohamed Amine Mezghich, Ines Sakly et Slim Mhiri : <i>Statistical prior knowledge for robust medical image segmentation by level set</i> (CRISTAL-GRIFT / ENSI, Tunisie)	149
3.12	Achraf Ghorbel et Molka Troudi : <i>Estimation non paramétrique de l'erreur pour l'évaluation de la performance des réseaux de neurons profonds dans la prédiction du prix d'actifs boursiers</i> (ECSTRA / IHEC, Tunisie) . . .	166
3.13	Sourour Ouerghi et Mohamed Farah : <i>Hybrid remote sensing ontology building using source ontologies and textual corpus</i> (RIADI / ENSI, Tunisie)	172
4	Shape 2D et 3D	184
4.1	Emna Ghorbel, Ines Sakly, Slim M'hiri et Faouzi Ghorbel : <i>Mélange de formes basé sur des descripteurs invariants, inversibles et stables</i> (CRISTAL-GRIFT / ENSI, Tunisie)	185
4.2	Lynda Ayachi, Ameni Benkhelifa, Majdi Jribi et Faouzi Ghorbel : <i>Une nouvelle description du contour de l'espace : Une Représentation Espace-Echelle Généralisée basée sur la courbure et la torsion</i> (CRISTAL-GRIFT / ENSI, Tunisie)	195
4.3	Khaoula Sakrani, Sinda Elghoul et Faouzi Ghorbel : <i>Recalage multiéchelle des formes 2D Affines</i> (CRISTAL-GRIFT / ENSI, Tunisie)	199
5	Applications au patrimoine et à l'optimisation	206

5.1	Alia Belkaïd et Ines Hassoumi : <i>L'intelligence artificielle appliquée au tourisme culturel en Tunisie</i> (SOIE COSMOS/ Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme, Tunisie)	207
5.2	Racha Amrani et Sabrina Kacher : <i>L'algèbre qualitative pour évaluer la réponse des maisons traditionnelles à patio à leur environnement géo-climatique : Casbah d'Alger, Médina de Tunis</i> (Laboratoire Ville, Architecture et Patrimoine / Algérie)	210
5.3	Manel Chehibi, Imed Riadh Farah et Allel Hadjali : <i>Gestion Avancée de l'Incertitude dans le Contexte des Bases de Données Temporelles</i> (RIADI / ENSI, Tunisie IMT Atlantique, Département ITI /Brest, France LIAS/ Chas-seneuil, France)	218
5.4	Nour El Houda Ben Slimen, Molka Troudi et Jouhaina Chaouachi : <i>Critère probabiliste de comparaison des métaheuristiques pour les problèmes à grande échelle</i> (ECSTRA / IHEC, Tunisie)	225
6 Médicale		235
6.1	Ibtihel Noura, Ines Assali et Mohamed Hédi Bedoui : <i>Détection des crises épileptiques à base d'un système intelligent de classification des signaux EEG</i> (TIM / Monastir, Tunisie)	236
6.2	Narjes Ben Ameer, Ramzi Mahmoudi, Badii Hmida et Mohamed Hédi Bedoui : <i>New approach based on the combination of phase and orientation vector for the detection of wall motion abnormalities</i> (Laboratory of Biophysics and Medical Technology/ Manar University, Tunisia LTIM Laboratory/ Monastir, Tunisia Gaspard-Monge computer-science laboratory, Paris-Est University/ Paris, France CHU Fattouma Bourguiba/ Monastir, Tunisia)	247

6.3	Hanene Ben Abdelali, Asma Ben Abdallah, Asma Achour, Mabrouk Abdelali, Asma Migaou et Mohamed Hédi Bedoui : <i>Evaluation automatique des taux de lésions de volumes 3D : Application au contexte Covid-19</i> (LTIM Faculté de Médecine de Monastir/ Université de Monastir, Tunisie EPS Fattouma Bourguiba/ Monastir, Tunisie)	257
6.4	Aymen Chaouch, Rim Ayari, Asma Ben Abdallah, Mouna Aissi et Mohamed Hédi Bedoui : <i>Segmentation DL et évaluation 3D de l'atrophie de l'hippocampe dans l'épilepsie du lobe temporal méstral</i> (TIM / Monastir, Tunisie CHU Fattouma Bourguiba/ Monastir, Tunisia)	266
7	Images hyper/ multi-spectrales et à grande gamme dynamique	275
7.1	Rui Jian Chu, Noël Richard, Christine Fernandez-Maloigne et Jon Yngve Hardeberg : <i>A Metrological Hyperspectral Texture Similarity Measure using Kullback-Leibler Divergence</i> (XLIM / Université de Poitiers, France Norwegian University of Science and Technology / Norway)	276
7.2	Hermine Chatoux, Noël Richard et Christine Fernandez-Maloigne : <i>Étude d'un capteur théorique pour une vision déficiente des couleurs</i> (XLIM / Université de Poitiers, France)	285
7.3	Karim Mansouri, Imed Riadh Farah et Noamen Rebai : <i>Extraction des linéaments tectoniques basée sur la fusion radar-optique d'Images Sentinel-2A/Sentinel-1A</i> (RIADI/ ENSI, Tunisie Georisk/ ENIT, Tunisie)	302
7.4	Mohamed Dakhli, Bouthayna Mselmi et Imed Riadh Farah : <i>Multi-level sub-pixel analysis for object tracking in hyper-spectral image</i> (RIADI / ENSI, Tunisie)	311
7.5	Raoua Khwildi et Azza Ouled Zaid <i>Recherche d'images basée sur l'expansion de la faible gamme dynamique</i> (Sys-Com / ENIT, Tunisie)	321

COMPRESSION

Selection du contenu résiduel pour la compression des vidéos HDR

Ines Bouzidi¹, Azza Ouled Zaid¹, et Mohamed-Chaker Larabi²

¹ Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis,
Université de Tunis El Manar,
Laboratoire des Systèmes de Communications,
Campus Universitaire Farhat HACHED EL MANAR 2020, Tunisie.
Tél : int + 216 71 874 700 , Fax : int + 216 71 872 729

azza.ouledzaid@isi.rnu.tn
bouzidines@gmail.com

² Université de Poitiers,
Laboratoire XLIM UMR CNRS 7252
Bvd Marie et Pierre Curie, BP 30179,86962 Futuroscope Chasseneuil Cedex.
Tél : int+ 33 5 49 45 30 00, Fax : int+ 33 5 49 45 30 50
chaker.larabi@univ-poitiers.fr

Résumé L'avènement des images à grande gamme dynamique (HDR) a marqué un tournant dans l'expérience visuelle en offrant un rendu riche en détails et ultra réaliste. En contrepartie, de nouvelles contraintes techniques et logistiques liées à l'utilisation, la diffusion et le stockage des nouveaux formats de données HDR ont vu le jour. Les solutions de compression des vidéos HDR sont principalement basées sur les algorithmes déjà existants et hautement performants de codage des vidéos à gamme dynamique réduite (LDR). La vidéo HDR est généralement tone mappée (TM) en une représentation LDR et un contenu résiduel utilisé pour la reconstitution du contenu HDR original. Le choix de la technique de TM et de la formule de calcul du résidu ont une grande incidence sur la performance du codeur HDR. Dans ce travail, on se propose d'étudier différentes approches de calcul de résidu. Cette étude se base essentiellement sur une analyse entropique du contenu résiduel et de la performance du codeur HEVC. Une évaluation basée sur des mesures objectives nous a mené à la conclusion qu'une compression utilisant un résidu différentiel surpassait celle obtenue avec un résidu ratio en termes de débit binaire et de qualité de reconstruction HDR.

Mots clés compression, vidéo HDR, LDR, résidu, HEVC, Tone Mapping.

Abstract High Dynamic Range (HDR) videos are commonly compressed using existing Low Dynamic Range (LDR) coding standards. This necessarily implies a Tone Mapping (TM) stage which aims at reducing the input video range while preserving the most significant scene details. In most cases, a residual sequence is encoded and used at the decoder side to recover the HDR content. The challenge is to efficiently encode both LDR sequences (TM and residual) without compromising the quality of the reconstructed video. Furthermore, the choice of the residual sequence can have an important impact on the HDR video coder performances. In this work, we aim to study and analyse different approaches for residual determination. The performance is discussed in terms of entropy of the residual and video coding. Objective assessments show that differential residual presents much higher efficiency than ratio residuals in terms of bandwidth saving and HDR reconstruction quality.

Key words HDR video compression, LDR, residual, HEVC, Tone mapping.

1 Introduction

L'importance qu'occupe l'utilisation de l'image s'est exponentiellement accentuée durant les dernières décennies boostée par des percés technologiques qui ont vu le jour et qui ont permis de pousser encore plus les limites des systèmes d'affichage. Dans ce contexte, les images HDR sont devenues incontestablement l'un des axes de développement majeur dans l'industrie de l'image. Le format spécifique du contenu HDR permet de capturer fidèlement une large gamme de luminances et de couleurs offrant un rendu identique à la scène réelle filmée.

Cependant, l'utilisation de ce nouveau format de données est entravée par des contraintes de rétrocompatibilité aux anciens systèmes d'affichage et des besoins en ressources mémoires beaucoup plus importantes que pour les images LDR. Plusieurs recherches se sont concentrées sur la compression des images HDR [7,6]. Mais seules quelques approches de compression des vidéos HDR ont été proposées. Leur principal point commun est la réutilisation des standards de codage vidéos LDR : la vidéo HDR est systématiquement transformée en deux séquences vidéos, la première est obtenue par l'application d'une méthode de tone mapping (TM) [1,3]. Elle permet d'avoir une version LDR de la vidéo originale. La seconde vidéo est une séquence résidu dont la principale utilité est de coder la différence qui subsiste entre la vidéo HDR et sa version TM afin de pouvoir reconstruire ultérieurement la séquence HDR originale au niveau du décodeur. La recherche s'est principalement concentrée sur le développement et l'optimisation des techniques de TM pour assurer le meilleur rendu LDR possible. Mais à notre connaissance, aucune étude comparative n'a encore été réalisée sur l'influence du contenu résiduel sur les performances du codeur vidéo HDR. Le besoin d'étudier cette deuxième facette du codeur s'est donc imposée, d'autant plus que différentes méthodes d'évaluation du résidu ont été proposées.

Dans ce travail, nous étudions l'impact des différentes approches de calcul du signal résidu sur la compression des vidéos HDR. Le reste de cet article est organisé comme suit. Dans la section 2, nous présentons les principales approches existantes pour la compression des vidéos HDR en détaillant la méthode de calcul des données résidus. Les parties tests et résultats sont présentés et discutés dans la section 3. Enfin, dans la section 4, nous concluons cette étude et présentons les éventuelles perspectives de ce travail.

1.1 Synthèse sur la compression des vidéos HDR

L'idée principale de la compression des vidéos HDR consiste à mettre en oeuvre les codeurs vidéos standards avec en prime, l'utilisation de données auxiliaires (vidéo résidu et paramètres de reconstruction) assurant la meilleure reconstruction possible de la vidéo HDR lors de la phase de décodage. La Figure 1 résume les principales

étapes de compression des vidéos HDR : La gamme dynamique de l'entrée HDR est tout d'abord convertie en une gamme réduite supportée par les formats vidéos LDR. Ce passage est réalisé via une méthode de tone mapping vidéo, qui repose essentiellement sur la combinaison d'une procédure de TM pour les images HDR fixes et d'une fonction de contrôle de cohérence temporelle. Les données résiduelles sont ensuite évaluées soit sous la forme d'un ratio ou d'une différence. Dans le premier cas, les données résiduelles sont simplement déterminées par un rapport entre la vidéo HDR originale et sa version tone mappée. Cette solution offre l'avantage d'une faible complexité de calcul puisque seule la version TM de la vidéo est nécessaire pour le calcul du résidu. La reconstruction du contenu HDR après décompression se limite à multiplier les deux vidéos LDR et résidu obtenues après décompression.

Figure 1 – Schéma général d'un codeur vidéo HDR.

Malgré sa simplicité, cette stratégie de codage est pénalisée par la grande disparité qui subsiste entre les valeurs de luminance LDR et HDR. Cela conduit à l'application d'une nouvelle transformation logarithmique sur le contenu résidu avant son enregistrement afin de réduire les écarts entre les différentes valeurs de luminances. Mantiuk et al. [5] a proposé une nouvelle approche pour palier à cette problématique en définissant un nouvel espace de couleur basé sur les caractéristiques perceptuelles de l'oeil humain. L'utilisation de ce nouvel espace de couleur vise à homogénéiser les grandeurs de luminance HDR et LDR permettant ainsi une évaluation plus rigoureuse du résidu ratio.

La deuxième famille de résidu (le résidu différentiel) est obtenue par une procédure plus complexe que la première : Les valeurs de luminance de la vidéo LDR sont d'abord amplifiées afin d'obtenir une approximation de l'entrée HDR. Le résidu est par la suite défini en calculant la différence entre les valeurs de luminance de la vidéo HDR originale et celles de l'approximation. Côté décodeur, la reconstruction de la

vidéo HDR suit le même schéma, sauf que le résidu est additionné à l'approximation HDR permettant d'ajuster son contenu afin d'approcher le plus possible les valeurs HDR originales. Le principal inconvénient de cette méthode est la complexité au niveau du codeur HDR qui doit générer la version décompressée de la vidéo LDR avant de la soumettre à une fonction d'expansion de la gamme dynamique. La fonction d'expansion peut être définie en inversant la procédure de tone mapping (si elle est réversible) ou par toute autre fonction d'expansion de gamme dynamique. Certainement, ce choix joue un rôle important dans la détermination du contenu résiduel et donc dans la chaîne de compression HDR.

1.2 Tests et résultats

Dans le cadre de ce travail, nous nous proposons d'étudier l'influence de trois approches de calcul de résidu sur les performances d'un codeur vidéo HDR basé sur le standard HEVC [2]. Les formules de calcul de résidu sont listées ci-dessous :

$$Res1_t(x, y) = h_t(x, y) - h'_t(x, y) \quad (1)$$

$$Res2_t(x, y) = LT(h_t(x, y)) - LT(h'_t(x, y)) \quad (2)$$

$$Res3_t(x, y) = \alpha \ln \frac{LT(h_t(x, y))}{l_t(x, y)} + \beta, \quad (3)$$

avec h et h' désignent respectivement les valeurs de luminance HDR originales et reconstruites, l désigne les valeurs de luminance après l'application du TM, LT fait référence à la transformation de l'espace colorimétrique proposée par Mantiuk[5] et α et β sont deux paramètres choisis de manière à ce que l'ensemble des valeurs résiduelles soient comprises entre 0 et 255.

Nous avons choisi pour ces tests 3 séquences HDR : Tunnel, Cactus et Parking de résolution 320×240 , de taille 300 images et de fréquence 30 fps. Nous avons ensuite fixé et appliqué la même méthode de tone mapping [4] sur l'ensemble des séquences HDR testées. En ce qui concerne la compression, nous avons opté pour l'utilisation du dernier codeur standard HEVC (version 11.6) pour la compression des séquences LDR et résidu en utilisant la même configuration : profile=Random access, Période intra=32 images, GOP=8 et nous avons activé les options Adaptive Offset (SAO), Adaptive Loop Filter (ALF) et Rate Distortion Optimized Quantization (RDOQ). Afin de couvrir un large intervalle des débits, nous avons fait varier les valeurs du paramètre de quantification QP parmi les valeurs suivantes [12, 16, 20, 24, 28]. La même valeur de QP étant utilisée pour compresser indépendamment les deux vidéos LDR et résidu.

La figure 2 présente l'évaluation des performances du codeur HEVC pour la compression des vidéos HDR en termes de mesure Peak signal-to-noise ratio (PSNR) entre les séquences HDR originales et reconstruites. D'après les résultats affichés dans cette figure, nous pouvons bien constater que les performances du codage, basé sur l'utilisation d'un résidu différentiel, surpassent celles obtenues avec le codage, basé sur l'utilisation d'un résidu ratio. Ceci peut être expliqué par la grande corrélation entre les vidéos HDR originales et reconstruites qui génère dans le cas du résidu différentiel, un contenu de faible entropie pouvant être codé avec de très faibles ressources binaires. Par contre, dans le cas du résidu ratio, la mise en relation de deux grandeurs différentes (à savoir les luminances HDR et LDR) génère un contenu plus riche en détail donc d'entropie plus élevée. Ceci implique que la taille de la séquence résidu compressée sera importante et par conséquent les performances du codeur HDR, en termes de taux de compression, seront réduites.

Figure 2 – Evaluation de la performance du codeur vidéo HDR (en termes de PSNR) pour différentes séquences de résidu.

Le tableau 1 liste les différents débits binaires obtenus pour les séquences résidu codées avec différentes valeurs de QP. Les résultats montrent clairement que le résidu différentiel (*Res2*) utilisant la transformée de couleur *LT* présente le flux binaire de plus grande taille et ce pour toutes les valeurs de QP. Par contre, la comparaison du premier résidu différentiel (*Res1*) et le résidu ratio (*Res3*) a montré que le choix de la meilleure approche de calcul de résidu dépend du paramètre de quantification : lors d'une compression à bas débit (à larges valeurs de QP= 20, 24, 28), le choix de la première formule de résidu *Res1* s'impose à travers des séquences compressées de taille moins importante que celles obtenues avec les autres formules. Cependant, lorsque le QP diminue (QP=18, 16), la formule *Res3* semble devenir le choix le plus approprié.

2 Conclusion

Cet article présente une étude sur l'influence du contenu résiduel sur les performances d'un codeur vidéo HDR. Notre étude expérimentale nous a mené à la con-

Table 1 – Evaluation de la taille des séquences résidu compressées (en octet) pour différentes valeurs de QP. Entre parenthèses, le taux de compression par rapport à la séquence HDR originale.

QP	Résidu	Tunnel	Parking Lot	Cactus
12	Res1	7.916.748 (9.3%)	6.270.484 (7.5%)	1.216.348 (1.2%)
	Res2	12.897.484 (15.2%)	12.163.481 (14.7%)	10.905.190 (11.3%)
	Res3	6.752.829 (8%)	5.305.794 (6.4%)	2.852.126 (2.9%)
16	Res1	4.875.878 (5.77%)	3.701.473 (4.48%)	716.800 (0.74%)
	Res2	9.563.013 (11.33%)	9.279.897 (11.24%)	8.808.038 (9.1%)
	Res3	4.383.047 (5.19%)	3.240.099 (3.92%)	1.279.262 (1.3%)
20	Res1	2.569.011 (3%)	1.677.721 (2%)	374.784 (0.38%)
	Res2	5.945.425 (7%)	5.630.853 (6.8%)	6.008.340 (6.2%)
	Res3	2.464.153 (2.9%)	1.719.664 (2%)	605.184 (0.62%)
24	Res1	1.059.061 (1.25%)	587.776 (0.71%)	149.504 (0.15%)
	Res2	2.495.610 (2.95%)	2.285.895 (2.77%)	2.390.753 (2.47%)
	Res3	1.132.462 (1.34%)	757.760 (0.91%)	281.600 (0.29%)
28	Res1	353.280 (0.41%)	201.728 (0.24%)	61.132 (0.06%)
	Res2	928.768 (1.1%)	836.608 (1%)	830.464 (0.86%)
	Res3	532.480 (0.63%)	285.696 (0.34%)	90.112 (0.09%)

clusion que l'utilisation d'un résidu différentiel présente l'avantage d'une meilleure performance du codeur vidéo en termes de taux de compression et de qualité de reconstruction. Cette conclusion est d'autant plus valable dans le cas d'une compression à bas débit. Il serait donc intéressant d'intégrer dans le codeur HDR une procédure de sélection de la meilleure formule de calcul de la séquence du résidu basée sur la nature du contenu de la vidéo HDR originale et du budget binaire alloué.

References

1. R. Boitard, D. Thoreau, R. Cozot, and K. Bouatouch. Impact of Temporal Coherence-Based Tone Mapping on Video Compression. In *21st European Signal Processing Conference*, Marrakech, Morocco, 2013.
2. A. Catellier and M. Pinson. Characterization of the hevc coding efficiency advance using 20 scenes, itu-t rec. p.913 compliant subjective methods, vqm, and psnr. volume 33, pages 282–288, Dec 2015.
3. T. Jimno, K. Mouri, and M. Okuda. Hdr video tone mapping based on gamma blending. In *the 17th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pages 2521–2524, Sept. 2010.
4. C. Kiser, E. Reinhard, M. Tocci, and N. Tocci. Real time automated tone mapping system for HDR video. In *Proc. of the IEEE International Conference on Image Processing*, pages 2749–2752, Orlando, Florida, Sep. 2012.
5. R. Mantiuk, K. Myszkowski, and H.P. Seidel. Lossy compression of high dynamic range images and video. In *Human Vision and Electronic Imaging XI, SPIE*, volume 6057, Bellingham, USA, 2006.
6. M Okuda and N Adami. Two-layer coding algorithm for high dynamic range images based on luminance compensation. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 18(5):377 – 386, 2007. Special issue on High Dynamic Range Imaging.
7. G. Ward and M. Simmons. JPEG-HDR: A backwards-compatible, high dynamic range extension to JPEG. In *ACM SIGGRAPH 2006 Courses*, SIGGRAPH '06, New York, NY, USA, 2006. ACM.

Réduction de la complexité du standard SHVC pour les cartes de profondeur

Reduction of SHVC complexity for depth maps

Sonia Mosbah^{1,2}, Dorsaf Sebai^{1,3}, et Faouzi Ghorbel^{1,4}

¹ École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449
² sonia.mosbh@gmail.com
³ dorsaf.sebai@ensi-uma.tn
⁴ faouzi.ghorbel@ensi-uma.tn

Résumé SHVC, l'extension scalable du standard HEVC, combine l'efficacité de compression de ce dernier avec la possibilité d'encoder différentes versions d'une même vidéo dans un seul flux. Cependant, cela se fait au prix d'un temps d'exécution élevé. Dans ce contexte, plusieurs travaux de recherche visent à réduire cette complexité pour les images de texture. Dans ce papier, nous avons le même objectif, mais pour des cartes de profondeur dont les caractéristiques les rendent différentes des images de texture. En effet, Les cartes de profondeur sont caractérisées par des régions lisses, séparées par des discontinuités nettes aux limites des objets. L'idée est d'exploiter la forte corrélation entre les couches de SHVC en termes de tailles des unités de codage dans les régions lisses. Les résultats expérimentaux confirment que la méthode proposée réduit considérablement le temps d'exécution du codeur SHVC, tout en introduisant une perte négligeable de qualité.

Mots clés Cartes de profondeur, SHVC, évolutivité de la qualité, unité d'arbre de codage, vues synthétisées, complexité.

Abstract SHVC, the scalable extension of the HEVC standard, combines the large compression efficiency of this latter with the possibility of encoding different versions of the same video in one bitstream. However, this comes at the cost of a high execution time. In this paper, we aim to reduce this complexity for depth maps that are distinguished from texture images by their inherent characteristics. Depth maps are, indeed, characterized by areas of smoothly varying grey levels separated by sharp discontinuities at object boundaries. We typically propose to exploit the strong SHVC interlayer correlation in terms of coding units sizes in depth smooth regions. Experimental results confirm that the proposed method significantly reduces the execution time of the SHVC encoder, while introducing a negligible quality loss.

Key words Depth maps, SHVC, Quality scalability, Coding Tree Unit, synthesized views, complexity.

1 Introduction

SHVC (Scalable High Efficiency Video Coding) est le dernier standard qui permet la compression adaptative des images conventionnelles de texture. L'architecture SHVC est composée d'une couche de base (BL), la représentation de la plus faible qualité, et de plusieurs couches d'amélioration (EL) qui, comme leur nom l'indique, fournissent de meilleures versions du signal encodé. Pour la scalabilité en qualité, objet de ce papier, la qualité est améliorée en réduisant les valeurs du paramètre de quantification (QP). Le QP le plus élevé est attribué au BL tandis que les QP les plus faibles sont attribués aux EL. Chaque EL est encodé en référençant les couches inférieures grâce à ILP (InterLayer Prediction). Il permet de réduire la redondance qui existe entre les couches de base et d'amélioration. Malgré ses atouts, SHVC souffre d'une grande complexité en raison de sa structure multicouche [3]. Afin d'aborder l'accélération de SHVC, plusieurs travaux ont été proposés pour réduire la complexité de SHVC pour les images de texture. Bailleul et al. [6] ont proposé de réduire le nombre de modes de prédiction à évaluer lors du partitionnement du CTU (Coding Tree Unit) de la couche EL, en exploitant la corrélation intercouches entre BL et EL. Plus récemment, Wang et al. [1] ont utilisé les corrélations spatio-temporelles et intercouches entre BL et EL pour prédire la meilleure structure de CTU. Dans [5], X. Li et al. ont proposé une méthode rapide pour décider la taille du CU en restreignant la plage de profondeur de CU pour réduire le temps d'encodage pour la scalabilité en qualité dans SHVC. Q. Li et al. ont également mené des expérimentations statistiques exhaustives pour étudier les corrélations intra et inter-couches entre les profondeurs des CUs dans [4]. La principale nouveauté de notre travail est que nous visons à proposer un codage SHVC rapide dédié aux cartes de profondeur particulières qui diffèrent des images de texture en termes de caractéristiques et de domaines d'applications. Dans un premier temps, nous effectuons une étude du partitionnement du CTU du standard SHVC afin de comprendre comment ce dernier fonctionne pour encoder les cartes de profondeur. Deuxièmement, nous nous basons sur les résultats de l'analyse pour proposer notre méthode. Cette dernière prend en compte les spécificités des cartes de profondeur afin d'optimiser la structure CTU dans les EL. Les résultats montrent que l'algorithme proposé atteint une réduction de temps moyenne d'environ 66,52%-73,43%, avec un coût en termes de BD-Rate de 0,5%-0,7% pour des valeurs de seuil de détection de contour de 1 et 4, respectivement.

Le reste du papier est organisé comme suit. Les sections 2 et 3 expliquent les concepts de base de ce travail, à savoir les cartes de profondeur et la structure CTU dans SHVC. Une étude du partitionnement CTU pour les cartes de profondeur est présentée dans la section 4. Nous détaillons la méthode proposée dans la section 5. Les résultats et les discussions sont présentés dans la section 6. Les conclusions sont tirées dans la section 7.

2 Cartes de profondeur

Le format multi-vues plus profondeur (Multiview Video plus Depth, MVD) est la représentation la plus adéquate des vidéos 3D pouvant subvenir aux besoins de la 3DTV et plus particulièrement de la FTV (Free Viewpoint Television). Elle met en jeu des vidéos de profondeur qui complètent les vidéos de texture classiques, capturées par des caméras synchronisées à partir de différents points de vue. Chaque séquence de texture lui correspond une séquence de profondeur associée retenant la géométrie de la scène 3D sous forme d'images bidimensionnelles de niveaux de gris appelées cartes de profondeur. Les caractéristiques des cartes de profondeur sont très différentes de celles des images de texture, car les cartes de profondeur comportent de grandes régions homogènes délimitées par des arêtes vives, tandis que les images de texture contiennent un contenu complexe avec des variations soudaines des valeurs d'échantillon. Bien que les utilisateurs finaux ne visualisent pas les cartes de profondeur, les informations géométriques sont cruciales pour générer les vues synthétisées. En outre, la distorsion des informations sur les contours lors du processus de codage peut entraîner une représentation inexacte entre les pixels de l'arrière plan et le processus de synthèse après plan.

3 Unités de codage dans SHVC

Afin de compresser une image efficacement, SHVC partitionne l'image en plusieurs unités de codage. Une unité de codage est similaire au macrobloc dans le précédent standard AVC (Advanced Video Coding) mais de tailles plus grandes. En effet, les macroblocs peuvent s'étendre sur des blocs de 4×4 à 16×16 , alors que, les unités de codage peuvent atteindre des blocs de 64×64 . Dans SHVC, l'image est initialement décomposer en des unités de codages large dont la taille est 64×64 , chaque unité de codage est récursivement partitionnée en quatre sous unités de codage de tailles égales à l'aide d'une fonction de décision d'optimisation de taux de distorsion (Rate Distortion Optimization, RDO). Cette dernière vise à décider si l'unité de codage doit être divisée ou non. En effet, le taux de distorsion de l'unité de codage est comparé à la somme des taux de distorsion de quatre sous unités de codage. Si la somme est plus grande, alors l'unité de codage ne sera plus divisée. Si non, l'unité de codage sera divisée jusqu'à atteindre la taille 8×8 . Par conséquent, on aura des unités de codage qui peuvent avoir la taille 64×64 , 32×32 , 16×16 ou bien 8×8 . Cette recherche exhaustive, adoptée pour sélectionner la taille optimale de l'unité de codage, est d'une grande complexité de calcul, ce qui limite l'utilisation de SHVC, en particulier dans les applications en temps réel.

4 Etude du partitionnement de la CTU: Couche de base vs. Couche d'amélioration

Étant originellement conçu pour les images de texture, le fonctionnement de SHVC est analysé pour les cartes de profondeur. Nous visons particulièrement à étudier la construction de la CTU dans les couches de base et d'amélioration, et ce en évaluant le pourcentage des régions pour lesquelles la profondeur de la CTU ne change pas entre les couches BL et EL. Nous utilisons pour cette étude dix cartes de profondeur. Pour les coder, nous utilisons l'encodeur de référence SHVC Test Model (SHM 12.0) [2]. Pour chacune des images, deux couches BL et EL sont générées et encodées respectivement à des valeurs de QP de 26 et 22. Dans la figure 1, nous présentons le pourcentage de CTUs dans la couche EL qui conservent la même profondeur que leurs correspondantes dans la couche BL (% Régions_Profondeur_CTU_BL_EL). Pour les régions lisses, nous notons une forte corrélation entre les couches BL et EL. En fait, plus que 85% des CTUs conservent leurs profondeurs vu que les plans homogènes dans les cartes de profondeur sont en grande partie encodés dans la couche BL, et aucun partitionnement de plus n'est requis dans la couche EL. Contrairement aux régions lisses, moins de 29% des CTUs des régions avec discontinuités conservent la même profondeur dans la couche EL par rapport à leurs profondeurs dans la couche BL. Ce type de régions a souvent besoin d'être encore plus divisé dans la couche EL, car la profondeur de la CTU dans la couche BL est insuffisante. Nous nous basons sur ces observations afin de proposer notre méthode de réduction de la complexité de SHVC pour les cartes de profondeur.

Figure 1. Pourcentage des CTUs conservant la même profondeur entre les couches de base et d'amélioration pour différentes cartes de profondeur.

5 Méthode proposée de partitionnement du CTU

A la différence des images de texture qui incluent un contenu complexe avec des variations soudaines et des motifs variés, les cartes de profondeur sont composées de plans homogènes des objets de la scène, délimités par des discontinuités nettes. Ces dernières doivent être préservées vu leur impact sur la qualité des vues synthétisées. Tenant ceci en considération et comme la raison principale derrière la grande complexité de SHVC est la recherche récursive du meilleur partitionnement CTU, nous proposons de conserver l'encodage de la couche BL comme habituellement réalisé dans SHVC, allant du partitionnement de la carte de profondeur à l'encodage entropique. Dans la couche EL, il n'est pas nécessaire de refaire le partitionnement pour toutes les CUs. Le partitionnement est refait uniquement pour les CUs qui correspondent à des régions avec discontinuités dont les profondeurs sont peu probablement identiques à leurs profondeurs dans la couche BL. Les CUs correspondant à des régions lisses, quant'à eux, retiennent la même profondeur que leurs correspondantes dans la couche BL. En fait, il est inutile de répéter un tel partitionnement complexe pour des régions lisses qui, d'une part, n'affectent pas réellement la qualité des vues synthétisées, et d'autre part, héritent fort probablement la profondeur de leurs correspondantes dans la couche BL. Pour une carte de profondeur donnée, les principales étapes de la méthode proposée sont détaillées dans la figure 2. Nous notons que nous n'avons pas présenté quelques unes des tâches d'encodage de SHVC, comme nous ne les avons pas utilisés dans notre méthode

Figure 2. Diagramme schématisé de la méthode proposée.

6 Expérimentations et évaluation des performances

Dans cette section, nous évaluons la méthode proposée en termes de temps d'encodage et de qualité des vues synthétisées.

6.1 Conditions expérimentales

La méthode proposée est implémentée et intégrée dans le logiciel de référence SHM-12.0 de SHVC. nous utilisons 9 séquences vidéos de test. Pour chacune des séquences, 100 images sont encodées en utilisant SHVC, comme référence, notre méthode et deux méthodes de l'état de l'art, à savoir la méthode de X. Li et al. [5] et celle de Q. Li et al. [4]. Comme nous considérons la scalabilité SNR (Signal to Noise Ratio), nous générons 2 couches respectivement encodées à des valeurs de QP de 26, 30, 34, 38 pour la couche BL et 22, 26, 30, 34 pour la couche EL. Permettant la meilleure efficacité de codage, la structure accès aléatoire (Random Access, RA) est utilisée. Pour la détection de contours, nous optons pour deux seuils S , à savoir 1 et 4.

6.2 Temps d'encodage

Vu que le temps d'encodage est significativement dépendant du matériel, nous optons pour le rapport d'amélioration du temps (Time Improving Ratio, TIR) par rapport à la référence SHVC comme défini dans l'équation (1):

$$TIR = \frac{Temps_{Methode\ Candidate} - Temps_{SHVC}}{Temps_{SHVC}} \times 100\% \quad (1)$$

où $Temps_{SHVC}$ et $Temps_{Methode\ Candidate}$ correspondent respectivement aux temps d'encodage de SHVC et une des méthodes candidates, à notre méthode proposée, la méthode de X. Li et al., et la méthode de Q. Li et al. Le temps d'encodage inclut le temps nécessaire à l'encodage des couches BL et EL pour les 100 images des séquences de test. Les résultats du tableau 1 montrent que notre méthode surpasse les méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al., permettant de plus grandes réductions du temps d'encodage de SHVC égales à 66.52% et 73.43% pour les seuils de détection de contours 1 et 4. De plus faibles valeurs de TIR, égales à 65.28% et 62.01%, sont atteintes par les méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al., respectivement.

Table 1. Rapport d'amélioration du temps (%) des méthodes X. Li et al. [5], Q. Li et al. [4], et la méthode proposée pour les seuils de détection de contours 1 et 4. *SHVC est utilisé comme référence.*

Séquence	Méthode proposée S=1	Méthode proposée S=4	X. Li et al. [5]	Q. Li et al. [4]
Breakdancers	-68.00	-71.63	-63.00	-59.00
Ballet	-65.50	-74.00	-69.13	-67.03
Champagne	-64.00	-67.34	-49.40	-41.69
Balloons	-71.50	-76.50	-65.00	-62.22
Gt Fly	-67.00	-73.00	-68.30	-65.02
Kendo	-64.90	-76.20	-68.23	-66.01
Microworld	-66.60	-76.00	-64.00	-60.35
PoznanStreet	-62.10	-66.90	-65.50	-62.81
Shark	-69.10	-79.30	-75.01	-74.00
Moyenne	-66.52	-73.43	-65.28	-62.01

6.3 Coût des étapes de détection de contours et classification des régions

Le temps d'encodage utilisé pour calculer le TIR de la méthode proposée correspond au temps total d'encodage, y compris le temps imparti à la détection de contours et classification des régions en CUs lisses et non lisses. Dans la figure 3, nous présentons le pourcentage de temps consacré à ces deux étapes, en moyenne des 100 images de chacune des séquences. Les étapes restantes correspondent à toutes les étapes qui appartiennent aux traitements de SHVC tels que le partitionnement CTU et le codage entropique. En observant les résultats de la figure 3, nous remarquons que le pourcentage de temps réservé aux étapes de détection de contours et classification des CUs est petit. Il varie entre 3% pour Ballet et 14% pour Breakdancers.

Figure 3. Pourcentages de temps alloués aux étapes de détection de contours et classification des régions de profondeur.

6.4 Qualité des vues synthétisées

Afin d'évaluer la qualité des vues synthétisées, nous nous intéressons à l'évolution du PSNR des images synthétisées en fonction du débit. Les courbes de la figure 4

représentent les performances R/D de SHVC, notre méthode et les méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al. pour les vues synthétisées des séquences de test pour les deux valeurs de détection de contours 1 et 4. En plus des courbes débit/distorsion, des vues synthétisées sont générées à partir des cartes de profondeur encodées et des images de texture originales, et ce en utilisant l'outil VSRS (View Synthesis Reference Software). Pour évaluer l'écart entre les courbes R/D de la figure 4, nous utilisons les métriques Bjontegaard comme indiqué dans le tableau 2. Comme nous pouvons constater à partir des résultats de la figure 4 et du tableau 2, toutes les méthodes candidates, en essayant de réduire la complexité de SHVC, mènent à des performances R/D inférieures à celles de ce dernier. En effet, notre méthode permet une pénalité moyenne, mesurant l'augmentation du débit pour la même qualité, égale à 0.503% et 0.705% pour les seuils de détection de contours 1 et 4, respectivement. De plus grandes augmentations en terme de débit de 1.462% et 1.055% sont engendrées par les méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al.

Table 2. Métriques Bjontegaard BD-Rate (%) et BD-PSNR (dB) des courbes R/D des méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al. et la méthode proposée pour les seuils de détection de contours 1 et 4. *SHVC est utilisé comme référence.*

Séquence	BD-Rate (%)			
	Méthode proposée $S=1$	Méthode proposée $S=4$	X. Li et al. [5]	Q. Li et al. [4]
Breakdancers	0.090	1.030	1.430	1.230
Ballet	0.600	0.610	1.700	0.970
Champagne	0.710	0.760	1.470	0.860
Balloons	0.270	0.390	1.200	1.190
Gt Fly	0.460	0.520	1.490	1.010
Kendo	0.490	0.700	1.110	0.870
Microworld	0.500	0.620	1.260	0.970
PoznanStreet	0.640	0.870	1.410	1.360
Shark	0.770	0.850	2.090	1.040
Moyenne	0.503	0.705	1.462	1.055
Séquence	BD-PSNR (dB)			
	Méthode proposée $S=1$	Méthode proposée $S=4$	X. Li et al. [5]	Q. Li et al. [4]
Breakdancers	-0.020	-0.022	-0.025	-0.024
Ballet	-0.010	-0.011	-0.049	-0.040
Champagne	-0.018	-0.019	-0.028	-0.025
Balloons	-0.023	-0.031	-0.036	-0.035
Gt Fly	-0.029	-0.030	-0.037	-0.033
Kendo	-0.018	-0.040	-0.043	-0.042
Microworld	-0.025	-0.039	-0.042	-0.040
PoznanStreet	-0.014	-0.015	-0.023	-0.021
Shark	-0.035	-0.036	-0.043	-0.040
Moyenne	-0.021	-0.027	-0.036	-0.033

En plus des courbes R/D de la figure 4, les figures 5 et 6 permettent une évaluation visuelle des régions zoomées à partir des vues synthétisées des séquences de test, à des bas et haut débits. Ceci nous permet d'évaluer subjectivement les distorsions introduites par les méthodes candidates. Comparée à SHVC, notre méthode, particulièrement pour un seuil S égal à 1, ne présente pas des différences considérables et

Figure 4. Courbes R/D des vues synthétisées à partir des cartes de profondeur encodées par SHVC, la méthode de X. Li et al., la méthode de Q. Li et al., et la méthode proposée pour les seuils de détection de contours 1 et 4.

perceptibles en termes de distorsions visuelles pour les deux débits. Ceci n'est pas le cas pour les méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al. où les distorsions des contours sont clairement plus notables. Ceci s'explique par le fait que notre méthode refait le partitionnement des CUs non lisses à partir de zéro dans la couche EL au lieu de les hériter à partir de la couche BL, permettant alors de préserver les discontinuités nettes éminentes pour la génération de vues synthétisées de bonne qualité. Ce qui fait que notre méthode est capable de rendre le standard SHVC plus rapide pour la compression scalable SNR des cartes de profondeur, sans engendrer des distorsions dommageables des vues synthétisées.

Figure 5. Régions zoomées de quelques séquences de test originales et synthétisées à partir des cartes de profondeur encodées à bas débit par SHVC, la méthode de X. Li et al., la méthode de Q. Li et al., et la méthode proposée aux seuils de détection de contours 1 et 4.

Figure 6. Régions zoomées de quelques séquences de test originales et synthétisées à partir des cartes de profondeur encodées à haut débit par SHVC, la méthode de X. Li et al., la méthode de Q. Li et al., et la méthode proposée aux seuils de détection de contours 1 et 4.

7 Conclusion

Dans ce papier, nous avons proposé une compression scalable SNR rapide des cartes de profondeur. La méthode proposée visait à optimiser le partitionnement des CU, dans l'EL, en fonction de leur contenu. L'évaluation des performances de la méthode proposée a montré que notre méthode efficacement réduit la complexité de calcul, tout en obtenant un meilleur gain de performances de R-D par rapport aux deux méthodes de l'état de l'art, et une perte d'efficacité de codage insignifiante par rapport au SHVC non modifié. Avec une pénalité de 0,5%-0,7% en termes de taux de BD, une réduction de temps de 66,52%-73,43% est obtenue dans le codeur SHVC. En tant que travail futur, nous visons à améliorer la qualité des vues synthétisées en proposant une version SHVC plus adaptée à la compression des cartes de profondeur, puisque SHVC est à l'origine dédié pour les images de textures uniquement. [7]

References

1. Y.S. Chang C.C. Wang and K.N. Huang. Efficient Coding Tree Unit (CTU) Decision Method for Scalable High-Efficiency Video Coding (SHVC) Encoder. *Recent Advances in Image and Video Codings*, 2016.
2. Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut. SHM software repository. https://hevc.hhi.fraunhofer.de/svn/svn_SHVCSoftware/, 2007.
3. J. Chen J. M. Boyce, Y. Y. and A. K. Ramasubramonian. Overview of SHVC: Scalable Extensions of the High Efficiency Video Coding Standard. *IEEE Transactions On Circuits And Systems For Video Technology*, 26(1):20–34, January 2016.
4. Q. Li, B. Liu, and D. Wang. Fast CU size decision and PU mode decision algorithm for quality SHVC inter coding. *Multimedia Tools and Applications*, 78, 2018.
5. X. Li, M. Chen, Z. Qu, J. Xiao, and M. Gabbouj. An effective CU size decision method for quality scalability in SHVC. *Multimedia Tools and Applications*, 76(76):8011—8030, March 2017.
6. J. D. Cock R. Bailleul and R. V. D. Walle. Mode Decision for SNR Scalability in SHVC Digest of Technical Papers. *IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE)*, 2014.
7. D. Sebai. Performance Analysis of HEVC Scalable Extension for Depth Maps. *Journal of Signal Processing Systems*, 92(7):747—7614, February 2020.

Un nouvel algorithme de mise en correspondance de blocs en utilisant un classifieur bayésien non supervisée avec l'algorithme bootstrap gaussien de l'espérance de maximisation

A New Bloc Matching Algorithm using Unsupervised Bayesian Classifier with Bootstrap Gaussian Expectation Maximization Algorithm

Djoudi KERFA¹ et Faouzi GHORBEL²

¹ National School of Polytechnic Engineering of Oran Maurice Audin (Ex-Enset), Electrical Department, PB1523 El M'Naouar 31000, Algeria. Laboratoire CaSiCCE

ORCID iD : (orcid.org/0000-0002-0615-9464)

² École Nationale des Sciences de l'Informatique, Laboratoire CRISTAL Campus Universitaire de la Manouba 2010 La Manouba, Tunisie, faouzi.ghorbel@ensi.rnu.tn

Résumé Cet article propose un algorithme de mise en correspondance de blocs en deux étapes pour l'estimation de mouvement. Pour réduire la complexité algorithmique, l'algorithme d'espérance gaussienne de maximisation avec le classifieur bayésien non supervisée sert à détecter les blocs statiques et dynamiques, et l'algorithme de mise en correspondance de blocs avec le motif Star Diamond est utilisé pour chercher les positions finales des blocs dynamiques. Une étude comparative avec d'autres algorithmes a montré que la méthode proposée permet de réduire la complexité de calcul en préservant une image de bonne qualité.

Mots clés : Estimation de mouvement, Mise en correspondance de blocs, gaussienne d'espérance maximisation bootstrap, Classifieur bayésien non supervisé.

Abstract This paper proposes a two-step block matching algorithm for motion estimation. To reduce the algorithmic complexity, the unsupervised Bayesian classifier with Gaussian Expectation of Maximization algorithm serves to detect the static and dynamic blocks, and the bloc matching algorithm with Star Diamond Pattern is used to search final position of dynamic blocks. A comparative study with other algorithms has shown the proposed method can achieve faster computation with good PSNR values.

Key words: Motion estimation, Block matching algorithm, Bootstrap Gaussian Expectation Maximization Algorithm, Unsupervised Bayesian Classifier.

1 Introduction

Les progrès de l'intelligence artificielle et des technologies multimédias présentent un besoin critique de compression. L'estimation de mouvement à partir de séquences vidéo a été l'un des éléments clés de la compression vidéo telles que la norme HEVC [13–15]. L'algorithme de mise en correspondance de blocs (BMA) pour l'estimation de mouvement joue un rôle important dans la compression vidéo. Dans un algorithme BMA, l'estimation

de mouvement consiste à subdiviser l'image courante en blocs et de trouver dans l'image de référence un bloc correspondant le plus semblable au bloc courant. Dans l'image de référence, on définit une zone de recherche dans laquelle le bloc à estimer est comparé à tous les blocs. La différence de position entre les deux blocs (courant et référence) est appelée vecteur du mouvement. La somme des différences absolues (SAD) est utilisée comme un critère d'appariement des blocs. Cependant, la recherche exhaustive FS consomme jusqu'à 80% de la puissance de calcul de l'encodeur en cherchant de manière exhaustive tous les blocs dans une fenêtre de recherche [2]. Par conséquent, BMA [3, 5–12, 16] propose un ensemble de stratégies pour réduire la complexité de FS tout en préservant sa qualité. Cependant, un problème critique pour ces algorithmes de recherche est qu'ils consomment souvent plus de temps en testant de nombreux blocs dans la procédure de recherche pour trouver des vecteurs de mouvement nul (blocs stationnaires). Afin de remédier à ça, nous proposons dans ce papier un algorithme basé sur le classifieur bayésien non supervisé avec algorithme Booststrap Gaussien de l'Espérance Maximisation (SDBGEM) pour cluster les blocs stationnaires et les blocs dynamiques dès le début et de procéder à la recherche des positions finales des blocs en mouvement. Le reste de ce document est organisé comme suit. Dans la section 2, nous donnons un aperçu du classifieur bayésien non supervisé avec algorithme Booststrap Gaussien de l'Espérance de Maximisation BGEM ainsi que l'estimation de mouvement. Dans la section 3, nous décrivons plus en détail l'algorithme proposé. Les résultats et les comparaisons sont présentés dans la section 4. La section 5 donne une conclusion.

2 Analyse de mouvement estimé

Dans une séquence vidéo, la différence de temps entre deux images successives est relativement faible, sauf lors d'un changement de plan : c'est la redondance temporelle. Par conséquent, un grand nombre de blocs sont statiques. L'étude des valeurs d'erreur correspondantes montre que l'algorithme converge vers l'erreur minimale globale dans la fenêtre de recherche et que le minimum global pour les blocs stationnaires se trouve dans le centre de la fenêtre de recherche. Par conséquent, la valeur des blocs statiques est beaucoup plus petite que celle des blocs mobiles dans la fenêtre de recherche centrale (voir Figure 1). Cette étude est une nouvelle métrique pour classer chaque type de séquence à l'aide d'un vecteur de proportion de classe. Les séquences avec des proportions élevées de mouvement nul sont considérées comme des séquences statiques. (Notez que Paris et le container ont plus de 60% de blocs statiques).

2.1 Classification des blocs statiques et dynamiques

L'idée de base est de chercher un seuil pour savoir si le bloc est statique ou pas. La détermination de la valeur du cluster avec le classifieur bayésien non supervisé et l'algorithme de Booststrap Gaussien de l'Espérance de Maximisation BGEM est effectuée comme suit :

Soit $Y = \{Y_i, i \in S\}$ le champ aléatoire correspondant aux observations (les valeurs de SAD

Figure 1. La valeur de SAD au centre de la fenêtre de recherche (a) et les vecteurs de mouvement (b) pour les blocs statiques et mobiles, avec bloc du taille 16×16 pixels et fenêtre de recherche de taille 7 pixels de la première paire d'images de la séquence "Paris"

au centre de la fenêtre de recherche, dont les valeurs sont en $D = 1, \dots, d$ et $X = \{X_i, i \in S\}$ représente un champ d'étiquettes (classes) de valeurs dans un ensemble fini $L = c1, \dots, cK$ dans notre cas deux classe (blocs statique et dynamique). Cependant, la difficulté avec la classification est l'estimation de la réalisation non observée (cachée) $X = x$ à partir de l'observation $Y = y$. L'hypothèse fondamentale est que pour toute configuration x de X , les variables aléatoires Y_i sont conditionnellement indépendantes :

$$P(y|x) = \prod_{i \in S} P(y_i|x_i) \quad (1)$$

L'image de classification de l'estimation selon le critère maximum a posteriori (MAP) est :

$$\hat{x} = \underset{x}{\operatorname{argmax}} P(y|x)P(x) = \underset{x}{\operatorname{argmin}} U(x|y) \quad (2)$$

Où $U(x|y)$ est une fonction d'énergie. La solution optimale pour cet estimateur MAP est obtenue de manière récursive à l'aide de l'algorithme ICM (Iterative Conditional Mode) [1, 4]. Avoir une configuration donnée $X_i = \square$ et insertion dans le cas d'un mélange paramètre gaussien $\theta_l = \{\mu_l, \sigma_l^2\}$, l'étape d'estimation de l'algorithme BGEM pour calculer la probabilité comme suit:

$$P^{(t)}(l|y_i) = \frac{f^{(t)}(y_i; \theta_l) P^{(t)}(l|x_{N_i})}{P(y_i)} \quad (3)$$

Avec $f^{(t)}$ est la fonction de densité de probabilité gaussienne à l'itération t de l'algorithme GEM et N_i est l'ensemble des sites voisins du voxel i . Dans le BGEM, les probabilités

sont remplacées par les probabilités conditionnelles locales :

$$P(l|\hat{x}_{N_i}) = \frac{\exp(-U(l|x_{N_i}))}{\sum_{\xi \in L} \exp(-U(\xi|x_{N_i}))} \quad (4)$$

Afin d'optimiser le temps de calcul de BGEM, le Bootstrap a été introduit dans l'étape d'estimation des paramètres pour estimer le paramètre $\hat{\theta}_l$ avec des échantillons représentatifs S_b ($b = 1..B$) d'image. Les paramètres sont mis à jour par les équations 3, 4 et sont effectués sur des éléments de l'échantillon Bootstrap Y_i^* . En effet, l'hypothèse de l'indépendance des données n'est pas prise en compte uniquement lors de l'estimation des paramètres par BGEM selon l'équation 1. Mais, présente une condition nécessaire à l'étape de la classification pour la minimisation de l'énergie par l'ICM (équation 2). L'algorithme BGEM entièrement amorcé est décrit comme suit :

À l'itération (q) ;

À l'itération (t) de l'ICM ;

1. Retrait d'un échantillon de dimension T_0 .

2. Classification de l'échantillon : Minimisation de l'énergie à l'aide de l'échantillon Bootstrap comme suit :

$$U(x | y) = \sum_{i \in S_b} \frac{(y_i^* - \mu_{x_i^*})^2}{2\sigma_{x_i^*}^2} + \log(\sigma_{x_i^*}) + \sum_{j \in N_i} \frac{\delta(x_i^*, x_j^*)}{d(i, j)} \quad (5)$$

y_i^* Indique un élément de l'exemple Bootstrap de x_i^* classe, notez ici que les étiquettes utilisées dans cette expression sont pour l'itération en cours.

3. Estimation des paramètres

$$\mu_l^{(b)} = \frac{\sum_{i \in S_b} P^{(t)}(l|y_i^*)y_i^*}{\sum_{i \in S_b} P^{(t)}(l|y_i^*)} \quad (6)$$

$$(\sigma_l^{(b)})^2 = \frac{\sum_{i \in S_b} P^{(t)}(l|y_i^*)(y_i^* - \mu_l^{(b)})^2}{\sum_{i \in S_b} P^{(t)}(l|y_i^*)} \quad (7)$$

- Répétez l'itération b.

- Répétez jusqu'à stabilisation : le nombre de changements entre l'itération (t) et (t-1) est faible.

- Répétez l'opération jusqu'à ce que les paramètres convergent.

Ce cycle BGEM est répété pour chaque nouvel ensemble de partitions jusqu'à ce que, comme dans l'algorithme K-Means, les valeurs de la partition ne changent plus de manière significative.

Notez que le seuil est déterminé entre les images de la première paire pour chaque séquence, puis est considéré comme valide pour toute la séquence. Pour chaque séquence, nous avons un seuil différent.

2.2 Recherche de blocs dynamiques

Dans l'algorithme SDBGEM proposé, deux modèles de recherche sont utilisés, figure 2. La forme de la Fig.2.a est appelée Star Search Pattern (SSP) et comprend neuf points de contrôle avec huit points entourant le centre faisant une forme d'étoile. La forme de la Fig.2.b s'appelle Small Diamond Search Pattern (SDSP) à cinq points de test.

Figure 2. Recherche proposée dans l'algorithme SDBGEM : (a) Modèle de recherche d'étoiles (SSP) et (b) Modèle de recherche de petits diamants (SDSP)

3 Algorithme proposé

L'algorithme proposé SDBGEM se compose de deux étapes; dans la première étape de l'approche de Bootstrap gaussien de l'espérance de maximisation BGEM est appliqué pour déterminer la valeur de seuil, ce seuil est utilisé pour éliminer les blocs statiques du processus d'estimation de mouvement. Dans la deuxième étape, l'algorithme Star Diamond est appliqué pour estimer la position finale des blocs en mouvement [6].

Les étapes proposées de l'algorithme de recherche SDBGEM sont les suivantes:

Étape 1; Calculez SAD au point central de la fenêtre de recherche SAD (0,0).

Si SAD (0, 0) est inférieur à Th.

Alors, le bloc est stationnaire avec le vecteur de mouvement (0, 0);

Si non

Étape 2; L'algorithme Star Diamond est utilisé pour trouver le vecteur de mouvement final (SAD_{min}) (en utilisant les modèles de recherche grossiers et fins de Star Diamond)

Fin

4 Résultats et discussion

L'algorithme a été implémenté et vérifié avec différentes séquences de test, ayant chacune 150 images de format CIF [6]. Les séquences vidéo de test contenant du mouvement lent et rapide. Les algorithmes FS, DS, SD et SDBGEM proposé ont été comparées en termes de NPC moyen (complexité) [6] et de PSNR moyen (qualité d'image reconstruite) pour différentes séquences vidéo de test (tableau 1). Pour l'algorithme SDBGEM, les valeurs NPC obtenues sont plus petit cela signifie une complexité moindre et les valeurs PSNR sont de même rang pour les vidéos de mouvement rapide telles que « Tennis de table » et pour les vidéos de mouvement lent telles que « Paris ». Comme on peut le vérifier en comparant le premier et l'avant dernière colonne du tableau 1, les pertes PSNR pour l'algorithme SDBGEM (par rapport à l'algorithme FS) vont de 0,35 dB (pour « News ») à 0,41 dB (pour « Table Tennis »). L'optimalité du calcul du seuil est donnée par l'application de 'Bayesian rule' qui est connu par la minimisation de la probabilité d'erreur. L'Espérance de Maximisation EM est un algorithme d'identification de mélange et il prépare le classifieur bayésien. On remarque aussi que le calcul de seuil se fait de manière automatique et adaptative aux data, une partie Learning par le EM est nécessaire. Le temps réel est obtenu par le procédé du Bootstrap. Et cela est vérifié et confirmé par les résultats de tableau 1.

Table 1. Etude Comparative de la complexité(NPC) et de la qualité(PSNR) d'image reconstruite pour différentes algorithmes et séquences

Algorithmes	FS		DS		SD		SDBGEM	
Séquences	PSNR	NPC	PSNR	NPC	PSNR	NPC	PSNR	NPC
Bus	24,44	204.28	21,96	19.72	22,93	16.79	22,22	10.68
Coastguard	29,54	204.28	29,40	16.70	29,39	14.18	29,44	10.30
Football	24,96	204.28	24,10	17.05	24,54	14.97	24,38	9.45
Flower	25,80	204.28	25,76	15.90	25,71	13.94	25,76	9.81
Stefan	23,35	204.28	22,90	16.14	22,98	14.93	22,87	12.02
Foreman	32,89	204.28	32,66	15.76	32,46	14.05	32,55	8.73
Table tennis	30,87	204.28	30,37	14.47	30,55	13.63	30,45	6.71
News	35,56	204.28	35,34	12.83	35,28	12.54	35,11	3.15
Paris	30,28	204.28	30,13	12.83	30,08	12.56	30,14	5.04
Silent	34,91	204.28	34,59	13.14	34,71	12.90	34,59	7.82
Tempete	26,47	204.28	26,30	13.11	26,28	13.03	26,24	6.27
container	38,15	204.28	38,14	12.39	38,14	12.32	38,14	3.30

5 Conclusion

Dans cet article, une nouvelle méthode d'estimation du mouvement en deux étapes basée sur le classifieur bayésien non supervisé et l'algorithme BGEM est proposée. Les résultats expérimentaux sur différentes séquences vidéo ont montré que l'algorithme de recherche proposé rend le procédé de l'estimation du mouvement plus rapide avec une image reconstruite de même qualité comparativement aux algorithmes FS, DS, et SD.

References

1. Calvin Banga and Faouzi Ghorbel. Optimal bootstrap sampling for fast image segmentation: application to retina image. In *1993 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, volume 5, pages 638–641. IEEE, 1993.
2. Luc De Vos and Michael Stegherr. Parameterizable visi architectures for the full-search block-matching algorithm. *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 36(10):1309–1316, 1989.
3. Durgaprasad Gangodkar, Praveen Kumar, Padam Kumar, and Ankush Mittal. Real-time motion detection using block matching algorithms on multicore processors. *International Journal of Information and Communication Technology*, 3(2):131–147, 2011.
4. Faouzi Ghorbel, Stéphane Derrode, and Olivier Alata. *Récents avancées en reconnaissance de formes statistique*. ARTS-PI éditions, 2012.
5. S Immanuel Alex Pandian and J Anitha. An unvarying orthogonal search with small triangle pattern for video coding. In *Smart Intelligent Computing and Applications*, pages 43–52. Springer, 2019.
6. Djoudi Kerfa and M Faouzi Belbachir. Star diamond: an efficient algorithm for fast block matching motion estimation in h264/avc video codec. *Multimedia tools and applications*, 75(6):3161–3175, 2016.
7. Toshio Koga. Motion compensated interframe coding for video-conferencing. In *Proc. Nat. Telecommun. Conf.*, pages G5–3, 1981.
8. Reoxiang Li, Bing Zeng, and Ming L Liou. A new three-step search algorithm for block motion estimation. *IEEE transactions on circuits and systems for video technology*, 4(4):438–442, 1994.
9. Jianhua Lu and Ming L Liou. A simple and efficient search algorithm for block-matching motion estimation. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 7(2):429–433, 1997.
10. RA Manap, SSS Ranjit, AA Basari, and BH Ahmad. Performance analysis of hexagon-diamond search algorithm for motion estimation. In *2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Technology*, volume 3, pages V3–155. IEEE, 2010.
11. Zhibin Pan, Rui Zhang, Weiping Ku, and Yidi Wang. Adaptive pattern selection strategy for diamond search algorithm in fast motion estimation. *Multimedia Tools and Applications*, 78(2):2447–2464, 2019.
12. Lai-Man Po and Wing-Chung Ma. A novel four-step search algorithm for fast block motion estimation. *IEEE transactions on circuits and systems for video technology*, 6(3):313–317, 1996.
13. Iain EG Richardson. H. 264 and mpeg-4 video compression, 2010. *John Wiley&Sons Ltd., New Jersey*.
14. Avishek Saha, Young-Woon Lee, Young-Sup Hwang, Kostas E Psannis, and Byung-Gyu Kim. Context-aware block-based motion estimation algorithm for multimedia internet of things (iot) platform. *Personal and Ubiquitous Computing*, 22(1):163–172, 2018.
15. Tamer Shanableh, Eduardo Peixoto, and Ebroul Izquierdo. Mpeg-2 to hevce video transcoding with content-based modeling. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 23(7):1191–1196, 2013.
16. Shan Zhu and Kai-Kuang Ma. A new diamond search algorithm for fast block-matching motion estimation. *IEEE transactions on Image Processing*, 9(2):287–290, 2000.

APPRENTISSAGE PROFOND

Un nouveau réseau de neurones convolutif profond pour la classification des contours 2D

Makrem Mhedhbi¹, Rania Khalsi², Slim Mhiri³ et Faouzi Ghorbel⁴

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
 Université de La Manouba,
 Laboratoire CRISTAL,
 Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
 Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
 (makrem.mhedhbi, rania.oueslati, slim.mhiri, faouzi.ghorbel)@ensi-uma.tn

Abstract– In this paper, we present a new deep convolutional neural network to classify 2D contours. Despite the reduced size of the existing planar contour databases, non-suitable for quality learning, the use of several additional techniques such as the evolution of the curves, leads to results that exceed those of the state of the art. Our architecture has been trained and tested on MPEG-7 and Kimia-216 databases.

Keywords : Curve evolution, Contour description, Shape classification, CNN, Deep learning, Data augmentation, Dropout.

Résumé– Dans cet article, nous présentons un nouveau réseau de neurones convolutif profond pour classifier des contours 2D. Malgré la taille réduite des bases de contours planaires existantes, non appropriées pour un apprentissage de qualité, l'utilisation de plusieurs techniques additionnelles telle que l'évolution des courbes, conduit à des résultats dépassant celles de l'état de l'art. Notre architecture a été formée et testée sur les bases MPEG-7 et Kimia-216.

1 Introduction

La classification des contours planaires est d'une grande importance dans plusieurs domaines, tels que le contrôle des chaînes de production, la reconnaissance de caractères manuscrits, la biométrie, la vision par ordinateur, etc. Pour classifier les formes d'une base de contours, les approches classiques cherchent à décrire chaque famille par un ou plusieurs descripteurs à pouvoir discriminant élevé. Ainsi, la classification d'un contour se fait en mesurant la similarité de son descripteur aux descripteurs de toutes les familles de formes. Cette démarche requiert donc une quantification et une représentation dans un espace métrique. Pour renforcer le pouvoir discriminant des descripteurs, ces derniers doivent vérifier des propriétés telles que l'invariance par rapport aux transformations géométriques du plan (translation, rotation et facteur d'échelle), robustesse par rapport aux bruits, par rapport à l'occlusion et l'angle de vue. Dans la section 2, nous exposons un aperçu des

travaux réalisés dans l'état de l'art. Dans la section 3 nous présentons notre architecture profonde pour classifier des contours planaires. Les résultats expérimentaux seront présentés et discutés à la section 4 et nous finirons par les conclusions et perspectives de ce travail.

2 Travaux connexes

Dans la littérature, plusieurs descripteurs ont été introduits pour mesurer la similarité entre deux contours planaires et classifier un ensemble de contours en classes différentes. Dans [13], les auteurs ont utilisé la correspondance des parties visuelles pour estimer la similarité entre deux formes. Le contexte de forme a été introduit dans [5] pour évaluer la correspondance entre deux formes. Une technique d'alignement de deux courbes a été proposée dans [19] pour évaluer la correspondance entre elles. Des statistiques sur les angles des faisceaux [3] ont été aussi utilisées pour valoriser la correspondance entre deux courbes. En 2003, l'espace échelle de courbures, CSS [16] a été approuvé et adopté par MPEG-7. Il a ensuite été généralisé, GCSS [7] et puis normalisé, pour donner le NGCSS [6]. La représentation multi-échelle de la convexité/concavité [1], la phase des descripteurs de Fourier aligné par DTW [4], la distance interne des points d'intérêts [14] ont constitué des solutions plus récentes au problème de classification des contours planaires. L'état de l'art a été enrichi par la suite par d'autres solutions telles que les aires des triangles alignés par DSW [2], l'appariement hiérarchique des formes déformables [9], la représentation symbolique [8], le barycentre propre et le barycentre de Fisher [20], etc.

Avec l'avènement de nouvelles solutions d'apprentissage, notamment l'apprentissage profond [12], nous avons mis en place une architecture de réseau de neurones convolutif profond (CNN) pour classifier les contours plans de la base MPEG-7. Ce CNN peut être formé pour extraire, à partir des contours mêmes, des descripteurs discriminants des formes de cette base.

3 La méthode proposée

Dans cet article nous proposons une nouvelle architecture de réseau de neurones convolutif pour la classification des contours 2D. Notre travail est inspiré de celui d'Alex net [12]. L'architecture CNN introduite par Krizhevsky est adaptée aux images. Elle a été validée, formée et testée sur la base de données Imagenet [15], avec 1,2M ensemble d'apprentissage représentant 1000 classes d'objets, 150 000 images de test et 50 000 images de validation. L'apprentissage profond est gourmand en termes de données annotées afin d'atteindre ses pleines performances. Notre première problématique est le manque des larges bases de contours. Nous appliquons les techniques d'apprentissage profond pour une classification supervisée de contours planaires extraits de chacune des bases MPEG-7 et Kimia-216. La première ne contient que soixante-dix classes d'objets ayant chacune vingt objets. Quant à la seconde, elle est composée de dix-huit classes dont chacune est présentée par douze formes différentes. En vue d'enrichir nos jeux de données et d'améliorer la robustesse du

réseau, nous utilisons la technique d'**augmentation des données**. Les deux bases sont élargies par les contours initiaux ayant subi sept rotations d'angles différents : $\pi/4$, $\pi/2$, $3\pi/4$, π , $5\pi/4$, $3\pi/2$ et $7\pi/4$. Pour former notre CNN, nous avons divisé les bases étendues chacune en deux ensembles de données : le premier contient 75% des représentations des contours pour l'apprentissage, le second contient 25% des représentations des contours pour le test.

Une deuxième problématique est liée à la nature des données contours. Contrairement aux images qui sont riches en données, l'information contour représentée par N points est relativement réduite pour qu'elle soit exploitée par des architectures profondes. Elle est décrite en chaque point par ses coordonnées cartésiennes et la courbure en ce point soit une matrice de dimension $N \times 3$. Pour remédier à ce problème de dimensions, nous proposons une nouvelle représentation de chaque contour qui soit adaptée à l'apprentissage et l'extraction des caractéristiques discriminantes des formes. Nous appelons la nouvelle représentation des contours "courbure à différentes échelles échantillonnée par abscisse curviligne" (Figure 1). Elle est obtenue suite à un pré-traitement des contours 2D qui se déroule en trois étapes :

3.1 Convolution : Nous utilisons l'évolution des courbes [15] pour enrichir chaque contour. L'idée est de lisser progressivement un contour par une gaussienne de variances différentes, σ_i , jusqu'à ce que le bruit soit éliminé et les points d'intérêt soient préservés. Ceci est donné par la formule suivante :

$$g(u, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

Le processus de lissage assure la stabilité de l'entrée du réseau par rapport aux déformations locales. L'enrichissement de chaque contour initial par sa représentation en chaque échelle peut être considéré comme une autre forme d'augmentation des données.

FIGURE 1 – Exemple d'un contour présenté par la courbure à différentes échelles échantillonnée par abscisse curviligne : entrée du CNN proposé

3.2 Reparamérage : Nous rééchantions les contours obtenus dans chaque échelle moyennant un reparamérage par abscisse curviligne. Ce type de reparamérage permet d'obtenir un ensemble de points équidistants.

Il est donné par la formule suivante :

$$s(t) = 1/L \int \sqrt{x_u^2 + y_u^2} du, t \in [0, 1] \tag{2}$$

Where L represents the total length of the contour ; x_u and y_u represent the respective derivatives with respect to the original parameterization.

$$s(t) = 1/L \int \sqrt{x_t(u)^2 + y_t(u)^2} du, \quad t \in [0, 1] \tag{3}$$

Où L représente la longueur totale du contour.

Cette étape permet de fixer le nombre de points N décrivant chaque contour 2D. Tous les contours seront présentés par un nombre de points égal. La normalisation garantit la possibilité de classifier les contours 2D avec notre architecture.

3.3 Calcul des courbures en chaque point obtenu suite au reparamérage euclidien. La formule de calcul de la courbure du contour lissé s'exprime comme suit :

$$\kappa(s, \sigma) = \frac{x_s(s, \sigma)y_{ss}(s, \sigma) - y_s(s, \sigma)x_{ss}(s, \sigma)}{(x_s^2(s, \sigma) + y_s^2(s, \sigma))^{3/2}} \tag{4}$$

Où

$$\begin{aligned} x_s(s, \sigma) &= \frac{\partial}{\partial s}(x(s) \otimes g(s, \sigma)) = x(s) \otimes g_s(s, \sigma) \\ x_{ss}(s, \sigma) &= \frac{\partial^2}{\partial s^2}(x(s) \otimes g(s, \sigma)) = x(s) \otimes g_{ss}(s, \sigma) \\ y_s(s, \sigma) &= y(s) \otimes g_s(s, \sigma) \\ y_{ss}(s, \sigma) &= y(s) \otimes g_{ss}(s, \sigma) \end{aligned} \tag{5}$$

Ordre	Couche	Dimension sortie / Filtres	Paramètres
1	Convolution	100 x 61 / 64	576
2	Regroupement	50 x 30 / 64	-
3	Convolution	48 x 28 / 128	
4	Regroupement	24 x 14 / 128	-
5	Convolution	22 x 12 / 128	147456
6	Convolution	20 x 10 / 256	294912
7	Convolution	18 x 8 / 256	589824
8	Linéaire	192 / 128	7077888
9	Linéaire	128 / 128	24576
10	Linéaire	70 / 128	8960

TABLE 1 – Architecture proposée

Afin de pouvoir classifier les courbures à différentes échelles échantillonnées par abscisse curviligne, nous proposons un CNN comportant cinq couches de convolution et trois couches entièrement connectées. La sortie est soumise à une couche Softmax et les résultats sont interprétés comme des probabilités d'appartenance à chacune des classes. Le tableau ci-dessous présente l'architecture proposée ainsi que les hyperparamètres et les dimensions d'entrée/sortie des couches. Ces derniers sont alternées par des couches ReLU et des couches de regroupement (max-pooling). Notre réseau contient un nombre relativement important des paramètres. Ceci augmente le risque d'un surapprentissage. Afin d'éviter ce phénomène nous utilisons la technique d'abandon sur les deux dernières couches entièrement connectées, avec un paramètre de 0,5.

4 Expérimentations et résultats

Les résultats sont obtenus après avoir formé notre CNN à plusieurs époques

Nous avons utilisé la métrique TOP-1 et TOP-5 pour évaluer les performances du réseau. Nous utilisons le terme "Top 1" si la classe prédite (celle qui a la plus forte probabilité) est la même que l'étiquette cible, et "Top 5" vérifie si l'étiquette cible est l'une des 5 meilleures prédictions (les 5 avec les probabilités les plus élevées).

Pour la base MPEG-7, cinquante et une époques ont été nécessaires pour avoir des taux d'erreur de 0,04% et 3,0% respectivement pour les Top-5 et Top-1. Les différents taux sont présentés au niveau de la figure 2 en fonction du nombre d'époques d'apprentissage.

FIGURE 2 – Taux de reconnaissance correspondants à la base MPEG-7

Pour kimia-216, seules trente époques sont nécessaires pour avoir des taux d'erreurs de 0,23% pour la mesure TOP-5, et 4,40% pour la métrique TOP-1. La figure 3 illustre les taux de reconnaissance TOP-1 et TOP-5 en fonction du nombre d'époques d'apprentissage

sur la base kimia-216.

FIGURE 3 – Taux de reconnaissance correspondants à la base Kimia-216

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les différents taux de reconnaissance des méthodes de l'état de l'art. La dernière ligne décrit la performance de notre CNN, qui dépasse les autres méthodes.

Méthode	Taux de reconnaissance
WARP [4]	58.50
VP [13]	76.45
CED [19]	78.17
CSS [16]	81.12
BAS [3]	82.37
MCC [1]	84.93
IDSC + DP [1]	85.40
Symbolic Representation [8]	85.92
DSW + Global [2]	87.23
Shape tree [9]	87.70
FBcC + (SEA)2 Spectrum [20]	98.62
CNN	99.96

TABLE 2 – Tableau comparatif entre les taux de reconnaissance de CNN proposé et les différentes méthodes de l'état de l'art.

5 Conclusion

Nous avons introduit une architecture CNN pour la classification des contours 2D. Pour ce faire nous avons utilisé une approche d'augmentation des données pour élargir nos bases des contours. Nous avons ainsi proposé une nouvelle représentation des contours afin qu'elles soient exploitables par notre CNN : la courbure à différentes échelles échantillonnée par abscisse curviligne. Cette entrée est obtenue en trois étapes dont la première est la convolution des contours, pour chaque contour nous procédons à une étape de reparamétrage par abscisse curviligne et nous calculons la courbure en chacun des points. À partir de ces entrées, notre CNN essaie de construire d'une manière progressive et par apprentissage, des descripteurs discriminants des classes des contours à classifier. Les expérimentations prouvent que les descripteurs conçus sont capables de discriminer les formes dans notre cas. Les résultats obtenus dépassent celles de l'état de l'art. Notre méthode a été évaluée en termes de *performance*. Par contre, cette métrique seule ne suffit pas pour certifier un CNN. La *robustesse* des classificateurs ([18], [17], [11]) utilisée dans le cas des CNNs ayant comme entrée des données images a été adaptée aux données du type contour [10] et comme perspective, nous évaluons la robustesse de l'architecture proposée.

Dans nos travaux futurs, nous comptons tester si le transfert de connaissances pourra généraliser notre architecture. Nous allons faire un apprentissage sur MPEG-7 et tester sur kimia-216 et vice-versa, puisque ces deux jeu de données partagent plusieurs classes d'objets.

Références

1. Tomasz Adamek and Noel E O'Connor. A multiscale representation method for nonrigid shapes with a single closed contour. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 14(5) :742–753, 2004.
2. Naif Alajlan, Ibrahim El Rube, Mohamed S Kamel, and George Freeman. Shape retrieval using triangle-area representation and dynamic space warping. *Pattern recognition*, 40(7) :1911–1920, 2007.
3. Nafiz Arica and Fatos T Yarman Vural. Bas : a perceptual shape descriptor based on the beam angle statistics. *Pattern Recognition Letters*, 24(9-10) :1627–1639, 2003.
4. Ilaria Bartolini, Paolo Ciaccia, and Marco Patella. Warp : Accurate retrieval of shapes using phase of fourier descriptors and time warping distance. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 27(1) :142–147, 2005.
5. Serge Belongie, Jitendra Malik, and Jan Puzicha. Shape matching and object recognition using shape contexts. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 24(4) :509–522, 2002.
6. Ameni Benkhelifa and Faouzi Ghorbel. A normalized generalized curvature scale space for 2d contour representation. In *International Workshop on Representations, Analysis and Recognition of Shape and Motion From Imaging Data*, pages 167–177. Springer, 2017.
7. Ameni BenKhelifa and Faouzi Ghorbel. An almost complete curvature scale space representation : Euclidean case. *Signal Processing : Image Communication*, 75 :32–43, 2019.
8. Mohammad Reza Daliri and Vincent Torre. Robust symbolic representation for shape recognition and retrieval. *Pattern recognition*, 41(5) :1782–1798, 2008.
9. Pedro F Felzenszwalb and Joshua D Schwartz. Hierarchical matching of deformable shapes. In *2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 1–8. IEEE, 2007.

10. Rania Khalsi, Mallek Mziou Sallami, Imen Smati, and Faouzi Ghorbel. Contourverifier : A novel system for the robustness evaluation of deep contour classifiers. In *14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, pages 1003–1010. SCITEPRESS-Science and Technology Publications, 2022.
11. Mohamed Ibn Khedher, Mallek Mziou Sallami, and Makhlof Hadji. Improving decision-making-process for robot navigation under uncertainty. In *ICAART (2)*, pages 1105–1113, 2021.
12. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in neural information processing systems*, 25, 2012.
13. Longin Jan Latecki and Rolf Lakamper. Shape similarity measure based on correspondence of visual parts. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(10) :1185–1190, 2000.
14. Haibin Ling and David W Jacobs. Shape classification using the inner-distance. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 29(2) :286–299, 2007.
15. Farzin Mokhtarian, Sadegh Abbasi, and Josef Kittler. Robust and efficient shape indexing through curvature scale space. In *IN BRITISH MACHINE VISION CONFERENCE*. Citeseer, 1996.
16. Farzin Mokhtarian and Miroslaw Bober. *Curvature scale space representation : theory, applications, and MPEG-7 standardization*, volume 25. Springer Science & Business Media, 2013.
17. Mallek Mziou Sallami and F. Adjed. Towards a certification of deep image classifiers against convolutional attacks. In *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, volume 2, pages 419–428, 2022.
18. Mallek Mziou Sallami, Mohamed Ibn Khedher, Asma Trabelsi, Samy Kerboua-Benlarbi, and Dimitri Bettebghor. Safety and robustness of deep neural networks object recognition under generic attacks. In *International Conference on Neural Information Processing*, pages 274–286. Springer, 2019.
19. Thomas B. Sebastian, Philip N. Klein, and Benjamin B. Kimia. On aligning curves. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 25(1) :116–125, 2003.
20. Kosorl Thourn, Yuttana Kitjaidure, and Shozo Kondo. Eigen and fisher barycenter contour for 2d shape classification. In *2009 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies*, pages 1–6. IEEE, 2009.

Système multi-flux pour la ré-identification de personnes : combinaison de caractéristiques globales et locales

Multi-stream system for person re-identification : combination of global and local features

Mahmoud Ghorbel^{1,2}, Sourour Ammar^{1,3}, Yousri Kessentini^{1,3}, Mohamed Jmaiel^{1,2}, Ahmed Chaari⁴

¹ Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Sfax, Tunisie

² Laboratoire ReDCAD, Université de Sfax, Tunisie

³ Laboratoire MIRACL, Université de Sfax, Tunisie

⁴ Anavid, France

Résumé Le domaine de la ré-identification de personnes représente un défi dans le secteur de la vidéo surveillance puisqu'il rencontre plusieurs problèmes liés à la variations de la posture, de la luminosité et de l'arrière plan. Pour minimiser l'effet de ces variations, nous proposons dans cet article un système de ré-identification multi-flux basé sur la fusion des caractéristiques locales et globales. Ce système englobe une étape de segmentation permettant de générer trois images segmentées représentant deux parties du corps (milieu et bas) et une image sans arrière plan, une étape d'extraction de caractéristiques et une étape de fusion dynamique des scores de tous les flux qui sont utilisées afin de faire la prédiction finale de l'identité de la personne.

Mots clés Ré-identification de personnes, Apprentissage profond, Segmentation, Fusion de scores.

Abstract The field of person re-identification is facing problems related to the variation of illumination, posture and background scenes. In order to reduce the impact of those variations, we propose in this paper a multi-stream re-identification system based on the fusion of global and local features. The proposed system includes three steps : a segmentation step which generates three segmented images which are two body-part images (middle and down) and one image without background, a features extraction step and a dynamic score fusion step that are applied before the final prediction of the person identity.

Key words Person re-identification, Deep learning, Segmentation, Score fusion.

1 Introduction

Durant ces dernières années, le domaine de la ré-identification de personnes a connu un essor considérable provoqué par l'élargissement de ses champs d'application tel que la robotique, la vidéo surveillance et la conduite automatique. Profitant de

L'amélioration des capacités de calcul des machines, la technique de l'apprentissage profond est devenue l'une des techniques les plus utilisées dans le domaine de l'apprentissage automatique y compris dans la problématique de la ré-identification de personnes. Cette problématique peut être vue comme étant un problème de mise en correspondance entre deux images, faisant face à plusieurs défis liés aux changements de l'arrière plan, de la posture ou de l'angle de vue. Par le passé, la grande majorité des travaux traitant la problématique de la ré-identification de personnes par la technique de l'apprentissage profond ont proposé des approches qui utilisent toute l'image pour extraire les informations. Des travaux récents ont montré l'importance de l'exploitation des différentes régions du corps de la personne, qui sont riches en informations, pour faire face à de grandes variations d'apparence. Les auteurs dans [8] ont proposé un réseau qui génère des cartes de saillance en se concentrant sur une partie et en supprimant les activations sur d'autres parties de l'image. Dans [6] l'image d'entrée est divisée en quatre parties servant à générer quatre vecteurs de caractéristiques qui sont fusionnés avant la prédictions. L'approche proposée dans [4] est un réseau multi-canal qui divise l'image d'entrée en trois parties égales pour avoir trois vecteurs de caractéristiques locales qu'il fusionne avec le vecteur de caractéristiques globales. Le travail [3] rajoute un cinquième canal ayant pour entrée une image dont l'arrière plan a été enlevé. Nous avons également montré dans [1] que nous pouvons améliorer les performances d'un système de ré-identification de personnes par la soustraction de l'arrière plan. Les travaux [7] et [9] ont utilisé la segmentation pour générer des masques servant comme guide qui oriente le système et l'oblige à extraire les informations d'une région spécifique de l'image. Dans cet article, nous présentons une méthode de ré-identification de personnes multi-flux qui combine plusieurs flux issus de différentes parties du corps. Ces différents flux permettent de capturer des informations complémentaires.

2 Méthode proposée

Nous présentons dans cette partie les détails de la méthode proposée. Figure 2 montre une vue globale de notre système. Cette approche peut être divisée en trois étapes : la segmentation sémantique qui consiste à extraire trois images contenant chacune une partie du corps et une quatrième image sans arrière plan. La seconde étape est relative à l'extraction des caractéristiques et la ré-identification basées sur les différents flux (3 images segmentées et l'image originale). Cette étape retourne quatre vecteurs de similarité. Finalement, la troisième étape consiste à combiner la sortie des différents flux pour en construire une seule.

2.1 La segmentation

L'utilisation de la segmentation dans ce travail a deux objectifs. D'abord elle permet l'extraction des caractéristiques des parties locales qui sont complémentaires

avec les caractéristiques globales extraites de l’image originale. En plus, elle permet de réduire l’impact de la variation de l’arrière plan en le supprimant de l’image afin d’extraire l’information uniquement du corps de la personne et non pas de l’arrière plan.

Notre réseau de segmentation (SEG-CNN) est inspiré du travail présenté dans l’article [5] qui servait initialement à la segmentation sémantique de personnes en 19 parties différentes. Nous avons modifié cette méthode en fusionnant plusieurs parties de sorte à pouvoir segmenter l’image en seulement trois parties (haut, milieu et bas). Par la suite, la fusion de ces trois parties nous a permis de générer un masque binaire servant à l’élimination de l’arrière plan.

Les bases publiques utilisées dans le domaine de la ré-identification de personnes ne sont pas étiquetées pour la segmentation. Nous avons donc réalisé l’apprentissage de notre réseau SEG-CNN sur deux étapes. Le premier apprentissage a été réalisé avec la base “Look Into Person” (LIP) [5] qui a été créée spécialement pour la segmentation du corps humain. Ce premier réseau a fourni une segmentation initiale de la base Market-1501 [10] contenant des images bien segmentées et des images mal segmentées. Suite à un tri visuel de ces images, une sous-base bien segmentée de la base Market-1501 a été créée permettant la réalisation de la deuxième étape de l’apprentissage du réseau SEG-CNN afin d’améliorer le résultat de notre segmentation sur la base de ré-identification (voir figure 1).

Figure 1. Comparaison qualitative de la segmentation de deux images de la base Market-1501 avec SEG-CNN entraîné sur la base LIP (image à gauche) et avec SEG-CNN ré-entraîné sur la sous base Market-1501 (image à droite)

2.2 L’extraction des caractéristiques

Dans le but d’augmenter les performances du système de ré-identification, nous proposons un système qui combine les caractéristiques locales et les caractéristiques globales. Ce système est composé de quatre branches identiques avec quatre images d’entrées différentes (voir figure 2). Une première branche ayant pour entrée l’image originale est utilisée pour extraire les caractéristiques globales de l’image. Une deuxième branche ayant pour entrée l’image sans arrière plan est utilisée pour réduire l’impact des informations extraites par erreur et qui ne proviennent pas de la

personne. Deux autres branches permettant de récupérer les caractéristiques locales à partir des images segmentées représentant la partie “milieu” et la partie “bas” du corps. La partie “haut” n’a pas été utilisée car nous avons montré empiriquement qu’elle ne contient pas des caractéristiques pertinentes qui peuvent améliorer le résultat final.

Dans les quatre branches, l’extraction des caractéristiques est réalisée par un réseau siames (S-CNN) formé par deux réseaux de neurones convolutifs Resnet-50 [2] avec partage de poids et de biais. Chaque réseau S-CNN a été entraîné séparément sur la base d’images correspondante.

Pour une image requête r et une galerie d’images G contenant N images, tel que $G = \{g_1, g_2, \dots, g_N\}$, la sortie de la première branche est un vecteur $V^1 = \{S_1^1, S_2^1, \dots, S_N^1\}$ contenant N mesures de similarité S_i^1 calculées entre l’image requête r et les N images de la galerie. De même, (V^2 , V^3 et V^4) représentent les sorties des trois autres branches.

Figure 2. Vue globale du système multi-flux proposé. L’extracteur de caractéristiques S-CNN₁ reçoit comme entrée l’image originale et génère le vecteur de scores V^1 . S-CNN₂ reçoit l’image sans arrière plan et génère le vecteur de scores V^2 . De même, S-CNN₃ et S-CNN₄ reçoivent respectivement l’image segmentée contenant la partie “milieu” et la partie “bas” et génèrent les vecteurs de scores V^3 et V^4 . Ces quatre vecteurs de scores sont fusionnés pour construire le vecteur de scores final V^{fus} .

2.3 La fusion des scores

Dans la littérature, de nombreuses stratégies de fusion ont été développées. On peut distinguer deux types de fusion: la fusion précoce et la fusion tardive. La fusion précoce est une fusion au niveau des vecteurs de caractéristiques où la sortie de

Figure 3. Aperçu sur les différentes zones d'activation de chaque flux pour la même image. Les trois images segmentées obligent le système d'extraire des informations de zones non activées dans l'image originale. De gauche à droite: l'image originale, l'image "sans arrière plan", l'image segmentée "bas" et l'image segmentée "milieu".

l'analyse unimodale est fusionnée avant la phase d'entraînement du réseau. Dans la fusion tardive, la sortie de l'analyse unimodale est utilisée pour apprendre à générer des scores séparés pour chaque modalité. Après la fusion, un score final est calculé en combinant les sorties individuelles des différents classificateurs.

Dans ce travail, nous proposons une méthode de fusion tardive qui vise à combiner la sortie de plusieurs classifieurs correspondants chacun à un flux. Cette fusion est dynamique et permet de considérer uniquement les flux qui sont les plus fiables pour chaque image requête r et d'éliminer les flux susceptibles de donner une mauvaise prédiction. La fusion s'adapte donc à chaque cas individuellement. Afin de juger quel flux activer et quel flux désactiver lors de la fusion, nous effectuons une analyse des quatre vecteurs de scores (V^1, V^2, V^3 et V^4) correspondant à l'image r . Pour chaque image requête r et pour chaque flux, nous considérons le top k pour construire quatre vecteurs (v^1, v^2, v^3, v^4). Ces vecteurs sont ensuite comparés deux à deux par le calcul de la similarité de *Jaccard* (voir équation 1). Nous obtenons six valeurs de similarité correspondantes aux six combinaisons possibles. Les valeurs de similarité les plus élevées indiquent les combinaisons qui ont les prédictions les plus en concordance. Nous choisissons de considérer les deux valeurs les plus élevées pour choisir le flux qui seront activés. Suivant cette technique, on peut trouver des cas où la fusion se fait entre les quatre flux, et des cas où elle se fait entre trois flux uniquement.

$$S_j(v^1, v^2) = \frac{v^1 \cap v^2}{v^1 \cup v^2} \quad (1)$$

La fusion des flux activés se fait alors selon le principe de la somme pondrée. En effet, pour calculer les scores de similarité finaux $V^{fus} = \{S_1^{fus}, S_2^{fus}, \dots, S_N^{fus}\}$, le score de chaque flux activé est multiplié par le taux de classification τ du flux correspondant et celui d'un flux non activé est multiplié par zéro (voir équation 2).

$$V^{fus} = V^1 \oplus V^2 \oplus V^3 \oplus V^4 \quad (2)$$

avec $S_i^{fus} = \alpha_1 \cdot S_i^1 + \alpha_2 \cdot S_i^2 + \alpha_3 \cdot S_i^3 + \alpha_4 \cdot S_i^4$,
 et $\alpha_j = \tau(\text{S-CNN}_j)$ si Flux $_j$ est activé, 0 sinon | $j = 1...4$

3 Résultats

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus pour chaque flux séparément ainsi que les résultats obtenus avec la méthode de fusion dynamique proposée. Le flux global S-CNN $_1$, dont l'entrée est l'image originale, présente le taux de classification le plus élevé (voir tableau 1) et il dépasse largement les autres flux. Pour cela, nous avons supposé qu'il est toujours activé et nous avons appliqué la fusion dynamique sur les trois flux locaux (S-CNN $_2$, S-CNN $_3$ et S-CNN $_4$) de sorte à activer soit les trois flux locaux, soit seulement deux d'entre eux tout en gardant le flux global (S-CNN $_1$) toujours activé. Cette configuration a donné de meilleurs performances en terme de taux de classification, nous présentons alors uniquement les résultats obtenus avec cette configuration. Nous avons aussi répété ce process pour plusieurs valeurs de k . Nous donnons dans le tableau 1 les résultats obtenus pour $k = 10, 15$ et 20 .

Les résultats obtenus montrent que la combinaison de plusieurs flux améliore considérablement les performances de la ré-identification sur la base Market-1501. Par rapport aux résultats du flux "global", l'amélioration en terme de top 1/mAP est de 5,61%/7.91% pour $k = 15$. Malgré le faible taux de classification des flux "milieu" et "bas", les résultats montrent qu'ils contribuent à l'amélioration du système global. Figure 3 montre comment le flux "bas" permet d'extraire des informations délaissées par le flux "global" et le flux "sans arrière-plan", ce qui confirme la complémentarité des différents flux utilisés.

Table 1. Les résultats obtenus par la méthode de fusion dynamique proposée sur la base de données Market-1501.

Flux	Top 1	Top 5	Top 10	mAP
Image originale	79.78	91.30	94.32	62.22
Image sans arrière-plan	75.50	88.33	91.92	59.63
Milieu	47.47	68.61	75.32	29.03
Bas	47.77	68.73	76.72	34.18
Fusion ($k = 10$)	85.30	93.70	95.82	70.04
Fusion ($k = 15$)	85.48	93.70	95.72	70.13
Fusion ($k = 20$)	85.27	93.61	95.69	70.15

4 Conclusion

Dans cet article, nous proposons une méthode multi-flux pour la ré-identification de personnes qui vise à exploiter les caractéristiques globales et locales afin d'éviter les problèmes liés aux variations de l'arrière plan. Nous proposons d'abord d'effectuer une segmentation sémantique pour extraire les parties du corps, puis nous combinons les sorties des extracteurs de caractéristiques locales et globales pour prendre la décision finale. Nous avons montré que la combinaison de plusieurs caractéristiques de régions locales hautement discriminantes des images de personnes conduit à un système de ré-identification de personne plus robuste et précis. Les expériences sur la base de données Market-1501 démontrent clairement que notre approche proposée améliore considérablement les performances par rapport aux méthodes mono-flux.

Remerciement

Ce projet est effectué dans le cadre du dispositif MOBIDOC, financé par l'UE à travers le programme EMORI et géré par l'ANPR. Nous remercions profondément le soutien de NVIDIA Corporation avec le don du GPU Titan Xp utilisé pour cette recherche.

References

1. Mahmoud Ghorbel, Sourour Ammar, Yousri Kessentini, and Mohamed Jmaiel. Improving person re-identification by background subtraction using two-stream convolutional networks. In *International Conference on Image Analysis and Recognition*, pages 345–356. Springer, 2019.
2. Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 770–778, 2016.
3. Zhiyong Huang, Zhi Yu, Yinsong Li, Yujie Wang, Shuang Lin, Daming Sun, Yuanhong Zhong, Hailin Cao, and Hans Gregersen. Contribution-based multi-stream feature distance fusion method with k-distribution re-ranking for person re-identification. *IEEE Access*, 7:35631–35644, 2019.
4. Dangwei Li, Xiaotang Chen, Zhang Zhang, and Kaiqi Huang. Learning deep context-aware features over body and latent parts for person re-identification. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 384–393, 2017.
5. Xiaodan Liang, Ke Gong, Xiaohui Shen, and Liang Lin. Look into person: Joint body parsing & pose estimation network and a new benchmark. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 2018.
6. Ruijie Quan, Xuanyi Dong, Yu Wu, Linchao Zhu, and Yi Yang. Auto-reid: Searching for a part-aware convnet for person re-identification. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, pages 3750–3759, 2019.
7. Chunfeng Song, Yan Huang, Wanli Ouyang, and Liang Wang. Mask-guided contrastive attention model for person re-identification. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 1179–1188, 2018.
8. Hantao Yao, Shiliang Zhang, Richang Hong, Yongdong Zhang, Changsheng Xu, and Qi Tian. Deep representation learning with part loss for person re-identification. *IEEE Transactions on Image Processing*, 28(6):2860–2871, 2019.

9. Guoping Zhao, Jiacheng Jiang, Jiajun Liu, Yanlei Yu, and Ji-Rong Wen. Improving person re-identification by body parts segmentation generated by gan. In *2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, pages 1–8. IEEE, 2018.
10. Liang Zheng, Liyue Shen, Lu Tian, Shengjin Wang, Jingdong Wang, and Qi Tian. Scalable person re-identification: A benchmark. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, pages 1116–1124, 2015.

Prédiction de la sécheresse à partir des images satellitaires : une approche à base d'apprentissage profond

Hanen Balti, Raja inoubli, Ali Ben Abbes, et Imed Riadh Farah

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire RIADI,
hanen.balti@ensi-uma.tn
raja.inoubli@gmail.com
ali.benabbes@yahoo.fr
riadh.farah@ensi.rnu.tn

Résumé Un grand nombre de capteurs d'observation de la Terre génèrent quotidiennement une énorme quantité de données (des données climatiques, des données satellitaires, des données hydrologiques, etc.). Ces données sont utilisées dans différents domaines tels que la surveillance/prévision de la sécheresse. La sécheresse est considérée comme le risque naturel le plus dangereux car elle affecte de nombreux domaines. La prévision de la sécheresse est donc une opération très importante. Dans cet article, nous proposons une architecture basée sur l'apprentissage en profondeur pour la prévision de la sécheresse. Des expériences ont été menées en Iran. Les résultats ont révélé que la mémoire à long court terme donnait de meilleurs résultats par rapport à d'autres algorithmes d'apprentissage automatique.

Mots clés Big data, Deep learning, Sécheresse, Prédiction, Image satellite.

Abstract Large number of Earth observation sensors are daily generating huge amount of data (i.e. climate data, satellite data, Hydrological data and so on). These data are used in different fields such as drought monitoring/ forecasting. Drought is considered as the most dangerous natural hazard as it impacts many domains. Therefore, forecasting drought is a very important operation. In this paper, we propose a deep learning based architecture for drought forecasting. Experiments were carried out on drought forecasting in Iran. Results revealed that Long Short-Term Memory gave better results comparing to other machine learning algorithms.

Keywords Big data, Deep learning, Drought, Forecasting, Satellite imagery.

1 Introduction

Le Big Data est un domaine émergent car des capacités massives de stockage et de calcul ont été mises à disposition par des infrastructures avancées. Plusieurs domaines y compris les sciences de la terre et l'environnement ont bénéficié des techniques d'analyse des données massives. La science de la terre est un domaine

très riche en données [11]. Chaque jour des téraoctets de données sont générées par plusieurs sources telles que les stations météorologiques et les satellites orbitant autour de la terre. En effet, on peut considérer la terre comme un système qui génère des données volumineuses qui sont caractérisés par les 3 Vs: Volume, Variété et Véracité. Le volume revient principalement à la quantité massive de données générées par les divers capteurs, la variété est la multitude, l'hétérogénéité des sources, formats, résolutions spatiale et temporelles des données. Enfin, la véracité regroupe trois aspects le manque de données prises sur plusieurs périodes différentes, l'incertitude (données issues de plusieurs sources) et les anomalies (Les données bruitées). En tant que phénomène nuisant, la sécheresse a été depuis longtemps une préoccupation majeure chez les chercheurs. Ce phénomène peut être défini par le déclenchement d'un déficit de précipitation intense et persistant[9]. Elle peut durer des semaines, des mois, des années, voire des décennies et se produire dans la plupart des régions du monde à la fois dans les régions arides et humides. La diminution des précipitations, l'haussement de la température et l'augmentation de la demande en eau impactent plusieurs domaines tels que l'agriculture, la vie humaine, et l'environnement.

Dans la littérature, plusieurs travaux ont été proposés pour la prédiction de la sécheresse en utilisant les systèmes Big data et les architectures des réseaux de neurones profonds. [18] a proposé une approche basée sur les big data pour la prévision de la sécheresse en Californie. Les auteurs ont utilisé des sources de données hétérogènes telles que des données de capteurs climatiques, des données satellites, des données météorologiques, des conditions de sécheresse et des rapports sur l'utilisation de l'eau. [14] a proposé une approche basée sur l'analyse du Big Data afin de prévoir et de gérer l'occurrence des sécheresses. [16] a utilisé les big data pour optimiser le ciblage géospatial de nouvelles variétés de maïs tolérant à la sécheresse au Malawi, au Mozambique, en Zambie et au Zimbabwe. [17] a utilisé des données satellites pour obtenir les données de couverture végétale combinées avec les données météorologiques et le système d'information géographique pour estimer la variation spatiale de la probabilité de sécheresse future à Yunnan, Chine. Pendant ces dernières années, l'apprentissage en profondeur a été adopté par plusieurs chercheurs pour l'analyse, le suivi et la prédiction de la sécheresse. [3] a proposé un modèle prédictif multi-varié de sécheresse qui utilise une combinaison de deux techniques: General Additive Model et Artificial Neural Network, pour prédire la sécheresse. [10] a proposé une approche basée sur l'architecture Long Short-Term Memory(LSTM). Ils ont utilisé Standardized Precipitation Index (SPI) et Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) pour l'année 2014 avec des délais de 1, 6 et 12 mois. Dans ce travail, les auteurs ont prouvé que LSTM est plus performant que l'ARIMA.

D'après la littérature, les données explorées pour la prédiction de la sécheresse sont des données massives et hétérogènes. En outre, les réseaux de neurones profonds ont montré des résultats très satisfaisants dans le traitement de ces données. Cependant, ces architectures peuvent être considérées comme étant les plus adéquates pour l'étude de la sécheresse. Dans notre travail, nous allons présenter une approche de prédiction de sécheresse sur le territoire iranien en utilisant une architecture d'apprentissage en profondeur. En ce qui suit, nous présenterons notre approche, les expérimentations et puis nous allons conclure tout en présentant nos perspectives.

2 Approche proposée

Avec le développement rapide des capteurs de télédétection et de capteurs météorologiques, le volume de données augmente considérablement chaque jour. La technologie de l'analyse Big data a permis de réaliser un calcul distribué à grande échelle. Généralement, pour la surveillance ou la prédiction du phénomène de sécheresse, le processus de traitement des données commence à partir de l'acquisition des données et se termine par la visualisation du résultat. L'objectif de notre travail est la prédiction de la sécheresse. Le processus de prédiction est divisé en plusieurs étapes (comme le montre la figure (cf. figure 1)):

Figure 1. L'architecture générale

2.1 Le collecte des données

La sécheresse est un domaine très riche en données. Les données sont collectées de plusieurs sources telles que les stations météorologiques, les satellites, les capteurs hydroliques, les Lidars, etc. Ces données sont caractérisées par :

- **Volume:** Les données sont collectées sur une période de 28 ans (1988-2016).
- **Variété:** Nous avons utilisé plusieurs sources de données pour la prédiction de ce phénomène tels que les données météorologique (la précipitation, l'évapotranspiration, la température) [10] [18] [6], les données biophysique (l'humidité) [6], les données de télédétection (NDVI) [1], les données atmosphérique (la pression) [8].
- **Véracité:** Les données collectées sont des données issues de capteurs cependant nos données sont non structurées.

2.2 Le pré-traitement des données et le stockage des données

La deuxième couche de l'architecture proposée est la couche de prétraitement et stockage des données.

Le pré-traitement des données Le traitement des données est une étape importante car il améliore la qualité des données. Ainsi, différentes opérations ont été effectuées pour les données telles que :

- La correction atmosphérique consiste à récupérer la réflectance de surface caractérisant les propriétés de surface à partir des données de télédétection en supprimant les effets atmosphériques.
- La correction géométrique consiste à éviter les distorsions géométriques d'une image déformée et est obtenue en établissant la relation entre le système de coordonnées de l'image et le système de coordonnées géographiques à l'aide de l'étalonnage des données du capteur.
- La correction des données consiste à corriger ou à supprimer les enregistrements inexacts de la base de données et à identifier les parties incomplètes et incorrectes des données et à modifier ou supprimer les données grossières.
- L'extraction de caractéristiques fait référence au processus de transformation des données brutes en caractéristiques numériques qui peuvent être traitées tout en préservant les informations dans l'ensemble de données d'origine.

Le stockage des données Ces volumes élevés de données sont chargés sur Hadoop distributed File System (HDFS) qui se compose de n clusters [4] [5]. Ces jeux de données seront en valeurs continues au format numérique. Le HDFS est un modèle à base de fichier [12]. Il considère les données comme étant des fichiers. Il est constitué de deux types de nœuds: un ou plusieurs nœuds de nom (name node) et plusieurs nœuds de données (data nodes). Le name node est responsable des entrées de fichier

gérées pour l'ensemble du système, tandis que les data nodes vérifient la persistance des fichiers de données.

2.3 Prédiction de la sécheresse en utilisant LSTM

L'objectif principal de ce travail est de prédire les n valeurs futures, exprimées comme $[x_1, \dots, x_n]$, où n signifie le nombre de valeurs à prédire.

$$X^{t+h} = f(X^t, \dots, X^{t-w-1}) \tag{1}$$

où f fait référence au modèle à trouver dans la phase d'apprentissage par l'architecture LSTM [7] pour prévoir les n valeurs suivantes. Où x_i est le variable par exemple température, humidité, précipitation, etc.), X^{t+h} est l'ensemble de valeur à prédire, t représente le temps, h est l'horizon, w est la fenêtre de l'historique, and f est le modèle à appliquer.

En effet, l'architecture LSTM comprend trois types de couches: d'une couche d'entrée, des couches masquées et d'une couche de sortie. Le LSTM composé de modules récurrents chaque modèle utilise un bloc mémoire. L'objectif du bloc mémoire est de mémoriser des informations sur de longues périodes.

Pour accélérer les tâches, nous avons utilisé une architecture distribuée en utilisant la fonction MapReduce (cf. figure 2). Par conséquent, les entrées ont été divisées en d'autres sous-entrées ayant le couple clé/valeur $\langle k_i, v_i \rangle$ of total size $n = \sum_{i=1}^N |k_i| + |v_i|$ d'où pour chaque entrée nous appliquons la formulation suivante:

$$x_{i+1} = f_j(y_{i-p-1}, \dots, y_{i-1}, y_i) \tag{2}$$

Avec $1 \leq j \leq n$;

De cette formulation, nous pouvons voir que chacune des n valeurs de l'horizon de prédiction est prédite séparément, supprimant ainsi la propagation d'erreur due à des échantillons prédits précédemment utilisés pour prédire la suivante. Une fois on obtient les résultats séparément, on regroupe les résultats selon la clé k et la liste de valeurs de v_1, \dots, v_n et on obtient comme sortie la même clé une liste de valeurs v'_1, \dots, v'_n .

3 Expérimentations

3.1 La zone d'étude et données utilisées

Pour valider notre travail, nous avons travaillé sur la zone de Sarab situé dans la province de l'Azerbaïdjan oriental d'Iran. Elle a un climat froid et semi-aride à

Figure 2. approche distribuée pour la prédiction de la sécheresse

est du bassin du lac Urmia, mais elle est considérée comme une région importante en termes d'agriculture et d'élevage.

Les données sont collectées entre 1988-2016 à partir des stations Sarab. Les SPEI que nous avons utilisé sont agrégées à différentes échelles de temps 1, 3, 6 et 12 mois. Ces délais représentent respectivement la sécheresse à court terme à la sécheresse à long terme (cf.tableau 1).

Table 1. Classification de la sécheresse selon l'indice SPEI

SPEI	Interprétation
$SPEI > 0$	Pas de sécheresse
$-1 < SPEI \leq 0$	Sécheresse légère
$-1,5 < SPEI \leq -1$	Sécheresse modérée
$-2,0 < SPEI \leq -1,5$	Sécheresse sévère
$SPEI \leq -2,0$	Sécheresses extrêmes

La Figure (cf. figure 3)représente les données que nous avons utilisées.

3.2 Résultats

Pour mesurer la performance de notre modèle nous avons utilisé le coefficient de détermination (R^2).Le tableau (cf.tableau 2) représente notre résultat selon les 4 variations de SPEI et les comparent par rapport à des travaux de l'état de l'art.

Nous constatons que le résultat de l'approche que nous avons proposée dépasse légèrement les résultats des autres travaux avec des valeurs de R^2 égales à 0.92, 0.91, 0.91 et 0.91 respectivement pour SPEI-1, SPEI-3, SPEI-6 et SPEI-12.

Figure 3. Représentation des données utilisées pendant la période 1988-2016

Table 2. Comparaison des performances du modèle proposé (LSTM) avec les modèles les modèles de l'état de l'art selon la valeur du R^2

Ref	SPEI-1	SPEI-3	SPEI-6	SPEI-12
Genetic algorithm [2]	0.214	0.634	0.869	0.879
M5 Tree [13]	-	0.643	0.738	0.81
M5Tree [15]	0.70	0.767	0.829	-
SVR [15]	0.698	0.768	0.899	-
Notre approche	0.92	0.91	0.91	0.91

4 Conclusion

La sécheresse est l'un des plus grands défis de notre époque en raison du danger qu'elle présente pour notre planète. De ce fait, la prédiction de la sécheresse demeure une importante opération. Pour ce faire, il est nécessaire de profiter de la richesse des données générées par les différents capteurs (capteurs satellites, climatiques, hydrologiques, etc). Ce type de données ne cesse d'augmenter un volume, avec un taux d'homogénéité très élevé. Dans ce travail, nous avons présenté une architecture parallèle qui permet de prédire la sécheresse en utilisant un volume massif de données à travers une architecture Big Data et un réseau de neurones profonds (LSTM). Certes que notre approche a donné des résultats satisfaisants par rapport aux autres méthodes mais il reste toujours des améliorations à faire. Par exemple, la prédiction

en temps réel est un point qu'il faut aborder vu la gravité de ce phénomène . Outre, le modèle de stockage peut être modifié, on peut profiter du cloud par exemple pour le stockage ou le traitement afin de remédier aux limites de calcul.

References

1. The Vegetation Drought Response Index (VegDRI): A new integrated approach for monitoring drought stress in vegetation. *GIScience and Remote Sensing*, 45(1):16–46, 2008.
2. Abbas Abbasi, Keivan Khalili, Javad Behmanesh, and Akbar Shirzad. Drought monitoring and prediction using spei index and gene expression programming model in the west of urmia lake. *Theoretical and Applied Climatology*, 138(1-2):553–567, 2019.
3. Chrisgone Adede, Robert Oboko, Peter Waiganjo Wagacha, and Clement Atzberger. A mixed model approach to vegetation condition prediction using Artificial Neural Networks (ANN): Case of Kenya's operational drought monitoring. *Remote Sensing*, 11(9), 2019.
4. Hanen Balti, Ali Ben Abbes, Nedra Mellouli, Imed Riadh Farah, Yanfang Sang, and Myriam Lamolle. A review of drought monitoring with big data: Issues, methods, challenges and research directions. *Ecological Informatics*, 60:101136, 2020.
5. Hanen Balti, Nedra Mellouli, Ali Ben Abbes, Imed Riadh Farah, Yangfan Sang, and Myriam Lamolle. Enhancing big data warehousing and analytics for spatio-temporal massive data. 2021.
6. Meixia Deng, Liping Di, Weiguo Han, Ali L. Yagci, Chunning Peng, and Gil Heo. Web-service-based monitoring and analysis of global agricultural drought. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 79(10):929–943, 2013.
7. Frederik Kratzert, Daniel Klotz, Claire Brenner, Karsten Schulz, and Mathew Hernegger. Rainfall-runoff modelling using long short-term memory (lstm) networks. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22(11):6005–6022, 2018.
8. Ashok K. Mishra and Vijay P. Singh. A review of drought concepts. *Journal of Hydrology*, 391(1-2):202–216, 2010.
9. Wayne C. Palmer. Meteorological Drought. *U.S. Weather Bureau, Res. Pap. No. 45*, 45:58, 1965.
10. S. Poornima and M. Pushpalatha. Drought prediction based on SPI and SPEI with varying timescales using LSTM recurrent neural network. *Soft Computing*, 23(18):8399–8412, 2019.
11. Markus Reichstein, Gustau Camps-Valls, Bjorn Stevens, Martin Jung, Joachim Denzler, Nuno Carvalhais, et al. Deep learning and process understanding for data-driven earth system science. *Nature*, 566(7743):195–204, 2019.
12. Seref Sagiroglu and Duygu Sinanc. Big data: A review. In *2013 international conference on collaboration technologies and systems (CTS)*, pages 42–47. IEEE, 2013.
13. Mohammad Taghi Sattari and Fatemeh Shaker Suresh. Drought prediction based on standardized precipitationevapotranspiration index by using m5 tree model. In *International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC)*, 2019.
14. Himani Shah, Vinita Rane, Jayesh Nainani, Benita Jeyakumar, and Nupur Giri. Drought Prediction and Management using Big Data Analytics. *International Journal of Computer Applications*, 162(4):27–30, 2017.
15. Shahabbodin Shamshirband, Sajjad Hashemi, Hana Salimi, Saeed Samadianfard, Esmail Asadi, Sadra Shadkani, Katayoun Kargar, Amir Mosavi, Narjes Nabipour, and Kwok-Wing Chau. Predicting standardized streamflow index for hydrological drought using machine learning models. *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*, 14(1):339–350, 2020.
16. Kindie Tesfaye, Kai Sonder, Jill Cairns, Cosmos Magorokosho, Amsal Tarekegn, Girma T. Kassie, Fite Getaneh, Tahirou Abdoulaye, Tsedeke Abate, and Olaf Erenstein. Targeting drought-tolerant maize varieties in Southern Africa: A geospatial crop modeling approach using big data. *International Food and Agribusiness Management Review*, 19(A):75–92, 2016.

17. Xinhui Xu, Fei Xie, and Xingyu Zhou. Research on spatial and temporal characteristics of drought based on GIS using Remote Sensing Big Data. *Cluster Computing*, 19(2):757–767, 2016.
18. Pengcheng Zhang, Jerry Gao, A. G. Thomas, K. P. Alagupackiam, K. Mannava, P. I. Bosco, and Sen Chiao. On building a big data analysis system for California drought. In *Proceedings - 3rd IEEE International Conference on Big Data Computing Service and Applications, BigDataService 2017*, pages 149–156, 2017.

EVMPR : Estimated facial View representation based on Multivariate Polynomial Regression

Amina Kammoun¹, Tarek Ouni¹, Mohamed Abid¹, Rim Slama², et Hedi Tabia³

¹ CES-LAB, National Engineering School of Sfax, University of Sfax, Tunisia
amina.kammoun@enis.tn, tarek.ouni@gmail.com, mohamed.abid.ces@yahoo.fr

² LINEACT, CESI Lyon, France
rsalmi@cesi.fr

³ IBISC, Evry University, University of Paris Saclay, France.
hedi.tabia@univ-evry.fr

Abstract Cross-pose face recognition in the wild is an important problem in computer vision. The important variance between different views makes it challenging to differentiate between identities with a large intra-class variation. Multi-view modeling approaches require data sets with different views per person which are expensive in terms of collection and training, while Generative models generate new faces to augment and improve datasets. This paper presents a novel system, called EVMPR, that directly generates reduced facial representations in different poses from a single one basing on the multivariate polynomial regression between correlated features.

Key words Cross-pose, face recognition, one-to-many view generation, feature extraction, feature selection, feature correlation, multivariate polynomial regression.

1 Introduction

Face recognition has been one of the most significant research areas [10,16] in computer vision for several decades. Despite, the progress in this field, the performances of the existent models hardly correspond to the requirements of the real-world problem especially cross-pose variation. In fact, most face recognition algorithms performances decrease by over 10% [13] from frontal-frontal to frontal-profile verification. The problem is caused by the important variation in facial features between frontal and profile views.

Previous methods [2,7] address this problem either with models and/or face sets improvements. The improvement in the model is based on optimizing the feature extraction step. Some works [16,8], show that Deep Learning-based techniques especially Convolutional Neural Network (CNN) architectures are excellent in feature extraction compared to older techniques. In addition, the architecture can be optimized by using assembled networks with multiple inputs or multiple tasks instead of backbone ones.

The improvement in dataset can either be by many-to-one face normalization or one-to-many augmentation. Many-to-one face normalization methods frontalize and align faces in order to reduce the appearance variability of faces and compare easily between them. In recent works [16], autoencoder, Convolutional Neural Network (CNN), and Generative Adversarial Network (GAN) architectures are applied in Many-to-one face normalization.

One-to-many augmentation consists of generating many face images in different views from a single image. Many techniques are used in one-to-many data generation as 3D models, 2D deep models, data augmentation models and GANs models. 3D Models [16,12,9] consist of 3D face reconstruction models from 2D images then projecting them into 2D images in different poses. 2D deep Models [16,19,18] mainly based on CNN models, generate directly face images from one face view. Data augmentation models [15,6] repose on photometric and geometric transformations based on oversampling, rotation and the mirroring of images. The augmentation of training dataset improves the performance of face recognition systems in the real world. GAN based models [17,11,16] generate faces in different poses in order to improve cross-pose face recognition.

The proposed method, EVMPR, consists of generating reduced facial representation in different poses from a single view based on multivariate polynomial regression between correlated facial features, which improves face training datasets and recognition performances. Our system is tested on Head pose dataset [4] and achieved promising results in face recognition and verification.

The paper is organized as follows: Section 2 presents the proposed approach. Section 3 exposes the experimental results. Finally, section 4 concludes the paper with suggestions for future research.

2 Proposed Method

The proposed method, EVMPR (see Figure 1), consists of generating reduced facial representation in different poses from a single view based on multivariate polynomial regression between correlated facial features. First, facial features are extracted from images. Second, a classifier is trained for selecting relevant features. The correlation between features is then studied in order to optimize the estimation of views' features. Missing feature vectors are generated using multivariate polynomial regression.

Feature extraction consists of extracting a set of discriminating features from an image that well describe the face. In this paper, we applied the histogram of local binary patterns, LBPH [1], as a case of study, to extract texture feature representation from face images. Actually, as this study focuses on the estimation of features

Figure 1. Proposed method

related to pose, the use of a descriptor of spatial information is important. In addition, LBPH is commonly used to enhance face recognition due to its discriminating strength, calculation easiness and fast execution compared to other descriptors.

Feature selection corresponds to the reduction of features number by choosing the most relevant features for easier and fast training process. In this paper, we used Extremely Randomized Trees [3] for feature selection, which combines the results of multiple uncorrelated decision trees collected in a forest to output its classification result. Extremely Randomized Trees algorithm is faster compared to other tree ensemble classifiers like Random Forest in terms of computational cost, and therefore execution time. In fact, this algorithm saves time because the whole procedure is the same, but it randomly chooses the split point without calculating the optimal one. Each feature is indexed in descending order according to the Gini Importance. Then, the model selects the top features according to the number of the most important features chosen. The decision criteria for feature selection are "Gini" for the Gini impurity and "entropy" for the information gain.

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^c P_i \text{Log}_2(P_i) \quad (1)$$

where c is the number of unique class labels and P_i the proportion of rows with output label is i .

Feature correlation aims to study the relation between facial features and identify the features which are more correlated from the correlation matrix [5] in order to generate features of desired poses from the available poses. From the correlation matrix of facial features, we notice an important interdependence between some features. We defined two experiments in order to see the effect of correlation-based feature estimation in face recognition accuracy. In a first experience, each feature in the desired view was estimated from only the feature of the same index in the frontal view. Then, in a second experience, each feature was estimated as a function of the feature in the same index with a set of the most correlated features. Experiments showed that correlation-based feature estimation is more precise and gave better results than separately feature by feature estimation.

Multivariate Polynomial Regression [14] estimates the relationship between features in different facial views. In this research, every feature, in the predicted pose, is estimated from the feature of the same index in the available views. First, we trained the regressor to look for the relationship between features in all poses according to the equation (2). And for optimal parameters of the model, we collect a training dataset of persons with the whole poses. Then, in the test step, the feature vector in the desired pose is estimated from the available poses according to the relationship between them.

$$f_{i_{pose_2}} = \sum_{j=1}^N (a f_{i_{pose_1}}^j + b_1 f_{c_1}^j + b_2 f_{c_2}^j + b_3 f_{c_3}^j + \dots + b_m f_{c_m}^j) \quad (2)$$

Where $f_{i_{pose_2}}$ is the feature of index i in pose 2 and $f_{c_1}^j \dots f_{c_m}^j$ are respectively the features of highest correlation coefficient in the correlation matrix.

3 EXPERIMENTS AND RESULTS

Many experiments were made to optimise the estimation of feature vectors in different poses from Head Pose dataset. Actually, the feature vector estimated at a given pose is optimized when it satisfies two conditions; On the one hand, the minimum distance between the test vector and the vectors estimated at the same pose of different persons corresponds to the true identity. On the other hand, by integrating the estimated vectors into the training set, the performance improves and the minimum distance between the test vector and the vectors of different persons in different poses corresponds to the true identity and converges to the same pose.

In the feature study, 185 out of 256 LBPH most important features are chosen by the Extremely Randomized Tree classifier. Then, from the correlation matrix,

Figure 2. Improving face recognition with features generation in the case of many missing views

Table 1. Face recognition accuracy (%) using EVMPR for features generation in the case of many missing views from Head pose dataset [4]

Classifier	Accuracy(%)						
	Exp1	Exp2	Exp3	Exp4	Exp5	Exp6	Exp7
Decision Tree(DT)	26.66	48.88	57.77	78.88	87.77	95.55	100
K-nearest neighbors(KNN)	18.88	41.11	46.66	57.77	75.55	81.11	87.77
Random Forest(RF)	21.22	47.77	72.22	72.22	88.88	96.66	100
Support Vector Machine(SVM)	41.11	47.77	53.33	53.33	51.11	53.33	55.55
Logistic Regression(LR)	58.88	67.77	90.00	90.00	96.66	98.88	100
Multi-Layer Perceptron(MLP)	27.77	37.77	52.22	52.22	50.00	68.88	81.11
Extra Tree(ET)	22.22	66.66	85.55	85.55	88.88	94.44	100
Sum of Absolute Differences(SAD)	61.11	68.88	88.88	88.88	97.77	100	100

the indexes of the most correlated features are saved and used for better feature estimation. This study aims to reduce the number of feature representation for faster computations. In addition, the correlation between features gave more precision of features estimation. First, the estimation of facial features was optimised for one missing pose while testing with different numbers of correlated features and polynomial degree according to the recognition accuracy, as well as execution time. The obtained results show that multivariate polynomial regression using at least the 5 most correlated features in second-degree regression can be an optimized feature-

view estimator. Then, the results were generalized for multiple missing views as presented in Figure 2. In the first experience (Exp1), the face recognition was evaluated in the case of one facial view per person. From the second to the seventh experience (Exp2...Exp7), the estimation of pose (15...90) was added to the training dataset (Table. 1). The main objective of this study is to optimise the estimation of facial feature in various poses using the minimum of training poses. The more poses used for training, the best results obtained. We find that 7 poses are enough to get the optimal precision. Therefore, the add of poses does not improve precision but augments computation time.

4 CONCLUSION AND FUTURE WORK

In this paper, a new approach was introduced to improve cross-pose face recognition in the case of insufficient poses in the training dataset. EVMPR consists of feature vector generation basing on multivariate polynomial regression between correlated features in different views. The main contribution of this work is to generate reduced representations of faces in different views with less computation complexity and optimized execution time. Significantly, this approach can fast improve face sets for providing models with much needed facial views representations. The experiment in Head pose dataset showed that this method gave significant accuracy improvement in face recognition. Thanks to the simplicity of our method, it can be easily embedded in different face recognition pipelines. In future works, we intend to extend the proposed study to be applied for face recognition in the wild.

ACKNOWLEDGMENT

This research work was realized in collaboration between Sofia Technologies Company and CES-lab in the National Engineering School of Sfax. This project is carried out under the MOBIDOC scheme, funded by the EU through the EMORI program and managed by the ANPR.

References

1. Farah Deeba, Aftab Ahmed, Hira Memon, Fayaz Ali Dharejo, and Abddul Ghaffar. Lbph-based enhanced real-time face recognition. *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl*, 10(5):274–280, 2019.
2. Jiankang Deng, Jia Guo, Niannan Xue, and Stefanos Zafeiriou. Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, pages 4690–4699, 2019.
3. Pierre Geurts, Damien Ernst, and Louis Wehenkel. Extremely randomized trees. *Machine learning*, 63(1):3–42, 2006.

4. Nicolas Gourier, Daniela Hall, and James L Crowley. Estimating face orientation from robust detection of salient facial structures. In *FG Net workshop on visual observation of deictic gestures*, volume 6. Citeseer, 2004.
5. Mark Andrew Hall. Correlation-based feature selection for machine learning. 1999.
6. Jingtuo Liu, Yafeng Deng, Tao Bai, Zhengping Wei, and Chang Huang. Targeting ultimate accuracy: Face recognition via deep embedding. *arXiv preprint arXiv:1506.07310*, 2015.
7. Weiyang Liu, Yandong Wen, Zhiding Yu, Ming Li, Bhiksha Raj, and Le Song. Sphereface: Deep hypersphere embedding for face recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 212–220, 2017.
8. Alessandra Lumini, Loris Nanni, and Sheryl Brahnam. Ensemble of texture descriptors and classifiers for face recognition. *Applied Computing and Informatics*, 13(1):79–91, 2017.
9. Iacopo Masi, Tal Hassner, Anh Tuan Tran, and Gérard Medioni. Rapid synthesis of massive face sets for improved face recognition. In *2017 12th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2017)*, pages 604–611. IEEE, 2017.
10. Iacopo Masi, Yue Wu, Tal Hassner, and Prem Natarajan. Deep face recognition: A survey. In *2018 31st SIBGRAPI conference on graphics, patterns and images (SIBGRAPI)*, pages 471–478. IEEE, 2018.
11. Thu Nguyen-Phuoc, Chuan Li, Lucas Theis, Christian Richardt, and Yong-Liang Yang. Hologan: Unsupervised learning of 3d representations from natural images. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 7588–7597, 2019.
12. Nicolas Pinto, James J DiCarlo, and David D Cox. How far can you get with a modern face recognition test set using only simple features? In *2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 2591–2598. IEEE, 2009.
13. Soumyadip Sengupta, Jun-Cheng Chen, Carlos Castillo, Vishal M Patel, Rama Chellappa, and David W Jacobs. Frontal to profile face verification in the wild. In *2016 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, pages 1–9. IEEE, 2016.
14. Priyanka Sinha. Multivariate polynomial regression in data mining: methodology, problems and solutions. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 4(12):962–965, 2013.
15. Yi Sun. *Deep learning face representation by joint identification-verification*. The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong), 2015.
16. Mei Wang and Weihong Deng. Deep face recognition: A survey. *arXiv preprint arXiv:1804.06655*, 2018.
17. Egor Zakharov, Aliaksandra Shysheya, Egor Burkov, and Victor Lempitsky. Few-shot adversarial learning of realistic neural talking head models. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 9459–9468, 2019.
18. Jian Zhao, Lin Xiong, Jayashree Karlekar, Jianshu Li, Fang Zhao, Zhecan Wang, Sugiri Pranata, Shengmei Shen, Shuicheng Yan, and Jiashi Feng. Dual-agent gans for photorealistic and identity preserving profile face synthesis. In *NIPS*, volume 2, page 3, 2017.
19. Zhenyao Zhu, Ping Luo, Xiaogang Wang, and Xiaoou Tang. Multi-view perceptron: a deep model for learning face identity and view representations. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 217–225, 2014.

FaceOcc: A Diverse, High-quality Face Occlusion Dataset for Human Face Extraction

Xiangnan YIN and Liming CHEN

Département Mathématique-Informatique
École Centrale de Lyon,
Laboratoire LIRIS,
36 Av. Guy de Collongue, 69134 Écully, France.
Tel: int + 33 4 72 18 60 00, Fax: int + 33 4 78 43 39 62
{yin.xiangnan, liming.chen}@ec-lyon.fr

Abstract Occlusions often occur in face images in the wild, troubling face-related tasks such as landmark detection, 3D reconstruction, and face recognition. It is beneficial to extract face regions from unconstrained face images accurately. However, current face segmentation datasets suffer from small data volumes, few occlusion types, low resolution, and imprecise annotation, limiting the performance of data-driven-based methods. This paper proposes a novel face occlusion dataset with manually labeled face occlusions. The occlusion types cover sunglasses, spectacles, hands, masks, scarfs, microphones, etc. To the best of our knowledge, it is by far the largest and most comprehensive face occlusion dataset. Combining it with the attribute mask in CelebAMask-HQ, we trained a straightforward face segmentation model but obtained SOTA performance, convincingly demonstrating the effectiveness of the proposed dataset. Our code: <https://github.com/face3d0725/FaceExtraction>

Key words face segmentation, face occlusion dataset, face extraction

1 Introduction

Human face extraction is a sub-domain of image segmentation, which aims to locate pure facial regions in face images, excluding backgrounds and occlusions (e.g., hair, hands, glasses, masks, and other facial accessories). It has a wide range of applications in face-related tasks such as face alignment [11,34,32], face image de-occlusion [2,18], 3D face reconstruction [4,20,31], and face recognition [35,23,5]. With the widespread use of deep learning, significant progress has been made in image segmentation. Nevertheless, existing face extraction algorithms are still not sufficiently accurate, especially on face images in the wild, where occlusions of arbitrary shapes and textures can present. We argue that the main reason for this problem is the lack of a high-quality occlusion-aware face segmentation dataset. The dataset should satisfy the following characteristics: 1) large volume of data, 2) various occlusion types, 3) accurate annotation, 4) high resolution. Unfortunately, no current dataset fulfills all four of these criteria.

Figure 1. Problems of several existing datasets (cropped for better visualization).

CelebAMask-HQ [17], designed for facial image manipulation, comes closest to meeting these requirements among the many face segmentation datasets. It provides manually annotated masks over 30K high-resolution face images in CelebA-HQ [13], covering 18 facial attributes. Nevertheless, this dataset was designed for a GAN-based face image editing task, thus ignoring the various occlusions on the face image (except for hair and glasses), e.g., it wrongly annotates occlusions such as hands as attributes that they obscure. Furthermore, it classifies spectacles and sunglasses in the same category, which is unreasonable as the transparent lenses should not be considered an occlusion. Figure 1a illustrates the above problems. Despite the issues mentioned above, CelebAMask-HQ can be a good starting point for our work, significantly reducing the difficulty and effort of manual annotation. We examined 30K images in CelebA-HQ and annotated all occlusions ignored by CelebAMask-HQ, including hands, spectacles, microphones, scarfs, etc. As CelebA-HQ does not contain face images occluded by masks, we additionally collected such images using Google. Further, we also leverage numerous texture patches to replace the original textures of the occlusion, bringing a greater texture variety.

This paper describes how we construct the occlusion dataset and apply it to the face extraction task. And, we experimentally demonstrate the validity of the proposed method. Our contributions are as follows:

- We propose a novel face occlusion dataset entitled FaceOcc, which is the largest and most comprehensive in this domain to the best of our knowledge.
- The proposed dataset, combined with the annotation of CelebAMask-HQ, allows generating a diverse range of augmented face masking data.
- A straightforward, lightweight face extraction model was trained on the proposed database, achieving SOTA performance without fancy metrics or model structures.

Name	Volume	Quality	Occ Aware	Occ Diversity	Data Aug
COFW	1007	–	–	–	No
Part Labels	2927	Low	Partially	Low	No
HELEN	2330	Low	Partially	Low	No
ELFW	3754	Low	Partially	Low	Yes
CelebAMask-HQ	30 000	High	Partially	High	No
Ours	30 000+	High	Yes	High	Yes

Table 1. Comparison of publicly available relevant datasets.

2 Related Work

Caltech Occluded Faces in the wild (COFW) [1] consists of 1007 heavily occluded face images with facial landmarks. Although the dataset is designed for facial landmark detection under extreme conditions, given the large number of complex occlusions it contains, it has also been used in much of the literature [11,6,22,23] for training and testing face extraction tasks. The biggest problem with this dataset is that its data volume is too small, with a training set of only 500 images, far from enough to train a deep neural network. Therefore many methods rely on other training data as a supplement, *e.g.*, Part Labels [12] and HELEN [16,30].

Part Labels extends a subset of the Labeled Faces in the Wild (LFW) [10] dataset by manually labeling each superpixel of the face images as hair, face, or background. Its annotation quality is poor since the superpixels provided by LFW are too coarse to capture the fine structure of the face and hair edges, as evidenced by Figure 1b. Based on manually labeled facial landmarks and a hair matting algorithm [19], [30] annotated segmentation masks for 2 330 face images in the HELEN dataset. However, as shown in Figure 1c, the negligence of face occlusions and the unreliable hair matting algorithm resulted in coarse annotations similar to the Part Label. Recently, an updated version of the Part Labels, called Extended Labeled face in the wild (ELFW) [25], has been proposed. It added new data, refined the existing segmentation maps, and synthesized large amounts of occluded face images. Despite its efforts in data volume, annotation quality, and diversity of occlusions, the improvements in all aspects are marginal. All of the above datasets are only in the order of thousands, which is still insufficient for data-driven approaches, and in addition, they are not aware of certain occlusions such as glasses. Table 1 compares different aspects of the publicly available datasets of interest, including data volume, annotation quality, occlusion awareness, occlusion diversity, and whether data augmentation is applied.

Some methods also annotated their private face segmentation datasets (of unknown quality) for training. [28] segmented 5094 images from the FaceWarehouse [3] dataset using GrabCut [27] and manual inspection/correction. [23] proposed a

video-based semi-supervised face segmentation tool and generated 9818 segmented faces from 1275 videos in the IARPA Janus CS2 dataset [15]. Although they collected more training data, the labeling relies on scarce face videos, resulting in their dataset covering only 309 identities. We speculate that the dataset is of low diversity due to the videos' limited subjects and monotonous background region. [22] constructed a large face mask dataset with 598 266 images from CASIA-WebFaces [33], MS-Celeb-1M [8], and VGG Faces [24]. Despite its large volume, the images are of low resolution, and the face masks derived from the pre-trained model of [23] and the fitted 3D face silhouette are problematic.

3 Proposed Method

As mentioned above, CelebAMask-HQ is a large, high-quality face segmentation dataset with manually labeled facial attributes. Ideally, by integrating the attribute masks corresponding to the skin, eyes, nose, lips, and mouth, we obtain the mask of the whole face. However, the dataset ignores various face occlusions (except for hair and glasses) and the difference between spectacles and sunglasses, making this straightforward approach inaccurate. Consequently, we must label all of the occlusions in the dataset by hand to get an accurate face mask. This section describes how we construct the occlusion dataset and apply it to train our baseline model.

3.1 Dataset Construction

First, we aligned all face images in CelebA-HQ to a resolution of 256×256 (consistent with most face-related tasks) via facial landmarks detected by [7]. This process ensures that the labeled face occlusions are of appropriate size and position for subsequent data augmentation. We then inspected the whole dataset and selected images with unlabeled or mislabeled occlusions. Next, we relabel those occlusions.

In many cases, the occlusion is not as evident and definitive as the hand or sunglasses, and different annotators may have different standards of judgment. Here list our annotation rules regarding several special occlusions:

- For spectacles with colorless lenses, only the reflections on the lenses (if present) and the frames are considered occlusions.
- For tinted but transparent lenses, we determine them as skin if their color does not differ much from the skin, and vice versa for occlusion, but the labeling will bypass the eyes.
- The tiny, heavy shadows cast by the eyeglass frames on the face are also labeled.
- Makeups with a clear border with the skin are another source of occlusion.
- The tongue out of the mouth should be treated as occlusion.

Figure 2. Results of annotation and data enhancement. The 1st row is original images; The 2nd row is augmented images with faces masked in blue.

- All occlusions should be marked as a whole, not just the area above the face.

With the occlusion mask and the originally annotated attribute masks, we get the face mask by simple truncated subtraction:

$$M_{face} = \max(\hat{M}_{face} - M_{occ}, 0), \quad (1)$$

where \hat{M}_{face} denotes the integration of initially labeled attribute masks (including the face skin, eyes, nose, lips, and mouth), and M_{occ} denotes the occlusion mask.

Then we trained our first face extraction model on using M_{face} and the images of CelebA-HQ (data augmentation method and model structure in the later sections). We selected hard samples from the FFHQ [14] and added the labeled occlusions to our dataset. Since neither CelebA-HQ nor FFHQ contains scarf and mask type occlusions, we randomly collected these occlusions via Google as a supplement.

All annotations were done with an Apple Pencil in the Magic Eraser ¹, and we ended up with a collection of over 3000 occlusions.

3.2 Data Augmentation

We apply three data augmentation techniques: 1) spatial and color transformation of the face images, 2) randomly superimposing occlusions onto the face images, 3) randomly changing the texture of the occlusions (for masks and scarfs). Although some of the synthesized images are not realistic enough, experiments demonstrate that the improvement brought by our method is significant. Moreover, instead of synthesizing fixed face images, as many existing methods do [28,23,25], we perform data augmentation on the fly as training goes, bringing more data diversity.

3.3 Baseline Model

Our baseline model uses ResNet-18 [9] as the backbone and follows the U-Net [26] structure. With the augmented data as input, the model predicts a single channel

¹ <https://apps.apple.com/us/app/magic-eraser-background-editor/id989920057>

probability map representing the face mask. We employ the binary cross-entropy loss combined with "online hard example mining" (OHEM) [29] to guide the training. All the above settings are the most commonly used, without bells and whistles.

4 Experiments

Method	IOU	Global	Recall	FPS
Struct. Forest [11]	–	83.9	–	88.6
RPP [32]	72.4	–	–	0.03
SAPM [5]	83.5	88.6	87.1	–
Liu <i>et al.</i> [21]	72.9	79.8	89.9	0.29
Saito <i>et al.</i> [28]	83.9	88.7	92.7	43.2
Nirkin <i>et al.</i> [23]	83.7	88.8	94.1	48.6
Masi <i>et al.</i> [22]	87.0	91.3	92.4	300
Ours	93.7	98.0	98.3	257

Table 2. COFW segmentation results.

works. Since none of the previous works published their annotations for this dataset, we manually re-labeled its test set.

Table 2 reports our quantitative results compared to others (data taken from the papers of Nirkin *et al.* and Masi *et al.*), where IOU refers to the intersection over union of the predicted mask and the ground truth, Global for the prediction accuracy of all pixels, Recall for the percentage of correctly predicted face pixels to ground truth face pixels, and FPS for the number of images processed per second. Our method remarkably outperforms the others in the first three metrics and is slightly slower than Masi *et al.*'s method. However, the input resolution of Masi *et al.* is 128×128 , while ours is 256×256 .

Experiment results show that the main factors limiting the performance of current face extraction models are the quality and quantity of training data. While using the proposed face occlusion dataset for training, even the most straightforward model can significantly outperform the state-of-the-art, strongly demonstrating the superiority of the our dataset.

5 Ablation Study

We further conducted ablation studies to verify the performance gains of the data augmentation techniques depicted in Section 3.2. Table 3 shows the results, where the second to fourth columns are for removing color transformations, spatial transformations, and super-impositions, respectively, the fifth and the last columns are for

Criteria	Color	Spatial	Overlap	Texture	None	All
IOU	93.6	93.0	93.2	92.3	92.2	93.7
Global	98.0	97.8	97.8	97.5	97.5	98.0
Recall	98.3	97.7	98.5	97.6	97.7	98.3

Table 3. Ablation study for different data augmentation techniques.

Figure 3. Failed cases from the COFW dataset.

removing/keeping all data augmentation methods. As can be seen, texture substitution contributes the most to the performance, while color transformation contributes the least. Furthermore, we find that overlaying occlusions on face images improves prediction accuracy and IOU but sacrifices a little Recall. After comprehensively comparing different criteria, we can conclude that the data augmentation method we adopt is helpful and necessary.

6 Limitations and Future Work

Although our method achieves state-of-the-art performance, it is still not robust enough for rare occlusions and hands (with various gestures and colors similar to the face), as shown in Figure 3. In the future, we will 1) collect more hard examples and 2) design more sophisticated models to improve the performance.

7 Conclusion

This paper proposes a novel diverse, high-quality face occlusion dataset entitled FaceOcc, which contains all mislabeled occlusions in CelebAMask-HQ and complements some occlusions and textures from the internet. Together with the facial attribute masks in CelebAMask-HQ, the proposed dataset yields face masks and augmented data for training face extraction models. We validate the superiority of the proposed dataset by training a straightforward face extraction model far exceeding the state-of-the-art.

References

1. Xavier P Burgos-Artizzu, Pietro Perona, and Piotr Dollár. Robust face landmark estimation under occlusion. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, pages 1513–1520, 2013.
2. Jiancheng Cai, Hu Han, Jiyun Cui, Jie Chen, Li Liu, and S Kevin Zhou. Semi-supervised natural face de-occlusion. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 16:1044–1057, 2020.
3. Chen Cao, Yanlin Weng, Shun Zhou, Yiyong Tong, and Kun Zhou. Facewarehouse: A 3d facial expression database for visual computing. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 20(3):413–425, 2013.
4. Yu Deng, Jiaolong Yang, Sicheng Xu, Dong Chen, Yunde Jia, and Xin Tong. Accurate 3d face reconstruction with weakly-supervised learning: From single image to image set. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, pages 0–0, 2019.
5. Fei Gao and Jiangjiang Liu. Face recognition using segmentation technology. In *2019 18th IEEE International Conference On Machine Learning And Applications (ICMLA)*, pages 545–548. IEEE, 2019.
6. Golnaz Ghiasi, Charless C Fowlkes, and C Irvine. Using segmentation to predict the absence of occluded parts. In *BMVC*, pages 22–1. Citeseer, 2015.
7. Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Yang Yang, Fan Yang, Zhen Lei, and Stan Z Li. Towards fast, accurate and stable 3d dense face alignment. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020.
8. Yandong Guo, Lei Zhang, Yuxiao Hu, Xiaodong He, and Jianfeng Gao. Ms-celeb-1m: A dataset and benchmark for large-scale face recognition. In *European conference on computer vision*, pages 87–102. Springer, 2016.
9. Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 770–778, 2016.
10. Gary B. Huang, Vidad Jain, and Erik Learned-Miller. Unsupervised joint alignment of complex images. In *ICCV*, 2007.
11. Xuhui Jia, Heng Yang, Kwok-Ping Chan, and Ioannis Patras. Structured semi-supervised forest for facial landmarks localization with face mask reasoning. In *BMVC*. Citeseer, 2014.
12. Andrew Kae, Kihyuk Sohn, Honglak Lee, and Erik Learned-Miller. Augmenting CRFs with Boltzmann machine shape priors for image labeling. In *CVPR*, 2013.
13. Tero Karras, Timo Aila, Samuli Laine, and Jaakko Lehtinen. Progressive growing of gans for improved quality, stability, and variation. *arXiv preprint arXiv:1710.10196*, 2017.
14. Tero Karras, Samuli Laine, and Timo Aila. A style-based generator architecture for generative adversarial networks. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 4401–4410, 2019.
15. Brendan F Klare, Ben Klein, Emma Taborsky, Austin Blanton, Jordan Cheney, Kristen Allen, Patrick Grother, Alan Mah, and Anil K Jain. Pushing the frontiers of unconstrained face detection and recognition: Iarpa janus benchmark a. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 1931–1939, 2015.
16. Vuong Le, Jonathan Brandt, Zhe Lin, Lubomir Bourdev, and Thomas S Huang. Interactive facial feature localization. In *European conference on computer vision*, pages 679–692. Springer, 2012.
17. Cheng-Han Lee, Ziwei Liu, Lingyun Wu, and Ping Luo. Maskgan: Towards diverse and interactive facial image manipulation. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020.
18. Yu-Hui Lee and Shang-Hong Lai. Byeglassesgan: Identity preserving eyeglasses removal for face images. In *European Conference on Computer Vision*, pages 243–258. Springer, 2020.
19. Anat Levin, Alex Rav-Acha, and Dani Lischinski. Spectral matting. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 30(10):1699–1712, 2008.
20. Chunlu Li, Andreas Morel-Forster, Thomas Vetter, Bernhard Egger, and Adam Kortylewski. To fit or not to fit: Model-based face reconstruction and occlusion segmentation from weak supervision. *arXiv preprint arXiv:2106.09614*, 2021.

21. Sifei Liu, Jimei Yang, Chang Huang, and Ming-Hsuan Yang. Multi-objective convolutional learning for face labeling. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 3451–3459, 2015.
22. Iacopo Masi, Joe Mathai, and Wael AbdAlmageed. Towards learning structure via consensus for face segmentation and parsing. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 5508–5518, 2020.
23. Yuval Nirkin, Iacopo Masi, Anh Tran Tuan, Tal Hassner, and Gerard Medioni. On face segmentation, face swapping, and face perception. In *2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2018)*, pages 98–105. IEEE, 2018.
24. Omkar M Parkhi, Andrea Vedaldi, and Andrew Zisserman. Deep face recognition. *BMVC*, 2015.
25. Rafael Redondo and Jaume Gibert. Extended labeled faces in-the-wild (elfw): Augmenting classes for face segmentation. *arXiv preprint arXiv:2006.13980*, 2020.
26. Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention*, pages 234–241. Springer, 2015.
27. Carsten Rother, Vladimir Kolmogorov, and Andrew Blake. "grabcut" interactive foreground extraction using iterated graph cuts. *ACM transactions on graphics (TOG)*, 23(3):309–314, 2004.
28. Shunsuke Saito, Tianye Li, and Hao Li. Real-time facial segmentation and performance capture from rgb input. In *European conference on computer vision*, pages 244–261. Springer, 2016.
29. Abhinav Srivastava, Abhinav Gupta, and Ross Girshick. Training region-based object detectors with online hard example mining. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 761–769, 2016.
30. Brandon M Smith, Li Zhang, Jonathan Brandt, Zhe Lin, and Jianchao Yang. Exemplar-based face parsing. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 3484–3491, 2013.
31. Anh Tuan Tran, Tal Hassner, Iacopo Masi, Eran Paz, Yuval Nirkin, and Gérard G Medioni. Extreme 3d face reconstruction: Seeing through occlusions. In *CVPR*, pages 3935–3944, 2018.
32. Heng Yang, Xuming He, Xuhui Jia, and Ioannis Patras. Robust face alignment under occlusion via regional predictive power estimation. *IEEE Transactions on Image Processing*, 24(8):2393–2403, 2015.
33. Dong Yi, Zhen Lei, Shengcai Liao, and Stan Z Li. Learning face representation from scratch. *arXiv preprint arXiv:1411.7923*, 2014.
34. Yucheng Zhao, Fan Tang, Weiming Dong, Feiyue Huang, and Xiaopeng Zhang. Joint face alignment and segmentation via deep multi-task learning. *Multimedia Tools and Applications*, 78(10):13131–13148, 2019.
35. Hui Zhi and Sanyang Liu. Face recognition based on genetic algorithm. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 58:495–502, 2019.

Abstract Interpretation Limitations for Deep Neural Network Robustness Evaluation

Faouzi ADJED¹ and Mallek MZIOU SALLAMI²

¹ IRT-SystemX,
8 Avenue de la Vauve, Palaiseau 91120, France
faouzi.adjed@irt-systemx.fr

² CEA, The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, France.
mallek.mziou@cea.fr

Résumé La vérification formelle des réseaux de neurones a été largement étudiée ces dernières années pour estimer la robustesse des réseaux de neurones face aux attaques.

Nous abordons le problème de spécifier des attaques génériques et composées sous forme de domaines abstraits pour mieux caractériser les entrées d'un réseau de neurones et pouvoir évaluer l'impact de leurs éventuelles perturbations. Nous considérons le cas réaliste avec des attaques géométriques en perspective appliquées à des images couleurs et des effets d'occlusion sur les bords que nous corrigeons avec la méthode "inpainting". Nous étudions l'effet de l'inpainting sur l'exactitude de l'évaluation de la robustesse et estimer la différence entre les attaques réelles et les attaques simulées.

Mots clés Rotation 3D, Interpretation Abstraite, Robustesse des réseaux de neurones profonds

Abstract The formal verification of neural networks has been widely studied in recent years to estimate the robustness of networks against attacks. We address the problem of specifying generic and compound attacks in the form of abstract domains to better characterize the inputs of a neural network and be able to evaluate the impact of its possible disturbances. We consider the realistic case with perspective geometric attacks applied to colour images and occlusion effects on the edges that we correct with inpainting. We study the effect of the digital inpainting on the robustness performance and evaluate the existing difference between real and simulated attacks.

Key words 3D rotations, Abstract Interpretation, DNN robustness.

1 Introduction

Robustness of deep neural networks (DNN) is one of the most difficult tasks in machine learning domain. In the literature, DNN were often considered as an opaque box and their instability against natural and synthetic disturbances called adversarial attacks has been proven [17],[12]. Thus, several recent work has focused on studying the robustness of deep neural network architectures in order to propose verification methods. In the literature, Ruan et al. [13] summarize an overview of the developed approaches for deep learning robustness, such as Reluplex [6], DeepSymbol [8] and abstract interpretation [5]. Among these methods, we focus on those based on abstract

interpretation theory ([1], [15], [16]). Indeed, Singh et al. [16] proposed a DNN verifier called DeepPoly to evaluate brightness and 2D rotation attacks on deep images classifiers. In [14] and [10], DeepPoly was extended to estimate the robustness of a DNN against 3D rotation and convolution on images. In a recent work, 2D closed contours data was considered [7]. All the proposed method which generalizes the notions of Upper Bound and Lower Bound and support the following attacks: 3D rotation, filtering and occlusion, was tested on simulated attacks and often on images with a single object on a black background such as the MNIST database. However, in the real case, other constraints can be added. Indeed, images are colored and the presence of several objects on a single image is inevitable. Perspective effects and stretching may cause also appearance or disappearance of regions. For these reasons, a more realistic case with compound attacks must be considered. In this paper, we study how exact is the DNN robustness estimation using abstract interpretation. The proposed work is aiming towards the applicability study of this certification method in the real case and investigate the effect of the synthetic gap on robustness evaluation. As a use case, we study the effects of the difference between simulated 3D rotation and realistic 3D rotation on robustness value. In the last case, we use inpainting method to fill the black pixels generated by the 3D rotation. It is important to highlight that the same effect is visible for 2D rotation.

The remaining of this paper is organized as follows. Section 2 is dedicated to state the fundamental concepts of the Abstract Interpretation for robustness evaluation, 3D rotation theory and the implemented approach for the inpainting. We demonstrate the different 3D rotation and inpainting attacks on colored images within a perception context. In section 3, we present the new algorithm to evaluate the robustness against each of these attacks. Our experimentation settings and results are given in Section 4. Finally, in Section 5, we draw our conclusions and we discuss some future perspectives.

2 Background

2.1 Abstract interpretation

Abstract Interpretation was developed by Cousot and Cousot [2] and adapted for logic functions for computer programs by the same authors [3]. Recently, the abstract interpretation was adapted for neural networks to create a new function which approximates and overestimates each step of a given DNN architectures such as ReLU and convolution functions [5,9]. The approximation of each step is called abstract transformer. Thus, for each function f in the DNN, an abstract transformer T_f which overestimates the behaviour of f is constructed. In what follows, we recall in a synthetic way some notions and notations as detailed by Gerh et al. [5].

Let \bar{X} be a given input. The original inputs perturbed by ε are denoted by $R_{\bar{X},\varepsilon}$. Let C_L be the robustness condition that defines the output ensemble with the same label L , i.e the set of outputs y describing the same label L . We denote \bar{Y} the set of each prediction for each element in $R_{\bar{X},\varepsilon}$.

$$C_L = \{\bar{y} \in \bar{Y} \mid \arg \max \bar{y}_i = L\} \quad (1)$$

The $(R_{\bar{X},\varepsilon}, C_L)$ property is verified only if the outputs O_R of $R_{\bar{X},\varepsilon}$ are included in C_L . However, in reality, we have no knowledge about O_R . The Abstract Interpretation is a proposed alternative to face this shortcoming. In fact, it allows to determine an abstract domain thought transformers and verifies the inclusion condition in new abstract domains α_R , which is an abstraction of \bar{X} . We denote the output abstract domain α_R^O . The $(R_{\bar{X},\varepsilon}, C_L)$ property is checked if the outputs α_R^O of α_R (the abstraction of $R_{\bar{X},\varepsilon}$) are included in C_L . In other words, the verification of ε perturbation proves all perturbations smaller than ε .

2.2 3D rotation

The relationship between the object displacement and its projection on the image, can be explained referring to the pinhole camera model described in [19]. Using the Pinhole model, one can easily prove that there exist two elements $\pm k$ for every rotation r of the symmetric space of the rotation group $\mathbf{SO}(3)$ [18] such that:

$$k = \pm \begin{pmatrix} \bar{a} & -\bar{b} \\ b & a \end{pmatrix}$$

with,

$$a = \pm \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)e^{\frac{i(\psi_1+\psi_2)}{2}}, \quad b = \pm i \sin\left(\frac{\phi}{2}\right)e^{\frac{i(\psi_1-\psi_2)}{2}}$$

where ψ_1 and ψ_2 are the rotation angle in image plane, and ϕ is the rotation angle out of the image plane [14]. Consequently, the rotation of the point z is denoted by:

$$k.z = \frac{az + b}{-bz + \bar{a}}$$

2.3 Inpainting

The MNIST database, which contains only binary images, is not affected by the created black parts in the image due to the rotation or translation. However, the colored images, such as CIFAR database, which is closer to the real world, is more affected by the black parts added by the rotation transformation, as illustrated in Fig. 1-b (Rgb image rotated with generated black regions). The obtained images after rotation becomes not smooth and the evaluation of the robustness of DNNs will may decrease by these black generated parts. To overcome this issue, an inpainting and completion based on biharmonic interpolation method [4] is implemented. The biharmonic interpolation is based on finding a function u describing the known parts in the image to fill missed information by solving the following equation:

$$\begin{aligned} \Delta^2 u &= 0 && \text{on } \Omega \setminus \Omega_K \\ \partial_n u &= 0 && \text{on } \partial\Omega \\ u &= f && \text{on } \Omega_K \end{aligned}$$

where, Δ denotes the Laplacian operator, Ω is the rectangular image domain, Ω_k is the known part in the image. ∂_n denotes the derivatives normal to the Boundary, and $f : \Omega \rightarrow \mathbf{R}$ is smooth function on a Bounded domain Ω with regular Boundary $\partial\Omega$.

To define the missed regions in the image generated by the rotation, a white mask (matrix of 32×32 , where each value is equal to 255) is rotated by the same angles. Then, a binary mask is created separating a know and unknown region after rotation of the original image. Fig1-c illustrates the three steps of inpainting of missed regions, which are, rotation, mask generation and filling using the biharmonic interpolation.

3 Proposed approach

The workflow of the approach is divided into three main steps which are : (i) 3D rotation on the three channels (RGB) of the colored image. (ii) Inpainting of missed regions in the rotated image. (iii) Computation of Lower and Upper Bounds of each rotated image with inpainting using

Figure 1 – Example of 3D rotation of images from CIFAR database: (a): original image, (b) image rotated using 3D rotation with dark regions generated by the rotation, (c) the final result with rotation and inpainting.

abstract interpretation. Algorithms 1, 2 and 3 details the main stages of 3D rotation, implemented in [14], bi-harmonic inpainting and abstract interpretation approaches, respectively.

Algorithm 1 shows the main steps of the rotation procedure for RGB image using the method presented in section 2.2, followed by the Algorithm 2 for filling the missed region due to the rotation. Thus, to estimate the robustness of a DNN against a 3D rotation $R(\phi, \psi_1, \psi_2) \in [-\pi, \pi]$, one have to estimate the abstract domain expressed by Upper and Lower Bound and denoted by T_{LB}^I and T_{UB}^I as presented in Algorithm 3. For this purpose, we begin by splitting the three intervals to batches as described in Algorithm 3. Moreover, for each batch, we call Algorithm 1 coupled with Algorithm 2 (if we apply inpainting) to compute the Lower and Upper Bound T_{LB} and T_{UB} for a given 3D rotation. By enumerating all possible integer values of c_{low} , c_{high} , v_{low} and v_{high} , we can identify a polygon where the pixel (x', y') (transformation of the pixel (x, y)) is located. If the pixel is in the center of the image, we do not perform special processing. Else, if the pixel is in the edges of the image, we apply the interpolation to know the three RGB values. To verify that for any image $I \in X$, for any angle $\phi \in [\phi_{min}, \phi_{max}]$ and any angle $\psi_1 \in [\psi_{min}^1, \psi_{max}^1]$ the neural network N classifies $I_{\epsilon=(\phi, \psi_1)}$ to the class of I , we cannot simply enumerate all possible rotations as done for simpler rotation algorithms and concrete images. [11]

4 Results

Our experimentation is achieved on CIFAR 10 dataset which consists of 32×32 color images categorized into ten classes. The proposed approach is implemented using DeepPoly¹ method developed by [16], where six architectures are implemented and tested for different angles. Table 1 summarizes the type, number of layers and the activation function of each architecture.

1. <https://github.com/eth-sri/eran>

Algorithm 1 Rotate Image Im by 3D rotation

```

1: procedure PROCEDURE_IMAGE_ROTATION
   Input:  $Im \in [0, 255]^{m \times n \times 3}$ ;  $\phi, \psi_1, \psi_2 \in [-\pi, \pi]$ ;  $T, T_{LB}, T_{UB} \in [0, 255]^{m \times n \times 3}$ 
2:    $(a, b) = (\cos(\frac{\phi}{2})e^{\frac{i(\psi_1 + \psi_2)}{2}}, i \sin(\frac{\phi}{2})e^{\frac{i(\psi_1 - \psi_2)}{2}})$ 
3:   for  $d \in \{1, 2, 3\}$  do
4:      $I = \text{Im}[:, :, d]$ 
5:     for  $c \in \{1, \dots, m\}$ ;  $v \in \{1, \dots, n\}$  do
6:        $(x, y, z) = (c - \frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2} - v, x + iy)$ 
7:        $z = \frac{(a+z+b)}{-bz+a}$ 
8:        $(y', x') = (Im(z), Re(z))$ 
9:        $(c'_{low}, c'_{high}) \leftarrow (\max(1, \frac{m+1}{2} - y'), \min(m, \frac{m+1}{2} - y'))$ 
10:       $(v'_{low}, v'_{high}) \leftarrow (\max(1, x' + \frac{n+1}{2}), \min(n, x' + \frac{n+1}{2}))$ 
11:       $R_{c,v}^{Low} \leftarrow \min(255, \min_{c' \in [c'_{low}, c'_{high}], v' \in [v'_{low}, v'_{high}]} I[c', v'])$ 
12:       $R_{c,v}^{High} \leftarrow \max(0, \max_{c' \in [c'_{low}, c'_{high}], v' \in [v'_{low}, v'_{high}]} I[c', v'])$ 
13:       $t \leftarrow \sum_{c' = c'_{low}, v' = v'_{low}}^{c' = c'_{high}, v' = v'_{high}} \max(0, 1 - \sqrt{(v' - x')^2 + (c' - y')^2})$ 
14:       $t' \leftarrow \sum_{c' = c'_{low}, v' = v'_{low}}^{c' = c'_{high}, v' = v'_{high}} (\max(0, 1 - \sqrt{(v' - x')^2 + (c' - y')^2}) \times I[c', v'])$ 
15:      if  $t \neq 0$  then
16:         $T[c, v] \leftarrow \frac{1}{t} \times t'$ 
17:         $T_{LB}[c, v] \leftarrow \min(T_{LB}[c, v], R_{c,v}^{Low})$ 
18:         $T_{UB}[c, v] \leftarrow \max(T_{UB}[c, v], R_{c,v}^{High})$ 
19:      else
20:         $T[c, v], T_{LB}[c, v], T_{UB}[c, v] \leftarrow 0$ 
21:   Return  $T, T_{LB}, T_{UB}$ 

```

Algorithm 2 Biharmonic Inpainting Algorithm

```

procedure BIHARMONIC_INPAINTING
Input:  $\text{rot\_image} \in [0, 255]^{m \times n \times 3}$ ,  $\text{mask} \in [0, 1]^{m \times n}$ 
2:   for  $i \in \{1, \dots, m\}$ ;  $j \in \{1, \dots, n\}$  do
   pixel_mask = mask( $i, j$ )
   if pixel_mask == 0 then
6:     else
   inpaint_image( $i, j$ )  $\leftarrow$  biharmonic_interpolation( $i, j$ )
18:   Return inpaint_image

```

Algorithm 3 Lower and Upper Bound for 3D Rotation (on a rotation interval)

```

procedure PROCEDURE_ROTATION_LOWER_UPPER_BOUND
Input:  $I, T_{LB}^I, T_{UB}^I \in [0, 255]^{m \times n \times 3}$ ;  $bs_\phi, bs_{\psi_1}, bs_{\psi_2} \in \mathbb{N}$ 
    $\phi_{min}, \phi_{max}, \psi_{min}^1, \psi_{max}^1, \psi_{min}^2, \psi_{max}^2 \in [-\pi, \pi]$ 
    $(step_\phi, step_{\psi_1}, step_{\psi_2}) = (\frac{|\phi_{max} - \phi_{min}|}{bs_\phi}, \frac{|\psi_{max}^1 - \psi_{min}^1|}{bs_{\psi_1}}, \frac{|\psi_{max}^2 - \psi_{min}^2|}{bs_{\psi_2}})$ 
3:   Compute lists  $\phi_{all}, \psi_{all}^1, \psi_{all}^2$  of all values using their respective steps
   for  $(\phi_0, \psi_0^1, \psi_0^2) \in (\phi_{all}, \psi_{all}^1, \psi_{all}^2)$  do
    $(T, T_{LB}, T_{UB}) \leftarrow \text{IMAGE\_ROTATION}(I, \phi_0, \psi_0^1, \psi_0^2)$ 
6:    $T_{LB}^I = \min(T_{LB}^I, T_{LB})$ 
    $T_{UB}^I = \max(T_{UB}^I, T_{UB})$ 
Return  $T_{LB}^I, T_{UB}^I$ 

```

Table 1 – Implemented neural network architectures for robustness evaluation

Model	Type	Layers	Activation
4×100	fully connected	4	ReLU
6×100	fully connected	6	ReLU
9×200	fully connected	9	ReLU
ConvSmall	convolutional	3	ReLU
ConvMaxpool	convolutional	9	ReLU

For each architecture, a metric performance of robustness (Rts) is computed following the equation given below:

$$Rts = \frac{\#VI}{\#CI}$$

where $\#VI$ and $\#CI$ denotes the number of verified images and well classified image respectively.

The parameters of the the three angles are given below:

- Plane rotation (ψ_1 and ψ_2):
 - the angles ψ_1 and ψ_2 are equal.
 - ψ_1, ψ_2 include to $[0, 30^\circ]$
 - the interval of each angle is split into 30 batches (1 batch = 1°)
- Spatial rotation (the third dimension ϕ)
 - ψ_1, ψ_2 include to $[0, 10^\circ]$
 - the interval is split into 50 batches (1 batch = 0.2°)

The results of our method encompass the effect of two controlled attacks, which are the plane and the spatial rotations, and one unwanted and uncontrollable attack generated by the inpainting and the filling of missed regions. Indeed, as illustrated in figure 2, where only the top line and the left column are missed (2-b) and filled by the biharmonic interpolation (2-c), the image is misclassified by 4-fully connected layers network (the first model in the table 1). To isolate the effect of the inpainting attack, we evaluated the attack between the original images and the oriented images with null angles (occlusion of the top line and the left column then inpainting). Figure 3 shows that all models are sensitive to inpainting step. We can see that the most sensitive and unstable model is the ConvSmall with 41% of robustness followed by 4×100 model with 88%. The 6×600 , 9×200 and ConvMaxpool models exceed the 90% of robustness with 98%, 92% and 97% respectively. According to the discussion above, the inpainting step could affect randomly the robustness of the model for large angles.

5 Conclusion

The estimation of DNN robustness is very important step towards the a validation of a perception system. The abstract interpretation theory and other robustness evaluation approaches could be helpful. However, the gap between the simulated perturbation and the real perturbation impact overly the robustness value. By applying the inpainting, it is impossible to evaluate the effect of the perturbation and the effect of the restoration due to the inpainting step. Therefore, even if the attacks are realistic and physically interpretable, the robustness evaluation of the model cannot be proven only for the perturbation. The obtained results show the additional generated synthetic perturbation such as the inpainting in the current case.

Figure 2 – Effect of the occlusion due to 3D rotation: (a) classified as *dog* and (c) classified as *horse*

Figure 3 – Inpainting effect and model comparison

Acknowledgement

This research work has been carried out in the framework of IRT SystemX, Paris-Saclay, France, and therefore granted with public funds within the scope of the French Program Investissements d’Avenir. This work is a part of the project EPI project (EPI for "Evaluation des Performances de l’Intelligence artificielle").

References

1. Mislav Balunovic, Maximilian Baader, Gagandeep Singh, Timon Gehr, and Martin Vechev. Certifying geometric robustness of neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 15287–15297, 2019.
2. Patrick Cousot and Radhia Cousot. Abstract interpretation: a unified lattice model for static analysis of programs by construction or approximation of fixpoints. In *Proceedings of the 4th ACM SIGACT-SIGPLAN symposium on Principles of programming languages*, pages 238–252. ACM, 1977.
3. Patrick Cousot and Radhia Cousot. Abstract interpretation and application to logic programs. *The Journal of Logic Programming*, 13(2-3):103–179, 1992.
4. SB Damelin and NS Hoang. On surface completion and image inpainting by biharmonic functions: Numerical aspects. *International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences*, 2018, 2018.
5. Timon Gehr, Matthew Mirman, Dana Drachler-Cohen, Petar Tsankov, Swarat Chaudhuri, and Martin Vechev. Ai2: Safety and robustness certification of neural networks with abstract interpretation. In *2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 3–18. IEEE, 2018.
6. Guy Katz, Clark Barrett, David L Dill, Kyle Julian, and Mykel J Kochenderfer. Reluplex: An efficient smt solver for verifying deep neural networks. In *International conference on computer aided verification*, pages 97–117. Springer, 2017.
7. R. Khalsi, M. Sallami, I. Smati, and F. Ghorbel. Contourverifier: A novel system for the robustness evaluation of deep contour classifiers. In *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, volume 3, pages 1003–1010, 2022.
8. Jianlin Li, Jiangchao Liu, Pengfei Yang, Liqian Chen, Xiaowei Huang, and Lijun Zhang. Analyzing deep neural networks with symbolic propagation: Towards higher precision and faster verification. In *International Static Analysis Symposium*, pages 296–319. Springer, 2019.
9. Matthew Mirman, Timon Gehr, and Martin Vechev. Differentiable abstract interpretation for provably robust neural networks. In *International Conference on Machine Learning*, pages 3575–3583, 2018.
10. M. Mziou-Sallami and F. Adjed. Towards a certification of deep image classifiers against convolutional attacks. In *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, volume 2, pages 419–428, 2022.
11. Kexin Pei, Yinzhi Cao, Junfeng Yang, and Suman Jana. Deepxplore: Automated whitebox testing of deep learning systems. In *proceedings of the 26th Symposium on Operating Systems Principles*, pages 1–18. ACM, 2017.
12. Kexin Pei, Yinzhi Cao, Junfeng Yang, and Suman Jana. Towards practical verification of machine learning: The case of computer vision systems. *arXiv preprint arXiv:1712.01785*, 2017.
13. Wenjie Ruan, Xinpeng Yi, and Xiaowei Huang. Adversarial robustness of deep learning: Theory, algorithms, and applications. In *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management*, pages 4866–4869, 2021.
14. Mallek Mziou Sallami, Mohamed Ibn Khedher, Asma Trabelsi, Samy Kerboua-Benlarbi, and Dimitri Bettebghor. Safety and robustness of deep neural networks object recognition under generic attacks. In *International Conference on Neural Information Processing*, pages 274–286. Springer, 2019.

15. Gagandeep Singh, Rupanshu Ganvir, Markus Püschel, and Martin Vechev. Beyond the single neuron convex barrier for neural network certification. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 15072–15083, 2019.
16. Gagandeep Singh, Timon Gehr, Markus Püschel, and Martin Vechev. An abstract domain for certifying neural networks. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 3(POPL):41, 2019.
17. Christian Szegedy, Wojciech Zaremba, Ilya Sutskever, Joan Bruna, Dumitru Erhan, Ian Goodfellow, and Rob Fergus. Intriguing properties of neural networks. *arXiv preprint arXiv:1312.6199*, 2013.
18. Jacek Turski. Harmonic analysis on $sl(2, \mathbb{C})$ and projectively adapted pattern representation and projectively adapted pattern representation. *Journal of Fourier Analysis and Applications*, 4(1):67–91, 1998.
19. Jacek Turski. Projective fourier analysis for patterns. *Pattern Recognition*, 33(12):2033–2043, 2000.

An EEG data fusion approach based on deep learning for brain motor image classification

Fedia Arfaoui¹ , Akrem Sellami² et Imed Riadh Farah³

¹ National School of Computer Science,
University of Manouba RIADI laboratory,
Manouba University Campus 2010, Tunisia.
fediaarfaoui7@gmail.com

² Telecom Nancy, Lorraine university,
LORIA Laboratory,
Nancy , France.
akremsellami@yahoo.fr

³ National School of Computer Science,
University of Manouba RIADI laboratory,
Manouba University Campus 2010, Tunisia.
imed.riadh.farah@gmail.com

Abstract This paper explores Deep Learning (DL) method to classify Motor Imagery (MI) based on electroencephalogram (EEG) brainwaves data using the two feature extractors Independent Component Analysis (ICA) and Discrete Wavelet Transform (DWT). The contribution of this paper is in the processing phase, more precisely in the intermediate level by applying the fuzzy logic fusion method to combine the information from these two methods. The objective is to predict the MI from EEG signals after applying several algorithms and techniques.

Convolutional Neural Network (CNN) was applied in 2a dataset from the brain computer interface (BCI) Competition IV during the classification phase, whence comparison between CNN and different classifiers is made, while considering the comparison between the fusion method and each feature extractor separately.

The results proved that CNN is the best classifier for each of the classes and for the overall data set. Thus they showed that the adapted fusion method performed well, hence it improved the sense of class prediction by recording the best classification rates.

Key words Brain Computer Interface, Motor Imagery, Electroencephalography, Classification, Deep Learning

1 Introduction

Over the past decades, thanks to a wide variety of emerging technologies and computing paradigms, computing capacity has seen substantial increases. As a result, many problems can now be solved, and many successful research methods have emerged in other fields.

Nowadays, BCI is one of the most important areas of neuroscience in which the human brain controls the functioning of the machine, hence brain activity can be recorded and analyzed in several ways using BCIs. Motor imaging is a mental technique commonly used to change brain oscillations and run a BCI [1].

BCI design is a difficult and complex task, it consists of two phases, the first is offline for system training and the second is online for recognizing mental states and translating them into commands for a computer. This process begins when the user engages in a cognitive task while receiving possible stimuli, which the subject is found in various real situations to control his emotions by reacting to different stimuli, either visual (images, photos), audio (sounds, music) or audio-visual (video clips, films).

EEG classification of motor imagery is a crucial task in the BCI system, the overall objective of which is to increase user performance.

The rest of the paper is organized as follows. In the next section, we present the related works that have studied the different methods and algorithms for classification of motor images in brain computer interfaces. In section III, we define our working approach. The results obtained from this study are discussed in section IV. Finally, a brief conclusion that sums up the work and future work are presented in last section.

2 RELATED WORKS

In the literature, many researches were proposed for the MI classification in BCI. In this section, we present some related works.

Zhang and Eskandarian [2] applied time series data extraction and band pass filter for preprocessing brain EEG signal data. Then they used common spatial pattern (CSP) to extract eight characteristics from the four classes. And for the classification, the three classifiers linear discriminant analysis (LDA), Naive bayes (NB), support vector machine (SVM) were applied to finish with a comparison.

Tan et al. [3] proposed an algorithm based on the merging method on the BCI competition III IVa dataset, they used CSP and WT for feature extraction, and a Bayesian decision-based merge algorithm to merge the results of two classifiers under different aspects which are SVM and LDA.

Ortiz-Echeverri et al. [4] proposed a combination of Blind source separation (BSS) and wavelet transform (WT) to extract features based on the CNN approach for classification.

Djemaal et al. [5] used Fast Fourier Transform (FFT) and Autoregressive modeling (AR) for the feature extraction phase after applying the elliptic band-pass filter for artefact removing. This experiment contains two datasets. For the classification, multi-LDA and multi-SVM classifiers were used.

Gonzalez et al, [6] used CSP as a feature extraction method added to the Root Mean Square statistical method (RMS). The classification algorithms used were, KNN, SVM, Multilayer Perceptron (MLP) and Dendrite Morphological Neural Networks (DMNN).

As a discussion, various works used machine learning (ML) algorithms for the MI study such as SVM, DT, K-NN and CNN. For feature extraction, many methods have been used such as CSP, FFT, AR, ICA and WT.

Features extracted in the time - frequency domain are one of the best for recognizing mental tasks based on EEG signals [7]. Hence characteristics based on wavelet methods

are best for EEG-type signals. These methods are suitable for non-stationary signals and they are able to analyze the signal in both time and frequency domains. Thus ICA is one of the best spatial methods thanks to its simplicity and robustness, it is efficient in terms of computation and it has a high performance for a large data size [8].

In this section, we summarized the related works which focused on BCI MI classification using artificial intelligence (AI) techniques through various methods such as ML. We explore our proposed approach in the next section.

3 PROPOSED APPROACH

3.1 Data Acquisition

After the phase of the acquisition of data from sensors, a visual inspection of all data sets was performed by an expert during the motion imaging period by marking the assays that contain artifacts. A regression-based EOG reduction method is applied due to its simplicity and robustness.

In this experiment, the BCI Competition IV-2a dataset was used, from which EEG signals were recorded using twenty-two Ag / AgCl electrodes from nine healthy subjects (three women and six men with a mean age of 23.8 years and a standard deviation of 2.5 years). The signals of the 22 EEG channels and 3 EOG channels were sampled at 250 Hz and bandwidth filtered between 0.5 Hz and 100 Hz, from where EOG were filtered with an additional 50 Hz notch filter which was activated to remove the noise [9].

Four different motor imagery classes were included in this database, namely the imaginary movement of the left hand, right hand, both feet and tongue.

Each subject records two sessions on different days, one for training and the other for evaluation. Each is made up of 6 attempts separated by pauses of 1.25 s. Each trial consists of 12 trials for each of the four classes, for a total of 288 trials per session. At the start of each test, a fixing cross appeared on the black screen accompanied by a short warning tone. At $t = 2$ s, an arrow-shaped signal pointing in the four directions corresponding to the four classes appeared for 1.25 s. This prompted subjects to perform the desired motor imaging task until the fixation cross disappeared from the screen at $t = 6$ s. A short pause followed lasting at least 1.5 s, where the screen was black again.

3.2 Feature Extraction

One of the most difficult problems in the design of BCI is the extraction of the relevant EEG characteristics, who tries to find an optimal subset of relevant features so that the overall classification accuracy is increased while the data size is reduced and the recognition performance is improved.

For this step, we chose to use the two methods DWT and ICA for various reasons. First, DWT is a spectral estimation technique that extracts frequency content using a

time window of variable duration [10]. This technique plays an important role in the field of neuroscience recognition, where it attempts to transfer the time varying signal, which includes many data points, into a few small parameters represented as an infinite series that represent the signal. These parameters are called wavelets which are mathematical functions to provide a flexible way of time-frequency representation of a signal. Thus, the use of time-frequency domain methods, is the most suitable way to extract characteristics from the raw data of non-stationary signals, is our case, hence the WT is intended to solve the problems of EEG signals [11].

For ICA, as the name suggests, it is characterized by its ability to identify statistically independent components based on the distribution of input data, it is computationally efficient [12], extracts frequency content using a time window of variable duration and offers high performance for large data. So this method is efficient when the recorded signal is multi channel, and this is our case.

3.3 Fuzzy logic

Data fusion allows you to combine data of all types and from any source to get better, actionable insights faster. The combination oftentimes is due to two sets of data, from which it usually highlights useful information that would not have been discovered without applying data fusion, hence this information offers a new perspective that can lead to decisions more enlightened.

For the first phase, fuzzification is a delicate phase which consists of transforming the real values of a variable into fuzzy variables, from where it is necessary to fuzzify the inputs and outputs of the fuzzy process.

For each variable, we must first define the universe of discourse which is a range of possible variations of the input considered, a partition into fuzzy classes of this universe called fuzzy variables and the membership functions of each of these classes. For this step, we used the Mamdani method which has for principle, the more the condition on the inputs is true, the more the recommended action for the outputs must be respected.

$$Mam : \mu'_{conclusion}(y) = MIN_y(\mu_{premise}(x_0), \mu_{conclusion}(y)) \quad (1)$$

After fuzzifying the input and output variables, you need to establish the rules linking the inputs to the outputs.

Among the most popular fuzzy set operators are the Zadeh operators **T-norm**, **T-conorme** and **negation** which can be used to define the fuzzy intersection [13], where T is the abbreviation of "triangular". We used the first which is dedicated for the conjunction, its truth value is the minimum between the two premise truth values.

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) \quad (2)$$

For the defuzzification step, this is the process of converting a membership function into a physical quantity. This membership function is the set of values obtained by combining

the rules applied to the fuzzy intervals of the output variable. We opted for the center of gravity (COG) method which is the abscissa of the center of gravity of the output curve. This method is the most used since it takes into account the influence of all the values proposed by the fuzzy solution.

3.4 Classification

After applying the two feature extractors ICA and DWT on the BCI Competition IV dataset 2a, we applied the merging method of these methods which is fuzzy logic to ensure better performance. Then we will try to classify this data using the CNN classifier. Classification is a process of predicting classes (types of mental state identified) from an extracted set of characteristics. For this part, we have chosen to use a CNN deep learning classification algorithm which is an architecture based on a kind of specialized linear operation known as convolution [14]. This type of networks is suitable for processing different types of signals such as audio, video, images and medical signals and especially EEG. This architecture has achieved remarkable success in BCIs, therefore, several works based on EEG analysis, have used CNN as a classifier.

In our work, first, the merged EEG signal from ICA and DWT is converted to a matrix representation, then this data is fed in as the input of the model, from where we used a CNN with three hidden layers, the first is that of convolution of size 3×3 which has 256 characteristics, the result of convolution is called "Feature maps", and each value of this map is transmitted thereafter to the next layer. The second is the pooling layer of size 2×2 using max pooling, which tries to choose the maximum elements of each characteristic card, it has 128 characteristics. Then we used the softmax function to finish with the prediction of the four classes, right hand, left hand, tongue and both feet.

4 Classification performance

In our study, besides the CNN application, we applied four models to classify the BCI competition IV - 2a dataset, namely, SVM with a linear kernel, DT hence the maximum number of divisions equal to 100, K-NN with a number of neighbors K equal to 1 and a euclidean distance and LDA. In machine learning, each model has a classification rate, which must be calculated to properly evaluate classification algorithms. Each has two sets of data, one for learning, and the other for testing which is the basis for verifying predictions. For each class, we calculated the classification rate before and after the merge method of the two feature extractors ICA and DWT, using the five classifiers; CNN, SVM, K-NN, DT and LDA.

After applying ICA and DWT, we applied fuzzy logic at the mid-level to significantly improve classification rates. So we compared the classification rates before and after using the fusion method. We thus calculated the classification rate for the entire 2a data set. CNN performed better than other classifiers and especially after applying fuzzy logic.

Generally motor images of the upper limbs (right hand and left hand) are best detected for all approaches at a rate of almost 98 %.

Table 1. BCI competition dataset 2a classification rate table

	ICA	DWT	Fusion
CNN	96.20 %	97.11 %	97.56 %
SVM	90.62 %	91.89 %	92.72 %
K-NN	86.71 %	90.21 %	90.54 %
DT	81.59 %	85.84 %	86.25 %
LDA	91.07 %	93.16 %	93.79 %

5 Conclusion and perspectives

All the works and applications discussed in this paper make it much easier to learn more about the variety and significance of using ML algorithms for the classification of BCI MI. CNN, SVM, K-NN and DT are the most used techniques and often have the best accuracies. This paper proposes and tests the application of two feature extractors ICA and DWT and then merge them using the fuzzy logic method to improve the performance of decision making and recognition, hence, we concluded that the merging method at the intermediate level is efficient, feasible and gives precise results, and it depends on the methods used for the fuzzy intersection. Then CNN was applied as classification method. For all predicted classes and even for the whole dataset, using fuzzy logic with the CNN application gave the best results : (for the right hand : 97.86 %, for the left hand : 98.14 %, for the two feet : 96.89 %, for the tongue : 97.35 % and for the whole dataset : 97.56 %). Although our approach recorded high rates, it is not always efficient, hence, the overall classification using fuzzy logic may be affected by the low accuracy of some classifiers that have low rates. So in this case, the classification without using the fusion performs better. The ideal method of feature extraction, which is at the same time robust, invariant over time and universal does not exist and remains to be found, from which many works are being carried out and will be carried out based on BCIs for remedy imperfections.

References

1. G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, "On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions," *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, vol. A247, pp. 529–551, April 1955.
2. Zhang, C., Eskandarian, A. (2020, July). A computationally efficient multiclass time-frequency common spatial pattern analysis on EEG motor imagery. In 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine Biology Society (EMBC) (pp. 514-518). IEEE.

3. Tan, C., Sun, F., Zhang, W., Liu, S., Liu, C. (2017, February). Spatial and spectral features fusion for EEG classification during motor imagery in BCI. In 2017 IEEE EMBS International Conference on Biomedical Health Informatics (BHI) (pp. 309-312). IEEE.

4. Ortiz-Echeverri, C. J., Salazar-Colores, S., Rodríguez-Reséndiz, J., Gómez-Loenzo, R. A. (2019). A new approach for motor imagery classification based on sorted blind source separation, continuous wavelet transform, and convolutional neural network. *Sensors*, 19(20), 4541.

5. Djemal, R., Bazayed, A. G., Belwafi, K., Gannouni, S., Kaaniche, W. (2016). Three-class EEG-based motor imagery classification using phase-space reconstruction technique. *Brain sciences*, 6(3), 36.

6. Gonzalez, C. D. V., Azuela, J. H. S., Espino, E. R., Ponce, V. H. P. (2018, October). Classification of motor imagery EEG signals with CSP filtering through neural networks models. In Mexican International Conference on Artificial Intelligence (pp. 123-135). Springer, Cham.

7. Akrami, A., Solhjoo, S., Motie-Nasrabadi, A., Hashemi-Golpayegani, M. R. (2006, January). EEG-based mental task classification: Linear and nonlinear classification of movement imagery. In 2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference (pp. 4626-4629). IEEE.

8. Ilyas, M. Z., Saad, P., Ahmad, M. I. (2015, March). A survey of analysis and classification of EEG signals for brain-computer interfaces. In 2015 2nd International Conference on Biomedical Engineering (ICoBE) (pp. 1-6). IEEE.

9. Brunner, C., Leeb, R., Muller-Putz, G., Schlogl, A., Pfurtscheller, G. 2008. BCI Competition 2008âGraz data set A. Institute for Knowledge Discovery (Laboratory of Brain-Computer Interfaces), Graz University of Technology, 16, 1-6.

10. Velho, F. (2006). La reconnaissance du locuteur à l'aide de la transformée en ondelettes continue (Doctoral dissertation, École de technologie supérieure).

11. Al-Fahoum, A. S., Al-Fraihat, A. A. (2014). Methods of EEG signal features extraction using linear analysis in frequency and time-frequency domains. *International Scholarly Research Notices*, 2014.

12. Goudiaby, B., Othmani, A., Nait-Ali, A. (2020). Eeg biometrics for person verification. In *Hidden Biometrics* (pp. 45-69). Springer, Singapore.

13. Gupta, M. M., Qi, J. (1991). Theory of T-norms and fuzzy inference methods. *Fuzzy sets and systems*, 40(3), 431-450.

14. Al-Saegh, A., Dawwd, S. A., Abdul-Jabbar, J. M. (2021). Deep learning for motor imagery EEG-based classification: A review. *Biomedical Signal Processing and Control*, 63, 102172.

3

SESSION POSTER

Vers un algorithme Estimation Maximisation Difféomorphisme Toward a Diffeomorphism Estimation Maximisation Algorithm

Sarra Falleh¹ et Molka Troudi² et Faouzi Ghorbel¹

¹ École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
faouzi.ghorbel@ensi.rnu.tn
sarra.falleh@ensi-uma.tn

² Institut des Hautes Études Commerciales de Carthage
Université de Carthage,
Laboratoire ECSTRA,
Département des méthodes quantitatives,
Carthage 2016, Tunisie.
molkaghorbel@gmail.com

Résumé L'algorithme d'Estimation Maximisation (EM) est une méthode d'estimation non paramétrique des mélanges de densités de probabilité (dp) [2]. Dans ce travail, nous nous intéressons aux mélanges de densités à support borné. L'estimation par l'algorithme EM présente généralement un effet de Gibbs aux bords. Des difficultés d'estimation peuvent se présenter lorsqu'il y a une agglomération des données aux bords[4]. Dans ce travail, nous proposons de réaliser un changement de variable sur les données via un difféomorphisme pour passer d'un support borné à un espace infini[1]. Cela a pour objectif de mieux estimer les paramètres des lois normales par l'algorithme EM sur cet espace infini. Le retour à l'espace d'origine se fera par la transformation inverse des lois normales. Dans ce premier travail, nous avons utilisé la transformation logarithmique des données. Les paramètres des lois normales de la densité mélange fournies par l'algorithme EM dans l'espace infini seront utilisées dans l'espace d'origine sur les inverses des lois normales. Dans ce papier, les lois inverses sont des lois log-normales. Dans une première approche, nous avons simulé des données à partir d'un mélange de trois lois log-normales univariées. Les paramètres des lois sont respectivement (-2,0.3), (-1,0.3) et (0,0.3). Les proportions sont $\pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = 1/3$. La figure 1 représente 3 courbes : la densité mélange théorique, la densité mélange estimée par l'algorithme EM sur l'espace d'origine et la densité mélange estimée par l'algorithme EM difféomorphisme. Afin d'obtenir de meilleure estimation l'initialisation de EM est faite avec l'algorithme K-means [3].

On observe que l'estimation par l'algorithme EM sur l'espace d'origine ne tient pas compte du support des densités qui est strictement positif. Ainsi, la densité estimée déborde au niveau de 0. Par contre, avec l'algorithme EM difféomorphisme, l'estimation respecte le support de la densité mélange. Dans la table 1, les valeurs des Ecartés Quadratiques Moyens

FIGURE 1. Représentation de la densité mélange théorique ainsi que la densité mélange estimée par l'algorithme EM et la densité mélange estimée par l'algorithme EM difféomorphisme

Intégrés (EQMI) montrent que l'algorithme difféomorphisme estime mieux les densités de probabilité formant les lois mélanges. Ce résultat paraît logique en raison de la nature même des lois formant le mélange qui sont les mêmes que les lois inverses des lois normales par le difféomorphisme.

TABLE 1. Tableau comparatif des valeurs d'EQMI pour le EM et le EMD.

	EM	EMD
EQMI	0.0126	1.8422e-04

Ces premiers résultats méritent d'être approfondis notamment au niveau de l'adéquation du difféomorphisme avec la nature des données. Ainsi, la qualité de l'estimation peut être tributaire du difféomorphisme choisi en fonction des types de lois mélanges. Par ailleurs, cette approche mérite d'être étendue au mélange de lois multivariées à support borné.

Mots clés algorithme Estimation Maximisation, difféomorphisme, multivariées, changement de variables, support borné.

Références

1. Rui Jian Chu, Noël Richard, Faouzi Ghorbel, Christine Fernandez-Maloigne, and Jon Hardeberg. A metrological framework for hyperspectral texture analysis using relative spectral difference occurrence matrix. pages 1–5, 09 2019.
2. A. P. Dempster, N. M. Laird, and D. B. Rubin. Maximum likelihood from incomplete data via the em algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 39(1) :1–38, 1977.

3. Victor-Emil Neagoe and Vlad Chirila-Berbentea. Improved gaussian mixture model with expectation-maximization for clustering of remote sensing imagery. In *2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, pages 3063–3065, 2016.
4. Khaoula Sakrani, Sinda Elghoul, Sarra Falleh, and Faouzi Ghorbel. Sa(2,r) multi-scale contour registration based on em algorithm. In *2021 International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP)*, pages 1–5, 2021.

Interprétation de scène sémantique pour la détection de la rétinopathie diabétique sur les images de fond d’oeil

Nada Benabdessalam, Sabra Mabrouk et Faouzi Ghorbel

École Nationale des Sciences de l’Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449
nada.benabdessalam@ensi-uma.tn
sabra.mab@gmail.com
faouzi.ghorbel@ensi.rnu.tn

Résumé La rétinopathie diabétique (RD), est l’une des principales causes de cécité chez l’adulte. C’est une affection oculaire qui affecte 80 % à 85 % des patients atteints de diabète depuis plus de dix ans. Le diagnostic assisté par ordinateur facilite le traitement précis et en temps opportun, et les images du fundus rétinien sont couramment utilisées pour analyser cette maladie. On va présenter dans cet article un framework basé sur l’interprétation de la scène sémantique qui permet de nous donner une description visuelle de tout le contenu de l’image.

Mots clés Rétinopathie diabétique (RD), image FUNDUS, scène sémantique.

Abstract Diabetic retinopathy (DR) is one of the leading causes of blindness in adult population. It is an eye condition that has affected 80 % to 85% of patients with diabetes for more than ten years. Computer-assisted diagnosis facilitates accurate and timely treatment, and retinal fundus images are commonly used to analyse this disease. In this article, we will present a framework based on the semantic scene interpretation that allows for a whole visual description of the content of the image.

Key words Diabetic retinopathy (RD), image FUNDUS, semantic scene.

1 Introduction

L’analyse des images de fond d’oeil joue un rôle clé dans la reconnaissance biométrie et dans l’acquisition d’informations essentielles sur la santé du système visuel humain, permettant ainsi la détection précoce de certaines pathologies telles que : le glaucome, la dégénérescence maculaire, la thrombose rétinienne et la rétinopathie diabétique [1].

La rétinopathie diabétique (RD) est le résultat d'un diabète sucré prolongé qui affecte directement ou indirectement la vision humaine. Ce type de maladie est asymptomatique même dans ses stades avancés et le diagnostic tardif conduit à une perte de vision constante. Le traitement au laser peut maintenant prévenir la cécité dans la majorité des cas, mais un dépistage précoce est nécessaire [2]. Il existe deux types de la rétinopathie diabétique : RD proliférante (RDP) et RD non proliférante (RDNP). Les pathologies impliquées dans le RDNP sont les microanévrismes (MA) et qui sont le signe primordiale de la RD, les hémorragies(H) et les exsudats (mou et dur) alors que la RDP peut conduire à une néovascularisation.

La détection de la RD est un problème compliqué, et le processus de détection se compose généralement par plusieurs tâches non organisé. Dans ce papier, nous proposons un framework traitant les images de fond d'oeil comme des scènes sémantiques à interpréter afin de détecter la RD, où on va présenter les tâches nécessaires pour la détection des signes de cette maladie d'une manière hiérarchique commençant par des bas niveaux qui se sont focalisé sur les pré-traitements de l'image, arrivant à des hauts niveaux ou niveau sémantique qui permet de présenter une vue globale sur l'image, et qui est dédié principalement pour la prise de décision. Le reste de cet article est organisé comme suit : La section 2 passe en revue quelques travaux connexes dans les domaines de détection de la rétinopathie diabétique. La section 3 définit l'analyse de scène pour la détection de la RD toute en expliquant notre framework proposé. Les validations expérimentales sont présentées dans les sections 4. Enfin, les conclusions et les perspectives se trouvent à la section 5.

2 Travaux connexes

Les différentes méthodes proposées dans la littérature pour la détection de la RD sont basés essentiellement sur deux grands principes. Le premier vise à détecter et supprimer les repères anatomique de la rétine comme les vaisseaux sanguins, le disque optique et la macula, tandis que le deuxième a pour objectif la détection des signe de la RDNP (MA, H, EX).

Ces travaux peuvent être divisés en trois catégories :

- Les méthodes basées sur des notions médicales (Signe de la RD) : elles reposent sur des connaissances médicales pour détecter la rétinopathie diabétique tel que le travail de [3] où les auteurs utilisent une combinaison des opérations morphologiques pour la détection des VS, hémorragie et exsudats. Les auteurs dans [4] ont aussi opté pour les opérations morphologiques pour la détection des VS, ils ont proposé un modèle créer à partir des histogrammes de quatre images

de référence, et un calcul de similarité d'histogramme entre l'image d'entrée et le modèle à lieu pour détecter le DO. Les MA ont été détecté dans ce travail par la méthode de détection de contour canny. [5], [6], [7] et [8] ont utilisé le même principe pour détecter les signe de la RD en se focalisant essentiellement sur les opération morphologiques et les technique de détection de contour pour représenter les VS, DO, MA et l'H.

- La deuxième famille cherche à extraire des caractéristiques de l'image afin de détecter la RD. [9] ont utilisé une combinaison des opération morphologiques pour faciliter l'extraction des caractéristiques comme la moyenne, l'écart type, l'entropie, l'énergie, etc. Dans [10] , l'auteur présente une méthode appelé Haralick qui combine le Haar-DWT(Haar-Discrete Wevelet Transform) et le GLCM (Gray-Level Co-occurrence) pour extraire neuf caractéristiques pour détecter la RD à savoir le contraste, la corrélation, l'énergie, l'homogénéité, la moyenne, l'écart type, l'entropie, la variance et Inverse Difference Moment (IDM). Les auteurs dans [11] ont utilisé, la Matrice de longueur de niveau de gris (GLRLM), les Transformations d'entité invariante d'échelle (SIFT) et la GLCM pour extraire un ensemble des caractéristiques à partir de l'image entières.
- La troisième famille combine des méthodes de segmentation et des caractéristiques pour la détection de la RD. Afin de segmenter les régions d'intérêt, l'auteur dans [12] a appliqué des seuillage, et pour distinguer les vraies régions du bruit, il s'est basé sur les caractéristiques des signes de la RD. [13] dans ces deux travaux en 2018 a utilisé des combinaisons des opérations morphologiques avec canny et des segmentations se basant sur les intensités et diverses caractéristiques. [14] ont utilisé, autre que l'entropie de shannon et les point des bifurcations, les surfaces de région d'intérêt détectées (VS, DO, MA,H, EX) pour présenter les stades de la RD. Dans [15], les auteurs détectent les VS et les régions sombres par des combinaisons des opérations morphologiques et ils utilisent 15 caractéristiques pour classifier les MA et non MA. Ces caractéristiques ont été classées selon quatre catégories : caractéristiques basées sur la forme, sur le niveau de gris, couleur, et statistique.

Dans la littérature, une approche commune aux différentes méthodes proposées inclut un prétraitement, et une extraction des régions d'intérêts (des repères anatomiques de la rétine et/ou des signes de la RD). Les taches de cette approche ont été traitées comme des blocs séparés où la détection de chaque région d'intérêt a imposé l'utilisation de ses propres blocs, en notant que les régions d'intérêts se défaire d'un travail à un autre.

Au lieu de considérer la détection de la RD comme des taches séparées on propose dans cet article, une interprétation plus sémantique de l'image. L'interprétation

sémantique est définie comme étant le processus d'extraction sémantique des connaissances de haut-niveau observées dans une image et qui se réfère à l'interprétation à partir d'une perspective humaine.

3 Analyse de scène pour la détection de la rétinopathie diabétique

L'interprétation sémantique de l'image consiste à obtenir des informations spatiales et sémantiques utiles sur les «éléments informatifs de base» allant des pixels, des régions, des objets, et jusqu'à la scène globale. Ce processus peut également faire intervenir des connaissances a priori. Généralement, les approches existantes, pour l'interprétation d'image sémantique, suivent une stratégie à plusieurs niveaux pour décrire le contenu de l'image. Dans ce contexte, nous présentons notre framework pour l'analyse sémantique de scène dont le but est la détection de la RD.

3.1 framework proposé

La figure 1 présente le framework proposé pour l'analyse de scène afin de détecter la RD. L'architecture proposée est composée de différents niveaux d'abstraction, de la simple reconnaissance d'objets à l'interprétation de scène. Ces niveaux sont regroupés en deux grandes catégories : Les traitements de bas niveau et les traitements de haut niveau.

Figure 1 – schéma représentatif du framework proposé, avec: MA: microanévrismes, H:hémorragies, EX:Exsudats, VS: vaisseaux sanguins, PV: primitives visuelles, RD: rétinopathie diabétique, NRD: absence de la RD, RDNP: RD non proliférative douce, RDNPM: RD non proliférative modéré, RDNP S: RD non proliférative sévère.

3.2 Traitement bas niveau

Les images brutes du fond d’oeil rétinien sont très difficiles à traiter a cause des effets extérieurs et l’inhomogénéité des régions rétiniennes, une étape de prétraitement est par conséquent très importante pour améliorer la qualité de la segmentation et faciliter l’analyse des informations de ce type d’image.

Pour préparer l’image à une étape de segmentation, [9], [16], [17], [18] [19], et [20] ont appliqué dans leurs travaux, une transformation CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) sur le canal vert de l’image FUNDUS, puisque le canal vert permet de donner le meilleur contraste par rapport au bleu qui ne contient pas beaucoup d’information et le rouge qui est saturé et contient beaucoup de bruit. Dans notre framework, nous proposons une nouvelle démarche de prétraitement commençant par: appliquer le CLAHE sur l’image de fond d’oeil couleur (RGB) et puis nous réappliquons le CLAHE sur le canal vert de l’image prétraitée.

Pour la détection des primitives visuelles nous avons appliqué un filtre morphologique Bottom-Hat sur l’image prétraitée en utilisant un élément structurant en forme de disque de taille 12, le filtrage Bottom-Hat calcule la fermeture morphologique de l’image (la fermeture c’est le résultat d’une dilatation suivit par une érosion) puis soustrait l’image originale du résultat. le filtrage Bottom-Hat est utilisé pour diverses tâches de traitement d’images, telles que l’extraction de caractéristiques l’égalisation du fond, l’amélioration de l’image, etc.[6], [7], [8], [14], ont utilisé le filtre morphologique Bottom-Hat pour détecter le DO (disque optique) et la fovéa mais avec des éléments structurants disque de taille 3, nous avons remarqué après plusieurs tests que le changement de la taille aide à supprimer les bruits autour des primitives de l’image. Le but de ce niveau est d’extraire des caractéristiques visuelles à partir de l’image (contours, segments, régions,...) via des algorithmes de segmentation. Le niveau suivant vise à attribuer une étiquette sémantique aux segments d’image extraits.

3.3 Traitement haut niveau

- Niveau objet : Le processus d’interprétation de scène permet la construction d’une description sémantique de la scène réelle observée en fonction de ses objets constitutifs ainsi que l’organisation spatiale de ces objets. L’interprétation des objets sémantiques consiste à attribuer des classes comme vaisseaux sanguins, disque optiques aux primitives visuelles étiquetées dans la première étape. Pour cette étape d’étiquetage, nous avons utilisé les informations aprioris (caractéristique de forme, de taille, de position) qui concernes les les repères anatomiques d’une images de fond d’oeil en prenant en compte la possibilité de trouver les signes de la RD.
- Niveau scène : A ce stade on peut avoir une vision haute niveau des composants de l’image, et on peut arriver à prendre des décisions selon le contenu de la

scène. Notre but est de tester si une image de fond d'oeil présente des signes de la RD et de détecter son degré de gravité. Pour ce faire, nous introduisons dans ce niveau un apprentissage machine pour classifier les images où les entrées de classifieur sont toutes les connaissances inférées dans les niveaux précédents.

Notre framework présente des niveaux hiérarchiques pour la détection de la rétinopathie diabétique, et ces niveaux sont fortement liés d'une manière sémantique. Des interactions Bottom-up (de bas niveau vers le haut niveau) et Top Down (de haut niveau vers bas niveau) sont présentées entre les niveaux de notre framework dont le but est une meilleure description de la scène et une meilleure organisation entre les tâches de la détection de la RD.

4 Résultats expérimentaux

4.1 Dataset

Afin de valider le framework proposé, nous avons utilisé deux bases de données:

1. DIARETDB1 est une base de données sur la rétinopathie diabétique, les images ont été prises à l'hôpital universitaire de Kuopio. La base se compose de 89 images du fond d'oeil en couleur dont 84 contiennent au moins des signes non prolifératifs légers (MA) de la rétinopathie diabétique, et 5 sont considérées comme normales et ne contiennent aucun signe de la rétinopathie diabétique.
2. Une base de données privée de "l'institut Hédi-Rais d'ophtalmologie de Tunis", cette base contient 195 images Fundus dont 145 sont des images saines et 50 contiennent des signes de la RD à des divers stades.

4.2 Evaluation

Notre architecture commence par un prétraitement qui est la clé d'une segmentation robuste dans notre cas, la figure 2 présente les résultats de l'application de méthode de référence de prétraitement (utilisation de CLAHE sur le canal vert de l'image originale) sur quelques exemples d'image FUNDUS de notre base privée, et la figure 3 présente les résultats de notre méthode proposée pour le prétraitement sur les mêmes images.

Figure 2 – (a) l'image fundus originale en cas sain, (b) canal vert (c) CLAHE, (d) image Fundus originale en cas de RD, (e) canal vert, (f) CLAHE

Figure 3 – (a) l'image fundus originale en cas sain, (b) CLAHE de l'image RGB (c) canal vert, (d) CLAHE de canal vert, (e) image fundus originale en cas de RD, (f) CLAHE de l'image RGB, (g) canal vert, (h) CLAHE de canal vert.

Pour prouver la performance de notre technique de prétraitement, on a évalué la qualité de dix images (saines et malades), de la base privée de l'institut Hédi-Raïs, en utilisant "Naturalness Image Quality Evaluator (NIQE)".

Naturalness image quality evaluator calcule le score de qualité de l'image sans référence, (NIQE) compare A à un modèle par défaut calculé à partir d'images de

scènes naturelles. Le score NIQE est une valeur scalaire comprise dans l'intervalle $[0, \text{Inf}]$. Des valeurs plus faibles du score NIQE reflètent une meilleure qualité perceptuelle de l'image [21] [22] [23] [24].

Les résultats de cette mesure d'évaluation sont présentés dans la figure 4.

Figure 4 – Évaluation des qualités des images

Suite à l'étape de prétraitement une extraction des primitives visuelles de l'image rétinienne à lieu, dont le but de déduire les objets constrictifs de l'image.

Les objets vise à détecter dans notre cas sont les signe de la RD (MA,H et EX), alors que la rétine ne contienne pas seulement ces structures mais il ya aussi les repères anatomiques et principalement les vaisseaux sanguins puisque qu'ils sont les sources de fuites constituant les signes de cette maladie.

L'extraction et la suppression des repères anatomique joue un rôle important dans l'ensemble de la détection, l'objectif principal de cette étape est de réduire le nombre d'objets qui n'est pas similaire aux anomalies [2]. La suppression de ces fonctionnalités peut empêcher les fausses détections [25], le disque optique et la macula ont été supprimer dans le niveau précédent avec le filtrage Bottom-Hat [3] [26] [27].

Pour la détection des vaisseaux sanguins de la rétine nous avons testé plusieurs algorithmes de détection (Opération Morphologique, Canny, principale courvure, fuzzy, kersch, et vesslness). Il existe de nombreuses mesures de performance qui s'appliquent aux méthodes de détections pour mesurer leur performance, pour tester les performance de chaques algorithme nous avons appliqué les mesures True Positive Rate(TPR), False Positive Rate(FPR) et accuracy. Le tableau 1 montre les résultats des mesures de performances de chaque algorithme de détection appliquer sur 20 images de la base privée de l'institut Hédi-Raïs .

Algorithme	TPR	FPR	Accuracy
MO	0.877	0.096	0.902
Canny	0.203	0.017	0.925
Kersch	0.804	0.109	0.885
Fazzy	0.723	0.011	0.969
Curvature Principale	0.619	0.011	0.962
Vesselness	0.931	0.012	0.973

Table 1 – comparaison entre les différentes méthodes de segmentation VS

Taux de vrais positifs (TPR) : vrais positifs/positifs

Taux de faux positifs (FPR) : Faux positifs/négatifs,

Accuracy= $VP+VN$ /Totale

Pour de meilleures performances, TPR, doit être élevé et FPR doit être faible.

Suite à cette comparaison nous avons décidé d'utiliser la méthode de détection vesselness qui a permis de nous montrer une détection robuste des vaisseaux. Vesselness est parmi les approches les plus populaires dans le filtrage des vaisseaux reposent sur des informations différentielles, et en particulier les dérivées secondes des images. En effet, en raison du contraste et propriétés géométriques des vaisseaux, on suppose généralement que l'observation des courbures locales via l'analyse de la matrice hessienne permet de déterminer la position et l'orientation des structures vasculaires [28].

Autre que l'augmentation de qualité de l'image notre méthode proposée au niveau prétraitement nous assure une meilleure détection des vaisseaux par rapport à la méthode de référence. La figure 5 présente un exemple de résultat de détection et l'influence de notre méthode de prétraitement sur la détection des VS.

Les résultats de la détection VS basée sur une image prétraitée par notre méthode de prétraitement ont produit un taux de précision de 9,78 par rapport à 7,8 pour une détection avec la même méthode de vesselness appliquée à une image prétraitée par la méthode standard (utilisation de CLAHE sur le canal vert de l'image).

En cas malade, autre que les VS, la rétine doit forcément présenter au moins un signe de la RD, donc Pour la détection des signes de la RDNP (MA, H, EX), nous avons utilisé une combinaison des opérations morphologiques avec les paramètres de chaque signe, les tableaux 2,3 et 4 montrent les paramètres utilisés pour cette étape de détection (forme, Longueur de l'axe majeur, longueur de l'axe mineur, surface) [14].

Figure 5 – (a) et (c) détection des VS par vesselness de l'image prétraité par notre proposition, (b) et (d) détection des VS par vesselness de l'image pré-traitée par la méthode référence

Forme	Circulaire
Couleur	Rouge foncé
Longueur de l'axe majeur	2-3 pixels
longueur de l'axe mineur	2-3 pixels
Surface	4-6 pixels

Table 2 – Caractéristiques de MA

5 Conclusion et discussion

L'interprétation des images sémantiques est une tâche importante pour tous les systèmes de prise de décision. Il permet de présenter une description sémantique du contenu de l'image, et cela permet donc, à un agent (utilisateur ou machine) de prendre la meilleure décision de gestion d'une situation donnée. Dans cet article, nous nous sommes principalement concentrés sur la présentation de notre cadre pour l'interprétation des scènes sémantiques dont le but est la détection de la rétinopathie diabétique.

Par conséquent, nous avons démontré que nous pouvons avoir des différents niveaux, du bas au haut, pour l'interprétation des scènes sémantiques. A ce niveau nous avons arrivé à bien détecter les repères anatomiques de la rétine en utilisant une nouvelle technique de prétraitement qui avait un grand influence sur la qualité de segmen-

Forme	Irrégulière
Couleur	Rouge foncé
Longueur de l'axe majeur	3-15 pixels
longueur de l'axe mineur	3-4 pixels
Surface	6-40 pixels

Table 3 – Caractéristiques de H

	Exsudat dur	Exsudat mou
Forme	Irrégulière	Irrégulière
Couleur	Jaune vif ou Blanche	Blanche Floue ou jaune pale
Diamètre	10-25 pixels	1-10 pixels
longueur de l'axe majeur	10-15 pixels	1-15 pixels

Table 4 – Caractéristiques d'exsudat

Figure 6 – (a) détection des H, (b) Détection des MA

tation. Pour les signes de la RD nous avons utilisé les opérations morphologiques avec des caractéristiques des formes, Longueur de l'axe majeur, longueur de l'axe mineur et surface pour la détection des MA et les H, qui nous a donné des résultats acceptables. Les études futures incluent la classification des stades de gravités de la RD, et des études comparatives avec des algorithmes de l'apprentissages profond pour la détection des signes de la RD.

References

1. Chetoui M. , Moulay A. Akhloufi and Mustanha K.: Diabetic Retinopathy Detection Using Machine Learning and Texture Features. Conference: IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE),(2018).

2. Peter H.Scanlon: Diabetic retinopathy, ELSEVIER, Medicine, Volume 47, Issue 2,Pages 77-85, (2019).
3. Z. A. Omar, M. Hanafi, S. Mashohor, N. F. M. Mahfudz, M. Muna'im : Automatic diabetic retinopathy detection and classification system , 7th IEEE International Conference on System Engineering and Technology (ICSET 2017), pages 2-3 (October 2017).
4. May Phu Paing, Somsak Choomchuay and Rapeeporn Yodprom : Detection of Lesions and Classification of Diabetic Retinopathy Using Fundus Images,IEEE, the 9th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016),(2016).
5. S. Gupta and R. Jadhav :Diabetic Retinopathy using Morphological Operations and Machine Learning, in Advance Computing Conference (IACC), 2015 IEEE International. IEEE, pages. 617-622, (2015).
6. Renátó Besenczi, János Tóth, et András Hajdu : A review on automatic analysis techniques for color fundus photographs, Computational and Structural Biotechnology Journal (CSBJ), pages 371-384, (2016).
7. Kevin Noronha et K. Prabhakar Nayak, Fundus image analysis for the detection of diabetic eye diseases-a review, International Conference on Biomedical Engineering (ICoBE), Publisher: IEEE, 2012.
8. T. Yamuna , S. Maheswari :Detection of abnormalities in retinal images, IEEE International Conference ON Emerging Trends in Computing, Communication and Nanotechnology (ICECC), (2013).
9. D. Jude Hemanth, J. Anitha, Le Hoang Son, Mamta Mittal :Diabetic Retinopathy Diagnosis from Retinal Images Using Modified Hopfield Neural Network, Journal of Medical Systems, Image and Signal Processing,(December 2018).
10. Reshma Sultana, K.S.Rajasekhar :Diabetic Retinopathy Classification Using HARALICK Features, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-7, Issue-6,(2019).
11. Godlin Atlas L and Kumar Parasuraman: Detection of retinal hemorrhage from fundus images using ANFIS classifier and MRG segmentation, Allied academies, Biomedical Research, Volume 29, pages 1489-1497,(2018).
12. Ahmad Taher Azar and Valentina E. Balas: Classification and Detection of Diabetic Retinopathy,IEEE, R. Kountchev and B. Iantovics (Eds.): Adv. in Intell. Anal. of Med. Data and Decis., SCI 473, pages. 135-145,(2013).
13. Deepthi K Prasad, Vibha L, Venugopal K R: Early detection and Multistage classification of Diabetic Retinopathy using Random Forest Classifier, International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), (2018).
14. Dilip Singh Sisodia, Shruti Nair et Pooja Khobragade :Diabetic Retinal Fundus Images: Preprocessing and Feature Extraction for Early Detection of Diabetic Retinopathy, Biomedical and Pharmacology Journal (BPJ), (2017).
15. M. Usman Akram, Anam Tariq, Shoab A Khan, Shafaat A Bazaz: MICROANEURYSM DETECTION FOR EARLY DIAGNOSIS OF DIABETIC RETINOPAT, IEEE International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO), pages 107-116, (2013).

16. Carson Lam, Darvin Yi, Margaret Guo, and Tony Lindsey: Automated Detection of Diabetic Retinopathy using Deep Learning, AMIA Joint Summits Transnational Science Proc , pages 147–155, (2018).
17. Romany F. Mansour: Deep-learning-based automatic computer-aided diagnosis system for diabetic retinopathy , Springer Biomedical Engineering Letters, pages 41-57, (2018).
18. Jyotiprava Dash, Nilamani Bhoi: A thresholding based technique to extract retinal blood vessels from fundus images, Future Computing and Informatics Journal, Volume 2, Issue 2, Pages 103-109, (December 2017).
19. Jemima Jebaseeli, C Anand Deva Durai, J Dinesh Peter: Extraction of retinal blood vessels on fundus images by kirsch's template and Fuzzy C-Means, Journal of Medical Physics, Volume : 44, Issue : 1 , Pages: 21-26, (2019).
20. Noushin Eftekhari, Hamid-Reza Pourreza, Mojtaba Masoudi, Kamaledin Ghiasi-Shirazi and Ehsan Saedi: Microaneurysm detection in fundus images using a two-step convolutional neural network, Journal of BioMedical Engineering, (2019).
21. Ke Gu, Dacheng Tao, Junfei Qiao, and Weisi Lin, « Learning a No-Reference Quality Assessment Model of Enhanced Images with Big Data?, ELSEVIER, 2019.
22. Dr.Syed.JeelanBasha, Mallisetty.Saranya, Pothireddy.AmruthaVarshini, Nagireddy.Sahithi, Padmasetty. Sravani, ?IMAGE QUALITY ASSESSMENT BASED ON NIQE, PIQE, GLCM, AND LBP USING SVM?, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research.?2022.
23. Chiman Kwan, Bryan Chou, James F. Bell, Comparison of Deep Learning and Conventional Demosaicing Algorithms for Mastcam Images, journal of electronics, 2019.
24. A. Mittal, R. Soundararajan and A. C. Bovik, Making a Completely Blind Image Quality Analyzer , IEEE Signal processing Letters, pp. 209-212, vol. 22, no. 3,2013.
25. Shivani S. Puranik, V. B. Malode:Morphology Based Approach for Microaneurysm Detection from Retinal Image, International Conference on Automatic Control and Dynamic Optimization Techniques (ICACDOT),(2016).
26. Kele Xu, Dawei Feng and Haibo Mi: Deep Convolutional Neural Network-Based Early Automated Detection of Diabetic Retinopathy Using Fundus Image, MDPI Molecules, (2017).
27. Ravindranath Tagore Mamilla, Venkata Krishna Rao Ede, Prabhakar Rao Bhima:Extraction of Microaneurysms and Hemorrhages from Digital Retinal Images, Journal of Medical and Biological Engineering, pages 395-408, (2017).
28. hsan Khawaja, Tariq M. Khan, Mohammad A. U. Khan and Syed Junaid Nawaz,A Multi-Scale Directional Line Detector for Retinal Vessel Segmentation,Sensors (Basel) ,National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access to biomedical and genomic information, (2019).

Une architecture de réseau de neurones convolutif profond pour la classification des contours 2D inspirée du NGCSS

Rania Khalsi¹, Makrem Mhedhbi², Slim Mhiri³ et Faouzi Ghorbel⁴

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
(rania.oueslati, makrem.mhedhbi, slim.mhiri, faouzi.ghorbel)@ensi-uma.tn

Résumé— Le contour des objets dans une image est une information pertinente exploitable dans divers domaines tel que la classification. Cependant, la description des contours reste une problématique à résoudre.

Plusieurs descripteurs de forme ont été proposés dans la littérature. On distingue les descripteurs globaux et les descripteurs locaux. Dans ce travail on s'intéresse aux descripteurs multi-échelles, plus particulièrement le descripteur CSS (Curvature Scale Space) [6] qui a été adopté par MPEG en 2000 et généralisé par le GCSS [2] (Generalized Curvature Scale Space). Afin de pouvoir classifier les contours 2D en se basant sur ce descripteur presque complet, Mhedhbi et. al ont proposé le Deep GCSS [5]. Il s'agit d'une architecture profonde qui assimile la représentation espace échelle généralisée des contours 2D suivie d'un classifieur statique : le KNN (k-nearest neighbors). Le CNN (Convolutional Neural Network, [5]) proposé est inspiré de celui d'Alex net [4]. Ce type de classifieurs est adapté aux images qui sont riches en données et représentées sous la forme des matrices de tailles $M \times N$. Contrairement aux images, l'information contour est relativement réduite pour être exploitée par des architectures profondes comme les DCNN (Deep Convolutional Neural Network). Elle est décrite en chaque point par ses coordonnées cartésiennes et la courbure en ce point soit une matrice de dimension $M \times 3$, avec M est le nombre de points d'intérêts donnés par le GCSS qui dépend de la forme. Pour contourner à cette variation de longueur de la matrice, nous nous sommes inspirés de la version normalisée du GCSS : NGCSS (Normalized Generalized Curvature Scale Space) [1] introduite en vue de l'amélioration des résultats de la classification en assurant une correspondance significative entre les points d'intérêt. Avoir le même nombre

des points d'intérêts pour tous les formes en utilisant un re-paramétrage des contours permet de résoudre le problème lié au longueur des matrices représentatives des contours 2D. Cependant, la largeur $(x,y,courbure)$ des matrices reste de taille réduite pour qu'elles soient classifiées avec des techniques conçus pour les images comme les CNNs. Pour remédier à ce problème, nous nous sommes inspirés encore du NGCSS pour procéder à un pré-traitement du contour et générer une "entrée basée NGCSS" permettant de classifier les contours 2D avec une architecture de réseau de neurones convolutifs profonde DCNN. L'entrée proposée est obtenue en trois étapes. Commençons par une **convolution** des contours par une gaussienne à différentes échelles. Pour chaque contour nous procédons à une étape de **re-paramétrage affine** par abscisse equi-affine normalisée de chaque contour en chaque échelle. Ce type de re-paramétrage permet d'avoir plus de points dans les régions à forte courbure et moins de points dans les régions planes. La dernière étape consiste à **calculer la courbure** en chaque point.

FIGURE 1 – L'architecture DCNN proposée pour la classification des contours 2D

Dans ce travail nous classifions les contours 2D en se basant sur leurs descriptions NGCSS avec une architecture de réseaux de neurones profonds (DNN : Deep neural network). Notre architecture comporte une couche d'entrée, trois couches cachées et une couche de sortie. Nous avons ainsi testé les performances de l'entrée basée NGCSS sur le même réseau. En ajoutant un block d'extraction des primitives le nouveau réseau illustré dans la figure 1. Le modèle donne des taux de reconnaissance de 87.52 % et 78% respectivement pour les Top5 et Top1. Nos expérimentations, dont les résultats sont synthétisés dans le tableau 1, ont été faites en utilisant les contours extraits de la base d'images MPEG-7. Notre méthode a été évaluée en termes de *performance*. Par contre,

cette métrique seule ne suffit pas pour certifier un CNN. Nous avons adapté la *robustesse* des classifieurs ([8], [7]) utilisée pour les CNNs ayant comme entrée des données images aux données du type contour [3] et comme perspective, nous évaluons la robustesse de l'architecture proposée.

Entrée \ Classifieur	DNN	DCNN
Descripteur NGCSS	Top5 : 86.04% Top1 : 83.36%	-
Entrée basée NGCSS (Re-paramétrage affine)	Top5 : 82.61% Top1 : 61.76%	Top5 : 87.52% Top1 : 78.00%

TABLE 1 – Synthèse

Références

1. Ameni Benkhelifa and Faouzi Ghorbel. A normalized generalized curvature scale space for 2d contour representation. In *International Workshop on Representations, Analysis and Recognition of Shape and Motion From Imaging Data*, pages 167–177. Springer, 2017.
2. Ameni BenKhelifa and Faouzi Ghorbel. An almost complete curvature scale space representation : Euclidean case. *Signal Processing : Image Communication*, 75 :32–43, 2019.
3. Rania Khalsi, Mallek Mziou Sallami, Imen Smati, and Faouzi Ghorbel. Contourverifier : A novel system for the robustness evaluation of deep contour classifiers. In *14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, pages 1003–1010. SCITEPRESS-Science and Technology Publications, 2022.
4. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in neural information processing systems*, 25, 2012.
5. Makrem Mhedhbi, Ameni Ben khelifa, Slim Mhiri, and Faouzi Ghorbel. Une architecture cnn basée gcss pour la classification des contours 2d. *AMINA 2018*.
6. Farzin Mokhtarian, Sadegh Abbasi, and Josef Kittler. Robust and efficient shape indexing through curvature scale space. In *IN BRITISH MACHINE VISION CONFERENCE*. Citeseer, 1996.
7. Mallek Mziou Sallami and Faouzi Adjed. Towards a certification of deep image classifiers against convolutional attacks. In *14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, pages 419–428. SCITEPRESS-Science and Technology Publications, 2022.
8. Mallek Mziou Sallami, Mohamed Ibn Khedher, Asma Trabelsi, Samy Kerboua-Benlarbi, and Dimitri Bettebghor. Safety and robustness of deep neural networks object recognition under generic attacks. In *International Conference on Neural Information Processing*, pages 274–286. Springer, 2019.

Interface « carte sanitaire » interactive et suivi de l'activité Santé-militaire de première ligne

A. Nefzi, I. Rtibi, MT. Khoufi, I. Kanoun, A. Habboul et A. Mrabet

Centre militaire d'hygiène et de protection de l'environnement Bab sadoun, Tunis; Tunisie
Nefziabdassar7@yahoo.fr

Résumé Il s'agit d'une interface graphique intégrée à un portail Web dont l'accès est sécurisé et nécessite une accréditation ; afin que le « personnel santé » de première ligne soit responsable de la mise à jour d'une carte sanitaire, en temps réel, à son profit opérationnel respectif et celui de l'état Major en premier lieu.

Mots clés : carte sanitaire, big data, dossier médical informatisé, e-Learning.

Abstract It's about graphical interface integrated into a web portal whose access is secure and requires accreditation; so that the front line health staff are responsible for updating a health map, in real time, to his respective operational profit and that of the General Staff first.

Key words: Health map, big data, e-learning

1 Introduction

La carte est un outil fondamental de toute gestion d'un état de crise. Celle, dite sanitaire est définie comme un document technique, conforté dans ses principes par un texte juridique. Ce document décrit l'ensemble des ressources sanitaires d'un pays et définit des critères de planification et de régulation de l'offre de soins et des activités de promotion et de prévention pour répondre aux besoins sanitaires réels de la population en question. Cet énoncé pose un problème majeur: Celui de la mise à jour d'un tel document dans les délais impartis par l'état de crise. L'outil informatique offre la perspective suivante pour le résoudre : une base de données au quelle peuvent être connectés tous les médecins intervenant sur le terrain est utilisée pour actualiser les données sur une carte numérique du pays.

2 Objectifs

Transformer ce document, généralement texte et images statiques, en une interface graphique intégrée à un portail Web dont l'accès est sécurisé et nécessite une accréditation; afin que le « personnel santé » de première ligne soit responsable de la mise à jour de cette carte, en temps réel, à leur profil opérationnel respectif et celui de l'état Major en premier lieu:

Figure 1. Concepts et organisation du portail Web

3 Méthode

Le document papier classique a tout d'abord été transformé en une interface interactive (via Google Maps, pour l'instant, puisque le projet est en version bêta). Cette dernière a été connectée à une base de données centrale dont la structuration a été faite autour du concept « le cas clinique », fondement de ce travail. Cela permet, entre autres effets d'optimisation, un transfert de données à partir de bases de données locales téléchargeables. L'une des applications téléchargeable est justement un dossier médical informatisé (DMI) qui est aussi construit autour du concept « le cas clinique ». Le flot important de données permet de reproduire toute l'activité du « personnel santé » ainsi que les caractéristiques dynamiques des populations et des structures sur une carte en temps réel.

Figure 2. Aperçu de la carte

4 Résultats

Le projet se présente sous la forme d'un portail web dont l'accès est sécurisé. Il contient actuellement 7 applications (sur serveur Unix). Bien que certaines demeurent en développement, l'une d'elles est dédiée à l'accréditation de l'utilisateur par le directeur général de la santé militaire. Ainsi, Le nombre et le type d'actes effectués ainsi que les caractéristiques afférentes aux populations concernées peuvent être observés depuis l'état major en direct. Dès lors, Peuvent être extrait immédiatement différentes informations d'ordre opérationnel: répartition du personnel, localisation des ressources en moyens (roulants: ambulances ou aérien: Evasan), activité (consultations, hospitalisations. . .) ainsi que des indicateurs épidémiologiques tel que: taux de couverture vaccinal, veille sanitaire des affections épidémiogène ciblées... finalement, le recueil d'une telle masse de données s'offre plus à une analyse type «Big Data» que statistique et une application est dédiée à « fouiller » dans la base de données centrale selon un processus d'IA.

Figure 3. Aperçu du portail et l'accès à plusieurs applications.

5 Conclusion

À la mise en oeuvre, le besoin d'adjoindre à la carte une aide à la décision s'est fait ressentir. Elle est de deux types: l'une immédiate sous la forme d'une requête intégrée au DMI pour servir « le personnel santé », l'autre différée sous la forme de deux applications dédiées d'une part au « e- Learning » et d'autre part au contact direct par visioconférence visant à servir l'état major pour superviser et orienter l'activité opérationnelle sur le terrain.

References

1. Denekamp Y, Clinical decision support systems for addressing information needs of physicians, *Isr Med Assoc J.* 2007; 9(11):771-6.
2. Häyrinen K, Saranto K, Nykänen P, Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records: A review of the research literature, *Int J Med Inform.* 2007, 19.
3. Morand B, logique de la conception. Figures de sémiotique générale d'après Charles S.Pierce, édit L'Harmattan, 2004.
4. Peirce C.S, Écrits sur le signe, rassemblés, traduits et commentés par Deledallen G, Paris, édit Seuil, 1978.
5. Piaget J, Psychologie et épistémologie, pour une théorie de la connaissance, édit Gonthier Denoël, 1970:80-109.
6. Riou C, Le Beux P, lenoir P, La représentation des connaissances dans le système d'aide à la décision médicale, in *informatique et santé* Degoulet P, édit FM, 1992 : 95-107.
7. Tsai J, Bond G, A comparison of electronic records to paper records in mental health centers, *Int J Qual Health Care.* 2007, 12.
8. Wackenheim A, Le traitement des signes: la sémiotique; in *Informatique et imagerie médicale*; édit Masson, 1995: 39-81.

Externalisation des processus métiers vers les services SaaS

Najla Fattouch¹, Mouna Rekik¹, Mourad Abed², et Khouloud Boukadi¹

¹ Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax,

Université de Sfax,
Laboratoire MIRACL,
fattouchnajla@gmail.com
rekik.mona@yahoo.fr

khouloud.boukadi@fsegs.usf.tn

² université polytechnique hauts de France,

Laboratoire LAMIH,
mourad.abed@uphf.fr

Résumé De nos jours, un nombre important d'entreprises s'intéressent de plus en plus à l'externalisation des processus métiers (PM) afin de réduire les coûts, améliorer la performance et gagner en productivité. L'externalisation des PM vers le cloud computing et plus précisément vers les services SaaS référant Software as a Service, a suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs. En effet, la diversité des fonctionnalités offertes par les services SaaS et les avantages incontournables de leur utilisation expliquent l'explosion exponentielle de l'adoption de ces services afin de réaliser les objectifs métiers des PMs.

Toutefois, l'externalisation des PM, n'est pas une tâche triviale vu la diversité des exigences fonctionnelles des processus métiers et des fonctionnalités hétérogènes offertes par les services SaaS du cloud. En outre, la multiplication des offres de services SaaS existants complexifie davantage la tâche des analystes métiers et IT qui doivent décider des parties du PM à externaliser et le service SaaS à adopter. En effet, le grand nombre de services SaaS publiés par les fournisseurs cloud ainsi que le nombre important d'activités du PM, présentent un problème d'optimisation, nécessitant le recours aux solutions métaheuristiques notamment l'algorithme génétique (AG). Nous proposons dans ce papier un algorithme génétique intitulé Algorithme Génétique pour l'Externalisation vers les services SaaS (AGES) dont l'objectif est d'offrir une allocation optimale des processus métiers vers les services SaaS. Afin de valider l'algorithme AGES proposé, nous avons réalisé un ensemble d'expérimentations qui ont montré des résultats prometteurs.

Mots clés Processus métier, SaaS, Externalisation, Algorithme génétique, Optimisation.

Abstract Actually, a great number of enterprises is interested in outsourcing their business processes (BP) in order to reduce costs, enhance performance and gain in productivity. Outsourcing BP to cloud computing paradigm, and more specifically to Software as a Service (SaaS) model is attracting several researchers and academics thanks to the functionalities offered by these services. Nevertheless, Business Process Outsourcing (BPO) is not a trivial task due to the variety of business process functional requirements and the heterogeneous functionalities offered by the SaaS services. In addition, the proliferation of a considerable number of SaaS services hardens the task of business and IT experts who should decide which

parts of the business process to outsource as well as which cloud service to adopt. Indeed, the large number of SaaS services published by cloud providers as well as the considerable number of activities in the business process, empower the need of meta-heuristic solution to resolve this optimization problem. In this context, we propose in this paper, the use of Genetic Algorithm (GA).

More specifically, we propose, in this paper, a genetic algorithm called Genetic Algorithm for Outsourcing to SaaS (AGES) whose objective is to offer an optimal allocation of business processes to SaaS services. The conducted experiments show interesting results.

Key words BP, SaaS, Outsourcing, genetic algorithm, Optimization.

1 Introduction

Actuellement, le cloud computing est considéré comme un paradigme permettant de mettre à disposition un nombre important de services et de ressources informatiques nécessaires pour des besoins fonctionnelles et non fonctionnelles des experts IT et métiers. En effet, le cloud offre un ensemble de services en ligne, payés à l'usage. Généralement, les services cloud sont subdivisés en trois catégories de modèles à savoir (i) l'infrastructure en tant que service (IaaS), présentant les ressources informatiques diverses comme les outils de stockage et de réseaux, (ii) la plateforme en tant que service (PaaS), qui couvre ce qui est fourni par le modèle IaaS tout en ajoutant les outils et les environnements de développement (iii) finalement, le logiciel en tant que service (SaaS), qui est un modèle à travers lequel les fournisseurs cloud offrent toute une application dans un espace virtuel. Cette application/logiciel est totalement accédée par l'intermédiaire du réseau Internet.

La convivialité, la maturité, ainsi que la performance des fonctionnalités offertes par les services SaaS, attirent plusieurs utilisateurs de catégories et de profils différents. Par ailleurs, l'externalisation des PMs vers les services SaaS permet de diminuer les efforts d'installation et de gestion des outils informatiques et métier supportant l'exécution des PMs. Ainsi, l'optimisation des ressources de l'entreprise permet à ces derniers de faire face à la concurrence économique considérée comme rigide et fastidieuse [17].

Dans ce contexte, ce papier vise à assister les experts métiers et IT de l'entreprise afin de bien sélectionner les activités des PMs à externaliser et les services SaaS à adopter. Toutefois le grand nombre de services SaaS existant sur le marché ainsi que la diversité et la multitude des exigences des activités métiers complexifient davantage le problème de sélection. Ce problème s'apparente bien à un problème d'optimisation qui peut être résolu en ayant recours aux algorithmes d'optimisation.

Les problèmes d'allocation des ressources convenables pour supporter l'exécution des applications sont reconnus, dans la littérature, comme des problèmes NP-difficiles. Afin de déterminer des solutions appropriées à ces problèmes en un temps de réponse raisonnable, les approches proposées se basent principalement sur les métaheuris-

tiques, à savoir la recherche tabou [4], les algorithmes génétiques [1], le recuit simulé [8]. Ces approches identifient généralement des solutions efficaces, de bonne qualité, et en temps de réponse raisonnable.

L'usage d'un algorithme génétique en particulier, est adapté à une exploration rapide et globale d'un espace de recherche de taille considérable.

Dans ce contexte, nous proposons un Algorithme Génétique pour l'Externalisation vers les SaaS (AGES). Cet algorithme sert à identifier une décision optimale des activités du processus métier à externaliser tout en choisissant le service SaaS le plus adéquat pour supporter leur exécution.

Le reste de ce papier s'articule autour de 5 sections : la section 2 s'adresse aux travaux connexes. La section 3 présente notre algorithme AGES suggéré. La section 4 est dédiée à l'expérimentation et à l'évaluation. Enfin, la conclusion et les perspectives sont présentées dans la section 5.

2 Travaux connexes

Plusieurs travaux traitant l'externalisation des processus métier vers le cloud ont été proposés dans la littérature. Dans ce qui suit, nous passons en revue ceux que nous considérons les plus pertinents.

Les auteurs dans [13] proposent un framework, intitulé BPO2C (Business Process Outsourcing to Cloud Computing) dans un objectif d'aider les décideurs de l'entreprise à externaliser les processus métier vers les services IaaS du cloud. Dans leur travail, les auteurs couvrent différentes phases du cycle de vie de l'externalisation, partant de l'identification des principaux facteurs d'externalisation, ensuite, l'extension du modèle de processus métier, pour finir avec la phase de déploiement effectif des processus dans le cloud. Ce déploiement est réalisé grâce au recours à un algorithme d'optimisation permettant d'identifier les activités métier à externaliser et les services IaaS appropriés. Dans le même contexte, les auteurs dans [9] proposent deux heuristiques pour l'externalisation des processus métier vers le cloud. La première heuristique permet d'optimiser le risque tout en respectant un seuil de coût lors de l'externalisation tandis que la seconde optimise le coût en respectant un seuil de risque. Un autre travail est celui proposé dans [6], dans lequel les auteurs suggèrent une approche basée sur l'algorithme génétique pour une identification optimale des ressources cloud. Cette approche se focalise sur les caractéristiques non fonctionnelles des services cloud à savoir l'élasticité et le coût. Une autre approche est proposée dans [12] qui débute par la sélection des critères nécessaires pour l'externalisation (coût, sécurité, etc.). Ensuite, il s'agit de la proposition d'une extension du modèle du processus métier modélisé en BPMN2.0 par l'ajout des critères d'externalisation

retenus. Les auteurs proposent aussi un algorithme génétique qui assure une identification optimale des activités pour les exécuter sur des ressources cloud.

De plus dans [16], les auteurs proposent un cadre basé sur un algorithme génétique pour la sélection des activités de l'entreprise pour les externaliser vers le cloud. Le cadre proposé se base sur une analyse de modèle de coût tel que, le coût de maintenance et de la communication entre le cloud et l'entreprise.

Malgré l'existence d'un nombre de travaux traitant l'externalisation des processus métier vers le cloud, la majorité de ces travaux se sont intéressés aux services IaaS. À notre connaissance il n'y a pas de travail qui a traité l'externalisation vers les services SaaS tout en s'intéressant aux caractéristiques fonctionnelles des activités métier. Les services SaaS constituent une réelle opportunité pour les processus métier, puisqu'ils permettent de réduire les coûts d'implémentation, de maintenance et d'exécution des activités métier. Ainsi, nous proposons de compléter l'état de l'art en proposant une approche d'externalisation vers cet environnement prometteur. Notre approche cible les services SaaS du cloud pour une manipulation de ses applications dont l'objectif d'exécuter les activités du PM. Néanmoins, les services IaaS du cloud n'offrent pas des applications pour la réalisation des activités du PM.

3 Externalisation des processus métiers vers les services SaaS du cloud

Les analystes métiers et IT des entreprises cherchent généralement à externaliser les activités que l'entreprise est incapable à maîtriser avec les ressources actuelles vers des prestataires externes. L'externalisation des activités métier vers le cloud obéit aussi à cette constatation. Cependant, la difficulté majeure réside dans la sélection des services SaaS les plus adéquats pour les parties du processus métier à externaliser. Cette difficulté est causée, d'une part, par le nombre important des services SaaS fournis par les prestataires cloud, et d'autre part, par le manque d'information pour les analystes métiers et IT, qui ne sont pas forcément des informaticiens. Ainsi, retrouver les services SaaS capables d'exécuter les activités métier s'apparente à un problème d'optimisation visant à maximiser la correspondance sémantique entre les fonctionnalités prévues par les services SaaS et celles exigées par les activités métier.

Dans le but de résoudre ce problème, nous proposons un algorithme génétique afin de correspondre les exigences fonctionnelles des processus métiers avec les fonctionnalités offertes par les services SaaS. Dans ce contexte, nous avons proposé dans [2] une extension légère, du méta-modèle du processus métier (BPMN) proposé par ISO/CEI. Cette extension propose l'ajout d'un ensemble de méta-classes aidant dans le processus de décision de l'externalisation. En outre, nous avons suggéré un méta-modèle pour les services SaaS permettant de mettre en évidence les différents

éléments d'un services SaaS facilitant ainsi, aux experts métiers la correspondance entre l'aspect fonctionnel des PMs et celui des services SaaS.

Dans cette section, nous formalisons d'abord le problème d'externalisation vers les services SaaS. Ensuite, nous présentons les principaux éléments de l'algorithme pour l'identification des activités à externaliser et des services SaaS à adopter.

3.1 Formulation du problème

Afin d'identifier l'ensemble optimal des activités des PMs les mieux appropriées pour l'externalisation, nous proposons la formulation suivante du problème:

$A = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_n\}$: est l'ensemble d'activités composant le processus métier.

$SESE = \{\varepsilon A_i, \text{avec } A_i \in A\}$: un *Single Entry Single Exit* (SESE) est constitué par un ensemble d'activités. Un SESE fait référence à des blocs d'activités qui ont une unique entrée et une unique sortie. L'identification des blocs se base sur une technique de décomposition bien connue sous le nom de *Refined Process Structure Tree (RPST)* [15].

Les pondérations utilisées dans le problème d'externalisation sont W_1 et W_2 . W_1 , présentant la pondération du label (l'étiquette) qui désigne le nom de l'activité et celui du service SaaS. Nous citons dans ce contexte, un exemple du label d'une activité "Trip request" du processus métier "Trip managemet" ainsi que "SaAP_Concur"¹, présentant un exemple du label du SaaS tandis que W_2 présente la pondération des données entrée/sortie, à la fois, pour l'activité et le SaaS. Les pondérations respectent l'équation 1.

$$\sum_{i=1}^2 W_i = 1 \quad (1)$$

$S = \{S_1, S_2, S_3, \dots, S_m\}$: est un ensemble de services SaaS offert par les fournisseurs cloud.

3.2 Algorithme AGES pour la sélection des activités et des SaaS

Les algorithmes génétiques [5] sont des algorithmes évolutifs qui se basent sur le principe de l'amélioration itérative des solutions d'une génération de population à une autre. Plus précisément, le déroulement de l'algorithme génétique AGES s'effectue comme suit :

1. www.concur.com

Étape 1 : Initialisation aléatoire de la population par un ensemble de 100 individus. L'individu est formé par un assemblage des gènes. La figure 1 illustre la structure d'un gène. Dans cette étape nous ajoutons deux conditions afin de garantir

Figure 1. Codage du gène pour l'algorithme génétique proposé.

une externalisation correcte. La première condition exige que le SESE constituant le gène ne doit pas figurer parmi les autres gènes de l'individu. Tandis que la deuxième condition, elle impose que les prédécesseurs et les successeurs d'un SESE insérés ne doivent jamais figurés dans les autres fragments de l'individu. Les prédécesseurs d'un fragment SESE sont des fragement SESE qui précèdent le fragment en question. Tandis que les successeurs, ils constituent ceux qui succèdent le fragment en question dans le modèle du processus métier.

Étape 2 : Calculer la fonction de *fitness* pour chaque individu de la population afin d'évaluer sa qualité. À ce niveau, nous nous sommes basés sur la base de données lexicale WordNet pour identifier la sémantique des mots [3] et la distance de Jaccard pour évaluer la correspondance et la similarité entre les données des activités et celles des SaaS [10]. La formule dédiée à l'évaluation est présentée dans l'équation 2 :

$$jac(x, y) = \frac{|x \cap y|}{|x \cup y|} \tag{2}$$

La fonction de *fitness* que nous proposons se base sur la distance entre les étiquettes des activités et celles des services SaaS (voir équation 3) ainsi que entre les données d'entrée (voir équation 4)/ sortie (voir équation 5). Le calcul de distance entre les données se manifeste à l'équation 6. L'équation 7 présente la totalité du calcul de fitness pour AGES proposé.

$$f_1(x) = \sum_{A_i \in SESE, Funct \in SaaS} Max(sem_{dist_{tab}}(A_i, Funct_j)) \tag{3}$$

$$f_{2.1}(x) = \left(\frac{1}{nb_{Din}}\right) \sum (Max(sem_{dist_{data_{in}}}(A_i, Funct_j))) \tag{4}$$

$$f_{2.2}(x) = \left(\frac{1}{nb_{Dout}}\right) \sum (Max(sem_{dist_{data_{out}}}(A_i, Funct_j))) \tag{5}$$

$$f_2(x) = \left(\frac{1}{2}\right) [f_{2,1}(x) + f_{2,2}(x)] \quad (6)$$

$$f(x) = \left(\frac{1}{nb_{act_{SESE}}}\right) \cdot [0.5 \cdot f_1(x) + 0.5 \cdot f_2(x)] \quad (7)$$

Avec A_i : activité du PM, $Func_j$: fonctionnalité d'un service SaaS, $sem_{dist_{lab}}$: distance sémantique entre labels, nb_{Din} : nombre de données en entrée pour l'activité, nb_{Dout} : nombre de données en sortie pour l'activité, $sem_{dist_{data_{in}}}$: distance sémantique de données en entrée entre un SaaS et SESE, $sem_{dist_{data_{out}}}$: distance sémantique de données en sortie entre un SaaS et SESE.

Étape 3 : sélection : l'opérateur de sélection permet aux individus d'une population de survivre et de se reproduire. Généralement, la probabilité de survie d'un individu est liée à sa qualité au sein d'une population. La sélection sert à choisir deux individus possèdent meilleurs valeurs de fitness.

Étape 4 : Croisement et mutation : ces opérateurs génétiques sont effectuées suivant une probabilité bien définies, qui ne doivent pas être ni élevées afin de ne pas varier considérablement les solutions identifiées, ni trop négligeables afin de ne pas arriver à une stagnation des solutions d'une population à une autre.

Nombreux sont les techniques de croisement et de mutations, Nous choisissons cependant, le croisement classique d'un seul-point afin de générer à chaque fois deux descendants. L'opérateur de croisement sert à échanger un gène d'un individu par un gène d'un autre individu, il convient de noter que les deux individus sont sélectionnés dans l'étape 3. Concernant l'opérateur de mutation, nous proposons de sélectionner un gène de l'individu et de le remplacer par un autre SESE .

Evidemment, la sélection du fragment SESE à rempalcer par un autre se base sur un choix aléatoire basé sur une probabilité prédéfinie.

Par ailleurs, pour ces deux opérations, nous rajoutons des conditions. D'une part, l'interdiction de duplication d'un SESE pour un individu lors de croisement/mutation et d'autre part les prédécesseurs et les successeurs du SESE du gène croisé/muté ne doivent jamais figurer dans les autres gènes de l'individu.

Étape 5 : Vérifier la stabilisation de l'algorithme : à cette étape nous vérifions la stabilisation de la fonction de *fitness* pour un ensemble de générations successives.

4 Expérimentation et évaluation

Pour évaluer l'efficacité de notre approche, nous proposons deux sortes d'évaluations à savoir, quantitative et qualitative. Concernant évaluation quantitative, nous

considérons notre base des processus métiers nommée "SOA based Business Process Database". Cette base regroupe un ensemble de processus métiers qui appartiennent à différentes organisations (des établissements universitaires, des entreprises commerciales, etc.). Le nombre total de processus métier de cette base est de 1000 processus avec un nombre variant d'activités. Tous ces processus sont modélisés avec le standard BPMN 2.0 et fragmentés en des SESE. Quant aux services SaaS, nous nous sommes basés sur 50 SaaS appartenant à différents fournisseurs cloud. Dans l'intention d'évaluer l'algorithme AGES nous nous intéressons à comparer cet algorithme avec d'autres métaheuristiques à savoir l'algorithme Optimisation par essais nommé Particle Swarm Optimization (PSO) et celui Colonie de fourmis nommé Ant Colony. PSO est une méthode d'optimisation [14], cette méthode est utilisée grâce de sa robustesse et de son efficacité. Cependant, le métaheuristique Ant Colony est un algorithme polyvalent qu'il peut être appliqué à des versions similaires du même problème [7].

Dans ce contexte nous procédons par une évaluation quantitative de l'AGES en comparant son temps de réponse avec celui des algorithmes d'optimisation appartenant à la famille métaheuristique à savoir les colonies de fourmis et l'optimisation par essais. Le résultat de l'évaluation est décrit dans le tableau 1. Comme indiqué

Table 1. Temps de réponse des algorithmes, colonie de fourmis, Optimisation par essais et AGES en fonction du nombre d'activités métiers.

Nombre d'activités du PM	Colonie de fourmis	Optimisation par essais	AGES
80	5,2	4,82	4,3
120	6,3	5,9	5,6
150	6,9	6,5	6,1
180	7,7	7,5	6,92
190	8,01	7,8	7,12

dans le tableau 1, le temps de réponse de notre algorithme AGES est considérablement moins important comparé par celui des algorithmes de colonies de fourmis ainsi que celui d'optimisation par essais.

Pour l'évaluation qualitative, nous avons eu recours aux experts des domaines de cloud et de processus métier pour s'assurer des résultats de correspondance SESE-SaaS et afin de calculer la précision, le rappel et l'F-mesure [11]. Ces mesures sont calculées pour les algorithmes Colonies de fourmis, optimisation par essais et AGES. Un extrait de résultat d'évaluation de comparaison est illustré dans la figure 2.

L'évaluation quantitative démontre que le temps d'exécution de l'algorithme génétique dépend du nombre d'activités formant le processus métier. Par exemple, pour un processus métier constitué de 150 activités, le temps d'exécution consiste à

Figure 2. Calcul de précision, rappel et F-mesure pour les trois algorithmes.

6,2 minutes. Ce temps reste tout de même acceptable pour l'exercice d'externalisation qui se fait hors ligne. Quant à l'évaluation qualitative, pour les différentes exécutions réalisées, l' AGES enregistre 0,82 comme valeur de précision et 0,85 pour le rappel.

5 Conclusion

L'externalisation des processus métiers vers le cloud n'est pas une tâche triviale. La difficulté se présente essentiellement dans la sélection des parties du processus métier ainsi que le choix de service le plus adéquat pour l'externalisation. Dans ce papier, nous avons proposé un algorithme dénoté AGES favorisant une externalisation des activités du processus métier vers le SaaS, le plus proche sémantiquement. L'algorithme proposé vise à respecter les exigences fonctionnelles des processus métiers tout en considérant les fonctionnalités offertes par les services SaaS. Les expérimentations réalisées démontrent l'efficacité de l'algorithme proposé. Plusieurs travaux peuvent être envisagés pour compléter la contribution actuelle. Nous citons à titre d'exemple la proposition d'une approche d'externalisation basée à la fois sur les caractéristiques fonctionnelles et non fonctionnelles des processus métiers.

References

1. L.D. Chambers. Practical handbook of genetic algorithms: complex coding systems. 3, 2019.
2. N. Fattouch, M. Rezik, A.Ait Wakrime, and K.Boukadi. A model-driven engineering approach for business process based saas services composition. *16th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications*, 2019.
3. C. Fellbaum. Wordnet. *The encyclopedia of applied linguistics*, 2012.
4. G. Fred. Tabu search: A tutorial. 1990.
5. H. Gewald and A. Rouse. Comparing business process and it outsourcing risks: an exploratory study in germany and australasia. *System Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International Conference on*, pages 275–284, 2012.

6. E. Hachicha, K. Yongsiriwrit, M. Sellami, and W. Gaaloul. Genetic-based configurable cloud resource allocation in qos-aware business process development. *International Conference on Web Services (ICWS)*, pages 836–839, 2017.
7. I. Sapna Katiyar and A. Abdul Quaiyum. Ant colony optimization: A tutorial review. *MR Int. J. Eng. Technol*, 7(2):35–41, 2015.
8. P.J.M. Van Laarhoven and E.H.L. Aarts. Simulated annealing. pages 7–15, 1987.
9. A. A. Nacer, C. Godart, G. Rosinosky, A. Tari, and S. Youcef. Business process outsourcing to the cloud: Balancing costs with security risks. *Computers in industry*, 104:59–74, 2019.
10. S. Niwattanakul, J. Singthongchai, E. Naenudorn, and S. Wanapu. Using of jaccard coefficient for keywords similarity. In *Proceedings of the international multicongference of engineers and computer scientists*, volume 1, pages 380–384, 2013.
11. D. M. W. Powers. Evaluation: from precision, recall and f-measure to roc, informedness, markedness and correlation. *Bioinfo Publications*, 2011.
12. M. Rezik, K. Boukadi, and H. Ben-Abdallah. Specifying business process outsourcing requirements. In *ICSOFIT*, pages 175–190, 2015.
13. M. Rezik, K. Boukadi, and H. Ben-Abdallah. A comprehensive framework for business process outsourcing to the cloud. *IEEE International Conference on Services Computing (SCC)*, pages 179–186, 2016.
14. D.P. Rini, S.M Shamsuddin, and S.S. Yuhaniz. Particle swarm optimization: technique, system and challenges. *International journal of computer applications*, 14(1):19–26, 2011.
15. R. Uba, M. Dumas, L. García-Bañuelos, and M. La Rosa. Clone detection in repositories of business process models. In *International Conference on Business Process Management*, pages 248–264, 2011.
16. H. Wei, Y. I-Ling, and T. Bhavani. Dynamic service and data migration in the clouds. In *2009 33rd Annual IEEE International Computer Software and Applications Conference*, pages 134–139, 2009.
17. K. Zarour and D. Benmerzoug. A decision-making support for business process outsourcing to a multi-cloud environment. *International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST)*, 11(1):66–92, 2019.

Estimateur non paramétrique de la densité de probabilité basé sur l'ajustement itératif de pas de l'histogramme

Sedki Ltifi, Faycel El Ayeb et Faouzi Ghorbel

Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT), Laboratoire CRISTAL,
École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
sedki.ltifi@ensi-uma.tn, faycel.elayeb@ensi.rnu.tn, faouzi.ghorbel@gmail.com

Résumé Un estimateur non paramétrique de la densité de probabilité par la méthode de l'histogramme et celle de noyau est caractérisé par le choix du paramètre de lissage h appelé aussi pas. Le choix de pas est crucial pour la précision de l'estimateur. Dans ce travail, nous avons étudié les méthodes les plus fréquemment utilisées dans la littérature pour sélectionner ce paramètre à savoir la famille de méthode validation croisée et Rule of Thumb. Ainsi, nous avons proposé un nouveau algorithme de sélection de pas pour la méthode de l'histogramme "Plug-in histogram" qui a donné des résultats très encourageants essentiellement dans le cas des distributions multimodales et pour les distributions à support bornés ou semi-bornés.

Mots clés Méthode de l'Histogramme, Méthode de noyau, Erreur Quadratique Moyenne Intégrée, Rule of Thumb, Validation Croisée, Plug-in, Paramètre de Lissage.

Abstract A non-parametric estimator of the probability density by the histogram and kernel method is characterized by the choice of smoothing parameter h , also called binwidth. The choice of binwidth is crucial for the accuracy of the estimator. In this work, we have studied the most frequently used methods in the literature for the selection of this parameter such as the Cross Validation and Rule Of Thumb family of methods. Thus, we proposed a new algorithm of selection of binwidth for the method of the histogram "Plug-in histogram" that gave very encouraging results essentially in the case of the multimodal distributions and for the distributions with bounded or semi-bounded support.

Key words Histogram, Mean Integrated Squared Error, Rule Of Thumb, Cross Validation, Plug-in, Kernel Method, Smoothing Parameter.

1 Introduction

On est souvent amené à estimer les densités de probabilité afin de modéliser les paramètres régissant les systèmes technologiques ou les phénomènes scientifiques étudiées. L'avènement de la statistique moderne a permis à l'estimation non paramétrique de la densité de probabilité une évolution importante. En effet, la méthode de l'histogramme [12][9][1] est l'une des méthodes la plus fréquemment utilisée en estimation non paramétrique de la densité de probabilité grâce à sa simplicité d'utilisation, facilité d'implémentation et sa rapidité. Cependant dans la pratique, la qualité de l'estimation est tributaire de la valeur de pas retenue qui doit être optimale. Cette problématique a fait l'objet d'un nombre important de travaux. L'objet de cet article est de proposer un nouveau algorithme basé sur l'ajustement itératif de pas de l'histogramme "Plug-in Histogram" qui permet de pallier aux difficultés liées à l'estimation des densités multimodales. Aussi, il permet de remédier au problème de convergence de bords connu sous le nom de "phénomène de Gibbs" [6] présenté par la méthode de noyau conventionnelle [4][13][15][2][3].

2 Convergence de l'histogramme

La méthode de l'histogramme est la plus connue des méthodes d'estimation non paramétrique des densités de probabilité. Elle consiste à subdiviser l'espace image de la variable aléatoire en une partition. Dans le cas où l'espace image W est la droite réelle, cette dernière est divisée en intervalles de mesure constante h_N . Il s'agit du pas de l'histogramme.

Soit f définie sur l'intervalle $[a, b]$. Le support $[a, b]$ est divisé en m intervalles $H_i = [h_{N,i}, h_{N,i+1}[$ avec $i = 1, 2, \dots, m$. \hat{n}_i correspond au nombre d'observations x_i dans H_i . f peut être estimée par :

$$\hat{f}_N(x) = \sum_{i=1}^m \left(\frac{\hat{\pi}_i}{h_{n,i+1} - h_{n,i}} I_{H_i}(x) \right) \tag{1}$$

Avec $I_{H_i}(x)$ est la fonction indicatrice, $\hat{\pi}_i = \frac{\hat{n}_i}{N}$ et $N = \sum_{i=1}^m (\hat{n}_i)$

L'étude de convergence de \hat{f}_N vers f au sens de l'Erreur Quadratique Moyenne Intégrée (EQMI) nous permet d'obtenir l'expression du pas optimal suivante [14] :

$$h_N = \left(\frac{6}{N R(f')} \right)^{\frac{1}{3}} \text{ avec } R(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)^2 dx \tag{2}$$

Soulignant que cette valeur est inutilisable en pratique car elle fait intervenir une connaissance a priori de densité inconnue f via l'intégrale du carré de sa dérivée ($R(f')$). Les principales méthodes de sélection de valeur de pas proposées dans la littérature scientifiques par la méthode de l'histogramme au sens de l'EQMI sont les méthodes Rule of Thumb (ROT) [8] et validation croisée (CV) [10][7].

3 Méthode Histogram Plug-in

Afin d'approcher la valeur optimale de largeur de pas pour l'estimateur de l'histogramme, les méthodes Rule of Thumb et celle de Validation Croisée présentent certaines limites d'estimation. En effet, avec l'augmentation du nombre des modes, distribution multimodales, l'estimation des densités devient plus délicate et les deux méthodes ne permettent pas une estimation fiables de pas. En plus, les densités de probabilité à support borné ou semi borné présentent des difficultés d'estimation dues en particulier à l'effet de Gibbs observé sur les bords. Ainsi, le recours à la méthode de noyau pour l'estimation de ce type de densités de probabilité mène à des résultats présentant des biais sur les bords. Pour remédier à ce problème, l'estimation de la densité de probabilité avec la méthode de l'histogramme par l'algorithme "Plug-in histogram" pourra être une solution plus fiable pour estimer ce type des densités. Ainsi, nous proposons d'utiliser la méthode Plug-in [16][11][5] qui fait appel à un algorithme itératif pour la recherche du pas optimal. Le principe de cette méthode est de recalculer à chaque itération l'entité $R(f)$ puis de ré-estimer la densité de probabilité avec le nouveau $R(f)$. Ainsi, le premier $R(f)$ peut être fixé de manière aléatoire.

L'étude de la convergence de l'estimateur par l'histogramme a permis de formuler l'expression théorique de h_N , ce dernier peut être directement déterminé au sens de l'EQMI à partir de l'équation (2). A condition de connaître l'entité $R(f)$. Or l'estimation de $R(f)$ est difficile en raison de sa dépendance de la densité à estimer. Pour résoudre cette problématique nous nous intéressons particulièrement à la méthode Plug-in reconnue comme celle permettant la sélection de valeur de pas minimisant le mieux l'EQMI.

Description de l'algorithme

- Étape 1 : Fixation aléatoire de $R_0(f)$. Il est également possible de fixer $R_0(f)$ par des méthodes telles que la méthode ROT. $h_{N(0)}(f)$ est ensuite déduit à partir de $R_0(f)$.
- Étape 2 : Estimation de f par la méthode d'histogramme en utilisant le pas $h_{N(0)}$. On obtient alors $\hat{f}_{(0)}$ première estimation de f par l'algorithme Plug-in. Cette première estimation converge rarement vers f particulièrement dans le cas des densités multimodales.

- Étape 3 : Ré-estimer $R_{(k)}(f)$ en estimant la dérivée de $\hat{f}_{(k-1)}$ puis en l'intégrant. $h_N(k)$ est ainsi déduite à chaque itération k .
- Étape 4 : L'arrêt de l'algorithme a lieu lorsque h_N converge, i.e, la différence entre $h_{N(k)}$ et $h_{N(k-1)}$ est très faible.

4 Expérimentations

L'évaluation des performances de la méthode "Plug-in histogram" pour la sélection de pas optimal est réalisée dans cette section par une comparaison de leur EQMI respectifs par rapport aux autres méthodes classiques (ROT, Cross Validation, Plug-in noyau).

La méthodologie adoptée consistera à estimer les EQMI pour les différentes méthodes sur plusieurs simulations en faisant varier à chaque fois les distributions.

Notant que, toutes les valeurs d'EQMI obtenues et représentées dans les tableaux 1, 2 et 3 sont les valeurs moyennes de 100 EQMI estimées pour chacune de densité test.

4.1 Comparaison entre les méthodes Plug-in Histogram, Rule of Thumb et Cross Validation

Dans la sous section suivante, on va comparer la précision de l'algorithme proposé avec celles de Rule of Thumb et Cross Validation.

Pour ce faire on va tester ces différentes méthodes sur quatre distributions G1,G2,G3 et G4 telque G1 représente une distribution unimodale d'une loi Exponentielle, G2 représente une distribution unimodale d'une loi Gaussienne, G3 représente un mélange trimodale de deux Gaussiennes et une uniforme et G4 représente une Distribution trimodale d'un mélange des trois Gaussiennes.

Les tableaux suivants présentent respectivement les différents valeurs d'EQMI de différents distributions expérimentées selon la valeur de pas, la taille et le type d'échantillon avec la méthode Plug-in histogram , la méthode de CV et la méthode ROT.

Table 1. EQMI en fonction de la méthode de sélection de h_N (Plug-in histogram)

	EQMI par la méthode Plug-in histogram selon hN			
	1000	2500	4000	6000
G1	6.0710^{-6}	1.3910^{-6}	6.5010^{-6}	3.4110^{-7}
G2	4.1510^{-6}	9.1110^{-7}	4.3510^{-7}	2.2510^{-7}
G3	3.9410^{-5}	1.3410^{-5}	7.6910^{-6}	3.8010^{-5}
G4	3.3210^{-5}	6.7810^{-6}	3.0410^{-6}	1.5310^{-6}

Table 2. EQMI en fonction de la méthode de sélection de h_N (CV)

	EQMI par la méthode CV selon hN			
	1000	2500	4000	6000
G1	7.5310^{-6}	1.8510^{-6}	9.2210^{-7}	5.6110^{-7}
G2	5.5010^{-6}	1.1110^{-6}	4.9710^{-7}	2.5510^{-7}
G3	4.010^{-5}	1.5710^{-5}	8.5610^{-6}	5.1010^{-6}
G4	1.5210^{-4}	6.3410^{-5}	3.4710^{-5}	2.1210^{-5}

Table 3. EQMI en fonction de la méthode de sélection de h_N (ROT)

	EQMI par la méthode ROT selon hN			
	1000	2500	4000	6000
G1	6.0010^{-5}	1.3010^{-6}	6.3110^{-7}	3.2710^{-7}
G2	4.3410^{-6}	9.3410^{-7}	4.3410^{-5}	2.3410^{-7}
G3	7.3710^{-5}	2.2810^{-5}	1.1610^{-5}	6.2710^{-6}
G4	7.6910^{-4}	3.010^{-4}	3.0310^{-4}	1.6010^{-4}

D'après les valeur d'EQMI présentés dans les tableaux 1, 2 et 3. A vue d'œil, il est possible de noter que la méthode Plug-in est au moins aussi performante que les méthodes ROT et Cross Validation pour les densités unimodales. Par contre, lorsqu'il s'agit d'estimer des densités multimodales, la méthodes Plug-in histogram apparaisse nettement plus performante. Comparativement, les méthodes ROT et Cross Validation affichent des résultats médiocres. L'estimation des différentes EQMI permettent de conforter ces hypothèses, puisque dans tous les cas de figure, les plus faibles EQMI sont observés sur les estimations par la méthode Plug-in histogram.

Les valeurs présentées dans les tableaux 1, 2 et 3 nous permettent de conclure sans aucune ambiguïté à l'intérêt d'avoir recours à l'algorithme Plug-in histogram.

4.2 Comparaison entre les méthodes Plug-in Histogram et Plug-in noyau

Afin de présenter l'intérêt de l'algorithme Plug-in histogram pour remédier aux problèmes de convergence aux bords présenté par la méthode de noyau conventionnelle, nous avons proposé de faire une comparaison entre la méthode de l'histogramme avec l'algorithme Plug-in histogram et la méthode de noyau avec l'algorithme Plug-in noyau et ceci sur différentes distributions G1, G2 et G3. G1 correspond à une distribution unimodale d'une loi Exponentielle avec $\mu = 0.3$, G2 correspond à une distribution unimodale d'une loi Exponentielle avec $\mu = 0.5$ et G3 correspond à une distribution unimodale d'une loi uniforme avec $a = 0$ et $b = 0.2$.

Le tableau 4 résume les différentes valeurs d'EQMI des distributions selon la valeur de pas en fonction de taille et type de distribution.

Table 4. EQMI en fonction de la méthode de sélection de hN

	EQMI selon hN							
	Plug-in Histogram				Plug-in Noyau			
	1000	2500	4000	6000	1000	2500	4000	6000
G1	$2.03*10^{-5}$	$4.14*10^{-6}$	$2.08*10^{-6}$	$1.02*10^{-6}$	$3.88*10^{-5}$	$9.94*10^{-6}$	$4.78*10^{-6}$	$2.63*10^{-6}$
G2	$1.41*10^{-5}$	$2.96*10^{-6}$	$1.53*10^{-6}$	$6.43*10^{-7}$	$2.52*10^{-5}$	$5.90*10^{-6}$	$3.16*10^{-6}$	$1.63*10^{-6}$
G3	$8.58*10^{-5}$	$2.15*10^{-5}$	$1.11*10^{-5}$	$6.43*10^{-6}$	$9.18*10^{-5}$	$3.08*10^{-5}$	$1.56*10^{-5}$	$8.92*10^{-6}$

Après avoir vu l'évolution d'EQMI sur plusieurs distributions en faisant varier la taille d'échantillon, on pourra déduire que l'algorithme Plug-in histogram donne des résultats beaucoup plus fiable que celle obtenues par l'algorithme Plug-in noyau dans le cas où la méthode est appliquée à des observations dont la distribution a un support borné ou semi-borné comme celle de la distribution exponentielle G1 et G2 et de la distribution uniforme G3.

5 Conclusion

Ce travail est une contribution au problème du paramètre de lissage dans l'estimation de la densité de probabilité par la méthode de l'histogramme et celle de noyau. Nous avons étudié l'applicabilité et l'efficacité des différentes techniques de sélection du

paramètre de lissage. Ces performances ont été mesurées numériquement à l'aide de jeux de données simulées.

Nous avons exposé les différentes méthodes de sélection du paramètre de lissage, les méthodes reposant sur la validation croisée dont l'intérêt est le caractère direct et la méthode Rule of Thumb puis on a mis l'accent sur l'autre classe de méthode dite Plug-in (ré-injection) qui reposent sur l'estimation de la quantité $R(f)$ inconnue. Ainsi, nous avons proposé un nouveau algorithme plug-in histogram se basant sur l'ajustement itératif de pas permettant une amélioration encourageante de l'estimation de la densité de probabilité par rapport aux autres méthodes existantes essentiellement lorsque les densités estimées sont multimodales ou lorsqu'ils sont à support borné ou semi borné.

References

1. P. Deheuvels. Estimation non paramétrique de la densité par histogrammes généralisés. *Revue de Statistique Appliquée*, 25(3):5–42, 1977.
2. L. Devroye and L. Györfi. *Non parametric Density Estimation : the L_1 view*. Wiley Series, 1985.
3. H. Doosti and P. Hall. Making a nonparametric density estimator more attractive, and more accurate, by data perturbation. *Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology)*, 78(3):1–18, 2016.
4. Parzen E. On estimation of a probability density function and mode. *Ann. Math. Stat.*, 33:1065–1076, 1962.
5. F. Ghorbel and M. Troudi. Extension de l'algorithme plug-in pour l'optimisation du paramètre de lissage de l'estimateur du noyau difféomorphisme. *Revue de Traitement du signal*, 2015.
6. Faouzi Ghorbel. *Vers une approche unifiée des aspects géométriques et statistiques de la reconnaissance de formes planes*. PhD thesis, Rennes 1, 1990.
7. Peter Hall and James Stephen Marron. Extent to which least-squares cross-validation minimises integrated square error in nonparametric density estimation. *Probability Theory and Related Fields*, 74(4):567–581, 1987.
8. Lecoutre J, P. *Contribution à l'estimation non paramétrique de la régression*. PhD thesis, 1982.
9. G. Lugosi and A. Nobel. Consistency of data-driven histogram methods for density estimation and classification. *The Annals of Statistics*, 1996.
10. Rudemo M. Empirical choice of histograms and kernel density estimators. *Scandinavian Journal of Statistics*, pages 65–78, 1982.
11. S. Saoudi, M. Troudi, and F. Ghorbel. An iterative soft bit error rate estimation of any digital communication systems using a nonparametric probability density function. *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2009.
12. D. W. Scott. On optimal and data-based histograms. *Biometrika*, 66:605–610, 1979.
13. D. W. Scott, R. A. Tapia, and J. R. Thompson. Kernel density estimation revisited. *Nonlinear Analysis Theory Meth. Applic.*, 1:339–372, 1977.
14. David W. Scott. *Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization*. Wiley, 1992.
15. B. W. Silverman. *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. London : Chapman and Hall, 1986.
16. M. Troudi, S. Saoudi, and A.M. Alimi. Un algorithme rapide d'estimation des densités de probabilité basé sur le plug-in : Application à des données génétiques. *21 Colloque GRETSI*, pages 11–14, 2007.

Segmentation automatique multi-structures : une approche par transfert d'apprentissage sur IRM de genou

Asma Salhi^{1,2}, Arnaud Boutillon^{1,2}, Pierre-Henri Conze^{1,2}, Guillaume Dardenne^{2,3},
Valérie Burdin^{1,2} et Bhushan Borotikar^{2,4}

¹ Département ITI, IMT Atlantique, France ;

² Laboratoire de Traitement de l'Information Médicale (LaTIM), INSERM, U1101, France ;

³ CHRU de Brest, France

⁴ Université de Bretagne Occidentale, Brest, France ;

1 Résumé

L'obtention de la forme osseuse spécifique au patient est une étape cruciale de la planification chirurgicale d'une arthroplastie totale du genou. L'imagerie IRM ou CT du genou est couramment employée et la segmentation des structures osseuses à partir des images devient primordiale pour obtenir l'anatomie du patient. Les avancées dans les réseaux de neurones profonds (DNNs) ont rendu possible la segmentation automatique des structures anatomiques dans les images médicales. La planification chirurgicale est dès lors plus rapide et plus fiable. Cependant, les DNNs s'appuient en général sur de grandes bases de données d'échantillons annotés avec de multiples structures, ce qui est coûteux en temps. De plus, employer des DNNs développés pour un type de séquence IRM particulier pour réaliser la segmentation sur un autre type de séquence IRM n'est pas robuste, et il est nécessaire de réaliser une étape préalable de standardisation d'image. Dans cette étude, nous proposons une méthode par transfert d'apprentissage à partir de la base de données d'IRM du genou publiquement accessible SKI10 pour effectuer une segmentation multi-structures de notre base locale restreinte d'IRM. On a utilisé l'architecture U-NET [2] pour fournir un moyen simple mais efficace de traiter les données IRM réalistes, hétérogènes et éparées. Un ensemble restreint de seulement 10 IRM du genou a été sélectionné à partir du PACS du CHRU de Brest dans le cadre d'une étude clinique pour le projet Followknee. Les structures du genou (fémur et tibia) ont été segmentées manuellement pour obtenir la vérité-terrain (set-1). La taille et la qualité des images différaient pour chaque sujet. Nous avons ensuite sélectionné de manière aléatoire 16 volumes haute résolution de la base de données SKI10 (set-2). Les coupes axiales des deux ensembles combinés (set-3=set-1set-2) ont été sous-échantillonnées à 256x256 pixels. En premier lieu, l'architecture U-NET a été entraînée sur le set-1 : U-NET-set-1 (Epochs= 15 ; Taille du Batch= 16 ; Optimisation : ADAM ; Taux d'apprentissage= $10e^{-4}$). En second lieu, une autre architecture U-NET a été entraînée sur le set-2. Les poids de l'architecture entraînée sur set-2 ont ensuite été utilisés pour initialiser un réseau U-NET sur : 1) les 10 IRM éparées du genou (Pre-U-NET-set-1), et 2) les 26 IRM de l'ensemble combiné set-3 (Pre-U-NET-set-3).

La précision des segmentations a été évaluée à l'aide des métriques suivantes : Dice, sensibilité, spécificité, distance de Hausdorff et distance moyenne à la surface (MSD) pour chaque os du genou. Une procédure de type "Leave-one-out" a été menée pour évaluer chaque modèle (U-NET-set-1, Pre-U-NET-set-1 et Pre-U-NET-set-3). Les résultats (Tab. 1) montrent une meilleure performance de la segmentation pour Pre-U-NET-set-1 par rapport U-NET-set-1 et Pre-U-NET-set-3 ce qui est encourageant. Ainsi, une approche par transfert d'apprentissage plus rigoureusement conçue [1] peut fournir des segmentations automatiques plus précises sur une base restreinte, et peuvent être par la suite incorporées dans une procédure de planification chirurgicale.

Table 1. Résultats du leave-one-out pour les 3 stratégies (F : Fémur, T : Tibia). En gras : meilleur score.

Méthode	Dice		Sensibilité		Spécificité		Hausdorff (mm)		MSD (mm)	
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T
U-NET-set-1	0.84	0.62	0.86	0.62	0.98	0.99	25.92	21.89	3.71	4.53
Pre-U-NET-set-1	0.85	0.84	0.86	0.80	0.99	0.99	23.54	18.36	2.77	2.47
Pre-U-NET-set-3	0.77	0.81	0.83	0.79	0.98	0.99	28.86	15.56	4.74	1.54

Remerciements : Ce travail est financé par l'état français dans le cadre de l'ANR, n° ANR-17-RHUS-0005

Références

1. P-H Conze, Christelle Pons, Valérie Burdin, Frances T Sheehan, and Sylvain Brochard. Deep convolutional encoder-decoders for deltoid segmentation using healthy versus pathological learning transferability. In *2019 IEEE 16th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2019)*, pages 36–39. IEEE, 2019.
2. Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. U-net : Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention*, pages 234–241. Springer, 2015.

Approche efficace de FAIRification des données tabulaires avec des modèles de graphes de connaissances

Wiem Baazouzi¹, Marouen Kachroudi², et Sami Faiz³

¹ Université de la Manouba, Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique, Laboratoire de Recherche en génie logiciel, Application Distribués, Systèmes décisionnels et Imagerie intelligente, LR99ES26, Manouba 2010, Tunis, Tunisie.

`wiem.baazouzi@ensi-uma.tn`

² Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis, Informatique Programmation Algorithmique et Heuristique, LR11ES14, 2092, Tunis, Tunisie

`marouen.kachroudi@fst.rnu.tn`

³ Université de Tunis El Manar, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis, Laboratoire de Télé-détection et Systèmes d'Information à Référence Spatiale, 99/UR/11-11, 2092, Tunis, Tunisie

`sami.faiz@insat.rnu.tn`

Résumé Dans cet article, nous présentons KEPLER-ASI, une approche d'appariement pour surmonter d'éventuelles lacunes sémantiques dans les données tabulaires en se référant à un Graphe de Connaissances (*Knowledge Graph*). La tâche s'avère difficile pour les machines, ce qui nécessite un effort supplémentaire pour déployer la capacité cognitive dans les méthodes d'appariement. En effet, le but ultime de notre nouvelle méthode est de mettre en œuvre une approche rapide et efficace pour annoter des données tabulaires avec des caractéristiques issues d'un Graphe de Connaissances. L'approche combine des services de recherche et de filtrage associés à des techniques de prétraitement de texte. L'évaluation expérimentale a été menée dans le cadre du challenge SemTab 2021 et a donné des résultats encourageants et prometteurs.

Mots clés. Données tabulaires, Graphe des Connaissances, Principes FAIR.

Abstract In this article, we present KEPLER-ASI, a matching approach to overcome possible semantic gaps in tabular data by referring to a Knowledge Graph. The task proves difficult for the machines, which requires extra effort to deploy the cognitive ability in the matching methods. Indeed, the ultimate goal of our new method is to implement a fast and efficient approach to annotate tabular data with features from a Knowledge Graph. The approach combines search and filter services combined with text pre-processing techniques. The experimental evaluation was conducted in the context of the SemTab 2021 challenge and yielded encouraging and promising results.

Key words Tabular Data, Knowledge Graph, FAIR principles.

1 Introduction

Consolider et mettre en œuvre les principes¹ FAIR² pour les données transmises sur le Web est un réel besoin pour faciliter leur gestion et leur exploitation. En effet, la

1. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

2. FAIR stands for Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse

valeur ajoutée d'un tel processus est la génération de nouvelles connaissances à travers les tâches d'intégration de données, de nettoyage de données, d'exploration de données et d'apprentissage automatique. Ainsi, la mise en œuvre réussie des principes FAIR améliore drastiquement la valeur des données en les rendant : trouvables, accessibles tout en surmontant les ambiguïtés sémantiques. Dans ce registre, nous soulignons qu'une bonne gestion des données, n'est pas un objectif en soi, mais plutôt l'approche globale menant à la découverte et à l'acquisition de connaissances, ainsi qu'à l'intégration et la réutilisation ultérieure des données par la communauté des parties prenantes après que les données subissent un processus de publication. Par conséquent, l'annotation sémantique est considérée comme une tâche spécifique d'acquisition de connaissances. Ainsi, le processus d'annotation sémantique peut utiliser des ressources de métadonnées formelles décrites dans un cadre sémantique (c'est-à-dire une ou plusieurs ontologies) basées sur l'utilisation de référentiels sémantiques. Les dernières contributions à ce sujet démontrent que les données tabulaires sont soigneusement transmises sur le Web dans divers formats. La forme prépondérante est la forme tabulaire (par exemple, CSV (Comma-Separated Values)). Les tableaux sur le Web sont une source de données très précieuse. Ainsi, l'injection d'informations sémantiques dans ces derniers a le potentiel de stimuler un large éventail d'applications, telles que la recherche sur le Web, la réponse aux requêtes et la création de Bases de Connaissances. La recherche rapporte que les données tabulaires disponibles sur le Web présentent divers problèmes, tels que l'apprentissage avec des données étiquetées limitées, la définition ou la mise à jour d'ontologies, l'exploitation de connaissances antérieures ou la mise à l'échelle de solutions existantes. Par conséquent, cette tâche est souvent difficile en pratique en raison de métadonnées manquantes, incomplètes ou ambiguës (par exemple, les noms de table et de colonne). Au cours des dernières années, nous avons identifié plusieurs travaux qui peuvent être principalement classés comme supervisés (sous forme de tableaux annotés pour réaliser la tâche d'apprentissage) [7] ou non supervisés (tableaux dont les données ne sont pas dédiées à l'apprentissage) [10,5]. Pour résoudre ces problèmes, nous proposons une approche globale nommée KEPLER-ASI, qui relève le défi de faire correspondre des données tabulaires à des graphes de connaissances. L'annotation des données est un processus fondamental dans l'analyse des données tabulaires [4,6], elle permet de déduire la signification d'autres informations. Ensuite, de déduire la signification des données tabulaires relatives à un graphe de connaissances. Les données que nous avons utilisées étaient basées à la fois sur Wikidata et DBPedia. Dans un contexte plus large, les données utilisées et manipulées se présentent sous forme de triplets : un sujet (S), un prédicat (P) et un objet (O). Cette notation assure la navigabilité sémantique entre les données et rend toutes les manipulations de données plus fluides, explicites et fiables. Ces dernières années, il existe un nombre croissant de travaux sur l'interprétation des tables sémantiques. Dans ce contexte, SemTab 2021³ est apparu comme une initiative visant à comparer les systèmes traitant de l'annotation tabulaire basée sur des entités KG, appelée annotation de table. SemTab se décline en trois tâches,

3. <http://www.cs.ox.ac.uk/isg/challenges/sem-tab/2021/index.html>

chacune avec plusieurs tours d'évaluation. Pour l'édition 2021, par exemple, il s'agit de: (i) attribuer un type sémantique (par exemple, une classe KG) à une colonne (CTA); (ii) attribuer une cellule à une entité KG (CEA); (iii) attribuer une propriété KG à la relation entre deux colonnes (CPA). Nous visons une annotation automatique à la volée des données tabulaires. Ainsi, notre approche d'annotation est entièrement automatisée, car elle ne collecte pas d'informations brutes liés aux entités ou aux critères de métadonnées. Notre méthode est rapide et facile à déployer car elle exploite les ressources existantes comme Wikidata et DBPedia pour accéder aux entités.

2 État de l'art

Divers travaux de recherche ont abordé la question de l'annotation des tables sémantiques. Ils varient selon les techniques déployées ainsi que l'approche adoptée. Le système CSV2KG [8] se compose de six phases. Dans un premier temps, des annotations brutes sont affectées à chaque cellule du tableau considérée comme entrée. Les candidats subissent une désambiguïsation par des mesures de similarité appliquées à l'étiquette de chaque candidat. Ensuite, les types de colonnes et les propriétés entre les colonnes sont déduites à l'aide des annotations de départ. À l'étape suivante, les types et propriétés de colonne déduits sont utilisés pour créer des annotations de cellule d'en-tête plus raffinées (les cellules de la première colonne d'un tableau). Le traitement ultérieur utilise les cellules d'en-tête nouvellement générées pour corriger d'autres cellules de tableau, à l'aide d'annotations de propriété. Enfin, de nouveaux types de colonnes sont déduits à l'aide de toutes les cellules corrigées disponibles. Le code source de ce système est en Python. DAGOBAN [3] est un système implémenté comme un ensemble d'outils séquentiels complémentaires. Les trois principales fonctionnalités sont : (i) l'identification des relations sémantiques entre les données tabulaires et les graphes de connaissances, (ii) l'enrichissement des graphes de connaissances en transformant le volume informationnel contenu dans le tableau en triplets, (iii) la production de métadonnées utilisables pour processus de référence, de recherche et de recommandation. Par ailleurs, le système JenTab [2] fonctionne selon 9 modules dont chacun a un objectif bien défini. Le premier module constitue le cœur du système et est le responsable de la plupart des opérations d'appariement. Sur la base de la recherche de balises d'annotation, ce module génère des candidats pour les trois tâches (CTA, CEA et CPA) et supprime les candidats improbables. Le deuxième module tente de récupérer les correspondances CEA manquantes en fonction du contexte d'une ligne et d'une colonne. En effet, ce traitement ne s'applique qu'aux cellules n'ayant reçu aucune mise en correspondance lors du premier module. Par la suite, dans le troisième module, et l'absence de candidats dans la tâche CTA, le traitement (CEA par ligne) assouplit les exigences. Le quatrième module se concentre sur la sélection de solutions. Après une nouvelle étape de filtrage sur les candidats CEA utilisant le contexte de chaque ligne, les auteurs ont choisi de sélectionner les solutions avec des valeurs de confiance très élevées. Les modules 5 et 7 tentent de combler les lacunes liées à la non identification des candidats potentiels. Si de nouveaux candidats

sont identifiés, les modules 6 et 8 les sélectionnent à nouveau. Le module 9 représente le dernier recours pour générer des solutions pour les entités sans annotations candidates. A ce niveau, les auteurs supposent que certaines parties du contexte sont fausses, pour revoir chaque affirmation. Les auteurs reconsidèrent tous les candidats écartés dans les étapes précédentes pour trouver la meilleure solution parmi eux. Le système LexMa [9] commence par une phase de prétraitement recadrant le texte dans la cellule et convertissant les chaînes résultantes en majuscules. Après cela, le système récupère les 5 premières entités pour chaque valeur de cellule à partir du service de recherche Wikidata. Par la suite, la correspondance lexicale est évaluée sur la base de la similarité cosinus. Cette mesure de similarité est appliquée à des vecteurs codés et formés à partir d'étiquettes dérivées de valeurs de cellules. Les étiquettes et les valeurs des cellules sont symbolisées, puis les mots vides sont supprimés avant de créer des vecteurs d'entrée. À ce stade, les auteurs mentionnent qu'il existe encore des entités inégalées trouvées sur Wikidata. Par conséquent, ils déclenchent une recherche identique sur DBpedia via son service de recherche dédié fonctionnant avec des requêtes SPARQL.

En résumé, toutes les approches ci-dessus reposent sur une stratégie d'apprentissage. De plus, pour le contexte temps réel, les applications deviennent gourmandes, ce qui impose d'obtenir le résultat le plus rapidement possible. Ce scénario nécessite le déploiement de plus d'efforts logistiques et techniques. De plus, l'applicabilité de ces solutions renforcera l'interopérabilité sémantique dans tous les domaines.

3 L'approche KEPLER-ASI

Dans cette section, nous décrivons les différentes étapes de notre système tout en présentant quelques notions de base pour mettre en évidence les problèmes techniques identifiés. Pour répondre aux tâches du défi SemTab, KEPLER-ASI fonctionne selon le flux de travail décrit par la figure 3. Il existe cinq principaux modules complémentaires, à savoir : le prétraitement, le moteur de requête (ou éventuellement la consultation de ressources externes), Filtrage et annotation des candidats KG et génération de fichiers. Ces étapes sont les mêmes pour chaque tour, mais les changements restent minimales en fonction des variations observées dans chaque cas. Comme le montre la figure 3, le *module de prétraitement* vise à préparer les données à l'intérieur de la table considérée. Alors que le *module d'annotation* cherche à créer une liste de termes désignant le même contexte.

3.1 Module de prétraitement

À noter que le contenu de chaque table peut être exprimé selon différents types et formats, à savoir : numérique, chaînes de caractères, données binaires, date/heure, booléen, adresses, etc. En effet, avec la grande diversité des types de données, l'étape de

Figure 1. Présentation de notre approche.

prétraitement est cruciale. Par conséquent, le but du prétraitement est de s'assurer que le traitement de chaque table est déclenché sans erreur. L'effort est particulièrement accentué lorsque les données contiennent des fautes d'orthographe. En d'autres termes, ces questions doivent être résolues avant d'appliquer notre approche. Afin de bien mener à bien cette étape, nous avons utilisé plusieurs techniques et bibliothèques telles que (Textblob⁴, Pyspellchecker⁵, etc.) pour rectifier et corriger toutes les données textuelles bruitées dans les tables considérées. À titre d'exemple, nous détectons la ponctuation, les parenthèses, le trait d'union et l'apostrophe, ainsi que les mots vides en utilisant la bibliothèque Pandas⁶ pour les supprimer. Comme un traitement classique dans ce registre, nous avons terminé cette phase en transformant toutes les lettres majuscules en minuscules. L'amorçage s'effectue par une analyse des colonnes de traitement, qui vise à comprendre et délimiter l'ensemble des expressions régulières qui contient un ensemble d'unités : la surface, la monnaie, la densité, le courant électrique, l'énergie, le débit, force, fréquence, efficacité énergétique, unité d'information, longueur, densité, masse, nombre, densité de population, puissance, pression, vitesse, température, temps, couple, tension et volume.

Cette étape permet d'identifier plusieurs Regextypes à l'aide d'expressions régulières (par exemple, des nombres, des coordonnées géographiques, une adresse, un code, une couleur, une URL). Étant donné que toutes les valeurs de type texte sont sélectionnées, le prétraitement des langues naturelles est effectué à l'aide de la bibliothèque langrid⁷ pour détecter 26 langues dans nos données. D'ailleurs, c'est une nouveauté pour la campagne SemTab de cette année, c'est-à-dire qui rend la tâche plus difficile avec l'introduction de barrières linguistiques naturelles. La bibliothèque langrid est un outil

4. <https://textblob.readthedocs.io/en/dev/>

5. <https://pypi.org/project/pyspellchecker/>

6. <https://pandas.pydata.org>

7. <https://github.com/openlangrid>

d'identification de langue autonome. Il est exécuté dans un grand nombre de langues (97 actuellement). Ce faisant, la correction, le type de données et la détection de la langue sont effectués. Ce traitement réduit considérablement l'effort et le coût d'exécution en évitant la répétition massive de ces traitements pour toutes les cellules du tableau, et ce dans chaque sous-tâche.

3.2 Module du moteur de requêtes

Ce module est le cde notre contribution. Nous parvenons via une requête SPARQL à extraire les annotations candidates des graphes de connaissances, à savoir Wikidata et DBpedia. Cette phase permet l'extraction des candidats au processus d'annotation.

Exemple 1. Partant d'une description d'entité en anglais, dans ce qui suit un exemple de requête SPARQL pour récupérer le label, le nom de la classe ainsi que les propriétés de Wikidata.

```

1
2   endpoint_url = "#####"
3
4   query = """
5   SELECT ?itemLabel ?class ?property
6   WHERE {
7     ?item ?itemDescription "%s"@en .
8     ?item wdt:P31 ?class
9   }
10  """

```

Code Listing 1.1. Exemple de requête.

3.3 Module de consultation des ressources externes

La consultation des ressources externes est un processus complémentaire à celui de l'interrogation des graphes de connaissances. En effet, dans le cas où le résultat de la requête ne fournit pas de candidats pour effectuer l'annotation, une ressource externe est utilisée, à la recherche d'une réponse possible. Notez que cette consultation est modélisée de manière générique dans notre système. En d'autres termes, nous pouvons coupler notre système avec n'importe quelle ressource au format RDF. Cette étape confère à notre contribution une grande adaptabilité au contexte étudié.

3.4 Module de filtrage des candidats KG

Le filtrage des annotations candidates repose sur une idée simple et intuitive. En effet, après avoir parcouru toutes les cellules et effectué les requêtes SPARQL, notre méthode retient l'entité ayant l'occurrence la plus élevée.

3.5 Module d'annotation et de génération de fichiers

Attribuer un type sémantique à une colonne (CTA) Comme le montre la figure 3, la tâche consiste à annoter chaque colonne d'entité avec des éléments de Wikidata (ou éventuellement de DBPedia) en tant que type identifié lors de la phase de prétraitement. Chaque élément est marqué avec la balise dans Wikidata ou DBPedia.

Figure 2. Tâche CTA .

Ce traitement permet une identification sémantique. La tâche CTA est effectuée sur la base des API Wikidata ou DBPedia pour rechercher un élément en fonction de sa description. Les informations collectées sur une entité donnée utilisées dans notre approche sont une liste d'instances (exprimée par la primitive `instanceOf` et accessible par le code P31), la sous-classe de (exprimée par la primitive `subclassOf` et accessible par le code P279) et les chevauchements (exprimés par la primitive `partOf` et accessible par le code P361). À ce stade, nous pouvons traiter la tâche CTA à l'aide d'une requête SPARQL. La requête SPARQL est notre moyen d'interrogation alimenté à partir des informations d'entité qui régissent le choix de chaque type de données puisqu'il s'agit d'une liste d'instances (P31), de sous-classes (P279) ou d'une partie de classe (P361). Le résultat de la requête SPARQL peut renvoyer un seul type, mais dans certains cas, le résultat est plus d'un type, donc dans ce cas, aucune annotation n'est produite pour la tâche CTA.

Faire correspondre une cellule à une entité KG (CEA) La tâche CEA vise à annoter les cellules d'un tableau donné à une entité spécifique répertoriée sur Wikidata ou DBPedia. La figure 4 rassemble la tâche CEA qui est effectuée sur le même principe que la tâche CTA. Notre approche réutilise les résultats du processus de tâche CTA en introduisant les modifications nécessaires à la requête SPARQL. Si l'opération renvoie plus d'une annotation, nous exécutons un traitement basé sur l'examen du contexte de la colonne considérée, par rapport à ce qui a été obtenu avec la tâche CTA, pour surmonter le problème d'ambiguïté.

Figure 3. Tâche CEA .

Associer un bien à une entité KG (CPA) Après avoir annoté les valeurs des cellules ainsi que les différents types de chacune des entités considérées, nous allons identifier les relations entre deux cellules apparaissant sur la même ligne via une propriété à l'aide d'une requête SPARQL, comme détaillé par la Figure 4. En effet, la tâche CPA cherche à annoter la relation entre deux cellules consécutives via une propriété. De même, cette tâche est effectuée de manière analogue aux tâches CTA et CEA. La seule différence dans la tâche CPA est que la requête SPARQL doit sélectionner à la fois l'entité et les attributs correspondants. Les propriétés sont faciles à faire correspondre puisque nous les avons déjà déterminées lors du traitement des tâches CEA et CTA.

Figure 4. Tâche CPA .

4 Résultats

Dans cette section, nous présenterons les résultats de KEPLER-ASI pour les différentes tâches d'appariement dans les trois tours de SemTab 2021. Nous rapportons que les résultats sont présentés selon deux scénarios, c'est-à-dire avant la date limite et après la date limite (puisque les organisateurs permettent aux participants 1 mois avant de geler les valeurs). Les valeurs sont améliorées après les délais lorsque nous terminons le travail d'enquête sur les spécificités des données, ajustant ainsi nos filtres pour l'identification des candidats. Ces résultats mettent en lumière les atouts de KEPLER-ASI avec ses performances encourageantes malgré la multiplicité des problématiques⁸

8. Toutes les valeurs expérimentales officielles obtenues et présentées dans le cadre de cette étude (et challenge) sont disponibles et consultables via ce lien : <https://www.aicrowd.com/challenges/semtab-2021>. Veuillez vous référer au premier profil d'auteur pour un aperçu clair et détaillé de toutes les mesures. Notez qu'il y a 3 tours

4.1 Round 1

Dans ce premier tour de SemTab 2021, nous avons quatre tâches, à savoir : CTA-WD, CEA-WD, CTA-DBP et CEA-DBP. L’annotation de type de colonne (CTA -WD) attribue un type sémantique Wikidata (une entité Wikidata) à une colonne. Cell Entity Annotation (CEA-WD) mappe une cellule à une entité KG. Le traitement effectué pour rechercher des correspondances sur Wikidata est également effectué sur DBPedia. Les données pour les tâches CTA-WD et CEA-WD se concentrent sur Wikidata. Comme nous l’avons expliqué dans la section 1, Wikidata est structuré selon le formalisme RDF, c’est-à-dire sujet (*S*), prédicat (*P*) et objet (*O*). Chaque élément considéré est marqué d’un label dans Wikidata, garantissant ainsi un avantage maximum de sa sémantique. Les données de tâches CTA-WD et CEA-WD contiennent 180 tables. Dans le tableau 1, nous fournissons un exemple de tableau d’entrée. La première colonne contient une étiquette d’entité, tandis que les autres colonnes contiennent les attributs associés.

Table 1. Une partie de données d’une table qui correspond à Wikidata

Col0	Col1	Col2	Col3	Col4
Libertarian Party	Libertarianism	1971	4,489,221 (3.28%)	1 (0.01%)
Green Party	Green Politics	2001	1,457,216 (1.07%)	0

L’annotation de type de colonne (CTA -DBP) attribue un type sémantique DBPedia (une entité DBPedia) à une colonne. L’annotation d’entité de cellule (CEA-DBP) associe une cellule à une entité d’un graphe de connaissances. Les données des tâches CTA-DBP et CEA-DBP contiennent également 180 tables. Les résultats sont résumés dans le tableau 2.

Table 2. Résultats du Round 1

	F1 Score	Precision	Rank
CTA- WD	0.464	0.481	4
CTA-WD (après la date limite)	0.746	0.758	3
CEA-WD	0.194	0.760	5
CEA-WD (après la date limite)	0.620	0.841	3
CTA- DBP	0.027	0.133	5
CTA-DBP (après la date limite)	0.391	0.520	3
CEA-DBP	0.110	0.644	5
CEA-DBP (après la date limite)	0,509	0.610	4

Dans le Round 1, nous nous sommes concentrés sur la phase de prétraitement pour choisir et valider le correcteur orthographique en fonction des informations textuelles, ce qui peut améliorer considérablement les résultats relatifs des tâches CEA et CTA. En résumé, notre examen a conduit à l’utilisation de deux correcteurs, à savoir, Textblob et Pyspellchecker. Les deux outils sont intuitifs, faciles à utiliser et performants en termes de traitement du langage naturel (TAL). Au cours du Round 1, le facteur

de taille des données a eu un impact. Nous reconnaissons que ce cycle met en lumière les limites des machines face à de tels volumes d'informations. On peut donc conclure que face à cette situation, la puissance de calcul et la rapidité d'accès aux ressources externes représentant les graphes de connaissances (c'est-à-dire Wikidata et DBPedia) sont déterminantes. De plus, nous considérons que l'introduction de l'aspect multilingue de cette campagne a accentué le défi et nous a permis d'aborder des scénarios réels qui ouvrent et débloquent les éventualités d'applicabilité des différentes approches proposées. En effet, pour supporter l'aspect cross-lingual, nous avons agi au niveau de la requête SPARQL, comme indiqué dans l'exemple 1, pour changer automatiquement l'étiquette de langue, et collecter les candidats dans n'importe quelle langue. Ainsi, nous avons assuré la généralité de notre requête SPARQL. Plus précisément, pour l'annotation de données tabulaires, la représentation des données peut avoir un impact significatif sur les performances puisque chaque entité peut être représentée par des codes alphanumériques (par exemple, des formules chimiques ou des noms de gènes) ou même avoir plusieurs synonymes. Par conséquent, le domaine étudié bénéficierait grandement de méthodes automatisées pour mapper des entités, des types d'entités et des propriétés sur des ensembles de données existants afin d'accélérer le nouveau processus d'intégration de données à travers le domaine. Dans ce cycle, l'accent a été mis sur Wikidata à travers deux cas de test : BioTable et HardTable. Les différentes tâches: BioTable-CTA-WD, BioTable-CEA-WD et BioTable-CPA-WD d'une part, auxquelles on ajoute Hard-CTA-WD, Hard-CEA-WD et HardCPA-WD, sont toutes réalisées sur 110 tableaux. Au cours du Round 2, nous nous sommes concentrés sur le problème de désambiguïsation. Nous devons décider quand obtenir plusieurs candidats après avoir interrogé les KG. En effet, notre démarche lors du Round 1 a été utile et nous a permis de réutiliser certains acquis. À ce stade, nous affirmons que le traitement automatique de la désambiguïsation des éléments reste une tâche fastidieuse, compte tenu de ce qu'il génère comme effort d'analyse et d'interprétation sémantique. En effet, nous avons opté pour l'utilisation d'une ressource externe, à savoir Uniprot⁹ [1]. UniProt intègre, interprète et normalise les données de plusieurs ressources sélectionnées pour ajouter des connaissances biologiques et des métadonnées associées aux enregistrements de protéines et agit comme un hub central à partir duquel les utilisateurs peuvent se connecter à 180 autres ressources.

4.2 Round 3

Le Round 3 comporte 3 grandes familles de tests : BioDiv : représenté par 50 tables, GitTables : représenté par 1100 tables et HardTables : représenté par 7207 tables. Plus de détails sont présentés par le tableau 4. Notez que les enjeux sont les mêmes pour ce tour. De plus, l'évaluation est aveugle, c'est-à-dire que les participants n'ont pas accès à la plateforme d'évaluation et à ses options. En d'autres termes, il n'y a aucune opportunité de test pour ajuster les paramètres d'approche en fonction des

9. <https://www.uniprot.org>

Table 3. Résultats du Round 2

	F1 Score	Precision	Rank
BioTable-CTA- WD	0.811	0.811	6
BioTable-CTA- WD (après la date limite)			
BioTable-CEA-WD	0.347	0.811	6
BioTable-CEA-WD (après la date limite)	0.677	0.798	
BioTable-CPA-WD	0.853	0.880	4
BioTable-CPA-WD (après la date limite)			
HardTable-CTA-WD	0.894	0.931	5
HardTable-CTA-WD (après la date limite)			
HardTable-CEA-WD	0.707	0.919	6
HardTable-CEA-WD (après la date limite)			
HardTable-CPA-WD	0.915	0.989	5
HardTable-CPA-WD (après la date limite)			

caractéristiques de l’entrée. Dans ce tour, nous avons opté pour Uniprot pour effectuer des traitements similaires à ceux décrits dans le tour 2. Sur les 7 tâches proposées, KEPLER-ASI a réussi à en traiter 3. Dans la tâche CTA-BioDiv, nous nous sommes classés premiers. Pour le test de base GIT-DBP, nous nous sommes classés deuxième et pour CTA-HARD nous nous sommes classés sixième. Pour les autres cas, notre méthode produit des sorties contenant des duplications, alors que ces correspondances ne permettent pas d’obtenir des métriques d’évaluation.

Table 4. Résultats du Round 3

	F1 Score	Rank
CEA-BioDiv	duplicate cells or columns	-
CTA-BioDiv	0.593	1
CEA-HARD	duplicate cells or columns	-
CTA-HARD	0.244	6
CPA-HARD	duplicate cells or columns	-
GIT-DBP	0.041	2
GIT-SCH	duplicate cells or columns	-

5 Conclusion & Perspectives

Pour résumer et conclure, nous avons présenté dans cet article notre approche KEPLER-ASI. Notre système arrive à maturité et réalise des performances très encourageantes. Nous avons réussi à combiner plusieurs stratégies et techniques de traitement, ce qui est aussi la force de notre système. Nous avons renforcé les étapes de prétraitement et de vérification orthographique qui ont rendu le système opérationnel. De plus, malgré la taille des données, qui est assez importante, nous avons réussi à contourner ce problème en utilisant une sorte de dictionnaire local, qui nous permet de réutiliser des correspondances déjà existantes. Ainsi, nous avons réalisé un gain de temps considérable, ce qui nous a permis de nous ajuster et de rectifier après chaque

exécution. Nous avons également participé à toutes les tâches sans exception, ce qui nous a permis de tester notre système sur toutes les facettes, c'est-à-dire d'identifier ses forces et ses faiblesses. KEPLER-ASI est une approche prometteuse, mais qui sera encore améliorée : Premièrement, nous appliquerons encore plusieurs méthodes pour corriger les fautes d'orthographe et autres fautes de frappe dans les données sources. Enfin, nous ferons évoluer notre système en intégrant de nouvelles techniques de traitement de données (certains paradigmes orientés Big Data). En effet, l'implémentation parallèle nous permettra de contourner le problème de taille des données, qui est la lacune pour nos machines actuelles. A terme, l'idée de passer à une représentation des données par index serait une piste intéressante à explorer pour maîtriser l'espace de recherche, formé par les données tabulaires considérées.

References

1. Uniprot: the universal protein knowledgebase in 2021. *Nucleic Acids Research*, 49(D1):D480–D489, 2021.
2. Nora Abdelmageed and Sirko Schindler. Jentab: Matching tabular data to knowledge graphs. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching co-located with the 19th International Semantic Web Conference, SemTab@ISWC 2020, Virtual conference (originally planned to be in Athens, Greece), November 5, 2020*, volume 2775 of *CEUR Workshop Proceedings*.
3. Yoan Chabot, Thomas Labbé, Jixiong Liu, and Raphaël Troncy. DAGOBAN: an end-to-end context-free tabular data semantic annotation system. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching co-located with the 18th International Semantic Web Conference, SemTab@ISWC 2019, Auckland, New Zealand, October 30, 2019*, volume 2553 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 41–48, 2019.
4. Jiaoyan Chen, Ernesto Jiménez-Ruiz, Ian Horrocks, and Charles Sutton. Learning semantic annotations for tabular data. *arXiv preprint arXiv:1906.00781*, 2019.
5. Marco Cremaschi, Flavio De Paoli, Anisa Rula, and Blerina Spahiu. A fully automated approach to a complete semantic table interpretation. *Future Generation Computer Systems*, 2020.
6. Vasilis Efthymiou, Oktie Hassanzadeh, Mariano Rodriguez-Muro, and Vassilis Christophides. Matching web tables with knowledge base entities: from entity lookups to entity embeddings. In *International Semantic Web Conference*, pages 260–277. Springer, 2017.
7. Minh Pham, Suresh Also, Craig A Knoblock, and Pedro Szekely. Semantic labeling: a domain-independent approach. In *International Semantic Web Conference*, pages 446–462. Springer, 2016.
8. Bram Steenwinckel, Gilles Vandewiele, Filip De Turck, and Femke Ongenaes. Csv2kg: Transforming tabular data into semantic knowledge. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching co-located with the 18th International Semantic Web Conference, SemTab@ISWC 2019, Auckland, New Zealand, October 30, 2019*, volume 2553 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 33–40, 2019.
9. Shalini Tyagi and Ernesto Jimenez-Ruiz. Lexma: Tabular data to knowledge graph matching using lexical techniques. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching co-located with the 19th International Semantic Web Conference, SemTab@ISWC 2020, Virtual conference (originally planned to be in Athens, Greece), November 5, 2020*, volume 2775 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 59–64, 2020.
10. Ziqi Zhang. Effective and efficient semantic table interpretation using tableminer+. *Semantic Web*, 8(6):921–957, 2017.

Interpolation des séries temporelles basée sur l'augmentation des données

Mohamed Louay Rabah^{1,2}, Nedra Mellouli², et Imed Riadh Farah¹

¹ Université de La Manouba,
Laboratoire RIADI,

Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

louayrabah@gmail.com

imedriadh.farah@isamm.uma.tn

² Laboratoire d'Intelligence Artificielle et Sémantique des Données LIASD,
EA4383 Université Paris 8, IUT de Montreuil, France

n.mellouli@iut.univ-paris8.fr

Résumé Les données peuvent être un ensemble de caractères, de nombres ou même de symboles appartenant à différents phénomènes de la nature observés par diverses techniques. Un ensemble de données mises dans un contexte spécifique, collectées et enregistrées avec un certain pas de temps, mieux connu sous le nom de séries temporelles sur lesquelles certaines opérations sont effectuées à des fins d'analyse. Parfois, une série aurait des pas de temps différents ou même des capteurs arrêtent de mesurer, ce qui conduit à un ensemble de données incomplet ou espacé pour lequel des méthodes telles que l'interpolation ont été utilisées afin de combler les lacunes des données. Le but de ce papier est d'étudier et de comparer différents types de techniques d'interpolation et d'introduire l'augmentation des données comme méthode d'interpolation. Pour évaluer les performances de la méthode proposée, nous avons expérimenté avec des données de l'API piézométrie du portail ADES France.
Mots clés Série temporelle, Observation, Interpolation, Augmentation de données.

1 Introduction

Les données peuvent être un ensemble de graphiques ou d'observations, acquis dans un certain ordre, nous donnant des informations utiles qui pourraient être soit interprétées dans le but d'obtenir des conclusions sur certains sujets, soit utilisées d'une certaine manière afin d'extraire de nouvelles sorties pour déterminer la cause ou la solution des problèmes. Les données sont acquises par le processus de mesure des phénomènes naturels du monde réel tels que la température ou les niveaux d'eau. La collecte se fait via l'utilisation de divers capteurs qui échantillonnent les signaux analogiques de la nature et les transforment en une nouvelle version numérisée. Ce processus est également appelé télédétection. Les données de télédétection constituent l'une des sources d'informations les plus précieuses pour différentes tâches.

Les séries temporelles (TS) sont produites en enregistrant des mesures avec un certain pas de temps, sur une période de temps, ce qui donne un signal qui capture les changements des événements naturels. L'une de ses limites est la fréquence à laquelle le capteur enregistre les changements. Moins ils sont fréquents, plus il est difficile de saisir et de reconstituer le

comportement d'origine, ce qui entraîne de multiples écarts. Les valeurs manquantes sont un problème courant mais sérieux dans les données de divers domaines. Ils peuvent obscurcir le pattern des données et déformer les résultats. Afin de gérer les ensembles de données avec des valeurs manquantes, il faut soit omettre toute la ligne qui contient des valeurs manquantes, soit combler les parties manquantes à l'aide d'une technique d'imputation.

Au cours des dernières années, plusieurs méthodes ont été introduites dans le but d'interpoler les valeurs manquantes dans les TS. Dans [9], les auteurs ont introduit le Spartan interpolator, une méthode basée sur les Spartan random processes en la comparant au krigeage simple en utilisant à la fois des données synthétiques et réelles de concentration d'aérosols. les auteurs dans [2] ont comparé leur approche proposée basée sur la Variable Neighborhood Search (VNS) aux méthodes basées sur ARIMA et l'interpolation linéaire utilisant de nombreuses TS de différents contextes et présentant différentes caractéristiques statistiques. Des méthodes d'interpolation spatiale basées sur kriging ont été proposées dans [8] utilisant les données d'un capteur dans un bassin de l'île de Crète, Grèce. Dans [1], le modèle de diffusion de l'information (IDM) est introduit en utilisant les données pluviométriques recueillies à partir de stations sur le fleuve Yangtze, en Chine. Dans [6], les auteurs ont proposé un modèle de régression linéaire par pixel pour fusionner les données de MODIS et de Landsat et ont utilisé un algorithme d'interpolation optimale (OI) utilisant le filtre de Kalman. Dans [5], ils ont proposé une méthode d'interpolation appelée ZeChipC pour remplir les données de séries échantillonnées à l'aide de l'échantillonnage de Lebesgue. ZeChipC est une combinaison de bloqueur d'ordre zéro et d'interpolation PCHIP (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial). Dans [4], les auteurs ont introduit une nouvelle approche d'apprentissage automatique basée sur le réseau bayésien (BN) et le flux d'informations (IF), proposée pour interpoler les TS manquantes de plusieurs variables océaniques.

2 Compréhension des données

Rubin (1976) [7] a classé le problème des données manquantes en trois catégories, manquantes complètement au hasard (MCAR), manquantes au hasard (MAR) et manquantes non aléatoires (MNAR). Les données sont dites MCAR si les causes des données manquantes ne sont pas liées aux données. MAR signifient que la tendance à manquer un point est liée à certaines des données observées. Pour MAR, les valeurs manquantes peuvent être prédites à l'aide de certains des autres variables dans l'ensemble. MNAR sont des données manquantes en raison d'un facteur extérieur non reflété dans les données. Pour cet article, nous avons utilisés des TS du niveau piézométriques obtenus du portail ADES. Par ailleurs, nous avons comme features les données climatiques et hydrogéologiques ainsi extraites du portail COPERNICUS. Dans figure 1, le diagramme matriciel illustre chaque observation manquante sous forme d'une ligne blanche et les lignes sont visualisées dans l'ordre. Afin de savoir si le manque a une corrélation avec l'une des variables existantes, nous utilisons une carte heatmap de corrélation. La carte n'inclut que les colonnes avec des valeurs manquantes où les scores élevés indiquent que les valeurs manquantes dans une colonne dépendent fortement du manque d'une autre colonne. Les colonnes manquantes

FIGURE 1. [a] Le diagramme matriciel [b] La carte heatmap de corrélation.

pour notre cas montrent une forte corrélation entre la profondeur de la nappe phréatique et du niveau des eaux souterraines et selon la matrice, les deux colonnes avec des données manquantes dépendent l'une de l'autre et non des autres variables présentées, confirmant son appartenance au mécanisme MAR nous incitant à utiliser les méthodes discutées dans la section suivante.

3 Méthodologies

3.1 Regression Linéaire

La regression linéaire est un modèle statistique qui utilise un prédicteur linéaire pour modéliser la variable cible y contenant les valeurs manquantes. Le modèle commence par identifier plusieurs prédicteurs pour la variable y à l'aide d'une matrice de corrélation. Ensuite, il sélectionne les prédicteurs et les utilise dans une équation de régression qui est générée à l'aide de cas avec des données complètes. L'équation est ensuite utilisée pour prédire les valeurs manquantes.

3.2 XGBoost

Un arbre de décision est un algorithme où chaque nœud de l'arbre est un test sur une caractéristique, chaque branche représente un résultat du test et enfin les feuilles représentent la sortie du modèle. Avoir K arbres de décision au lieu d'un seul résultat de la sortie finale étant la somme des poids associés aux feuilles produites par chaque arbre. L'apprentissage d'un XGBoost est une procédure itérative qui calcule à chaque étape la meilleure division possible pour le k -ème arbre énumérant toutes les structures encore disponibles. Le modèle considère la présence de valeurs manquantes, il attache une direction par défaut à chaque nœud de décision. Si une caractéristique admet une partie manquante et qu'un nœud de décision se divise sur cette caractéristique, le chemin prend la direction par défaut de la branche et le chemin continue.

3.3 KNN

K-nearest neighbor KNN est une méthode populaire utilisée pour l'imputation des données. Un nouveau échantillon est créé et utilisé pour combler les écarts. Les échantillons

créés sont prédits utilisant comme entrée les features dans le dataset en trouvant les valeurs les plus proches dans l'ensemble d'entraînement. La configuration d'un modèle KNN pour l'imputation souvent inclue la sélection d'une distance par exemple l'euclidienne et k, le nombre des voisins à utiliser pour chaque prédiction.

4 Approche proposée : SMOTEINT

Synthetic Minority Oversampling Technique SMOTE, une approche qui a été initialement proposée dans [3] pour traiter les ensembles de données déséquilibrés. Fondamentalement, les données déséquilibrées sont des ensembles de données où la cible a un nombre impair d'observations. En termes simples, SMOTE suréchantillonne la classe minoritaire. Les approches de suréchantillonnage classiques impliquent la duplication des exemples dans la classe minoritaire, bien que ces exemples n'ajoutent aucune nouvelle information au modèle. Au lieu de cela, de nouveaux exemples peuvent être synthétisés à partir des exemples existants. Il s'agit d'un type d'augmentation des données pour la classe minoritaire.

FIGURE 2. [a] Le niveau des eaux souterraines avant SMOTE [b] Le niveau des eaux souterraines après SMOTE.

FIGURE 3. La structure de notre approche SMOTEINT.

Notre approche proposée, appelée SMOTEINT, est une technique d'interpolation basée à la fois sur les techniques d'augmentation de données et de fenêtres glissantes. L'algorithme commence par détecter les intervalles de temps dans le dataset, puis pour chaque écart, il utilise les points de données précédents à l'écart pour un échantillonnage local et après

cela, il applique une fenêtre glissante sur le résultat et l'ajoute à l'ensemble pour combler les valeurs manquantes.

5 Comparaison

Une étude comparative a été réalisée sur différentes techniques dans le but de déterminer laquelle d'entre elles donnerait les meilleurs résultats. Notre comparaison a été effectuée en utilisant les données telles qu'elles sont, avec leurs écarts d'origine, mais nous avons également expérimenté en utilisant un échantillon des données, mais nous les avons plutôt essayées avec un écart artificiel de 100 jours. La figure 3 illustre les modèles utilisés dans

FIGURE 4. [a] Régression linéaire, [b] XGboost, [c] KNN et [d] SMOTEINT.

cette étude en utilisant des données contenant un écart artificiel créé manuellement pour la comparaison des résultats obtenus. Les résultats obtenus avec la régression linéaire sont fluctuants et le modèle peut ne pas être le meilleur lorsque la variable cible manque une grande partie des données. Les résultats de XGBoost ne sont pas aussi bruités que ceux obtenus avec la régression linéaire mais ils ne sont pas les plus proches de la réalité. En comparant visuellement les méthodes utilisées dans cette étude, nous pouvons remarquer que les résultats SMOTEINT et KNN sont de loin les plus proches de la partie réelle des données. Figure 4 illustre le résultat obtenu avec SMOTEINT en le comparant avec les données originales de l'écart artificiel. Afin de les comparer formellement, nous avons

FIGURE 5. Comparaison du résultat obtenu utilisant SMOTEINT.

utilisé les métriques MAE, RMSE et R^2 comme illustré dans le tableau ci-dessus. Nos résultats expérimentaux ont montré une légère différence entre KNN et SMOTEINT qui avaient de meilleurs résultats que la régression linéaire et XGBoost. Les résultats obtenus sont encourageants surtout pour notre approche proposée en comparaison avec les 3 autres méthodes utilisées donnant les seconds meilleurs résultats des métriques.

TABLE 1. Comparaison des différents modèles.

modèle	MAE	RMSE	R ²
Regression Linéaire	0.1477825576847874	0.9391067407239805	0.9291212510284088
XGBoost	0.31917758623883274	1.576918087743816	0.8001498874175881
KNN	0.04938208838482592	0.36475594189141314	0.9893072139187902
SMOTEINT	0.1669879894993997	0.5848035761803035	0.9725143401632226

6 Conclusion

Les données manquantes sont un gros problème en science des données et en apprendre à ce sujet aide à devenir plus compétent à gérer correctement les données. Connaître les types de données manquantes peut également aider à choisir le modèle à utiliser. Dans cette étude, plusieurs modèles classiques ont été utilisés où chaque modèle utilise une base différente pour son approche et les comparer aide à savoir lequel est le meilleur et le plus proche des données réelles. Dans cette étude, nous avons introduit la technique d'augmentation de données SMOTE comme approche utilisée l'échantillonnage des manquants donnant des résultats encourageants ouvrant un intervalle d'amélioration pour l'optimiser pour une utilisation future.

Références

- Chengzu Bai, Mei Hong, Dong Wang, Ren Zhang, and Longxia Qian. Evolving an information diffusion model using a genetic algorithm for monthly river discharge time series interpolation and forecasting. *Journal of Hydrometeorology*, 15(6) :2236–2249, 2014.
- Emilio Carrizosa, Alba V Olivares-Nadal, and Pepa Ramírez-Cobo. Time series interpolation via global optimization of moments fitting. *European Journal of Operational Research*, 230(1) :97–112, 2013.
- Nitesh V Chawla, Kevin W Bowyer, Lawrence O Hall, and W Philip Kegelmeyer. Smote : synthetic minority over-sampling technique. *Journal of artificial intelligence research*, 16 :321–357, 2002.
- Ming Li, Ren Zhang, and Kefeng Liu. Evolving a bayesian network model with information flow for time series interpolation of multiple ocean variables. *Acta Oceanologica Sinica*, 40(7) :249–262, 2021.
- Luis Miralles-Pechuán, Matthieu Bellucci, M Atif Qureshi, and Brian Mac Namee. Zechipc : Time series interpolation method based on lebesgue sampling. In *Mexican International Conference on Artificial Intelligence*, pages 182–196. Springer, 2020.
- Álvaro Moreno-Martínez, Marco Moneta, Gustau Camps Valls, Luca Martino, Nathaniel Robinson, Brady Allred, and Steven W Running. Interpolation and gap filling of landsat reflectance time series. In *IGARSS 2018-2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*, pages 349–352. IEEE, 2018.
- Donald B Rubin. Inference and missing data. *Biometrika*, 63(3) :581–592, 1976.
- Emmanouil A Varouchakis and Dionissios T Hristopulos. Improvement of groundwater level prediction in sparsely gauged basins using physical laws and local geographic features as auxiliary variables. *Advances in water resources*, 52 :34–49, 2013.
- Milan Žukovič and DT Hristopulos. Environmental time series interpolation based on spartan random processes. *Atmospheric Environment*, 42(33) :7669–7678, 2008.

Vers une méthode de prédiction pour l'amélioration du triage dans un service d'urgence hospitalier

Yosra Jmal^{1,2} et Slim Yacoub¹

¹ Laboratoire de Télédétection et Systèmes d'Information à Référence Spatiale LTSIRS, INSAT

² École supérieure privée d'ingénierie et de technologie

yosra.jmal@esprit.tn

slim.yacoub@insat.rnu.tn

1 Problématiques et objectifs du travail

Les Services des Urgences sont considérés comme une porte d'entrée ouverte en permanence qui jouent le rôle d'interface entre l'hôpital et l'environnement extérieur. Les patients demandent en permanence une prise en charge immédiate. L'un de leurs enjeux majeurs consiste à assurer une intervention rapide, de qualité et sécurisée.

Cependant, ces services souffrent d'engorgement, ce qui entraîne l'allongement des temps d'attentes ainsi que les temps de passages globaux, des patients insatisfaits qui quittent sans être pris en charge. Une des causes serait la mauvaise utilisation des ressources. En effet, dans les services d'urgences, les patients sont classés en quatre à cinq catégories (allant de très urgent à pas urgent) selon la gravité de leur état de santé. La prise en charge est effectuée en faisant passer le patient par les sous services de l'Urgence qui sont l'accueil, le triage, le diagnostic, la stabilisation, enfin l'orientation du patient. Le poste de triage pose le plus de problème d'engorgement, d'où la nécessité de prévoir un ordonnancement et une optimisation de la planification des ressources.

Dans la littérature, plusieurs travaux se sont intéressés à l'amélioration des performances des services d'urgences. Certains auteurs se sont basés sur la prédiction afin d'aider les décideurs dans leur prise de décision en période d'encombrement et hors période d'encombrement. Les algorithmes de prédiction sont des algorithmes où toutes les données sont étiquetées et les algorithmes apprennent à prédire le résultat des données d'entrée.

Nous pouvons citer les travaux de Kadri et al. [1] qui ont proposé une approche Gan deep learning (generative adversarial network) pour la prédiction du temps de séjour globale des patients. D'autres comme le cas de Harrou et al. [2] ont proposé une approche basé sur l'apprentissage profond appelé variational autoencoder (VAE) pour prédire les admissions des patients et les délais dans le parcours du patient. Sharafat et al. [3] ont proposé un framework appelé PatientFlowNet basé sur les réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour prédire à long terme les futures valeurs des nombres d'arrivées et également

le délai de traitement. Egalement Kadri et al. [5] ont proposé une approche de prédiction de nombre d'arrivés par heure et par jour, basée sur les réseaux récurrents à mémoire court et long terme (RNN LSTM), et les réseaux de neurones récurrents à portes (RNN GRU).

Tous ces travaux sont des modèles de prédiction qui analyse les séries temporelles pour prédire les arrivées des patients (jours, mois, années) dans les services d'urgences.

Dans cet article, nous nous proposons de développer des méthodologies basées sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont déjà fait leurs preuves pour améliorer la performance des services d'urgences. Plus précisément, nous proposons d'appliquer le réseau de neurones Récurrents (RNN) simple comme algorithme d'apprentissage profond afin de prédire le nombre d'arrivées des patients. La prédiction du nombre d'arrivée des patients, nous permettra d'organiser le triage qui est dans la plupart du temps source de l'engagement dans les services d'urgences, et ceci en optimisant les ressources nécessaires selon le nombre des arrivées.

2 Méthodes

Pour la prédiction des nombre d'arrivées des patients, nous avons utilisé les données issues de la base open source « Medical Information Mart for Intensive Care IV Emergency Department MIMIC-IV-ED ». Cette base a la particularité de regrouper 500,000 visites entre les périodes 2011 et 2019 [4].

Pour l'implémentation de l'algorithme nous avons utilisé la bibliothèque d'apprentissage automatique de python « Scikit-Learn ». Pour notre algorithme d'apprentissage profond, après le tuning on a fait le choix des paramètres suivants :

Nombre de couches=3 taille de lot (batch size)=250 nombre d'époques= 200
vitesse d'apprentissage=1

Pour notre base de données, nous avons décomposé les données en données d'apprentissage (80% des ensembles des données) et des données de test (20% des ensembles des données).

Les données de notre modèle sont représentés comme suit : $X_i \rightarrow Y$,
Avec X_i représente les paramètres d'entrées qui sont les données d'apprentissage ou de test. Ces données ont été divisé en trois groupes, X_1 représente les périodes de l'année (Janvier à juin, juillet à septembre, Octobre à Décembre), X_2 les périodes d'arrivé par mois et X_3 les périodes d'arrivé par jour.
 Y représente le nombre d'arrivées en cette période X_i .

3 Résultats

Une fois le modèle élaboré, nous avons testé la capacité de prédiction de notre approche. Plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature pour l'évaluation de la capacité de l'approche de prédiction. Parmi ces méthodes on peut citer principalement l'erreur absolue moyenne en pourcentage ou le pourcentage d'erreur absolue moyen (mean absolute Percentage Error MAPE), le coefficient de détermination R^2 , erreur quadratique moyenne (EQM), MAE (mean absolute error).

Dans notre cas nous avons utilisé le coefficient de détermination R^2 ainsi que le MAE. Le tableau 1, montre une comparaison des résultats avec quatre modèles de la littérature.

Les résultats montrent que le modèle offre une performance de prédiction acceptable en comparaisant avec les résultats obtenus par [1], [3] et [5].avec un taux d'erreur assez faible, ce qui montre son efficacité dans la prédiction des nombres d'arrivés des patients. Les quatre approches [1], [3] et [5] ont donné un meilleur résultat que notre approche, vu que les algorithmes n'ont pas eu la même procédure d'apprentissage, et l'inclusion d'autres attributs dans le processus d'apprentissage en les comparants à notre modèle.

Table 1. Résultats du coefficient de détermination R^2

Modèle	R^2	MAE
RNN simple (notre modèle)	0.89	58.7
Kadri et al.(RNN LTSM)	0.96	94
Kadri et al.(RNN GRU)	0.97	87
Kadri et al.(GAN)	0.871	61.722
Sharafat et al.(CNN)	0.870	55.6

4 Conclusion

Dans ce papier, nous avons développé une approche pour la prédiction des temps d'arrivée pour les services d'urgences afin de déterminer les périodes d'engorgements et entreprendre les actions correctives. Dans les travaux futurs, nous allons étudier des algorithmes d'optimisation des ressources dans le triage qui se basent sur la prédiction du nombre d'arrivées journaliers ainsi que sur les situations de tensions envisageables (période épidémiques, vacances, la météo...). Nous nous proposons d'élaborer un modèle de simulation pour évaluer les solutions proposées par nos algorithmes d'optimisation pour l'aide à la décision. Nous utiliserons principalement pour valider nos algorithmes les données du service d'urgence de la Rabta.

Références

1. Kadri F, Dairi A, Harrou F, & Sun Y. (2022). Towards accurate prediction of patient length of stay at emergency department : a GAN-driven deep learning framework. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 1-15.
2. Harrou F, Dairi A, Kadri F, Sun Y (2020) Forecasting emergency department overcrowding : a deep learning framework. *Chaos Solitons* 139 :110247.
3. Sharafat, A. R., & Bayati, M. (2021). PatientFlowNet : A Deep Learning Approach to Patient Flow Prediction in Emergency Departments. *IEEE Access*, 9, 45552-45561.
4. Xie F, Zhou J, Lee J.W, Tan M, Li S Rajnthern, L.S Chee, M.L Chakraborty, B., Wong A.I., Dagan, A Ong, M.E., Gao, F., & Liu, N. (2021). Benchmarking Predictive Risk Models for Emergency Departments with Large Public Electronic Health Records. <https://arxiv.org/abs/2111.11017>.
5. Kadri F, Abdennbi K (2020). Rnn-based deep-learning approach to forecasting hospital system demands : application to an emergency department. *Int J Data Sci* 5(1) :1-25.

Statistical prior knowledge for robust medical image segmentation by level set

Dorsaf HMIDA, Mohamed Amine MEZGHICH, Ines SAKLY et Slim MHIRI

CRISTAL Laboratory, GRIFT Research Group,
Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique (ENSI),
La Manouba University, 2010, La Manouba, Tunisia
{dorsaf.hmida, amine.mezghich, ines.sakly, slim.mhiri}@ensi-uma.tn

Abstract– Region-based active contours give interesting results when applied for objects detection with poor contrasting edges and noise, but for medical images segmentation, where objects of interest are often present with inhomogeneity, these models fail. In this paper, we intend to present a novel method for robust medical image segmentation that incorporate prior knowledge resulting from machine learning algorithms to guide the subsequent model evolution. The adopted approach is demonstrated with two unsupervised learning methods. The first one use the Fuzzy C-Means (FCM) and the second one is based on the Hidden Markov Random Field Expectation-Maximization algorithm (HMRF-EM). Both of the two are used to classify the pixels of the target image into two classes : the object and the background to construct our reference shape. A weighting schema is then considered to guide the active contour model under both forces : the traditional and the proposed one. We validate the robustness and the accuracy of our approach using ground truths given from experts segmentation and standard data bases. Experiments and comparative studies with several recent works are highlighted and show that the integrated method achieves good performance results.

Keywords : Prior knowledge, Machine Learning, Level Set, Medical image segmentation

1 Introduction

Image segmentation was always a complex task and a critical problem in image treatment and computer vision. Its aim is to make the representation of an image more significant and easier to be analyzed. i.e. it is used to subdivide a particular image into several zones with homogeneous intensities. Until now, it suggested a large variety of algorithms to resolve the image segmentation problem. In addition, researchers have made great efforts to increase the efficiency of image segmentation processes.

Active contour model, known as snakes, provided by Kass and al. [17], has proved to be an effective framework to segment images. The principle idea is to start by creating a curve around the object of interest, the curve moving towards its internal normal and stopping at the boundary of the object based on an energy minimisation model. The major drawbacks of this method are the sensitivity to the initial conditions and the difficulties related to topological variations such as the splitting and merging of the evolutionary curve. Since the spirit work of snakes has been proposed, several methods have been encountered in literature to improve it, citing the Balloons snake model proposed by L. Cohen and al. [9], which introduces a pressure force to the classic model. Another method known as Gradient Vector Flow (GVF) [30] provides an elegant solution

by dispersing edge information across the image to guide the contour so that it can evolve snakes in the concave zones. Then comes the Level Set method proposed by Osher and Sethian [27] which presents an implicit approach to present and handle topological changing of curves. In the level set framework, the curve is being represented by the zero level set of a usually called signed distance function (SDF). And according to the evolution of the level set function, we deduce the evolving front. The evolution of the curve is determined by a time-dependent partial differential equation (PDE) called geometric active contours, where the velocity term reflects the image characteristics of the object to be segmented. We should note that the early edge-based Level Set models [23], [4], [3] usually depend on the gradient of the given image to stop the curve evolution. These models can detect only objects with the edges defined by the gradient. But these discrete gradients are usually delimited, and the energy function does not come close to zero at the boundary and present poor results in presence of noise and low contrast. Recently, region-based active contour methods have been proposed and applied for image segmentation by including region-based information into the energy functional. As opposed to the edge-based methods that use the image gradient, region-based methods use global information to control their ability to respond effectively to local variability (for example low edges and noises). As a result, they can perform a better segmentation than edge-based level set methods, particularly where images present low object limits and high noise. Among the region-based methods, Chan and Vese [5] is a popular and representative model which is based on a simplified Mumford–Shah functional for segmentation [25]. The Chan-Vese [5] model is successfully used for images containing two regions that have distinct average pixel intensities. But unfortunately, it remains sensitive to the initial contour, it also suffers from the problems of intensity in-homogeneity, occlusions and clutter. In order to solve the above problems, many solutions proposed to incorporate prior knowledge into the active contour model. The prior constraint can be related to shape, pixel intensity or both of them. In 2001, Chen and al. [8] have introduced a new functional energy based on the quadratic distance between the evolving contour and the average shape of the target object. Bresson and al. [2] extended [7] approach by integrating the statistical model of shape proposed by [21] in the energy functional. Another geometric shape prior into region-based active contours was defined by Foulonneau and al.[14] in 2004. The authors define prior knowledge as the distance between shape descriptors based on Legendre's moments of the characteristic function. A new geometric shape prior for region-based active contours was defined by Charmi and al.[6] in 2010 after alignment of the evolving curve and the reference shape, the model appears to be effective in case of a single object in the image. In 2011, Melih and al. [1] used a statistical level set method which employs the Expectation Maximization (EM) algorithm to initialize and estimate the parameters. In 2013, Mezghich and al.[24] proposed the introduction of the shape prior after the registration of binary images associated with level set functions of the active contour and a reference shape. In 2017, Agus and al. [28] propose a framework which integrates Machine Learning to use the k-nearest neighbours (KNN) and the support vector machine (SVM) algorithms with a region-based active contour model to classify each pixel of the image according to the learning data. In 2019, Eltanboly and al.[12] introduced a statistical approach based on both shape and intensity constraints into the Osher and Sethian model [27]. The shape information is collected from a set of co-aligned manually segmented contours of the training data and the intensity information got from the distribution of the intensity gray values. Ngo and al. [26] introduced a method that combines deep learning and level set for the automated segmentation of the left ventricle of the heart from cardiac cine magnetic resonance (MR) data. Le and al. [20] proposed to incorporate variational level set into deep learning by defining a novel end-to-end trainable model called Deep Recurrent Level Set (DRLS). Gong et al. [15] proposed a deep learning based active contour framework for pancreas segmentation. In [18], Khosravianian and al. presented a level set method for automatic brain tumor segmentation. This approach is based on superpixel fuzzy clustering and lattice Boltzmann method. We propose in this research, a new method that

incorporates an intensity based prior constraint using either HMRF-EM or FCM algorithm into Chan and Vese model. At first, we apply statistical classification of each pixel of the image into one of the following classes : the target object or the background. Then we construct a reference shape. The prior knowledge on the object to be detected will then guide the evolving level set curve [5] to converge towards the desired contours of target object. Based on only pixel-intensity information, the combined model leads to satisfactory segmentation results. The rest of this paper is organised as follows : In Section 2, we recall the principle of Chan-Vese model. Then, we present the used statistical methods of image segmentation in section 3. The proposed intensity prior knowledge to be incorporated into region based active contours will be presented in section 4. Experimental results are presented and commented in Section 5. Finally, we conclude the work and highlight possible perspectives in Section 6.

2 Level Set based active contours

Chan and Vese [5] have introduced an energy function that is defined by :

$$\begin{aligned}
 E_{CV}(c_1, c_2, C) = & \mu \cdot \text{Length}(C) + v \text{Area}(\text{inside}(C)) \\
 & + \lambda_1 \cdot \int_{\text{inside}(C)} |f(x, y) - c_1|^2 dx dy \\
 & + \lambda_2 \cdot \int_{\text{outside}(C)} |f(x, y) - c_2|^2 dx dy
 \end{aligned} \tag{1}$$

Where C represents the curve in evolution, c_1 and c_2 are the means values of f inside and outside C , respectively, f is the image intensity, $\mu, v \geq 0$ and $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ fixed parameters. The goal is to search for c_1, c_2 and C such that $E_{CV}(c_1, c_2, C)$ is minimal.

We can solve this problem by using the level set technique introduced by Osher and Sethian where the curve C is represented implicitly using the zero-level set function $\phi(x, y)$. Hence $E_{CV}(c_1, c_2, C)$ can be reformulated as follows :

$$\begin{aligned}
 E_{CV}(\phi, c_1, c_2) = & \mu \int_{\Omega} \delta(\phi) |\nabla \phi(x, y)| dx dy \\
 & + v \int_{\Omega} H(-\phi(x, y)) dx dy \\
 & + \lambda_1 \int_{\Omega} |f(x, y) - c_1|^2 H(-\phi(x, y)) dx dy \\
 & + \lambda_2 \int_{\Omega} |f(x, y) - c_2|^2 H(\phi(x, y)) dx dy
 \end{aligned} \tag{2}$$

Where Ω is the domain of the image, H and δ are, respectively, the Heaviside function and the Dirac measure, as follows :

$$H(z) = \begin{cases} 1 & \text{if } z \geq 0 \\ 0 & \text{if } z < 0 \end{cases} \quad \delta(z) = \frac{d}{dz} H(z) \tag{3}$$

This minimization problem is solved by using the Euler-Lagrange equations and updating the level set function $\phi(x, y)$ by the gradient descent method :

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \delta(\phi) \left[\mu \operatorname{div} \left(\frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|} \right) - \lambda_1 (f - c_1)^2 + \lambda_2 (f - c_2)^2 \right] \tag{4}$$

Where c_1 and c_2 can be updated at each iteration respectively by :

$$\begin{aligned}
 c_1(\phi) &= \frac{\int_{\Omega} f(x, y)(1 - H(\phi(x, y))) dx dy}{\int_{\Omega} (1 - H(\phi(x, y))) dx dy} \\
 c_2(\phi) &= \frac{\int_{\Omega} f(x, y)H(\phi(x, y)) dx dy}{\int_{\Omega} H(\phi(x, y)) dx dy}
 \end{aligned} \tag{5}$$

CV model is very efficient in image segmentation as it is able to achieve a wider range of convergence and is less sensitive to initialization. However, this model has some limitations as well, in fact, it is only suitable for the biphasic image. If the intensities inside and outside the curve are not homogeneous, the constants c_1 and c_2 cannot be accurate. As a result, the CV model will not be able to segment images presenting an inhomogeneity of intensities.

3 Statistical image segmentation

We will present in this section, two machine learning unsupervised algorithms that we will use to construct our prior knowledge. The prior constraint will be then integrated into level set active contour.

3.1 HMRF-EM algorithm

In real images, the neighborhood pixels often have a similar gray level. In a probabilistic framework, this regularity can be modeled by Markov fields. This statistical approach is successfully used in image analysis while it considers the neighborhood pixels as additional information. In this work, we will use the HMRF-EM algorithm to classify the pixels. This algorithm combines the Expectation Maximization (EM) algorithm and the Hidden Markov Random Field (HMRF) modeling [31].

First we will describe some fundamental concepts in the context of image processing and analysis. For the set S of pixels in the image, the two sets of random variables X_s and Y_s are considered random fields associated, respectively, with labels and observations. Each X_s takes its values in a finite set of classes $\Omega = \{\omega_1 \dots \omega_K\}$ and each Y_s takes its values in R .

We consider X_S the value of the descriptor taken at site s . The definition of a Markov field is then the following :

X is a Markov field if the local conditional probability at a site depends only on the configuration of the neighborhood of the given site [31].

The formal expression is :

$$P(X_s = x_s | x^s) = P(X_s = x_s | x_t, t \in V_s)$$

. With V_s is a neighborhood system defined by :

$$V_s = t \text{ tels que } \begin{cases} s \notin V_s \\ t \in V_s \iff s \in V_t \end{cases}$$

The classification is based on the estimation of the unobserved (hidden) realization $X = x$ from the observation $Y = y$. The fundamental hypothesis of this model is that for any configuration x of X , the random variables Y_s are conditionally independent :

$$P(Y = y | X = x) = \prod_s P(Y_s = y_s | X_s = x_s) \tag{6}$$

We try to estimate a classification of the image according to the criterion of maximum a posteriori (MAP) :

$$\hat{x} = \arg \max_x P(y | x)P(x) = \arg \min_x U(x | y) \tag{7}$$

Where $U(x | y)$ is the prior energy function [31]. In a Gaussian case (GHMRF for Gaussian Hidden Markov Random Field), we suppose that each class i has a Gaussian distribution of mean μ_i and standard deviation σ_i , we have :

$$U(x | y) = \sum_s \frac{(y_s - \mu_{x_s})^2}{2\sigma_{x_s}^2} + \log(\sigma_{x_s}) \quad (8)$$

To estimate the parameters of the Gaussian mixture (μ, σ) , we use the EM algorithm. Then, the HMRF-EM can be described as follows : in a given iteration t

- Estimation of \hat{x} by the MAP.
 - Estimation of (μ, σ) by the EM algorithm :
- Step E :

The calculation of $P^{(t)}(\ell | y_i)$ is as follows :

$$P^{(t)}(\ell | y_i) = \frac{g^{(t)}(y_i; \theta_\ell^{(t-1)}) \cdot P^{(t)}(\ell | x_{N_i})}{p(y_i)} \quad (9)$$

In the HMRF-EM the a priori probabilities are replaced by local conditional probabilities which is expressed by :

$$P(\ell | \hat{x}_{N_i}) = \frac{\exp(-U(\ell | x_{N_i}))}{\sum_{\xi \in L} \exp(-U(\xi | x_{N_i}))} \quad (10)$$

Step M :

Estimation of mean for each class :

$$\mu_\ell^{(t)} = \frac{\sum_{i \in S} P^{(t)}(\ell | y_i) y_i}{\sum_{i \in S} P^{(t)}(\ell | y_i)} \quad (11)$$

Estimation of variance for each class :

$$\left(\sigma_\ell^{(t)}\right)^2 = \frac{\sum_{i \in S} P^{(t)}(\ell | y_i) (y_i - \mu_\ell^{(t-1)})^2}{\sum_{i \in S} P^{(t)}(\ell | y_i)} \quad (12)$$

3.2 FCM algorithm

Fuzzy C-Means (FCM) is a fuzzy unsupervised classification algorithm. Resulting from the k-means algorithm, it introduces the notion of a fuzzy set in defining classes.

The FCM algorithm attributes pixels to each category using fuzzy memberships. Suppose $X(x_1, x_2, \dots, x_N)$ an image of N pixels to be partitioned into c clusters.

The values of the membership degrees are grouped in a matrix $U = [u_{ik}]$ for : $1 \leq i \leq n, 1 \leq k \leq c$; Where u_{ik} denotes the membership degree of pixel i to class k . In order to have a better partition, the following constraints are imposed on the elements of U :

$$u_{ik} \in [0, 1]; \quad (13)$$

$$\sum_k u_{ik} = 1; \text{ for } \forall i.$$

The algorithm evolves the partition (U-Matrix) by minimizing the following objective function :

$$J = \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^c u_{ik}^m \|x_i - c_k\|^2 \quad (14)$$

Where c_k is the k^{th} cluster center, $\|\cdot\|$ is a normalized metric, and $m > 1$ is a parameter controlling the fuzziness degree (usually $m = 2$); The principal steps of the Fuzzy C-means algorithm are :

1. Initialization of the membership matrix and the c_k centres (random initialization).
2. Evolve the U partition matrix and the centres according to these two equations.
 - (1) $u_{ik} = 1 / \left(\sum_{j=1,c} (d_{ik}/d_{ij})^{2/(m-1)} \right)$
 Where : $d_{ij} = \|x_i - c_j\|$,
 - (2) $c_k = (\sum_i (u_{ik})^m \cdot x_i) / (\sum_i (u_{ik})^m)$
3. Convergence can be found by measuring changes in the membership function or the cluster centre during two successive iteration steps.

4 Proposed approach

In this section, we present our original formulation of the intensity prior knowledge. Manual image segmentation by experts can take long time and requires a learning base in the supervised case. The FCM and HMRF-EM can solve this problem by segmenting an image without any prior information, therefore it is able to guide the Chan and Vese [5] algorithm to converge easily toward the target object. The basic idea is to take the image segmented by FCM or HMRF-EM as a prior information. Consider $I(x, y)$ a medical image to be segmented. The FCM and HMRF-EM algorithm classifies each pixel according to its degree of membership to Class 1 (object) or Class 2 (background). So for each given pixel (x, y) , we construct a reference level set function based on pixel intensity defined as follows : $\phi_{ref_{int}}$

$$\phi_{ref_{int}}(x, y) = \begin{cases} -1, & I(x, y) \in Class1 \\ 1, & I(x, y) \in Class2 \end{cases} \quad (15)$$

Where the pixels labelled as object take the value -1 and those which represent the background take the value 1. And ϕ is the evolving level function using the Chan and Vese [5] algorithm. Note that the Level Set function (also called image distance map) is positive on the outside of the curve (zero level) and negative on the inside. Thus we propose to minimize the following energy :

$$E_{intensity} = \int_{\Omega} H(g(x, y)) dx dy \quad (16)$$

Where

$$g(x, y) = -\phi(x, y) \cdot \text{sign}(\phi_{ref_{int}}(x, y))$$

As we can see, this energy corresponds to the area of variability between the image segmented by FCM or HMRF-EM and the image segmented by Chan-Vese model. [5].

The new energy's functional to be minimized is :

$$E_{tot} = E_{CV} + w \cdot E_{intensity} \quad (17)$$

Where w is a weighting factor between the two energies. More discussion about this scalar will be detailed in the next section. To minimise this energy, the gradient descent method is used for the level set function ϕ , $\frac{\partial E}{\partial \phi} = -\frac{\partial \phi}{\partial t}$. Then, the total discrete evolution equation is :

$$\begin{aligned} \frac{\phi_{ij}^{n+1} - \phi_{ij}^n}{\Delta t} &= \delta_e \left(\phi_{ij}^n \right) \left[-\mu K_{i,j} + v + \lambda_1 (f_{i,j} - c_1)^2 \right. \\ &\left. - \lambda_2 (f_{i,j} - c_2)^2 \right] + w \text{sign} \left(\phi_{ref_{int_{i,j}}} \right) \delta_z \left(g_{ij}^n \right) \end{aligned} \quad (18)$$

An overview of the proposed method is shown in Fig. 1.

FIGURE 1 – Brief schematic overview of the proposed method

5 Experimental results

In order to further verify the superiority of the proposed method, a variety of medical images are used. They are images of Brain Web (5 images), Scintigraphic (4 images), Liver (4 images) and Kidney. All images are obtained from different patients and their ground truths are drawn by experts. We had set the weighting factor $w = 0.45$. To assess the accuracy of segmentation, two popular metrics are used; i.e, the Jaccard index (JI) and the Dice coefficient, also known as the similarity index (SI). Let A and B be the segmentation result and the ground truth respectively.

The metrics are defined by :

$$JI = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (19)$$

$$SI = \frac{2|A \cap B|}{|A| + |B|} \quad (20)$$

Where $| \cdot |$ designates the number of elements. The reference templates are constructed using the FCM and HMRF-EM algorithm, as shown by Fig.2. The number of classes for each image is carefully chosen (generally by fixing the number of classes to 2 or 3, we obtain good segmentation result for the target object and the background). A number of qualitative segmentation results are

FIGURE 2 – Segmentation results for four images with different imaging principles. (a) A medical image, (b) The ground truth, (c) HMRF-EM result, (d) FCM result.

shown in Figs. 3 to 7 while the quantitative results are presented in figs. 8 and 9. The JI and SI values range from 0 to 1, with a higher value representing a better segmentation result. From the

JI and SI values, we can see that the proposed model has the highest JI and SI values among these methods. In fig. 3, we perform on images obtained from Brain Web data base. We shows that Chan and Vese's model has difficulties in segmenting this type of images (Brain web data base) because it contains several gray levels. Thanks to the prior information, the proposed two models gives better results. For the second part of experiments, scyntigraphic images are used. As shown in fig.

FIGURE 3 – Segmentation results of brain white matter.

4, Chan and Vese's model fails to determine the desired contours due to low contrast and missing contours. Under the influence of the proposed prior knowledge, the evolving model was able to converge to the desired contour and the final result is very close to the segmented image given by the expert. The proposed method provides significantly higher accuracy for scintigraphic image segmentation compared to the CV model. We can notice the difference between the segmentation result obtained by the Chan and Vese model with and without prior knowledge. For the next experiment, which consists in the segmentation of Liver, we proceed to the extraction of the VOI (Volume Of Interest) to decrease the computer's workload by reducing the number of pixels to consider, resulting in processing time reduction. Moreover, it allows to only consider liver tissue and avoid the other tissues in the abdomen. The VOI can be determined manually by cutting a rectangle on a given slice. (see Fig.5). Results shown by figs. 6 and 7 prove that the improved model presents promising results for the segmentation of Liver and Kidney images presenting complex cluttered background.

For comparison purposes, our model is compared to [28] model for liver tumor segmentation. Accuracy of the two models are shown in Table 1. As it can be seen in Fig. 11, the proposed methods generally generate higher accuracy for the segmentation of liver tumor images. In the next experiment, tomography scans are used and our model is compared to several recent models (ACM.LoG [10], ACM.LPF [11], CV [5], CVXB [32], RSF [22], LRAC [19], Sun's [29], HLFRA [13] and SPBCM [16]). The considered computed tomography scans are for liver's tumor and present

FIGURE 4 – Segmentation results of Scyntigraphic images.

FIGURE 5 – Example of a VOI

TABLE 1 – Comparison of segmentation results for tumor liver.

	Our method(HMRF-EM)	Our method(FCM)	CV[5]	CV+KNN	CV+SVM	LXGF
Jaccard Index	0.94	0.92	0.66	0.93	0.93	0.68
Similarity Index	0.96	0.97	0.70	0.97	0.97	0.77

low contrast and weak boundaries. As shown in Fig. 12 and Fig. 13, for different initialisations, our method is less sensitive to the initial contour and it captures the liver tumor accurately in all the cases. This illustrate the advantages of our proposed model in processing medical image and its ability to handle weak boundaries. By the last experiments, the proposed approach is applied for the segmentation of naturals images (see Fig. 14) obtained form the MSRA and Berkeley databases.

FIGURE 6 – Segmentation results of Liver image.

Table 2 illustrates the obtained results. Fig. 15 illustrates the JI indice relative to different models from literature and the proposed ones. We note that some of these models are based on both shape and intensity information.

TABLE 2 – Comparison of segmentation for natural images Fig. 14 .

	Proposed method (HMRF-EM)		Proposed method (FCM)	
	J1	SI	J1	SI
Image 1	0.96	0.98	0.95	0.97
Image 2	0.95	0.92	0.96	0.91
Image 3	0.96	0.93	0.92	0.94
Image 4	0.92	0.96	0.93	0.96

FIGURE 7 – Segmentation results of Kidney image.

FIGURE 8 – Illustration of the JI values for images shown in Fig. 3, 4, 6, 7

6 Conclusion

We have proposed a framework to integrate machine learning algorithms with region-based active contour models. The framework utilizes unsupervised algorithms. The proposed intensity prior energy helps the evolving curve to converge to the desired object. The improved model with

FIGURE 9 – Illustration of the SI values for images shown in Fig. 3, 4, 6, 7

FIGURE 10 – Segmentation results for the liver tumor using various methods. Red solid lines denote the final segmentation, blue dotted lines the initialization contour, and green dashed lines the ground truth.

FIGURE 11 – Comparison of segmentation accuracy for the liver tumor.

FIGURE 12 – Segmentation results of a computed tomography image

FCM and HMRF-EM incorporated into the Chan-Vese [5] confirmed the efficiency of our proposed approach. Three sets of medical data namely the scintigraphic, brain web and tumor images are considered for the experiments. The proposed method is usually more powerful than the traditional Chan-Vese and also many recent models in terms of precision and computation time, in fact it is able to improve the segmentation results of active contours in the presence of occlusion, noise and low contrast. As future perspectives, we are working on the extension to volume images (3D) and the construction of a hybrid model (shape and intensity prior).

FIGURE 13 – Segmentation results of different methods with six initial functions for a computed tomography image. First column : original image. Second to last columns are ACM LoG, ACM LPF, CV, CVXB, RSF, LRAC, Sun's, HLFRA, SPBCM, proposed method(HMRF-EM), proposed method (FCM) respectively.

FIGURE 14 – Segmentation results of different methods with six initial functions for a computed tomography image. First column : original image. Second to last columns are ACMLoG, ACMLPF, C-V, CVXB, RSF, LRAC, Sun's, ACLEPF, HLFRA, SPBCM, proposed method(HMRF-EM), proposed method (FCM) respectively.

Références

1. Melih Aslan, Aly Farag, Ben Arnold, and Ping Xiang. Segmentation of vertebrae using level sets with expectation maximization algorithm. pages 2010–2013, 03 2011.
2. Xavier Bresson, P. Vanderghenst, and Jean-Philippe Thiran. A priori information in image segmentation : Energy functional based on shape statistical model and image information. volume 3, pages III – 425, 10 2003.
3. Vicent Caselles, Francine Catté, Bartomeu Coll, and Françoise Dibos. A geometric model for active contours in image processing. *Numerische Mathematik*, 66 :1–31, 01 1993.

FIGURE 15 – Segmentation results of different methods for natural images. First column : original image. Second to last columns are ACMLoG, ACMLPF, C-V, CVXB, RSF, LRAC, Sun's, HLFRA, SPBCM ,proposed method(HMRF-EM), proposed method (FCM) respectively.

- Vicent Caselles, Ron Kimmel, and Guillermo Sapiro. Geodesic active contours. *International journal of computer vision*, 22(1) :61–79, 1997.
- Tony F Chan and Luminita A Vese. Active contours without edges. *IEEE Transactions on image processing*, 10(2) :266–277, 2001.
- Mohamed Ali Charmi, Mohamed Amine Mezghich, Slim M'Hiria, Stéphane Derrode, and Faouzi Ghorbel. Geometric shape prior to region-based active contours using fourier-based shape alignment. In *2010 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques*, pages 478–481. IEEE, 2010.
- Yunmei Chen, Sheshadri Thiruvenkadam, Hemant Tagare, Feng Huang, David Wilson, and Edward Geiser. On the incorporation of shape priors into geometric active contours. volume 145-152, pages 145–152, 02 2001.
- Yunmei Chen, Sheshadri Thiruvenkadam, Hemant D Tagare, Feng Huang, David Wilson, and Edward A Geiser. On the incorporation of shape priors into geometric active contours. In *Proceedings IEEE Workshop on Variational and Level Set Methods in Computer Vision*, pages 145–152. IEEE, 2001.
- Laurent Cohen and Isaac Cohen. Finite-element methods for active contour models and balloons for 2-d and 3-d images. *Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on*, 15 :1131 – 1147, 12 1993.
- Keyan Ding, Linfang Xiao, and Guirong Weng. Active contours driven by region-scalable fitting and optimized laplacian of gaussian energy for image segmentation. *Signal Processing*, 134 :224–233, 2017.
- Keyan Ding, Linfang Xiao, and Guirong Weng. Active contours driven by local pre-fitting energy for fast image segmentation. *Pattern Recognition Letters*, 104 :29–36, 2018.
- Ahmed Eltanboly, Mohammed Ghazal, Hassan Hajjdiab, Ahmed Shalaby, Andy Switala, Ali Mahmoud, Prasanna Sahoo, and Ayman El-Baz. Level sets-based image segmentation approach using statistical shape priors. *Applied Mathematics and Computation*, 340, 01 2019.

13. Jiangxiong Fang, Huaxiang Liu, Liting Zhang, Jun Liu, and Hesheng Liu. Region-edge-based active contours driven by hybrid and local fuzzy region-based energy for image segmentation. *Information Sciences*, 546 :397–419, 2021.
14. Alban Foulonneau, Pierre Charbonnier, and Fabrice Heitz. Contraintes géométriques de formes pour les contours actifs orientés région : une approche basée sur les moments de legendre. *Traitement du signal*, 21(2) :109–127, 2004.
15. Wei ; Zhou Wei ; Zhao Dazhe ; Tan Wenjun ; Zhang Guodong Gong, Zhaoxuan ; Guo. A deep learning based level set model for pancreas segmentation. *Journal of Medical Imaging and Health Informatics*, 10(11) :2681–2685, November 2020.
16. Xiaoliang Jiang and Jinyun Jiang. A shape prior-based active contour model for automatic images segmentation. *IEEE Access*, 8 :200541–200550, 2020.
17. M Kass, AT Witkin, and D Tetzopoulos. active contour models. international journal of computer vision. In *Computer Vision and Pattern Recognition, IEEE Computer Society Conference on*, page 1, 1998.
18. Asieh Khosravanian, Mohammad Rahmanimanes, Parviz Keshavarzi, and Saeed Mozaffari. Fast level set method for glioma brain tumor segmentation based on superpixel fuzzy clustering and lattice boltzmann method. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 198 :105809, 2021.
19. Shawn Lankton and Allen Tannenbaum. Localizing region-based active contours. *IEEE transactions on image processing*, 17(11) :2029–2039, 2008.
20. T Hoang Ngan Le, Raajitha Gummedi, and Marios Savvides. Deep recurrent level set for segmenting brain tumors. In *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*, pages 646–653. Springer, 2018.
21. Michael Leventon, W.E.L. Grimson, and Olivier Faugeras. Statistical shape influence in geodesic active contours. volume 1, pages 8 pp.-, 07 2002.
22. Chunning Li, Chiu-Yen Kao, John C Gore, and Zhaohua Ding. Minimization of region-scalable fitting energy for image segmentation. *IEEE transactions on image processing*, 17(10) :1940–1949, 2008.
23. Ravi Malladi, James A Sethian, and Baba C Vemuri. Shape modeling with front propagation : A level set approach. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 17(2) :158–175, 1995.
24. Mohamed Mezghich, Mallek Mziou Sallami, Slim M'Hiri, and Faouzi Ghorbel. Robust object segmentation using active contours and shape prior. *ICPRAM 2013 - Proceedings of the 2nd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods*, pages 547–553, 01 2013.
25. David Bryant Mumford and Jayant Shah. Optimal approximations by piecewise smooth functions and associated variational problems. *Communications on pure and applied mathematics*, 1989.
26. Tuan Anh Ngo, Zhi Lu, and Gustavo Carneiro. Combining deep learning and level set for the automated segmentation of the left ventricle of the heart from cardiac cine magnetic resonance. *Medical image analysis*, 35 :159–171, 2017.
27. Stanley Osher and James A Sethian. Fronts propagating with curvature-dependent speed : algorithms based on hamilton-jacobi formulations. *Journal of computational physics*, 79(1) :12–49, 1988.
28. Agus Pratondo, Chee-Kong Chui, and Sim Ong. Integrating machine learning with region-based active contour models in medical image segmentation. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 43, 12 2016.
29. Kaiqiong Sun, Yaqin Li, Shan Zeng, and Jun Wang. Hybrid active contour model for inhomogeneous image segmentation with background estimation. *Journal of Electronic Imaging*, 27(2) :023018, 2018.
30. Chenyang Xu and Jerry Prince. Gradient vector flow : A new external force for snakes. pages 66–71, 07 1997.
31. Yongyue Zhang, Michael Brady, and Stephen Smith. Segmentation of brain mr images through a hidden markov random field model and the expectation-maximization algorithm. *IEEE transactions on medical imaging*, 20(1) :45–57, 2001.
32. Dominique Zosso, Jing An, James Stevick, Nicholas Takaki, Morgan Weiss, Liane S Slaughter, Huan H Cao, Paul S Weiss, and Andrea L Bertozzi. Image segmentation with dynamic artifacts detection and bias correction. *Inverse Problems and Imaging*, 11(3) :577–600, 2017.

Estimation non paramétrique de l'erreur pour l'évaluation de la performance des réseaux de neurones profonds dans la prédiction du prix d'actifs boursiers

Achraf Ghorbel¹ et Molka Troudi²

¹ Université de Sfax,
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax (FSEGS)
R Aéroport Km4 P14, Sfax, Tunisie

² Université de Carthage,
ECSTRA Lab – IHEC Carthage
Rue Victor Hugo, 2016, Carthage, Tunisie

Résumé Dans ce papier, nous nous intéressons à la prédiction du rendement des actifs boursiers à travers un réseau de neurone profond (Long Short-Term Memory ou LSTM). Les performances de quatre variantes du LSTM au niveau de la couche d'entrée seront comparées en termes d'erreur. Nous étudierons en particulier l'effet de la réduction de dimension, par l'Analyse en Composantes Principales (ACP), des attributs utilisés sur l'erreur de prédiction. Nous avons considéré que l'erreur de prédiction est une réalisation d'une variable aléatoire absolument continue. Ainsi, l'ensemble des erreurs prédictives sur la période test peut être considérée comme un échantillon représentatif de l'erreur permettant d'estimer sa densité de probabilité. La représentation sur un même graphique des densités des erreurs relatives aux quatre variantes du LSTM permet une comparaison rapide entre les approches étudiées.

Mots clés : Prédiction boursière, réseaux de neurones profonds, Estimation des densités de probabilité, Analyse en composantes principales.

Abstract In this paper, we are interested in predicting the return of stock market assets through a deep neural network (Long Short-Term Memory or LSTM). The performance of four variants of LSTM at the input layer will be compared in terms of error. We will study in particular the effect of dimension reduction, by Principal Component Analysis (PCA), of the attributes used on the prediction error. We considered that the prediction error is a realization of an absolutely continuous random variable. Thus, all of the predictive errors over the test period can be considered as a representative sample of the error allowing its probability density to be estimated. The representation on the same graph of the densities of the errors relating to the four variants of the LSTM allows a quick comparison between the approaches studied.

Key words: Stock market prediction, deep neural networks, probability density function estimate, Principal Component Analysis.

1 Introduction

Les données boursières, modélisées comme des séries temporelles souvent multivariées, font l'objet d'un intérêt croissant non seulement dans le domaine financier mais également dans le domaine de l'intelligence artificielle. En effet, le volume et la diversité des données

disponibles permettent d'étudier les comportements futurs de ces actifs boursiers en utilisant la force de calcul de plus en plus croissante des ordinateurs et les modèles récemment proposés par les avancées technologiques.

L'observation et la prévision des tendances du prix des actifs boursiers est tributaire d'un nombre important de facteurs tels que l'évolution économique des pays, les sentiments des investisseurs, la météo, les affaires politiques, ... etc [1] auxquels se rajoutent le bruit et les incertitudes impliquées.

Dans ce papier, les prévisions du prix des actifs boursiers sont réalisées par le Long Short-Term Memory qui est un réseau de neurone profond prédictif. Trois méthodes financières classiques sont utilisées pour modéliser la couche d'entrée du réseau de neurones. Nous rajoutons à ces trois méthodes une nouvelle approche qui consiste à réaliser une réduction de dimension des attributs considérés par une analyse en composantes principales ce qui a pour effet de simplifier l'architecture du réseau de neurones en préservant un grand pourcentage de l'information disponible.

La méthode comparative proprement dite se base sur l'hypothèse que l'erreur de prédiction journalière est une réalisation d'une variable aléatoire absolument continue. Par conséquent, l'ensemble des erreurs observées sur la période test sont très variables d'une séance boursière à l'autre et peuvent être considérées comme formant un échantillon représentatif de la variable aléatoire erreur. Cette dernière étant univariée, la taille de l'échantillon est suffisante pour pouvoir estimer de manière suffisamment précise sa densité au sens d'un critère, généralement l'Ecart Quadratique Moyen Intégré (EQMI). L'estimation peut être paramétrique ou non paramétrique [2]. Comme il n'existe aucune connaissance a priori sur la forme de la distribution, le recours à l'estimation non paramétrique semble plus approprié. Nous avons utilisé la méthode du noyau [3] qui présente l'avantage de lisser la distribution contrairement à la méthode de l'histogramme [7]. Afin de garantir la convergence de l'estimateur, le paramètre de lissage est optimisé grâce à l'algorithme plug-in [5].

2 Méthode proposée

Pour chaque action étudiée, l'apprentissage est réalisé par le réseau de neurones profond LSTM selon quatre architectures différentes. Les différences impliquent uniquement la couche entrée du réseau et sont décrites ci-dessous.

- Architecture 1 : Six attributs ou variables sont extraits de l'historique de l'action et représentent les 6 entrées du réseau. Il s'agit du cours à l'ouverture de la séance (Open), du cours à la clôture de la séance (Close), du cours maximal atteint pendant la séance (High), du plus bas cours de la séance (Low), du nombre d'action négociées pendant la séance (Volume) et du cours de clôture après ajustement pour tous les fractionnements et distributions de dividendes applicables pour la séance (adjClose).

- Architecture 2 : 80 indicateurs issus de l'analyse technique sont rajoutés aux variables de l'architecture 1. Le nombre d'entrée du réseau est de 86.
- Architecture 3 : Une étude de corrélation entre les 86 variables de l'architecture 3 permet de détecter les variables fortement corrélées qui ont une corrélation supérieure à 0.5. Après élimination d'une des deux variables fortement corrélées, seules 11 variables sont retenues et constituent les 11 entrées du réseau.
- Architecture 4 : Une Analyse en Composantes Principales (ACP) est réalisée sur les 86 variables de l'architecture 2. La valeur propre la plus élevée étant de 0,91, le premier axe principal est une combinaison linéaire des 86 variables permettant de garder 91% de l'information. Pour cette raison, nous n'avons gardé que deux entrées pour cette architecture : La combinaison linéaire issue de l'ACP et la variable Close.

Le réseau de neurones profond est construit pour la prédiction selon l'architecture suivante : Une couche LSTM en entrée, trois couches LSTM cachées et une couche totalement connectée (Fully connected) en sortie. Notons que chaque couche LSTM est suivie par une couche Dropout servant à diminuer le risque de sur-apprentissage. La phase d'apprentissage est faite sur 100 epochs avec un nombre de batchs égale à 64. La fonction de perte utilisée est l'erreur quadratique moyenne et l'algorithme d'optimisation utilisé pour la descente de gradient stochastique est Adam. La figure 1 présente en détails l'architecture du modèle proposé dans cet article.

Layer (type)	Output Shape	Param #
lstm_4 (LSTM)	(None, 60, 50)	10600
dropout_4 (Dropout)	(None, 60, 50)	0
lstm_5 (LSTM)	(None, 60, 60)	26640
dropout_5 (Dropout)	(None, 60, 60)	0
lstm_6 (LSTM)	(None, 60, 80)	45120
dropout_6 (Dropout)	(None, 60, 80)	0
lstm_7 (LSTM)	(None, 120)	96480
dropout_7 (Dropout)	(None, 120)	0
dense_1 (Dense)	(None, 1)	121

=====
 Total params: 178,961
 Trainable params: 178,961
 Non-trainable params: 0
 =====

Figure 1. Architecture du modèle de prédiction.

80% des données sont utilisées pour la phase d'apprentissage et 20% pour la phase test. Les erreurs ($error_i$) sont représentées par la différence absolue des valeurs réelles de l'échantillon test (y_{i_test}) avec celles prédites par le réseau de neurones (y_{i_pred}) :

$$error_i = |y_{i_test} - y_{i_pred}|.$$

La distribution de l'erreur (*error*) est estimée à partir de l'ensemble des ($error_i$) par la méthode du noyau [3] avec optimisation du paramètre de lissage par l'algorithme plug-in [5]. La représentation des densités sur un même graphique permet une comparaison rapide des performances des quatre architectures [5].

3 Expérimentations

Pour illustrer la méthode décrite ci-dessus, nous avons mené nos expérimentations sur l'actif « Apple ». Les données de 5 années (date deb – date fin) ont été téléchargées à partir de [8].

Celles des 4 premières années ont été utilisées pour l'apprentissage et la dernière pour la phase test.

La figure 2 représente l'évolution réelle de l'actif ainsi que l'évolution des prédictions pour chacune des 4 architectures. A première vue, l'architecture 4 paraît donner la meilleure prédiction. Pour une meilleure analyse, les distributions des erreurs pour les 4 architectures sont représentées dans la figure 3.

Figure 2. Comparaison entre le cours réel et la prévision pour chaque méthode.

L'observation de cette figure confirme que l'architecture 4 est la plus précise (Moyenne et variance plus faibles). L'architecture 1 donne aussi des résultats relativement intéressants. En revanche, les architectures 2 et 3 donnent des prévisions relativement médiocres. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que l'ACP simplifie le réseau en gardant un maximum d'informations alors que l'apprentissage pour l'architecture 2 est plus complexe avec

Figure 3. Comparaison entre les densités des erreurs pour chaque méthode.

un risque de sur-apprentissage élevé. En ce qui concerne l’architecture 3, il se pourrait que l’élimination des corrélations soit à l’origine d’une grande perte d’information.

4 Conclusion

La méthode de comparaison proposée dans ce papier est basée sur l’estimation non paramétrique des erreurs de prédictions considérées comme des variables aléatoires absolument continues. Elle permet de comparer de manière claire les performances des algorithmes prédictifs. Ainsi, nous avons montré que le recours à l’ACP permet d’obtenir de meilleures prédictions. Cependant la méthode d’estimation utilisée ne tient pas compte des informations sur le support des densités qui, dans le cas traité débordent au niveau de 0. Nous proposons en perspectives de remédier à ce problème en utilisant des estimateurs adaptés à ce type de données comme la méthode du noyau difféomorphisme [4]. Par ailleurs, nous envisageons de développer une méthode permettant de quantifier numériquement les performances des algorithmes de prédictions.

References

1. Khaidem, L., Saha, S., & Dey, S. R. (2016). Predicting the direction of stock market price s using random forest. arXiv preprint arXiv:1605.00003.
2. Silverman, bw: density estimation for statistics and data analysis. chapman & hall, london -new york 1986.
3. PARZEN, Emanuel. On estimation of a probability density function and mode. The annals of mathematical statistics, 1962, vol. 33, no 3, p. 1065-1076.
4. Troudi, M., & Ghorbel, F. (2014). Extension de l’algorithme plug-in pour l’optimisation du paramètre de lissage de l’estimateur du noyau-difféomorphisme. Traitement du signal.
5. GHORBEL, Faouzi, DERRODE, Stéphane, et ALATA, Olivier. Récentes avancées en reconnaissance de formes statistique. ARTS-PI éditions, 2012.

6. F.Amri, I.Ben Othmen, M.Troudi. CNN stability evaluation by the fast kernel estimate.wscg.
7. Deheuvels, P. (1977). Estimation non paramétrique de la densité par histogrammes généralisés. *Revue de statistique appliquée*, 25(3), 5-42.
8. <https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history?p=AAPL>

Hybrid remote sensing ontology building using source ontologies and textual corpus

Sourour Ouerghi and Mohamed Farah

National School of Computer Science,
University of La Manouba,
RIADI laboratory - SIIVT research team,
Campus Universitaire, La Manouba 2010, Tunisia.
Tél : int + 216 603 498, Fax : int + 216 603 450
sourouroerghi@gmail.com
mohamed.farah@riadi.rnu.tn

Abstract Satellite imagery is an important and essential source of information for land-use land-cover mapping, forest inventory and urban-area monitoring. Many works have focused on developing thematic ontologies to improve the automatic annotation of remote sensing images. In this study, we are mainly interested in studying the ways such ontologies could be devised for the semantic annotation of satellite images. Two basic approaches are found. Either to build the ontology from scratch using textual corpora, or to fuse or enrich already existing ontologies. In this paper, we propose a hybrid approach which considers geographic ontologies as well as textual corpus related to the geographic domain, to build a remote sensing ontology.

Key words Remote sensing, Ontology engineering, Satellite imagery, Semantic annotation.

1 Introduction

Research in Remote Sensing (RS) is mainly concerned with satellite scene acquisition, representation, and interpretation. It allows monitoring geographic objects which undergo changes over time. In the literature, many works have been carried out to get relevant semantic interpretations of RS images, aiming to extract relevant knowledge from satellite imagery to study natural phenomena such as erosion, floods, deforestation, desertification, etc. One major research direction to get formal and explicit representation of RS images is based on ontologies.

In the literature, two basic methodologies have been proposed for building ontologies: from scratch using textual corpus or by integration and alignment reusing existing ontologies by merging ideas, concepts, distinctions, and axioms.

In this paper, we propose a hybrid approach where the resulting ontology O_f comes from the integration of two intermediate ontologies O_i^1 and O_i^2 . The first

ontology O_i^1 comes from enriching a core ontology using domain ontologies. The second ontology O_i^2 results from extracting candidate concepts from a textual corpus linked to the geographic field. Then, these concepts are filtered based on geographical ontologies to only retain relevant concepts which will be in turn structured using WordNet. The resulting ontology O_i^2 as well as O_i^1 are afterwards integrated into the final ontology O_f .

In the remaining of the paper, we will first present basic concepts in the domain of ontologies. We will then focus on the interest of ontologies in the field of knowledge representation. In the third section, we will present the main methodologies for the construction of ontologies. In section IV, we will detail the proposed architecture for ontology building. We conclude in Section V.

2 Background

In this section, we will present the basic concepts used in the field of ontology engineering. It should be noted that some definitions may vary according to authors.

2.1 Constituents of an ontology

An ontology is made up of several constituents such as concepts (or classes), relationships between concepts, rules (or axioms) and instances (cf. figure 1).

A concept or a class expresses a notion or an idea around a well-defined theme [1]. It is often identified by a name or label. Concepts represent the objects of the world, and they are organized in taxonomy and have attributes.

Relations make the link between the different concepts and make it possible to build a taxonomy [2]. Generally, we find relations of generalization or specialization, taxonomic relations, or even semantic relations.

Axioms are always true assertions that use concepts and relations and allow the representation of their semantics. They represent the conception of concepts and relations of the domain [3].

According to [4], instances constitute the extensional definition of ontology, and convey knowledge (static, factual) about the domain of the problem.

2.2 Formal definition of an ontology

An ontology is a tuple [5] $O = (C, \leq_C, R, \sigma_R, \leq_R, A, \sigma_A, T)$ where

- C, R, A and T are four disjoint sets of concepts, relations, attributes and data types respectively,

Figure 1. Ontology components

- \leq_C is a partial order on C called conceptual hierarchy or taxonomy,
- \leq_R is a partial order on R called a relationship hierarchy,
- $\sigma_R : R \rightarrow C^+$ is a function, called the relation signature, which gives the set of concepts (instances) participating in the relation,
- $\sigma_A : C \rightarrow T$ is a function, called attribute signature.

2.3 The ontology development life cycle

The development of an ontology, like any other software or system that meets specific objectives, is based on very specific principles. It goes through the following activities: specification, data acquisition, conceptualization, formalization, implementation, evaluation, and maintenance, as shown in figure 2.

2.3.1 Specification

The objective of the specification phase is to produce a specification document (requirements) comprising the collection of basic documents and the data sources that represent the knowledge from which the ontology will be built.

2.3.2 Data acquisition

It is an independent activity in the development of ontology. It coincides with the specification of needs and involves extracting knowledge from various sources such as experts, books, manuals, figures, tables and even other ontologies.

Figure 2. The ontology development life cycle

2.3.3 Conceptualization

This phase is the structuring of a conceptual model which describes the problem in terms of domain vocabulary. It is then necessary to identify a dictionary of terms made up of concepts, instances, relations and properties. Thus, the conceptualization aims to structure these keywords in an explicit taxonomic hierarchy.

2.3.4 Formalization

An ontology must be understandable by a human as well as by a machine and it must respond to three levels of formalization:

- Informal: expressed in natural language.
- Semi-formal: expressed in a structured form of natural language.
- Formal: expressed by terms using proofs and theorems.

2.3.5 Implementation

The result of this phase is an ontology codified in a formal language such as RDF, UML, OWL, etc.

2.3.6 Evaluation

This phase can be carried out from the conceptualization phase as it can be done during the entire ontology life cycle. However, it is often done towards the end to match the resulting ontology to the requirements set during the specification.

2.3.7 Maintenance

This phase aims to revisit the previous stages, in particular the conceptualization to overcome the error detected when using the ontology.

2.4 Ontology construction methodologies

In the literature, several methodologies have been studied for the construction of an ontology such as the construction of ontology from scratch from texts or by integration and alignment. In what follows, we review the most used methods and tools.

2.4.1 Building ontologies from scratch

On-To-Knowledge is a methodology that was introduced by [6]. It is a project whose objective is to enforce ontologies to improve knowledge management, dealing with a large number of heterogeneous and distributed documents that are commonly found in large corporate intranets and the World Wide Web. As a result, the authors have developed a methodology for accessing large sources. The proposed methodology has five stages:

1. The feasibility study to identify the problems and choose the potential solution,
2. The start of a kick-off, in order to specify the requirements, analyse the sources of knowledge and develop a basic taxonomy.
3. Refinement: this is the phase of conceptualization and formalization.
4. Evaluation: it is used to check whether the ontology meets the specifications or not.
5. Maintenance: this is the phase of maintaining the ontology.

Fox [7] and Gruninger and Fox [8] proposed the TOVE (TOronto Virtual Enterprise) methodology. Its goal is to create a model with the ability to infer responses to queries that require relatively shallow knowledge. This methodology is structured around the following steps:

1. Identification of the requirements, problems, and questions to be answered by the ontology.
2. Specification of terminology to be used from terms that occur in questions.
3. The formalization of axioms and definitions of such terms, and finally,

4. The assessment of the completeness of the ontology.

In this same context, Uschold and King [1] made a proposal for an ontology construction methodology under the name of Enterprise Ontology. Its development process begins with the identification of the why of ontology or the goal of building ontology. Then, ontology development takes place while identifying key concepts and relationships and explaining how to integrate other existing ontologies. Finally, the evaluation and documentation of the resulting ontology is produced.

Furthermore, Fernandez-Lopez et al. [9] proposed Methontology which is one of the best-known methodologies for building ontology from scratch. It is a general methodology, independent of the domain, which defines the main activities of the construction process of any ontology and specifies the steps to achieve them. More important is the conceptualization, where an aggregation of a set of terms takes place to best define and explain a given theme. After having built a dictionary of terms, comes the phase of structuring and hierarchization to obtain an adequate conceptual taxonomy which models the concepts, attributes, instances as well as the different taxonomic and semantic relationships existing between them.

Neon Methodology proposed by Suarez-Figueroa et al. [10] is another methodology for building ontologies and ontology networks based a scenario methodology that supports different aspects of the ontology development process, as well as the reuse and dynamic evolution of networked ontologies in distributed environments, where knowledge is introduced by different people (domain experts, ontology practitioners) at different stages of the ontology development process.

Aussenac-Gilles et al. [11] developed a platform called TERMINAE to build an ontology, both from scratch and from texts. TERMINAE meets the requirements defined for a given methodology based on real experiences, involving theoretical bases from linguistics and knowledge representation. It implements four steps in the ontology building process using term recognition, extracting terms and relations, organizing these concepts in the network, and producing a normalized structure that can feed an ontology.

Sure et al. [12][13] proposed OntoEdit which focuses on three stages: specification of ontology development requirements, refinement, and evaluation. First, all the requirements of the envisioned ontology are collected: the purpose and scope of the ontology, design guidelines, available knowledge sources, supported use cases and applications by ontology. The output of this phase is a semi-formal description of the ontology. Then, during the refinement phase, the semi-formal description is extended and completely formalized in an appropriate representational language. The language is chosen in relation to the specified requirements. The output of this phase is a target ontology. Finally, the target ontology must be evaluated according to the requirements and specifications.

2.4.2 Construction of ontologies by integration and alignment

Pinto et al. [14] defined the integration mechanism as a process of reusing other existing ontologies to build a new ontology conforming to specified requirements, or a process that serves to unite different ontologies to build an ontology merging ideas, concepts, distinctions, and axioms of other existing ontologies.

However, the source ontologies that we want to integrate are not part of the same domain. For this, we must establish semantic links between the concepts belonging to two different ontologies via an ontology alignment process which aims to extract a set of correspondences between the entities of the paired ontologies. These correspondences are established by the application of some terminological, semantic, and structural similarity methods.

Terminological measures compare the names of entities or labels and are based on syntactic structure, or the lexical structure of the terms.

Syntactic methods emphasize the structure of character strings, the position of characters in these strings in terms of order or even the occurrence of a character in a string to be able to calculate the similarity. Let notice that these methods are not interested in the meanings of terms. Several syntactic similarity and distance measures.

The *Jaccard similarity* measure is given by:

$$S_{Jaccard}(s, s') = \frac{|S \cap S'|}{|S \cup S'|} \quad (1)$$

where S and S' are two sets of characters corresponding to two strings s and s' .

The *Hamming distance* is given by:

$$DS_{Hamming}(s, s') = \frac{|S \cup S'| - |S \cap S'|}{|S \cup S'|} \quad (2)$$

This measure of dissimilarity counts the number of positions in which the two-character strings are different.

The *Levenshtein distance* counts the minimal number of operations of insertions, deletions and substitutions of characters necessary for the transformation from one string to another [15].

Linguistic measures compute the similarity between terms using linguistic methods. Intrinsic linguistic methods focus on the morphology and syntax of the terms. Extrinsic methods focus on external resources such as dictionaries [16].

Structural methods are based on various aspects of the structure of ontologies to recognize related entities. They rely on the intuition that elements of two distinct ontologies are similar when their adjacent elements are similar [17].

Alobaid et al. [18] proposed OnToology which builds ontologies following these steps:

- automation of coarse-grained support activities involved in ontology development, including documentation, versioning, evaluation, and publication for ontologies that are maintained and versioned in a Git-based environment;
- a workflow for continuous integration of support activities when new changes in the ontology are registered; and
- integration of the workflow with a collaborative environment.

OnToology can support individuals and teams of developers working on an ontology. While distributed collaboration to change an ontology is naturally supported by Git, the required support activities have to be integrated into Git’s lifecycle.

UPON Lite methodology in De Nicola and Missikoff [19] works with the agile ontology engineering method intended to put end users at the core of the process. The proposed method, derived from the fully edged Unified Process for ONtology building (UPON) methodology guarantees a rigorous and systematic approach but also reflects an intuitive character. UPON Lite is designed for a large user base (usually domain experts) without specific ontology expertise. UPON Lite is organized into an ordered set of steps, each releasing a stand-alone artifact readily available to end users. In addition, it is progressive and differential, each new step using the result of the previous step, bringing it a well-defined enrichment.

3 Proposed architecture

Figure 3 illustrates our proposed architecture to build ontologies. We first enrich a core ontology using domain-related ontologies. This results in a first intermediate ontology O_i^1 . The second intermediate ontology O_i^2 results from extracting, filtering and structuring concepts from a textual corpus which is related to the geographic field. Both intermediate ontologies O_i^1 and O_i^2 are integrated into the final ontology O_f .

3.1 Enriching a first intermediate ontology using domain-related ontologies

First, we consider a set of remote sensing and geographic-related ontologies such as the ontology of Durand et al. [20]. It is conceived to model and interpret urban vegetation in satellite images. Each concept of this ontology is characterized by

Figure 3. The proposed architecture

contextual attributes as well as a priori values upon spatial and spectral attributes (spectral signatures, indexes, etc.).

The ‘FTT’ ontology models a very large number of concepts related to the field of satellite imagery, namely: earth parcels, hydrographic and physio-geographical characteristics, etc.

The ‘Fodomust’ ontology is an urban ontology containing concepts characterizing urban domain concepts.

‘Hydrology’ is another ontology which covers topographical features involved in the retention and transport of inner and surface water such as slopes, roads, coastlines, floodplains, hills, artificial or natural bodies of water.

The ‘FusionTopoCarto’ ontology takes its concepts from BDTopo and BDCarto databases. It offers a wide number of concepts that can be divided into two main categories: artificial topographic concepts and natural geographic concepts.

The ‘OntoGeo’ ontology is another geographical-objects ontology that covers concepts related to various geographical objects that may exist in a satellite scene, as well as events that may occur and change the status of these objects.

There are also some ontologies modelling spatial relationships, such as ‘SPAN/SNAP’ that has been proposed by Barry Smith and his collaborators. They are a coordinated set of ontologies of two different kinds called ‘SPAN’ and ‘SNAP’ that respectively support snapshot views of the world at successive instants of time and spatio-temporal ontology of change and process [21].

‘SatellitesSceneOntology’ developed within the DAFOE platform [22] is also a spatial ontology that contains concepts coming mainly from the Corine Land Cover database and related to agricultural areas, land use, building, vegetation, water areas, etc.

We will take one of the remote sensing ontologies as the target ontology that would be enriched. The others will be considered as the source ontologies that will used in the enrichment process by extracting relevant concepts therefrom. In the alignment process, we measure the similarity between concepts from source ontologies and concepts from the target ontology. Pairs of concepts from both ontologies having high scores would be considered as candidate alignments.

3.2 Building a second intermediate ontology using text mining and structuring

3.2.1 Extraction of terms from textual corpus

We first choose the corpus from which candidate terms would be extracted. There are three main families of methods which are used for the extraction of terms [23].

Linguistic methods : They are based on syntactic rules. The syntactic approach analyses the grammatical role of the words in texts. Examples of linguistic methods are *dictionary-based method*, *bounds method* and *syntactic schema method*.

Statistical methods : They are based on sequence frequencies. The statistical approach is based on the frequency of appearance of the words in the texts. These terms are called syntagms. Examples of statistical methods are *the method of repeated segments* and *the method of co-occurrences*.

We make use of WordNet to depict the linguistic relations between words. These relations are semantically more significant than the juxtaposition of the words forming the statistical expressions.

Hybrid methods : These methods are based on the two previous methods.

3.2.2 Filtering and conceptualization phase

First, we extract all the existing segments in the text. Then we apply a filter to eliminate irrelevant terms. It is then necessary to identify a dictionary of terms composed of concepts. It is necessary to measure terminological similarities between the names extracted from the corpus and the identifiers or labels characterizing the concepts of the ontologies of reference.

3.2.3 Structuration phase

This step consists in projecting the relevant concepts retained in the previous step on WordNet, to establish hierarchical and semantic links between these concepts.

3.3 Building the final ontology

This step consists of fusing both ontologies O_i^1 and O_i^2 to get the final ontology O_f .

4 Conclusion

In this paper, we proposed a hybrid approach to build a remote sensing ontology integrating two intermediate ontologies. The first one comes from enriching a target ontology using source ontologies modelling concepts from the geographical domain. The second intermediate ontology is produced using text mining and structuring.

References

1. M. Uschold and M. King. Towards a methodology for building ontologies. Citeseer, 1995.
2. Chandrasekaran, J. R. Josephson, and V. R. Benjamins. What are ontologies, and why do we need them ? IEEE Intelligent Systems and their applications, 14(1):20-26, 1999.
3. S. Staab and A. Maedche. Axioms are objects, too : Ontology engineering beyond the modeling of concepts and relations. Univ., 2000.
4. W. Messoudi. Proposition d'une annotation sémantique floue guidée par ontologie pour l'interprétation des images de télédétection: Application à la gestion des risques naturels. PhD diss., Télécom Bretagne, Université de Rennes 1, 2013..
5. P. Cimiano. Ontology learning and population from text: algorithms, evaluation and applications. Vol. 27. Springer Science & Business Media, 2006.
6. S. Staab, R. Studer, H.-P. Schmurr, and Y. Sure. Knowledge processes and ontologies. IEEE Intelligent systems, 16(1):26-34, 2001.

7. M. S. . The TOVE project towards a common-sense model of the enterprise. International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems. Springer, Berlin, Heidelberg, 1992.
8. M. Gruninger and M. S. Fox. Methodology for the design and evaluation of ontologies. 1995.
9. M. Fernandez-Lopez, A. Gómez-Pérez, and N. Juristo. Methontology : from ontological art towards ontological engineering. 1997.
10. M. C. Suarez-Figueroa, A. Gómez-Pérez, and M. Fernandez-Lopez. The neon methodology framework: A scenario-based methodology for ontology development. Applied ontology, 10(2):107-145, 2015.
11. N. Aussenac-Gilles, S. Despres, and S. Szulman. The terminae method and platform for ontology engineering from texts, pp 199-223, in Ontology Learning and Population: Bridging the Gap between Text and Knowledge, P. Buitelaar and P. Cimiano, Editors, IOS Press, 2008.
12. Y. Sure, J. Angele, and S. Staab. OntoEdit : Guiding ontology development by methodology and inferring. In OTM Confederated International Conferences On the Move to Meaningful Internet Systems, pages 1205-1222. Springer, 2002.
13. Y. Sure, , M. Erdmann, J. Angele, S. Staab, R. Studer and D. Wenke. OntoEdit: Collaborative ontology development for the semantic web. International semantic web conference. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 221-235, 2002.
14. H. S. Pinto, A. Gómez-Pérez, and J. P. Martins. Some issues on ontology integration. IJCAI and the Scandinavian AI Societies. CEUR Workshop Proceedings, 1999.
15. V.I. Levenshtein. Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. Soviet physics doklady. Vol. 10. No. 8. 1966.
16. P. Shvaiko and J. Euzenat. Ontology matching: state of the art and future challenges. IEEE Transactions on knowledge and data engineering, 25(1):158-176, 2011.
17. P. H. Briand. Construction d'un Web sémantique multi-points de vue. PhD diss., INRIA Sophia Antipolis, 2006.
18. A. Alobaid, D. Garijo, M. Poveda-Villalon, I. Santana-Perez, A. Fernandez-Izquierdo, and O. Corcho. Automating ontology engineering support activities with Ontoology. Journal of Web Semantics, 57:100472, 2019.
19. A. De Nicola and M. Missikoff. A lightweight methodology for rapid ontology engineering. Communications of the ACM, 59(3), pp.79-86, 2016.
20. N. Durand, S. Derivaux, G. Forestier, C. Wemmert, P. Gañçarski, O. Boussaid and A. Puissant. Ontology-based object recognition for remote sensing image interpretation. In 19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2007) (Vol. 1, pp. 472-479). IEEE, 2007
21. P. Grenon and S. Barry. SNAP and SPAN: Towards dynamic spatial ontology. Spatial cognition and computation 4.1, pp 69-104, 2004.
22. J. Charlet, S. Szulman, N. Aussenac-Gilles, A. Nazarenko, N. Hernandez, N. Nadah, E. Sardet, J. Delahousse, H.V. Téguiak, A. Baneyx and P. Mondeca. DaFOE: une plateforme pour construire des ontologies à partir de textes et de thésaurus. EGC. pp. 631-632, 2010.
23. A. Benabdallah. Construction automatique des ontologies à partir des textes arabes. Revue Maghrébine des Langues 9.1:52-69, 2014.

SHAPE 2D ET 3D

Mélange de formes basé sur des descripteurs invariants, inversibles et stables

Emna Ghorbel¹, Ines Sakly¹, Slim M'hiri¹, et Faouzi Ghorbel¹

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

Résumé Dans cet article, nous proposons une méthode de mélange de formes basée sur les descripteurs invariants, inversibles et stables. Cette méthode estime les formes intermédiaires entre deux contours plans fermés et injectifs et assure leur invariance par rapport aux transformations euclidiennes. Afin d'évaluer notre méthode, nous choisissons le descripteur invariant Ghorbel (DIG) pour le moyennage de forme et comparons les résultats avec ceux obtenus avec le descripteur courbure tout en abordant les considérations numériques.

Mots clés Mélange de formes, Descripteurs, Invariance aux transformations euclidiennes, Morphing, Inversibilité, Stabilité, Contour plan.

Abstract A method of blending shapes based on invariant, reversal and stable descriptors is proposed. We estimate the intermediate shapes between two closed and one-to-one plane contours and ensure their invariance with respect to the Euclidean transformations. In order to evaluate our method, we choose the Ghorbel descriptor for the shape morphing and compare the obtained results with those of the curvature descriptor while studying the numerical considerations.

Keywords Shapes blending, Descriptors, Euclidean transformations, Shape morphing, Reconstruction, stability, Average shapes, Plane closed contour, Building.

1 Introduction

Le mélange de formes (en. *Morphing Shape*) ou de contours est un sujet de recherche particulièrement étudié dans le domaine du Computer Graphics. Le but est de construire les contours intermédiaires entre une forme cible et une forme source,

estimant ainsi une transformation progressive et continue. Dans ce travail, nous nous intéressons au morphing de courbes planes fermées et injectives. Le moyennage de formes est généralement réalisé en deux étapes: l'étape de recalage entre le contour cible et le contour source afin d'établir une correspondance entre les sommets des deux courbes et l'étape de construction des contours intermédiaires qui se fait par l'interpolation de sommets correspondant.

Dans la littérature du domaine, nous citons les méthodes de moyennage suivantes:

- la méthode *linéaire* qui consiste à interpoler linéairement les points correspondants entre deux formes
- la méthode *intérieurs de formes*[1] et la méthode *star-skeleton*[5] qui se basent sur le moyennage de polygones
- la méthode de la courbure basée sur l'interpolation linéaire des courbures des deux formes ([3],[6]).

Cependant, la méthode qui se base sur l'information courbure génère, de deux contours fermés, des courbes intermédiaires ouvertes. Par conséquent, nous devons construire des contours fermés qui gardent l'allure des formes intermédiaires ouvertes générées initialement. Ce processus est souvent formulé comme un problème d'optimisation non linéaire. Parmi les solutions proposées, la méthode locale B-splines [7], qui n'affecte qu'une partie limitée de la courbe, est la plus utilisée.

Par ailleurs, les formes intermédiaires générées par les méthodes (*linéaire*, *star-skeleton*[5], *intérieurs de formes*[1]) ne sont pas invariantes aux transformations euclidiennes qui affectent la forme source et la forme cible. En revanche, dans le cas de la méthode courbure [3], le mélange de formes vérifie l'invariance relativement à la rotation et à la translation.

Afin d'éviter la question d'invariance pour le mélange de formes, nous proposons dans ce travail une généralisation du travail proposé par Surazhsky et al. [6] qui est la méthode de mélange de formes basée sur des descripteurs de forme invariants par rapport aux transformations euclidiennes, inversibles et stables. Nous évaluons, par la suite, cette méthode en l'appliquant sur le descripteur invariant Ghorbel que l'on note **DIG** et qui vérifie les propriétés nécessaires, évite l'étape de recalage entre les contours donnés et génère des contours fermés. Enfin, nous comparons la méthode proposée

avec celle basée sur les descripteurs de courbure qui vérifie toutes les conditions nécessaires pour la construction de formes intermédiaires par la méthode morphing basée descripteur.

Ce papier comprend quatre sections. Nous commençons dans la première partie par un état de l'art des méthodes de mélange de formes.

Dans la deuxième section, nous introduisons la méthode de mélange de formes basée sur la description de formes. Par la suite, nous rappelons les formules inverses de **DIG** et des descripteurs de formes Courbure et observons les contraintes numériques engendrées par le **DIG** tout en proposant des solutions à ces contraintes.

Dans la dernière section, nous comparons la qualité du mélange de formes réalisé entre deux contours pour chaque descripteur en termes d'invariance par rapport aux transformations euclidiennes et par rapport au point de départ et de pertinence visuelle des formes intermédiaires. Nous terminons par une conclusion générale et quelques perspectives à ce travail.

2 Formulation de l'approche Morphing basée sur les descripteurs

Soient deux contours C_0 et C_1 fermés et de classe C^2 tels que f_0 et f_1 et les reparamétrages curvilignes respectifs de C_0 et C_1 . Soit I un descripteur invariant par rapport aux transformations euclidiennes (translation et rotation), inversible et stable. Soient I_0 et I_1 les descripteurs invariants respectifs des contours C_0 et C_1 .

La méthode de mélange de formes basée sur les descripteurs de formes invariants par rapport aux transformations euclidiennes, inversible et stable consiste à calculer les moyennes pondérées I_t de I_0 et I_1 tel que $v_t = (1 - t)I_0 + tI_1$ avec $t \in [0, 1]$ afin de construire à partir de ces descripteurs moyens les contours intermédiaires C_t en appliquant la formule inverse du descripteur I sur les I_t .

2.1 Formules inverses des descripteurs

Dans ce papier, nous appliquons cette approche sur le descripteur **DIG** [2] qui vérifie les propriétés d'invariance, d'inversibilité et de stabilité et nous comparons les transformations de ce descripteur avec le descripteur courbure [3].

Nous rappelons les formules inverses des deux descripteurs nécessaires pour le passage de l'espace des invariants à l'espace des formes.

Pour reconstruire une courbe C à partir de l'information de sa courbure k , la primitive de la courbure θ_s par rapport à l'abscisse curviligne s est calculée comme suit [3]:

$$\theta_s = \int_0^s k(u)du + \theta_0 \tag{1}$$

par la suite,

$$C(s) = \left(\int_0^s \cos\theta_u du + x_0, \int_0^s \sin\theta_u du + y_0 \right)^T, \tag{2}$$

où x_0, y_0 et θ_0 représentent des constantes d'intégration, incorporant respectivement l'information de translation et rotation.

Pour le calcul de la formule inverse du descripteur **DIG** la formule des invariants [2] est inversée. Cela donne:

$$a_n^{n_0-n_1} = I_n I_{n_0}^{\frac{-p}{n_0-n_1+p}} I_{n_1}^{\frac{-q}{n_1-n_0+q}} e^{2i\pi(n-n_1)\theta_0} e^{2i\pi(n_0-n)\theta_1} \tag{3}$$

Ainsi,

$$a_n = I_n^{\frac{1}{n_0-n_1}} I_{n_0}^{\frac{-p}{(n_0-n_1)(n_0-n_1+p)}} I_{n_1}^{\frac{-q}{(n_0-n_1)(n_1-n_0+q)}} e^{\frac{2i\pi}{n_0-n-1}(n(\theta_0-\theta_1)-n_1\theta_0+n_0\theta_1)} \tag{4}$$

avec θ_0 et θ_1 les arguments respectifs de $a_{n_0}(f)$ et $a_{n_1}(f)$ qui sont les premier et second coefficients de Fourier du contour reparamétré f . Par la suite, à partir des a_n qui représentent les coefficients de Fourier, une transformation de Fourier inverse est appliquée.

Figure 1. Module du DIG d'une forme avant et après troncature

2.2 Considérations numériques

En un premier temps, pour passer d'un espace continu à un espace discret, nous remplaçons la Transformée de Fourier par la Transformée de Fourier Discrète DFT et la Transformée de Fourier Inverse par la Transformée de Fourier Discrète inverse $IDFT$.

Ensuite, en raison de la périodicité du signal échantillonné, nous choisissons une fenêtre du signal du descripteur invariant où le coefficient ayant la plus grande énergie est centré sur un intervalle $[-N/2, N/2]$ avec N le nombre de coefficients du contour choisi.

Le signal invariant du contour est par la suite tronqué et les coefficients à faible énergie (détails négligeables, bruit) sont éliminés comme observé dans la figure 1. La troncature équivaut à un filtrage. Nous observons dans la figure 2 que plus le pourcentage de la troncature est élevée plus le contour est filtré.

3 Expérimentations

Dans cette partie, nous construisons les formes intermédiaires en nous basant sur le descripteur **DIG** [4], nous comparons avec la méthode de la courbure et nous

Figure 2. Reconstruction d'une forme à partir du descripteur DIG après différentes troncatures

vérifions l'invariance aux transformations euclidiennes. Nous soulignons que la méthode **DIG** a pour avantage d'éviter l'étape de recalage généralement nécessaire aux méthodes locales. Ainsi, le morphing basé sur le descripteur **DIG** est invariant par rapport au point de départ.

Dans la Figure 3 nous montrons une déformation du contour C_0 vers le contour C_1 et nous comparons ensuite les formes intermédiaires construites à partir de l'interpolation linéaire de différentes méthodes de morphing. Par la suite, dans la Figure 4 nous appliquons une rotation indirecte de 90° sur le contour C_1 . Nous observons que les contours intermédiaires des méthodes basées descripteurs invariants par rapport aux transformations euclidiennes (Courbure et **DIG**) sont invariants contrairement à la méthode basée sur la paramétrisation.

Notons que le point de départ pour la méthode **DIG** a été choisi aléatoirement à l'opposé de la méthode de la courbure. Nous observons ainsi, dans la Figure 5, l'invariance des formes intermédiaires malgré le changement du point de départ pour

Figure 3. Transformation du contour source f_0 (à gauche) au contour cible C_1 (à droite). La première ligne montre l’interpolation linéaire basée sur la paramétrisation, la deuxième ligne l’interpolation basée sur la courbure, la troisième ligne les résultats de la deuxième ligne avec une méthode de fermeture b-spline et la quatrième ligne montre notre méthode qui est une interpolation basée sur le descripteur **DIG**. Le point indique le début et la fin des contours.

la méthode **DIG**. Dans la Figure 6, nous montrons clairement que, pour le morphing courbure, les formes intermédiaires dépendent fortement du point de départ vu la différence des deux déformations générées par les mêmes contours.

4 Conclusion

Dans cet article, nous introduisons une nouvelle approche pour l’interpolation de contours continus et fermés dans l’espace des invariants et nous présentons le morphing basé sur le descripteur **DIG**. Nous prouvons que notre approche est invariante par rapport aux transformations euclidiennes et par rapport au point de départ. Nous

Figure 4. Transformation des mêmes contours source et cible excepté que nous appliquons une rotation de $\pi/2$ dans le sens indirect sur le contour C_1 . La première ligne montre l'interpolation linéaire basée sur la paramétrisation, la deuxième ligne l'interpolation basée sur la courbure, la troisième ligne les résultats de la deuxième ligne avec une méthode de fermeture b-spline et la quatrième ligne montre notre méthode qui est une interpolation basée sur le descripteur **DIG**. Nous notons que la rotation n'a pas affecté les contours intermédiaires des méthodes basées descripteur invariant (Courbure et **DIG**).

évitons, ainsi, l'étape de recalage entre les contours cible et source nécessaire pour toute autre méthode de moyennage de formes.

4.1 Limitations

Basée sur les coefficients de la DFT, la construction des formes intermédiaires avec le descripteur **DIG** n'est pas possible quand les contours source et cible sont ouverts. Il en est de même pour les contours doubles où l'homéomorphisme entre l'espace

Figure 5. Transformation du contour source C_0 (à gauche) au contour cible C_1 (à droite). La première ligne et la deuxième ligne montre l'interpolation linéaire basée sur la méthode **DIG** avec deux points de départ différents

Figure 6. Transformation du contour source C_0 (à gauche) au contour cible C_1 (à droite). La première ligne et la deuxième ligne montre l'interpolation linéaire basée sur la méthode courbure avec deux points de départ différents

des formes et l'espace des invariants n'est pas possible et donc la reconstruction irréalisable (pas d'inversibilité). Afin de pallier au problème des points doubles, les courbes planes doubles peuvent être considérées comme des courbes gauches simples. Il s'agit de modifier la torsion qui est nulle au niveau du point double afin d'écarter les deux lignes croisées. Par la suite, avec un descripteur de courbes gauches invariant, inversible et stable, nous pouvons appliquer l'approche morphing basée descripteur pour obtenir des courbes gauches intermédiaires.

4.2 Perspectives

Nous ne connaissons pas encore la topologie de l'espace des invariants dont la connexité simple n'est pas garantie. Nous pensons faire une étude d'optimisation pour trouver le chemin (non linéaire) dans l'espace des invariants qui donnera les formes intermédiaires les plus intéressantes.

References

1. M. Alexa, D. Cohen-Or, and D. Levin. As-rigid-as-possible shape interpolation. In *Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and interactive techniques*, pages 157–164. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., 2000.
2. F. Ghorbel. *Invariants de formes et de mouvement 11 cas du 1D au 4D et de l'euclydien aux projectifs*. La Manouba : ARTS-PI edition., 2013.
3. M. Saba, T. Schneider, K. Hormann, and R. Scateni. Curvature-based blending of closed planar curves. *Graphical Models*, 76(5):263–272, 2014.
4. I. Sakly. *Invariant statistical shape learning application to shape segmentation*. PhD thesis, ENSI, 2018.
5. M. Shapira and A. Rappoport. Shape blending using the star-skeleton representation. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 15(2):44–50, 1995.
6. T. Surazhsky and G. Elber. Metamorphosis of planar parametric curves via curvature interpolation. *International Journal of Shape Modeling*, 8(02):201–216, 2002.
7. P. Thevenaz, T. Blu, and M. Unser. Interpolation revisited [medical images application]. *IEEE Transactions on medical imaging*, 19(7):739–758, 2000.

Une nouvelle description du contour de l'espace : Une Représentation Espace-Echelle Généralisée basée sur la courbure et la torsion

Lynda Ayachi¹, Ameni Benkhelifa¹, Majdi Jribi¹, Faouzi Ghorbel¹,

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

La description de formes est une composante clé du domaine de *vision par ordinateur*. Cela est principalement dû à son importance dans diverses applications du domaine telles que *la reconnaissance d'objets, le suivi de mouvement, etc.*. Malgré l'existence de nombreuses recherches liées à la description de formes, il n'en reste pas moins difficile de concevoir des descripteurs génériques pouvant s'adapter à différents cas de figures. En effet, le choix des descripteurs dépend fortement de la problématique traitée et de la nature des données. Dans cet article, nous nous référons aux 6 critères, définis dans [2], permettant d'assurer la performance d'un descripteur de forme indépendamment de l'application et/ou du système d'acquisition choisis, à savoir, (1) la rapidité en termes de temps de calcul, (2) une bonne approximation numérique, (3) le pouvoir discriminant, (4) la complétude, (5) l'invariance à certaines transformations géométriques et (6) la stabilité.

Dans la littérature, les descripteurs de formes sont généralement catégorisés en deux groupes distincts : les descripteurs *globaux* et les descripteurs *locaux*.

Dans cet article, nous nous intéressons à la seconde catégorie de descripteurs de formes, plus précisément à la description de courbes. Un grand nombre d'approches a été introduit dans l'état de l'art pour les courbes planes. Parmi les plus performantes, nous citons les approches multi-échelles. Mokhtarian et al. propose une représentation appelée *Curvature Scale Space (CSS)* [4] qui se base sur le calcul des maxima de la courbure après avoir lissé le contour par des gaussiennes à différentes échelles. Dans un second temps, Mokhtarian et al. introduit un descripteur pour les courbes de l'espace nommé *Torsion Scale Space (TSS)* [3] qui se base sur l'extraction des maxima de la torsion à différentes échelles. Malgré leurs bonnes performances,

ces descripteurs demeurent limités par leurs non-complétude, comme expliqué dans [1]. Récemment, une généralisation du descripteur CSS, appelée *Generalized Curvature Scale Space (GCSS)* [1], a été introduite afin d'assurer la quasi-complétude de ce dernier. Le GCSS est composé par un ensemble de points invariants aux transformations euclidiennes. Ces points correspondent aux zones de forte courbure d'un contour.

Vu le succès de ces approches, nous proposons d'étendre ces méthodes multi-échelles, initialement conçues pour les courbes planes, aux courbes gauches. Ainsi, nous introduisons un nouveau descripteur intitulé *Generalized Torsion-Curvature Scale Space (GTCSS)*. Il généralise principalement le descripteur GCSS, mais fait intervenir en plus de la courbure, la torsion.

Une courbe gauche peut avoir plusieurs représentations. Nous utilisons un reparamétrage par abscisse curviligne pour représenter une courbe $f(x, y, z)$.

Selon le théorème fondamental de la théorie locale des courbes gauches; si deux courbes gauches, paramétrées par leur abscisse curviligne, ont la même courbure et torsion et si la courbure ne s'annule pas, alors il existe une isométrie directe de R^3 qui envoie une courbe sur l'autre. Notre méthode se base sur le calcul de la torsion et la courbure, étant invariants aux transformations géométriques.

La méthode repose aussi sur le concept de la description d'une courbe à différentes échelles. Pour chaque échelle, la courbe f est convoluée avec une gaussienne de variance σ^2 .

Nous utilisons les propriétés de la convolution (La dérivée d'ordre n en u est égale à la valeur de la composante x , y ou z convoluée avec la dérivée de même ordre d'une gaussienne) pour le calcul des dérivées premières et secondes des composantes (x, y, z) et pour le calcul de la torsion qui nécessite une dérivation d'ordre 3.

A chaque itération, nous extrayons les extremums locaux de la courbure et ceux de la torsion.

Afin de densifier l'échantillon, nous parcourons la liste des points extraits. Pour chaque point de la liste, nous cherchons les points de la courbe, à l'échelle σ_i , ayant la même valeur de courbure. Nous répétons la même procédure pour la liste des points extraits à partir de la torsion.

Les points sélectionnés (de la courbure et de la torsion) à chaque échelle i sont stockés dans $F(\sigma_i)$. L'ensemble des points E est l'union des $F(\sigma_i)$. Cet ensemble décrit bien le contour dans les zones à forte variation de courbure et de torsion.

Afin de valider la performance de notre algorithme, et vu le manque des bases de données contenant des courbes gauches, nous proposons une nouvelle base de données. L'idée est d'extraire des courbes gauches à partir d'une base de surfaces 3D représentant des corps humains[5], comme illustré dans la figure 1. Ces courbes sont obtenues en liant des sous-courbes. Ces dernières sont des courbes géodésiques représentant le plus court chemin entre chaque deux landmarks (étant 9 liaisons

entre 9 landmarks : gorge, épaule droite, main droite, hanche droite, pied droit, pied gauche, hanche gauche, main gauche, épaule gauche et gorge). Finalement, chaque corps est représenté par une courbe qui passe par ces 9 landmarks. Un exemple de ces courbes est illustré dans la figure 2. Nous classifions ensuite ces courbes selon la pose : la courbe d'un corps droit est presque plane, présentant une valeur de torsion nulle partout, contrairement à la courbe d'un corps en marche qui présenterait une variation importante de torsion au niveau des jambes.

FIGURE 1 – Un exemple d'un objet de la base : un corps humain en marche dans les 4 vues

FIGURE 2 – Un ensemble de la courbe gauche obtenue dans les 4 vues

Références

1. Benkhelifa Amani and Ghorbel Faouzi. A normalized generalized curvature scale space for 2d contour representation. *Analysis and Recognition of Shape and Motion from Imaging Data*, pages 167–177, RFMI 2017.
2. Faouzi Ghorbel. A complete invariant description for gray-level images by the harmonic analysis approach. *Pattern recognition letters*, 15(10) :1043–1051, 1994.
3. Farzin Mokhtarian. A theory of multiscale, torsion-based shape representation for space curves. *Computer Vision and Image Understanding*, 68(1) :1 – 17, 1997.
4. Farzin Mokhtarian, Sadegh Abbasi, and Josef Kittler. Robust and efficient shape indexing through curvature scale space. page 96, 1996.
5. Alexandre Saint, Eman Ahmed, Abdelrahman Shabayek, Kseniya Cherenkova, Gleb Gusev, Djamila Aouada, and Björn Ottersten. 3dbodytex : Textured 3d body dataset. 09 2018.

Recalage multiéchelle des formes 2D Affines

Khaoula Sakrani, Sinda Elghoul et Faouzi Ghorbel

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

Résumé Dans ce papier, nous introduisons une nouvelle méthode d'alignement multiéchelle en nous basant sur l'algorithme de recalage des courbes affines (ACMA). Cet algorithme permet de faire un recalage partiel des formes 2D affines. La méthode ACMA se base sur le calcul de pseudo-inverse de la matrice de correspondance pour atteindre un minimum de L_2 qui est la distance de l'espace de forme. Nous remarquons que cette méthode présente une certaine instabilité à partir d'un certain niveau de bruit. Pour remédier à ce problème, nous proposons d'ajouter la représentation multiéchelle à l'algorithme ACM. Pour tester la performance et la robustesse de l'approche proposée nous avons utilisé les bases de données MCD et kimia-99.

Mots clés : Alignement multiéchelle, Contour 2D, Transformation affine, ACM Algorithme, Robustesse au bruit.

Abstract In this paper, we introduce a new multi-scale alignment method based on affine curve matching algorithms (ACM). This algorithm allows a partial registration of 2D affine forms. The ACMA method is based on the pseudo-inverse calculation of the correspondence matrix to reach a minimum of L_2 , which is the distance from the form space. We notice that this method presents a certain instability in a certain noise level. To remedy this problem, we propose to add a multi-scale representation to the ACM algorithm. To test the proposed approach's performance and robustness, we used MCD and Kimia-99 databases.

Key words: Multi-scale alignment, 2D contour, affine transformation, ACM Algorithm, noise robustness.

1 Introduction

Le recalage d'images est une technique de prétraitement qui se réfère au processus d'alignement des pixels d'une image source sur leurs pixels correspondants dans une autre image cible [21]. Le recalage de formes planes est sollicité dans plusieurs domaines d'application tels que la télédétection [22], les images médicales [1] et le suivi d'objets [20]. En effet, l'image peut avoir plusieurs transformations comme la rotation, la translation ainsi que la déformation d'échelle, ce qui nous amène aux transformations affines. Nous trouvons aussi d'autres transformations telles que le bruit et l'occlusion. Pour l'estimation de ces transformations, il y a un récent travail dans [8] nommé algorithme de recalage partiel sous la transformation affine spéciale (ACM Algorithme). Cet algorithme permet de faire un recalage partiel basé sur la pseudo-inverse des formes 2D affines, et aussi, de minimiser la distance L_2 qui peut être considérée comme la distance de l'espace des

formes. Mais, cette méthode présente une certaine instabilité à partir d'un certain niveau de bruit. Cette instabilité est due aux deux dérivations successives de l'abscisse équi-affine. Afin de surmonter ce problème, nous ajoutons une représentation multiéchelle au niveau de l'algorithme ACM, dans le but d'obtenir une nouvelle méthode de recalage multiéchelle des formes 2D affines. Pour stabiliser le processus de recalage, nous normalisons et filtrons les contours successivement. Dans la suite, nous présentons les méthodes de recalage de formes existant dans la littérature. Ces méthodes peuvent être divisées en deux catégories: le recalage global et le recalage local. Pour le recalage global, nous trouvons les méthodes basées sur les moments [12]. Pour les méthodes de moment, nous citons les moments géométriques dans [10] et les moments complexes [9]. Il existe également, les méthodes basées sur le descripteur de Fourier comme dans [6] où Derrode et al. ont proposé la transformée analytique de Fourier-Mellin qui donne une description invariante de la forme. Pour le recalage local, il existe plusieurs approches, dans l'état de l'art, basées sur le principe multiéchelle, nous trouvons par exemple le SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) qui est une approche pour l'identification des objets semblables dans deux ou plusieurs images [13]. Affine SIFT [17] est connu pour sa capacité de détecter les composants de l'image qui ont subi une distorsion affine. Mokhtarian et al., [16] ont présenté l'espace d'échelle de courbure basée sur l'extraction des points d'inflexion et les considérer comme les points d'intérêt dans différents niveaux de la forme lissée avec une fonction gaussienne. Affine CSS [15] est utilisé pour résoudre le problème de reconnaissance entre des formes 2D sous des transformations affines. Afin d'obtenir un descripteur presque complet [3], Ben Khelifa et al. ont présenté une nouvelle méthode nommée Generalized Curvature Scale Space (GCSS). Cette approche est fondée sur deux étapes : en premier lieu l'extraction des extremums de courbure, ensuite, la recherche des points qui ont la même valeur de courbure que ces extremums. Dans cet article, nous proposons de normaliser les formes avec l'abscisse équi-affine multiéchelle. Ainsi, nous obtenons un système linéaire rectangulaire pour chaque niveau d'échelle. En fait, nous proposons de mettre tous les sous-systèmes de chaque échelle dans un seul grand système rectangulaire. Ensuite, nous calculons la pseudo-inverse pour ce système. Pour l'expérimentation, nous évaluerons les performances de l'approche proposée dans le contexte de la récupération de formes et nous les comparerons avec les différentes méthodes de recalage présentées dans la littérature en utilisant les bases de données MCD et kimia-99. Le reste de l'article est organisé comme suit : la section 2 présente une description détaillée de notre méthode d'alignement des formes. La section 3 nous donnera les études expérimentales de l'approche proposée. Enfin, la dernière section présente la conclusion.

2 Algorithme de recalage multiéchelle des formes 2D

Dans cette section, nous détaillons l'approche proposée pour le recalage multiéchelle des contours 2D affines basés sur le calcul de la pseudo-inverse. En effet, nous présentons en premier lieu le reparamétrage multiéchelle par l'abscisse équi-affine. Ensuite, nous rappelons le calcul de la matrice avec la pseudo-inverse.

2.1 Reparamétrage multiéchelle par l'abscisse équi-affine

Nous extrayons les contours des deux objets qui sont représentés respectivement par ces deux écritures:

$\Omega 1 = [f(t) = (f^x(t), f^y(t))] (t = 1, 2, \dots, N)$ $\Omega 2 = [h(t') = (h^x(t'), h^y(t'))] (t' = 1, 2, \dots, N)$
 Où leur relation est définie par :

$$h(t') = Af(t) + B \tag{1}$$

Avec : A une transformation linéaire et B le vecteur de translation.

Il est évident que les deux courbes ont initialement un paramétrage quelconque. En effet, nous ne pouvons pas considérer que ces deux formes ont la même paramétrisation et nous les comparons. Par conséquent, nous normalisons les deux contours par l'abscisse équi-affine qui permet d'avoir un reparamétrage invariant aux transformations affines et il est défini par:

$$l = \frac{1}{L} \int_0^l |\det(f'(u), f''(u))|^{\frac{1}{3}} du \tag{2}$$

Où la longueur totale affine L de la courbe considérée est présentée par :

$$L = \int_0^T |\det(f'(u), f''(u))|^{\frac{1}{3}} du \tag{3}$$

Avec f' et f'' désignent respectivement la première et la seconde dérivée de f . Une fois les deux formes sont reparamétrées la relation entre eux devient.

$$h^*(l_a) = Af^*(l_a) + B \tag{4}$$

Avec h^* et f^* sont les contours reparamétrés par l'abscisse équi-affine. Dans le reste du papier, nous allons remplacer f^* par f et h^* par f pour simplifier la notation. Comme est indiqué dans l'équation 2, la longueur affine présente deux dérivations successives qui induisent une certaine instabilité vis-à-vis le bruit. Pour résoudre ce problème, nous introduisons la notion de multiéchelle pour stabiliser le résultat de recalage. Dans ce contexte, nous proposons de convoluer les points de la courbe $f_\sigma^x(l_a, \sigma)$ et $f_\sigma^y(l_a, \sigma)$ après reparamétrage avec la fonction gaussienne $g(l_a, \sigma)$ à différentes échelles de σ et f_σ représentent la courbe après convolution.

$$f_\sigma^x(l_a, \sigma) = f^x * g(l_a, \sigma) \qquad f_\sigma^y(l_a, \sigma) = f^y * g(l_a, \sigma) \tag{5}$$

Avec $*$ désigne l'opération de convolution. Après le re-paramétrage multiéchelle par l'abscisse équi-affine, nous obtenons une nouvelle relation entre les deux courbes f_σ et h_σ qui est:

$$h_\sigma(l_a) = Af_\sigma(l_a) + B \tag{6}$$

2.2 Rappel sur le calcul de la pseudo-inverse

Dans [8] Elghoul et al. ont utilisé le calcul de la pseudo-inverse pour l'estimation de la matrice de transformation linéaire spéciale $A = (a_{ij})_{i,j=1,2}$ et le vecteur de translation $B = (B_x, B_y)$. Ici, nous suivons le même principe pour l'estimation de la transformation où chaque niveau de convolution est présenté par $(\sigma_k)_{1 < k < p}$. Cela est exprimé par le système ci-dessous :

$$\left\{ \begin{array}{l} h_{\sigma_1}^x(l_1) = f_{\sigma_1}^x(l_1)a_{11} + f_{\sigma_1}^y(l_1)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_1}^y(l_1) = f_{\sigma_1}^x(l_1)a_{21} + f_{\sigma_1}^y(l_1)a_{22} + B^y \\ \dots \\ h_{\sigma_1}^x(l_N) = f_{\sigma_1}^x(l_N)a_{11} + f_{\sigma_1}^y(l_N)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_1}^y(l_N) = f_{\sigma_1}^x(l_N)a_{21} + f_{\sigma_1}^y(l_N)a_{22} + B^y \\ h_{\sigma_2}^x(l_1) = f_{\sigma_2}^x(l_1)a_{11} + f_{\sigma_2}^y(l_1)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_2}^y(l_1) = f_{\sigma_2}^x(l_1)a_{21} + f_{\sigma_2}^y(l_1)a_{22} + B^y \\ \dots \\ h_{\sigma_2}^x(l_N) = f_{\sigma_2}^x(l_N)a_{11} + f_{\sigma_2}^y(l_N)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_2}^y(l_N) = f_{\sigma_2}^x(l_N)a_{21} + f_{\sigma_2}^y(l_N)a_{22} + B^y \\ h_{\sigma_p}^x(l_1) = f_{\sigma_p}^x(l_1)a_{11} + f_{\sigma_p}^y(l_1)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_p}^y(l_1) = f_{\sigma_p}^x(l_1)a_{21} + f_{\sigma_p}^y(l_1)a_{22} + B^y \\ \dots \\ h_{\sigma_p}^x(l_N) = f_{\sigma_p}^x(l_N)a_{11} + f_{\sigma_p}^y(l_N)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_p}^y(l_N) = f_{\sigma_p}^x(l_N)a_{21} + f_{\sigma_p}^y(l_N)a_{22} + B^y \end{array} \right. \quad (7)$$

Pour résoudre ce système rectangulaire nous minimisons l'erreur quadratique en calculant la matrice pseudo-inverse.

$$\min_{(A,B)} \|Af_{\sigma p}(l_a) + B - h_{\sigma p}(l_a)\|^2 \approx e \quad (8)$$

3 Expérimentation et résultats

Dans la suite, nous évaluons le taux de reconnaissance de la méthode suggérée et la comparons aux méthodes de recalage existant dans la littérature. Les tests sont faits sur les bases suivantes : MCD et Kimia-99.

3.1 Taux moyens de récupération

La base MCD (Multiview Curve Dataset) [23] contient 40 classes de formes tirées de la base de données MPEG-7. Chaque classe contient 14 échantillons de courbe qui correspondent à différentes distorsions en perspective de la forme d'origine. Des exemples de formes issues de la base de données MCD sont présentés dans la figure 1.

Le tableau 1 liste les taux moyens de récupération des méthodes existant dans la littérature pour la base de données MCD. Ainsi, nous pouvons voir que le concept multiéchelle améliore le taux de la méthode ACMA de 94% [8] à 96,82%. De plus, notre méthode donne un taux meilleur que la méthode CSS-SW [14] qui est basée sur la courbure dans différentes échelles.

Figure 1. Base de données MCD.

Table 1. Résultats de récupération sur la base de données MCD.

Méthodes	Moyennes
Arbter [2]	41%
SC [18]	56.29%
Huang [11]	71 %
Chaker [5]	76 %
Rube [7]	79 %
Mai [14]	89 %
ACMA [8]	94 %
Notre Algorithme	96.82 %

3.2 Évaluation de la robustesse au bruit

Le bruit produit des effets indésirables dans les images numériques, tels que des contours irréalistes, des lignes invisibles, des angles et des objets flous. La robustesse au bruit est une exigence dans de nombreuses applications. Dans cette partie, nous testons notre algorithme sous différents niveaux de bruit appliqué sur la base Kimia-99. Cette base [19] présente 9 classes où nous trouvons 11 formes pour chaque classe. La figure 2 présente des exemples de la base Kimia-99.

Figure 2. Base de données Kimia-99.

Pour évaluer la robustesse de la méthode proposée par rapport au bruit, nous perturbons chaque forme de la base Kimia-99 en appliquant un bruit gaussien μ variant de 0 à 6. En général, le bruit gaussien est la bonne approximation des scénarios d'applications réelles, comme démontré dans [4].

La figure 3 présente la précision de la récupération pour la reconnaissance de formes sous différents niveaux de bruit μ . Par conséquent, nous notons que les méthodes AICD et CSS-SW donnent des taux meilleurs lorsque le niveau de bruit est faible. Bien que, lorsque nous augmentons le niveau de bruit à $\mu=2.5$ les taux diminuent rapidement. De

plus, la méthode ACMA est plus robuste au bruit que les autres approches, mais lorsque $\mu > 4$ nous constatons une certaine diminution des taux. Alors que notre méthode reste relativement stable par rapport aux autres méthodes.

Figure 3. Précision de récupération de forme sous différents niveaux de bruit

4 Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une nouvelle méthode de recalage multiéchelle qui traite à la fois l'occlusion et les transformations affines. En premier lieu, le contour est reparamétré par l'abscisse équi-affine à différentes échelles. Ainsi, nous obtenons pour chaque niveau d'échelle un système linéaire rectangulaire. Après, nous mettons tous les sous-systèmes dans un unique système rectangulaire. Ensuite, nous calculons la pseudo-inverse de ce système. Cette approche améliore la précision et la stabilité de recalage des formes. Dans nos futurs travaux, nous proposons d'appliquer la moyenne de Fréchet de la géométrie Riemannienne pour le calcul de la moyenne des matrices de chaque niveau.

References

1. Tadashi Araki, Nobutaka Ikeda, Nilanjan Dey, Sayan Chakraborty, Luca Saba, Dinesh Kumar, Elisa Cuadrado Godia, Xiaoyi Jiang, Ajay Gupta, Petia Radeva, et al. A comparative approach of four different image registration techniques for quantitative assessment of coronary artery calcium lesions using intravascular ultrasound. *Computer methods and programs in biomedicine*, 118(2):158–172, 2015.
2. Klaus Arbter, Wesley E. Snyder, Hans Burkhardt, and Gerd Hirzinger. Application of affine-invariant fourier descriptors to recognition of 3-d objects. *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 12(7):640–647, 1990.
3. Ameni BenKhlifa and Faouzi Ghorbel. An almost complete curvature scale space representation: Euclidean case. *Signal Processing: Image Communication*, 75:32–43, 2019.
4. Ajay Kumar Boyat and Brijendra Kumar Joshi. A review paper: noise models in digital image processing. *arXiv preprint arXiv:1505.03489*, 2015.

5. Fatma Chaker, Fauzi Ghorbel, and M Tarak Bannour. Content-based shape retrieval using different affine shape descriptors. In *VISAPP (1)*, pages 497–500, 2008.
6. Stéphane Derrode and F Ghorbel. Robust and efficient fourier-mellin transform approximations for invariant grey-level image description and reconstruction. 2001.
7. Ibrahim El Rube, Maher Ahmed, and Mohamed Kamel. Wavelet approximation-based affine invariant shape representation functions. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 28(2):323–327, 2005.
8. Sinda Elghoul and Fauzi Ghorbel. An efficient 2d curve matching algorithm under affine transformations. In *VISIGRAPP (4: VISAPP)*, pages 474–480, 2018.
9. Fauzi Ghorbel, Stéphane Derrode, Rim Mezhoud, Tarek Bannour, and Sami Dhahbi. Image reconstruction from a complete set of similarity invariants extracted from complex moments. *Pattern recognition letters*, 27(12):1361–1369, 2006.
10. Ming-Kuei Hu. Visual pattern recognition by moment invariants. *IRE transactions on information theory*, 8(2):179–187, 1962.
11. Xuming Huang, Bin Wang, and Liming Zhang. A new scheme for extraction of affine invariant descriptor and affine motion estimation based on independent component analysis. *Pattern Recognition Letters*, 26(9):1244–1255, 2005.
12. Laura Keyes and Adam Winstanley. Using moment invariants for classifying shapes on large-scale maps. *Computers, Environment and Urban Systems*, 25(1):119–130, 2001.
13. David G Lowe. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International journal of computer vision*, 60(2):91–110, 2004.
14. Fei Mai, CQ Chang, and YS Hung. Affine-invariant shape matching and recognition under partial occlusion. In *2010 IEEE International Conference on Image Processing*, pages 4605–4608. IEEE, 2010.
15. Farzin Mokhtarian and Sadegh Abbasi. Affine curvature scale space with affine length parametrisation. *Pattern Analysis & Applications*, 4(1):1–8, 2001.
16. Farzin Mokhtarian, Sadegh Abbasi, and Josef Kittler. Robust and efficient shape indexing through curvature scale space. In *IN BRITISH MACHINE VISION CONFERENCE*. Citeseer, 1996.
17. Jean-Michel Morel and Guoshen Yu. Asift: A new framework for fully affine invariant image comparison. *SIAM journal on imaging sciences*, 2(2):438–469, 2009.
18. Greg Mori, Serge Belongie, and Jitendra Malik. Efficient shape matching using shape contexts. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 27(11):1832–1837, 2005.
19. Thomas B Sebastian, Philip N Klein, and Benjamin B Kimia. Recognition of shapes by editing their shock graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence*, (5):550–571, 2004.
20. Te Tang and Masayoshi Tomizuka. Track deformable objects from point clouds with structure preserved registration. *The International Journal of Robotics Research*, page 0278364919841431, 2018.
21. Wei Wang, Xingwei Yan, Zhilin Wang, and Jianhua Shi. A robust affine invariant point extraction algorithm for image registration. In *2017 10th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID)*, volume 1, pages 79–82. IEEE, 2017.
22. Bisheng Yang and Chi Chen. Automatic registration of uav-borne sequent images and lidar data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 101:262–274, 2015.
23. Marco Zuliani, Sitaram Bhagavathy, BS Manjunath, and Charles S Kenney. Affine-invariant curve matching. In *2004 International Conference on Image Processing, 2004. ICIP'04.*, volume 5, pages 3041–3044. IEEE, 2004.

5

APPLICATIONS AU PATRIMOINE ET À L'OPTI- MISATION

L'intelligence artificielle appliquée au tourisme culturel en Tunisie

Alia Belkaïd¹ et Ines Hassoumi²

¹ École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme,

M2A, ED SIA Université de Carthage 2026 Sidi Bou Saïd, Tunisie, a.belkaïd@gnet.tn.

² Institut Supérieur de Gestion de Tunis, Laboratoire SOIE COSMOS

Campus Universitaire de la Manouba 2010 La Manouba, Tunisie, Ines.hassoumi@gmail.com.

Ce papier vise le développement d'un générateur intelligent de circuits touristiques culturels personnalisés. Il s'agit d'un créateur d'expériences de visites inédites, innovantes et sur mesure pour mettre le visiteur au cœur de l'expérience de visite d'un lieu choisi (les medinas, les sites archéologiques, etc.).

Malgré leur richesse et diversité, les sites archéologiques en Tunisie, sont peu fréquentés et restent peu attractifs en dépit des efforts déployés par les chercheurs [1] les autorités publiques et les professionnels pour développer l'aspect pédagogique des visites [4]. Celles-ci se déroulent généralement en suivant un itinéraire standard qui ne tient pas compte forcément de leur confort ou de leurs champs d'intérêt vu les différentes contraintes (temps disponible, accessibilité, mobilité, thématiques proposées...). C'est pourquoi les visites des sites archéologiques ne sont pas très efficaces jusqu'à nos jours, ce qui nous pousse à chercher de nouveaux outils pour adapter le parcours au profil de chaque visiteur [3].

Ce travail pose les questions suivantes : Comment améliorer l'expérience du visiteur ? Comment modéliser un parcours de visite personnalisée ? Comment un système intelligent pourrait gérer les différents scénarios définis par les thématiques du site et les besoins du visiteur ? Pour répondre à cette problématique, ce travail propose une caractérisation des cartes thématiques du site archéologique, la définition des pertinences (âge, temps, mobilité,...) des usagers et l'implémentation du modèle à travers un site prototype pour pouvoir finalement expérimenter cette interaction par le biais d'un système intelligent [6]. L'interaction entre le système multi-agents [7,8] et l'environnement est assurée par des critères internes (composantes du site) associés aux critères externes induites par le concepteur [2]. Elle aboutit à une satisfaction partielle ou totale des critères que nous proposons de mesurer à l'aide de la fonction de fitness [5] (fonction d'évaluation). Celle-ci est utilisée dans les algorithmes génétiques pour évaluer différentes solutions potentielles. Cette fonction permet de qualifier l'interaction et d'évaluer l'optimisation de la solution. Elle mesure ici l'optimisation des critères liés à la visite (figure 1).

Ainsi, nous proposons dans ce travail une approche intelligente collaborative à travers un modèle d'analyse multicritères appliqué au patrimoine et la production de cartes

thématiques en faisant appel au SIG. L'implémentation de cette cartographie intelligente se fera dans une plateforme web et une application mobile pour assurer le test et la validation du modèle. Nous considérons que le caractère novateur qu'apporte notre recherche réside dans la conception d'un guide numérique intelligent pour offrir des circuits thématiques avec la possibilité de les adapter aux choix du visiteur qui permet de le fidéliser et de collecter le maximum d'informations sur lui (retours, statistiques, préférences, ...). Nous cherchons à généraliser ce résultat pour créer des circuits de visite personnalisés dans différents types d'espaces urbains (villes, médinas, etc) basés sur le même système intelligent.

Mots clés : Caractérisation morphologique, Circuits de visites, Fonction de fitness, Intelligence artificielle, Pertinences, Sites archéologique, Système multi-agents.

Références

1. Raihana Allani, Fakher Kharrat, and Pierre Leclercq. Vers une nouvelle patrimonialisation de la mémoire collective : Rôle des outils numériques dans l'expérience patrimoniale. *Patrimoines et design d'expérience à l'ère numérique*, 2020.
2. Alia Belkaid. *Morphose du volume englobant réglementaire*. PhD thesis, Ph. D. Dissertation. Université de Carthage, ENAU, Tunis, 2014.
3. Alia Belkaid, Ines Hassoumi, and Rihab Zghab. An intelligent generator of personalized tours for a better heritage site visit. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Tools & Uses Congress*, pages 1–5, 2020.
4. F Ben Ali. Musée bardo up : Une application pour valoriser le passé avec les technologies du futur. 2020.

5. Michael Buro. Experiments with multi-probcut and a new high-quality evaluation function for othello. *Games in AI Research*, 34(4) :77–96, 1997.
6. Jacques Ferber. Concepts et méthodologies multi-agents, 2006.
7. Nils Ferrand. *Modèles Multi-Agents pour l'aide à la décision et la négociation en aménagement du territoire*. PhD thesis, Université Joseph-Fourier-Grenoble I, 1997.
8. Nils FERRAND, Yves DEMAZEAU, and C Baeijs. Systèmes multi-agents réactifs et résolution de problèmes spatialisés. *Revue d'intelligence artificielle*, 12(1) :37–72, 1998.

L'algèbre qualitative pour évaluer la réponse des maisons traditionnelles à patio à leur environnement géo-climatique : Casbah d'Alger, Médina de Tunis

Racha Amrani et Sabrina Kacher

Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme,
Laboratoire Ville, Architecture et Patrimoine
Route de Beaulieu, El-Harrach. BPN° 177, 16200 Alger
r.amrani@epau-alger.edu.dz
s.kachersouami@epau-alger.edu.dz

Résumé Dans cet article nous proposons d'appliquer l'algèbre qualitative pour la modélisation de la réponse de l'habitat traditionnel à son environnement naturel. Cette approche consiste à établir des relations d'influence qui lient cet habitat à son environnement géo-climatique. Elle est appliquée aux maisons à patio de la Casbah d'Alger et de la médina de Tunis appartenant à des contextes socio-culturel et environnemental quasi similaires afin d'évaluer la performance de leurs enveloppes face aux contraintes géo-climatique. Cet article fait partie d'un large travail de recherche qui vise à mettre à la disposition des concepteurs un outil leur permettant d'intégrer les valeurs qualitatives des contraintes géo-climatiques dès les phases amont de la conception architecturale afin de pouvoir proposer des conceptions cohérentes avec l'environnement.

Mots clés Maison traditionnelle à patio, Casbah d'Alger, Médina de Tunis, Environnement géoclimatique, Algèbre qualitative.

Abstract In this paper, we propose to apply the qualitative algebra to model the response of the traditional habitat to its natural environment. This approach consists in establishing relations of influence that link this habitat to its geo-climatic environment. It is applied to the patio houses of the Casbah of Algiers and the medina of Tunis belonging to almost similar socio-cultural and environmental contexts in order to evaluate the performance of their envelopes facing the geoclimatic constraints. This article is part of a large research work that aims to provide designers with a tool to integrate qualitative values of geo-climatic constraints from the preliminary phases of architectural design in order to be able to propose designs consistent with the environment.

Key words Traditional patio house, Kasbah of Algiers, Medina of Tunisia, Geo-climatic environment, Qualitative algebra.

1 Introduction

L'architecture traditionnelle est un témoignage du génie des civilisations par ses nombreuses réalisations adaptées aussi bien au site, au climat et aux traditions.

Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre dans le monde pour évaluer la relation entre un bâtiment et son environnement, notamment les grilles environnementales (HQE, LEAD, etc) [1] et le raisonnement qualitatif. Ce dernier présente un intérêt croissant pour les chercheurs dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie en raison de la quantité de données approximatives et incomplètes que les acteurs du domaine sont amenés à exploiter dans les premières phases de la conception [4]. Plusieurs chercheurs [6,11] ont identifié des relations d'influence entre les facteurs de l'environnement naturel et l'expression architecturale vernaculaire. Ces relations sont susceptibles de guider les praticiens dans leur raisonnement lorsqu'ils appliquent ces dispositifs environnementaux anciens à des constructions contemporaines. L'objectif de cet article est d'évaluer la performance de l'enveloppe de l'architecture traditionnelle, notamment la maison à patio de la Casbah d'Alger et de la médina de Tunis, en appliquant une approche qualitative qui traduit ces relations d'influences en établissant des fonctions qualitatives qui les simulent [6]. Grâce à cette simulation, il sera possible d'évaluer la performance du cadre bâti existant en comparant les solutions proposées par la simulation et les solutions observées en réalité. Aussi, il sera possible d'assister l'écoconception en développant un raisonnement semi-automatique capable de proposer les solutions adaptées à une contrainte environnementale donnée.

2 Présentation de l'Algèbre qualitative « Q-Algèbre »

La modélisation qualitative est une approche basée sur une Algèbre qualitative existante « QAlgèbre » [2]. Elle permet de traduire la connaissance experte qualitative, qui est souvent exprimée sous forme de règle d'inférence [8] de type: « plus les précipitations sont importantes plus les toits sont inclinés » à des relations fonctionnelles. Ces relations portent sur un niveau d'abstraction suffisant pour représenter une compréhension pertinente du comportement du système ce qui permet d'explicitier et de simuler le raisonnement d'experts à l'aide des fonctions qualitatives. Cette approche va nous permettre de représenter l'influence des facteurs de l'environnement géo-climatique sur les composantes de l'architecture traditionnelle en se basant sur les valeurs qualitatives (ordres de grandeurs) de chaque facteur géo-climatique [6] qui seront représentés en utilisant l'espace des quantités (Q) à sept niveaux strictement ordonnés ($vvl < vl < l < m < h < vh < vvh$) avec l pour low, m pour medium, h pour high et v pour very [5].

2.1 Application de la Q-algèbre à l'architecture

Un travail de recherche [6] mené sur 40 maisons vernaculaires a permis l'identification :

- Les déterminants architectoniques visibles (*DAV*) de la réponse architecturale au climat : La pente et le débord de la toiture; La proportion du percement; Le rapport au sol. - Les variables géo-climatiques (*EGC*) ayant un impact sur l'expression architecturale: Rayonnement solaire diffus et direct; Température et humidité relative de l'air; Pluviométrie et fréquences des précipitations ; Vitesse et fréquence du vent ; Perméabilité du sol.

La modélisation développée sur la base de l'algèbre qualitative a permis de parvenir à une écriture compacte, sous forme de fonctions qualitatives, des relations d'influences entre ces deux types de données. Le raisonnement automatique effectué sur la base de ces fonctions a permis l'établissement d'un modèle prédictif des déterminants architectoniques correspondant à chaque environnement géoclimatique. Ce modèle a été appliqué à 07 maisons vernaculaires à travers le monde à l'aide du simulateur Qualis@ de l'INRAE: la maison de Castro au Chili, la maison de Valence en Espagne, la maison de Tombouctou au Mali, ...etc. Les résultats observés dans la maison vernaculaire de Castro, par exemple, ont montré que les *DAV* proposés par le modèle correspondent bien au *DAV* observés dans la maison vernaculaire. Quant à la maison vernaculaire de Valence, les résultats ont montré que les *DAV* proposés par le modèle ne correspondent pas toujours aux *DAV* observés dans la maison.

2.2 Application de l'approche de la modélisation qualitative aux deux cas d'étude

Dans cet article nous proposons d'appliquer cette approche qualitative aux maisons des médinas de Tunis et d'Alger qui se trouvent dans des sites appartenant à des contextes environnementaux quasi similaires : des villes côtières appartenant à la même zone climatique «Csa¹. Ces deux sites ont subi les mêmes influences socio-culturelles, ils ont connu la succession de conquêtes arabo-musulmane (les Zirides à Alger et les Hafsides à Tunis), espagnole et turque qui ont façonné leur architecture [7, 10]. Bien qu'ils possèdent des maisons avec des typologies architecturalement différentes, nous avons choisi de comparer deux maisons ayant une typologie commune à savoir la maison à patio.

Description des cas d'étude: Les deux maisons introverties sont organisées autour d'une cour centrale. La maison d'Alger se développe sur deux niveaux alors que la maison tunisoise s'organise en un rez-de-chaussée pouvant être élevé d'un étage partiel ou complet (dans les maisons bourgeoises ou les grandes demeures et palais) (Tableau 1). Elles possèdent deux façades, l'une, intérieure, donnant sur le patio avec de nombreuses grandes ouvertures. Ces dernières font face à des ouvertures plus petites et peu nombreuses au niveau de la façade extérieure qui donne sur la rue et elles contribuent toutes ensemble à créer un mouvement d'air qui permet la

Table 1 – Présentation graphique des maisons traditionnelles de la Casbah d’Alger et la Médina de Tunis

	Illustration	Plan RDC	Façade intérieure	Façade extérieure
Maison de la Casbah d’Alger [10]				
Maison de la Médina de Tunis [7]				

ventilation des différents espaces de la maison.

Les ouvertures des façades intérieures ont des dimensions et des dispositions différentes sur la surface des parois, les plus grandes se trouvent à la hauteur de l’œil en position assise et permettent essentiellement le captage des rayons solaires d’hiver. Les petites ouvertures en bas permettent à l’air frais provenant du patio de pénétrer, tandis que celles du haut permettent à l’air chaud d’échapper [3]. Dans la casbah d’Alger les ouvertures sont identiques sur les quatre côtés du patio délimités par des galeries, tandis que la maison tunisoise, avec sa cour délimitée par une galerie unique ou double, offre une façade avec de nombreuses ouvertures de grandes dimensions donnant sur la galerie et une autre façade, donnant directement sur la cour, avec des ouvertures peu nombreuses et de petites dimensions. Description de l’EGC : Afin d’appliquer la modélisation qualitative aux cas d’étude, il est d’abord nécessaire de déterminer les valeurs des variables de l’environnement géo-climatique ⁴ (Tableau 2) puis de définir leurs valeurs qualitatives (Figure 1). Sur la base de ces données, il sera possible de comparer les DAV proposés par la modélisation qualitative et les DAV observés dans la réalité (Tableau 3). Pour cette modélisation, seules les relations d’inférence suivantes seront considérées : ”plus le rayonnement solaire est important, plus les proportions de percement sont faibles” et ”plus les précipitations sont importantes, plus le toit est incliné”, qui concernent respectivement les fonctions : éclairage naturel et évacuation des eaux pluviales. Etant donné que l’ensemble des variables géoclimatiques n’étant pas pris en compte dans ce travail, il n’a pas été possible d’utiliser le simulateur Qualis. Pour cela, la simulation est effectuée manuellement à l’aide des fonctions qualitatives [6].

rayonnement diffus (rdif)			Matrice de relation d'influence		b) Table de décision qualitative	
%	Interprétation	valeur qualitative	Le rayonnement diffus	Proportion de percements (Pp)	Le rayonnement diffus	Proportion de percements (Pp)
			%	%	%	%
rdif < 60	<i>trop sombre</i>	vvI	rdif < 60	0 < Pp < 6	vvI	vvh
60 ≤ rdif < 70	<i>sombre</i>	vl	60 ≤ rdif < 70	6 < Pp < 10	vl	vh
70 ≤ rdif < 75	<i>légèrement sombre</i>	I	70 ≤ rdif < 75	10 < Pp < 20	I	h
75 ≤ rdif < 85	<i>normal</i>	m	75 ≤ rdif < 85	20 < Pp < 30	m	m
85 ≤ rdif < 90	<i>un peu trop lumineux</i>	h	85 ≤ rdif < 90	30 < Pp < 50	h	I
90 ≤ rdif < 95	<i>trop lumineux</i>	vh	90 ≤ rdif < 95	50 < Pp < 80	vh	vl
			rdif > 95	Pp > 80	vvh	vvI

Figure 1 – (1) Appréciation qualitative du rayonnement diffus. (2) Matrice de relation d'influence entre le rayonnement diffus et la proportion du percement et les 07 niveaux de l'échelle qualitative [6]

Table 2 – Valeurs des variables de l'EGC des sites d'étude et les DAV correspondants

Variable de l'EGC	Valeurs des variables de l'EGC		Valeurs qualitatives des variables de l'EGC		Equation qualitative	Les (DAV) selon la simulation manuelle	
	Alger	Tunis	Alger	Tunis		Alger	Tunis
DAV : Proportion de percements							
Rayonnement diffus (%)	88%	88%	h	h	$I \otimes x$	I	I
Rayonnement direct (MJ/m ² /jour)	15.9	16.1	h	h	$I \otimes x$	I	I
Addition qualitative						I	I
DAV : Pente de la toiture							
Précipitation (mm/an)	671.9	470	h	m	$T(vh \otimes x \oplus h) + \perp(vh \otimes x \oplus I)$	h	m

Application de l'approche aux cas d'étude: Pour les deux sites d'étude, la valeur qualitative du rayonnement solaire directe correspond à un rayonnement « chaud (h) » (15 ≤ rdif ≤ 17), et la valeur du rayonnement solaire diffus correspond à un rayonnement « un peu trop lumineux (h) » (85 ≤ rdif ≤ 90). Selon le raisonnement qualitatif (Tableau 2), le DAV « proportion de percement » qui correspondant est " proportion de percement un peu faible (I) » [5]. Quant au DAV « pente de la toiture », pour une quantité de précipitations comprise entre 500 et 1000 mm/an, le cas de la ville d'Alger, la pente de la toiture de la maison doit être « un peu forte (h) », tandis que pour la ville de Tunis, 250 – 500 mm/an de précipitations, la pente de la toiture doit être « moyenne (m) » [6].

3 Résultats

Les résultats de la modélisation qualitative ont montré un écart entre les DAV issus de la simulation et ceux observés dans les maisons : 1) Pente du toit : un écart « important » est enregistré, 04 degrés sur l'échelle qualitative pour la maison de Tunis et 05 degrés pour la maison d'Alger. 2) Proportion du percement : un écart

Table 3 – Résultat de l’observation des DAV des deux cas d’étude

DAV	Maison de la médina d’Alger	Maison de la médina de Tunis
Proportion du Percement (Pp) :	Façade extérieure	
	≈20% de la surface de la façade : proportion de percement « un peu faible (l) »	
	Façade intérieure	
	Sur galerie	Sur cour
	Pp>25% : proportion de percement « moyenne (m) »	>20% : proportion de percement « moyenne (m) »
		<20% : proportion de percement « un peu faible (l) »
Pente de toit :	Toiture plate (<5%) : « très faible pente (vvl) »	

acceptable est enregistré pour les façades des deux maisons : a) Façade extérieure : le DAV observé est conforme à celui obtenu par la modélisation pour les deux cas; b) Façade intérieure: 01 degré d’écart pour la maison de la casbah d’Alger ainsi que pour la façade donnant sur la galerie de la maison de la médina de Tunis. La façade donnant sur la cour de la maison tunisoise est conforme au DAV obtenu par la modélisation.

3.1 Discussion des résultats

L’écart acceptable signifie que la fonction qualitative est vérifiée contrairement à l’écart important. Selon la littérature, le choix d’un toit plat peut se rapporter à deux facteurs: 1) socioculturel, car il offre un espace de vie ouvert aux femmes de ces sociétés ; 2) environnemental, car il permet aux maisons, d’une part, de gagner en compacité et de réduire les surfaces exposées au rayonnement solaire pour limiter la surchauffe, et, d’autre part, d’accumuler l’eau de pluie pour pouvoir la stocker dans des citernes (Jeb) au sous-sol des maisons. De ce fait, le toit des deux maisons étudiées n’assure plus l’évacuation des eaux de pluie mais plutôt la récupération et le stockage de ces eaux. Quant aux proportions de percement, l’écart acceptable observé signifie que les façades des deux maisons sont efficaces en termes d’éclairage naturel de la maison. Ceci sous-entend que l’introversion des maisons traditionnelles n’est pas essentielle pour cette fonction. Toutefois, elle est privilégiée

dans les maisons traditionnelles pour:1) préserver l'intimité des habitants ;2) assurer la ventilation naturelle et le chauffage de la maison grâce aux percements qui laissent pénétrer l'air et les rayons solaires.

4 Conclusion

L'objectif de ce travail était d'utiliser une approche de modélisation qualitative pour évaluer la réponse de l'enveloppe des maisons traditionnelles à patio de la casbah d'Alger et de la médina de Tunis à leur environnement naturel. Sur la base des résultats de la comparaison des DAV obtenus par la simulation qualitative manuelle et les DAV observés dans les maisons traditionnelles, il convient de noter que l'enveloppe des maisons traditionnelles étudiées répond convenablement aux contraintes de l'environnement géo-climatique grâce aux DAV qui assurent le rôle de dispositifs environnementaux. Or, les systèmes environnementaux traditionnels sont complexes et résultent de l'interaction entre plusieurs facteurs essentiellement environnementaux et socio-culturels. Cette réalité impose une connaissance parfaite de ces dispositifs et de leurs principes de fonctionnement afin de parvenir à mettre en place un raisonnement qualitatif semi-automatique capable de proposer des solutions adaptées aux contraintes environnementales pour les appliquer aux constructions contemporaines. Dans un travail futur, nous tenons à étendre notre étude en impliquant tous les facteurs de l'environnement géo-climatique pour évaluer leur impact sur l'ensemble de la maison traditionnelle.

Références

1. A. K. M. Shamseldin. Including the Building Environmental Efficiency in the Environmental Building Rating Systems . Ain Shams Engineering Journal 9 (4): 455-68, 2018 .
2. A. Ndiaye and G. Della Valle and P. Roussel. Qualitative Modelling of a Multi-Step Process: The Case of French Breadmaking . Expert Systems with Applications 36 (2, Part 1), 2009.
3. A. Ravéreau. La Casbah d'Alger, et le site créa la ville. Edition Sindbad, 1989.
4. C.P.L. Schultz and R. Amor and B. Lobb and H.W. Guesgen. Qualitative design support for engineering and architecture, Adv. Eng. Informat- doi:10.1016/j.aei. 2008.07.003, 2008.
5. F. Guerrin. Qualitative Reasoning about an Ecological Process: Interpretation in Hydroecology. Ecological Modelling 59 (3-4): 165-201,1991.
6. G. Rodríguez. Modélisation de la réponse de l'architecture au climat local. Thèse de Doctorat, 2013.

7. J. Revault. Palais et demeures de Tunis (XVIe et XVIIe siècle). Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1980.
8. K. Kansou and G. Della Valle and A. Ndiaye. Expertise et fonctions qualitatives. <https://hal.archivesouvertes.fr/hal-00714824>, 2012.
10. S. Missoum. Alger à l'époque ottomane, La médina et la maison traditionnelle. EDISUD : INAS, 2003.
11. Crespo, I and Barrera, M and Ramos, L. Climatic Analysis Methodology of Vernacular Architecture. In Vernacular Architecture: Towards a Sustainable Future, 2014.

Gestion Avancée de l'Incertitude dans le Contexte des Bases de Données Temporelles

Advanced Management of Uncertainty in the Context of Temporal Databases

Manel Chehibi¹, Imed Riadh Farah^{1,2}, et Allel Hadjali³

¹ École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire RIADI,

Équipe : Systèmes Intelligents en Imagerie, Vision et Télédétection,
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

manel.chehibi@ensi-uma.tn

² IMT Atlantique, Département ITI, Brest, France.

³ École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique,
Université de Poitiers,
Laboratoire LIAS,

Équipe : Ingénierie des Données et des Modèles,

1 avenue Clément Ader BP 40109, 86961 Chasseneuil, France.

Résumé Les requêtes adressées à des bases de données temporelles sont souvent exprimées de manière graduelle et imprécise. Cette incertitude et cette imprécision des requêtes temporelles posent un problème dans le contexte des systèmes de questions/réponses. Dans cet article, nous présentons une approche intelligente pour traiter les requêtes temporelles qui sont souvent graduelles, incertaines et imprécises et nous posons les premières bases pour la construction d'un système d'interrogation intelligent des bases de données temporelles.

Mots clés Base de données temporelle, Imprécision, Incertitude, Systèmes de questions/réponses flexible.

Abstract Queries to temporal databases are often expressed in a gradual and imprecise way. This uncertainty and vagueness of temporal queries poses a problem in the context of question answering systems. In this paper, we present an intelligent approach to deal with temporal queries which are often gradual, uncertain and imprecise and we put the first foundations for building an intelligent querying system to temporal databases.

Key words Temporal database, Imprecision, Uncertainty, Flexible Question Answering System.

1 Introduction

Les bases de données temporelles gèrent les aspects temporels des objets qu'elles décrivent. Ces bases de données sont de plus en plus utilisées et sollicitées. D'un

autre côté, les requêtes temporelles ont souvent des critères de temps imprécis et flexibles. Ce type de requêtes pose un problème dans le contexte des systèmes de réponse aux requêtes.

Dans la littérature, différents travaux ont été proposés pour traiter la question des requêtes temporelles imprécises et graduelles. Dans [2] et [12], les auteurs proposent une nouvelle technique pour interroger les bases de données temporelles en utilisant à la fois des préférences positives et négatives imprécises et éventuellement temporelles. Le classement de chaque enregistrement dans la base de données est basé sur le degré de satisfaction de l'enregistrement par rapport à l'exigence temporelle et aux préférences bipolaires. Dans [16], Tudorie et al. ont proposé des modèles flous pour des termes temporels vagues afin de traiter les requêtes temporelles. Le point problématique majeur de cette approche est qu'elle ne permet pas de modéliser une large classe de termes temporels (tels que: juste après et bien avant). Dans [8], Gammoudi et al. proposent une méthode intelligente pour interroger des bases de données temporelles utilisant des critères temporels flous. L'inconvénient majeur de cette approche est que les utilisateurs sont invités à identifier l'intervalle de validité et l'intervalle de tolérance tandis que les utilisateurs ont besoin d'exprimer leurs préférences temporelles de manière plus flexible.

Cet article est une tentative pour gérer l'incertitude et l'imprécision dans les requêtes temporelles. Nous proposons une approche intelligente pour interroger des bases de données temporelles avec des critères temporels flexibles. En fait, dans ce travail, nous proposons un système de questions/réponses qui permet aux utilisateurs d'exprimer leurs requêtes temporelles de manière non rigoureuse.

Cet article est organisé comme suit: la section 2 donne un bref aperçu de nos travaux antérieurs sur la représentation et la gestion des données temporelles imprécises et incertaines dans le contexte des bases de données temporelles, la section 3 détaille notre approche proposée pour le traitement des requêtes temporelles graduelles et imprécises, la section 4 illustre l'approche présentée avec un exemple avant de conclure dans la section 5.

2 Gestion de l'Incertainité des informations temporelles

De nombreux travaux ont été proposés pour étudier, représenter, gérer et raisonner sur des informations temporelles incertaines [6,9,7,11,5,10,13]. Dans notre précédent travail [3], nous proposons une approche fondée sur la théorie des fonctions de croyance [4,14,15] pour la représentation et la gestion de l'incertitude inhérente aux données temporelles, plus précisément, inhérentes aux relations entre intervalles de temps. Le formalisme temporel qualitatif utilisé pour le traitement des informations temporelles est l'algèbre des intervalles de Allen [1].

Dans [3], nous nous référons à l'ensemble des relations possibles¹ qui peuvent exister entre deux intervalles de temps I_1 et I_2 comme R , $R = \{b, bi, m, mi, o, oi, s, si, d, di, f, fi, e\}$. Nous nous référons à un élément de cet ensemble comme $r \in R$. La modélisation de la croyance d'un agent sur la relation incertaine r_{I_1, I_2} entre deux intervalles de temps I_1 et I_2 est exprimée au moyen d'une fonction de masse m_{I_1, I_2}^R . Par exemple, soit I_1 l'intervalle de temps qui représente la découverte de "cone rocks". Soit I_2 l'intervalle de temps qui représente l'année de la découverte qui est 2003, $I_2 = [01/01/2003 - 31/12/2003]$. Un archéologue (sources d'information) peut donner son avis sur la relation entre l'intervalle I_1 et l'intervalle I_2 et attribuer les masses suivantes: $m_{I_1, I_2}(o) = 0, 2$; $m_{I_1, I_2}(s) = 0, 6$ $m_{I_1, I_2}(\{s, d\}) = 0, 1$; et $m_{I_1, I_2}(\{R\}) = 0, 1$. A partir de cette fonction de masse, on peut déduire un vecteur de crédibilité: $Bel_{I_1, I_2} = (Bel_{I_1, I_2}^{r_1}, Bel_{I_1, I_2}^{r_2}, \dots, Bel_{I_1, I_2}^{r_n})$ avec $Bel_{I_1, I_2}^{r_i} > 0, r_i \in R, i \leq |R|$ et un vecteur de plausibilité: $Pl_{I_1, I_2} = (Pl_{I_1, I_2}^{r_1}, Pl_{I_1, I_2}^{r_2}, \dots, Pl_{I_1, I_2}^{r_n})$, avec $pl_{I_1, I_2}^{r_i} > 0$. Ces deux vecteurs permettent de représenter la connaissance incertaine de la source d'information autrement. En effet, le vecteur de crédibilité représente à quel point les informations données par une source soutiennent la relation r_{I_1, I_2} . Quant au vecteur de plausibilité, il représente à quel point les informations données par une source ne contredisent pas la relation r_{I_1, I_2} . Revenons à notre exemple précédent, l'état de connaissance de l'archéologue peut alors être représenté par le vecteur $Bel_{I_1, I_2} = (Bel_{I_1, I_2}(o) = 0.2, Bel_{I_1, I_2}(s) = 0.6)$ et le vecteur $Pl_{I_1, I_2} = (Pl_{I_1, I_2}(o) = 0.3, Pl_{I_1, I_2}(s) = 0.8, Pl_{I_1, I_2}(d) = 0.2)$.

Dans ce travail, nous proposons aussi un ensemble d'opérations qui permettent de raisonner sur les relations temporelles incertaines et d'inférer de nouvelles informations. Ces opérations sont l'inversion, la composition et la combinaison (voir figure 1).

- **Opération d'inversion** (\sim): cette opération nous permet de déduire les deux vecteurs Bel_{I_2, I_1} et Pl_{I_2, I_1} , à partir des deux vecteurs connus Bel_{I_1, I_2} et Pl_{I_1, I_2} . Il suffit d'échanger la relation r_{I_1, I_2} avec son inverse \tilde{r}_{I_1, I_2} . Par exemple, en considérant les deux vecteurs de l'exemple précédent, il est facile de déduire que: $Bel_{I_2, I_1} = (Bel_{I_2, I_1}(oi) = 0.2, Bel_{I_2, I_1}(si) = 0.6)$ et $Pl_{I_1, I_2} = (Pl_{I_2, I_1}(oi) = 0.3, Pl_{I_2, I_1}(si) = 0.8, Pl_{I_2, I_1}(di) = 0.2)$.
- **Opération de composition** (\otimes): étant donnée la fonction de mass m_{I_1, I_2}^R qui exprime la nature de la relation incertaine entre deux intervalles de temps I_1 et I_2 , et la fonction de mass m_{I_2, I_3}^R qui exprime la nature de la relation incertaine entre deux intervalles de temps I_2 et I_3 , l'opération de composition (\otimes) nous permet d'estimer, en utilisant la règle de combinaison de Dempster, la relation temporelle incertaine r_{I_1, I_3} entre les deux intervalles de temps I_1 et I_3 . Considérons l'exemple

1. Dans le cadre de l'algèbre des intervalles de Allen, les relations possible entre intervalles de temps sont: précède (b), rencontre (m), chevauche (o), commence (s), pendant (d), termine (f), égal (e) et leurs relations inverses suit (bi), rencontré par (mi), chevauché par (oi), commencé par (si), contient (di), terminé par (fi).

Figure 1. Opérations de raisonner

suivant qui modélise la connaissance incertaine des relations entre I_1 et I_2 et entre I_2 et I_3 : $m_{I_1,I_2}(b) = 0.7$; $m_{I_1,I_2}(\{b, o\}) = 0.1$; $m_{I_1,I_2}(\{R\}) = 0.2$ et $m_{I_2,I_3}(b) = 0.6$; $m_{I_2,I_3}(\{b, m\}) = 0.3$; $m_{I_2,I_3}(\{R\}) = 0.1$. La masse de la relation dérivée de la combinaison de ces deux BBA est: $m_{I_1,I_3}(b) = 0.91$; $m_{I_1,I_3}(\{b, o\}) = 0.01$; $m_{I_1,I_3}(\{R\}) = 0.02$

- **Opération de combinaison** (\oplus): Soit $m_{s_1}^R$ et $m_{s_2}^R$ deux fonctions de masse issues de deux sources ou experts distincts s_1 et s_2 et représentant respectivement leurs croyances sur la nature de la relation entre deux intervalles de temps I_1 et I_2 . L'opération de combinaison (\oplus) permet de combiner les deux fonctions de masse élémentaires $m_{s_1}^R$ et $m_{s_2}^R$ fournies par s_1 et s_2 en une seule fonction de masse m^R . Le but de cette opération est de combiner des fonctions de masse distinctes afin de produire une information plus fiable. Par exemple, deux agents ont donné leur avis sur la relation temporelle entre deux intervalles de temps I_1 et I_2 . Selon la première source s_1 : $m_{I_1,I_2}^{s_1}(\{s, d\}) = 0,7$; $m_{I_1,I_2}^{s_1}(d) = 0,1$; $m_{I_1,I_2}^{s_1}(\{R\}) = 0,2$. Selon la deuxième source s_2 : $m_{I_1,I_2}^{s_2}(\{d, f\}) = 0,8$; $m_{I_1,I_2}^{s_2}(d) = 0,1$; $m_{I_1,I_2}^{s_2}(\{R\}) = 0,1$. Pour obtenir au final une fonction de masse plus fiable, les deux fonctions de masse fournies par les deux sources s_1 et s_2 sont combinées en utilisant la règle de combinaison de Dempster. La BBA combinée résultante est: $m_{I_1,I_2}(d) = 0,75$; $m_{I_1,I_2}(\{d, s\}) = 0,07$; $m_{I_1,I_2}(\{d, f\}) = 0,16$; $m_{I_1,I_2}(\{R\}) = 0,02$.

3 Gestion de l'Incertitude des requêtes temporelles

Une requête temporelle est une demande d'informations d'une base de données temporelle. Cependant, les requêtes de base de données temporelles ont souvent des critères de temps imprécis et flous. Cette incertitude et ce flou posent un problème

dans le contexte des systèmes de réponse aux requêtes. Par exemple, un utilisateur peut demander la requête suivante "afficher les découvertes archéologiques qui ont eu lieu avant la fin de 2011". Ce type de requête est problématique pour les systèmes traditionnels car l'exigence temporelle est floue et imprécise. Dans cette section, nous présentons l'architecture du système de questions/réponse à développer pour gérer l'imprécision et l'incertitude dans les requêtes temporelles d'une part, et d'autre part, pour permettre aux utilisateurs d'exprimer leur préférences temporelles de manière flexible. L'architecture présentée à la figure 2 décrit les différents

Figure 2. Architecture du systèmes

modules nécessaires au traitement d'une requête utilisateur. Dans le module "Interface", l'utilisateur choisit la table, les attributs, l'évènement et la relation temporelle à l'aide d'une interface graphique. Ensuite, le système transmet la demande au module "Interprétation requête" qui transforme la demande en une requête SQL. Cette requête est ensuite envoyée au système de gestion de base de données afin de sélectionner les enregistrements répondant aux critères de la requête temporelle. Le dernier module, "Calcul de satisfaction", assure le calcul du degré de satisfaction de la requête SQL en question. Les résultats retournés sont attachés d'un degré de satisfaction, puis affichés sur l'interface de l'utilisateur. Si la requête SQL nécessite une phase de raisonnement, le système appelle le module "Raisonnement". Ce module exploite les mécanismes de raisonnement proposés (inversion, composition, combinaison).

4 Exemples illustratifs

Pour mieux expliquer notre proposition, nous présentons ci-dessous quelques exemples illustratifs. Notez que les exemples 2, 3 et 4 nécessitent une phase de raisonnement contrairement à l'exemple 1.

Exemple 1: Supposons que nous ayons l'information suivante: l'enregistrement 1 (dans une BDT) montre qu'un évènement $E1$ s'est produit avant un évènement $E2$. Si une requête vise à afficher les évènements qui ont eu lieu avant $E2$, le système affichera automatiquement l'enregistrement 1.

Exemple 2: Si une requête vise à afficher les événements qui ont eu lieu après $E1$, le système affichera l'enregistrement 1, bien que les informations temporelles disponibles concernent la relation $(E1, E2)$ et non pas $(E2, E1)$, c'est grâce à l'opération d'inversion.

Exemple 3: Supposons que nous ayons les informations suivantes: l'enregistrement 2 montre qu'un événement $E3$ est avant un événement $E4$ et l'enregistrement 3 montre qu'un événement $E4$ est avant un événement $E5$. Si une requête vise à afficher les événements qui ont eu lieu avant $E5$, le système affichera non seulement l'enregistrement 3 mais aussi l'enregistrement 2, bien qu'il n'y ait pas d'information temporelle explicite sur la relation entre $E3$ et $E5$, c'est grâce à l'opération de composition.

Exemple 4: Supposons que nous ayons les informations suivantes: l'enregistrement 4 montre qu'un événement $E6$ s'est produit en même temps que (est égal à) un événement $E7$ et qu'il existe une autre source d'informations s_2 émet de manière indépendante son propre jugement quant à la nature de la relation temporelle entre les événements $E6$ et $E7$. Alors, une opération de combinaison sur les masses données par s_1 et s_2 est effectuée. Si une requête vise à afficher les événements qui se sont déroulés en même temps que $E7$ et si le résultat de l'opération de combinaison confirme l'affirmation selon laquelle $E6$ est égal à $E7$, le système affichera alors l'enregistrement 4.

5 Conclusion

Dans cet article, nous avons posé les premières fondations de la construction d'un système d'interrogation intelligent pour des bases de données temporelles. Le concept clé de notre approche est les relations temporelles d'Allen pour exprimer des critères temporels. Nous avons fourni une interface facile à utiliser pour permettre aux utilisateurs de soumettre leurs requêtes temporelles. Le système à développer utilise une étape de raisonnement pour résoudre des requêtes sophistiquées exprimant des besoins complexes d'utilisateurs. Comme travaux futurs, nous prévoyons d'appliquer notre approche sur des données réelles.

References

1. F. Allen. Maintaining knowledge about temporal intervals. *Communications of the ACM*, 26(11):832–843, november 1983.
2. C. Billiet, J.E. Pons, T. Matthé, G. De Tré, and O. Pons Capote. Bipolar fuzzy querying of temporal databases.
3. M. Chehibi, A. Gammoudi, and A. Hadjali. An intelligent approach for managing uncertainty in temporal databases: First steps.

4. A. P. Dempster. Upper and lower probabilities induced by a multiple valued mapping. 38:325–339, 1967.
5. D. Dubois, A. Hadjali, and H. Prade. Fuzziness and uncertainty in temporal reasoning. In *Journal of Universal Computer Science, Special Issue on Spatial and Temporal Reasoning*, volume 9, pages 1168–1194, 2003.
6. D. Dubois and H. Prade. Processing fuzzy temporal knowledge. In *IEEE Trans. on Systems, Man and Cybernetics*, volume 19, pages 729–744, 1989.
7. J. Galindo and J.M.Medina. Ftsql2: Fuzzy time in relational databases. In *Proceedings of the 2nd International Conf. in Fuzzy Logic and Technology*, pages 5–7, 2001.
8. A. Gammoudi, A. Hadjali, and B. B. Yaghlane. Fuzz-time: an intelligent system for managing fuzzy temporal information. *Int. J. Intelligent Computing and Cybernetics*, 10(2):200–222, June 2017.
9. H. W. Guesgen, J. Hertzberg, and A. Philpott. Towards implementing fuzzy allen relations. In *Proc. ECAI-94 Workshop on Spatial and Temporal Reasoning, Amsterdam, The Netherlands*, volume 49-55, 1994.
10. G. Nagypal and B. Motik. A fuzzy model for representing uncertain, subjective, and vague temporal knowledge in ontologies. In *On The Move to Meaningful Internet Systems 2003: CoopIS, DOA, and ODBASE, LNCS*, volume 2888, page 906?923, 2003.
11. O. Pivert and P. Bosc. Fuzzy preference queries to relational databases. In *Imperial College Press*, page 330, 2012.
12. J. Pons, C. Billiet, O. Pons, and G. De Tré. Aspects of dealing with imperfect data in temporal databases.
13. S. Schockaert and M. De Cock. Temporal reasoning about fuzzy intervals. In *Artificial Intelligence*, volume 172, pages 1158–1193, 2008.
14. G. Shafer. A mathematical theory of evidence. 1976.
15. P. Smets. Decision making in the tbm: the necessity of the pignistic transformation. *International Journal of Approximate Reasoning*, 2005.
16. C. Tudorie, M. Vlase, C. Nica, and D. Muntranu. Modeling fuzzy temporal criteria in database querying. In *2012*.

Critère probabiliste de comparaison des métaheuristiques pour les problèmes à grande échelle

Nour El Houda Ben Slimen¹, Molka Troudi¹ et Jouhaina Chaouachi¹

Institut des Hautes Etudes Commerciales,
Université de Carthage,

Laboratoire ECSTRA,
Rue Victor Hugo, 2016, Carthage-Présidence.

Tél : int + 216 71 774 720, Fax : int + 216 71 775 944

nourelhouda.benslimene@gmail.com, molkaghorbel@gmail.com, siala.jouhaina@gmail.com

Résumé Dans ce papier, nous introduisons un critère probabiliste permettant d'évaluer et de comparer la performance des métaheuristiques. Ce critère se base sur l'hypothèse que les solutions générées par les métaheuristiques sont la réalisation d'une variable aléatoire absolument continue. Il permet de différencier les métaheuristiques qui paraissent avoir des performances équivalentes selon le critère GAP. Des études expérimentales sont menées pour prouver la capacité de ce nouveau critère à comparer de manière efficace la performance des métaheuristiques. Par ailleurs, la stabilité des algorithmes testés peut être évaluée et observée.

Mots clés Performance des métaheuristiques, estimateur à noyau, algorithme de plug-in, problèmes d'optimisation combinatoire à grande échelle.

Abstract In this paper, we introduce a probabilistic criterion allowing to evaluate and compare the performance of metaheuristics. This criterion is based on the assumption that the solutions generated by metaheuristics are realizations of an absolutely continuous random variable. It makes it possible to differentiate the metaheuristics which appear to have equivalent performances according to the GAP criterion. Experimental studies are carried out to prove the ability of this new criterion to compare effectively the performance of metaheuristics. Furthermore, the stability of the tested algorithms can be assessed and observed.

Key words Metaheuristic performance, kernel estimate, plug-in algorithm, large-scale combinatorial optimization problems.

1 Introduction

Pour les problèmes NP complets d'optimisation combinatoire, la recherche de la solution optimale en un temps de calcul acceptable s'avère généralement impossible lorsque le nombre d'instances est élevé. Pour la recherche d'une solution acceptable,

plusieurs métaheuristiques ont été développées. La comparaison de la performance et de la robustesse de ces métaheuristiques a été largement étudiée dans la littérature. Dans [5], nous avons proposé une méthode basée sur l'estimation de la densité de probabilité des solutions fournies par chaque métaheuristique.

Ainsi, nous avons considéré que les solutions sont des variables aléatoires pouvant être considérées comme absolument continues pour les instances de grande taille. Pour chaque métaheuristique, un nombre important de solutions est généré. Cet ensemble de solutions est considéré comme un échantillon d'une variable aléatoire permettant l'estimation de sa densité de probabilité. Comme il n'existe aucune connaissance a priori sur le type de loi suivie par ces variables aléatoires, le recours aux estimateurs non paramétrique s'impose. Nous avons choisi d'estimer les densités de probabilité par la méthode rapide du noyau [20] avec optimisation du paramètre de lissage par l'algorithme plug-in [4][13][2]. Dans ce papier, nous proposons un critère original permettant de quantifier la performance de chacune des métaheuristiques étudiées. Ce critère se base sur l'estimation de la valeur de la fonction de répartition de chaque métaheuristique pour la valeur moyenne de l'ensemble des solutions générées par toutes les métaheuristiques comparées. Nous proposons de comparer ce nouveau critère au critère GAP largement utilisé pour évaluer et comparer la performance des métaheuristiques.

Ce papier est organisé de la manière suivante : Dans un premier chapitre intitulé "état de l'art" nous détaillons l'estimateur du noyau rapide ainsi que l'algorithme plug-in pour l'optimisation du paramètre de lissage. Dans le chapitre 2 intitulé "contribution", nous présentons le critère proposé. Le chapitre suivant s'intéresse à l'application de ce critère au problème du voyageur de commerce pour des instances de grande taille. Nous terminons ce papier par une conclusion et la présentation de quelques perspectives.

2 Etat de l'art

Dans la littérature, la performance des métaheuristiques est souvent évaluée par le calcul de la valeur du GAP, qui est la différence relative entre la meilleure solution trouvée ou le minimum global (UB) par la métaheuristique étudiée et la solution optimale. Son expression analytique est présentée ci-dessous:

$$GAP = \frac{|UB - \text{solution optimale}|}{\text{solution optimale}} \quad (1)$$

Dans [5], nous avons proposé une nouvelle approche basée sur l'estimation de la densité de probabilité des solutions générées par les métaheuristiques. Cette estimation peut être paramétrique lorsque la loi de probabilité de la variable aléatoire

(VA) est connue. Dans la littérature, nous pouvons citer les méthodes d'estimation paramétriques suivantes :

- La méthode des moments d'ordre 3 et 4 [12].
- La méthode de maximum de vraisemblance [16].

Cependant, dans ce contexte, il n'existe aucune information a priori sur le type de loi suivi par les solutions générées. Par conséquent, le recours aux estimateurs non paramétrique paraît plus approprié. Les principaux estimateurs non paramétriques sont :

- La méthode de l'histogramme [3].
- La méthode des K-plus proche voisins [7][18].
- Les fonctions orthogonales [7].
- La méthode du noyau [14].

Dans ce papier, les densités de probabilité seront estimées par une variante de la méthode du noyau dont l'expression analytique est:

$$\hat{f}_N(x) = \frac{1}{Nh_N} \sum_{i=1}^N K\left(\frac{x - X_i}{h_N}\right) \tag{2}$$

Où $(X_i)_{1 \leq i \leq N}$ est l'ensemble des observations, N la taille de l'échantillon, K un noyau d'ordre 2 et h_N le paramètre de lissage dont l'optimisation est nécessaire pour assurer la convergence de l'estimateur. La valeur optimale de h_N , notée h_N^* est exprimé par la formule suivante:

$$h_N^* = N^{-\frac{1}{5}} \cdot (J(f))^{-\frac{1}{5}} \cdot (M(K))^{\frac{1}{5}} \tag{3}$$

N est la taille de l'échantillon. $M(K)$ et $J(f)$ sont estimées par :

$$M(K) = \int_{-\infty}^{+\infty} K^2(u) du \tag{4}$$

$$J(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} (f''(x))^2 dx \tag{5}$$

$M(K)$ est facilement déterminée en estimant l'intégrale du noyau K élevé au carré. Par contre, $J(f)$ dépend de la fonction à estimer f .

Dans la littérature, plusieurs méthodes ont été développées dans l'objectif d'optimiser l'entité $J(f)$ et par conséquent le paramètre de lissage h_N . Nous citons la méthode de validation croisée [2][17][8][9], la méthode Rule of thumb [18][19][10], la méthode

Pug-in [4][13][2], la méthode de diffusion linéaire [1], la méthode des contrastes[11]. Dans ce travail, nous nous intéressons à la méthode Plug-in qui a démontré son efficacité dans [6]. Cette méthode est un algorithme itératif qui vise à chercher la valeur optimale de h_N en optimisant la valeur de $J(f)$. Puisque la première valeur de $J(f)$ est en fonction de \hat{f} qui est déjà inconnue, nous avons initialisé $J(f)$ par une valeur quelconque, ce qui permet de donner une première estimation de f . Une fois la première estimation obtenue, il devient possible de déduire une nouvelle valeur de $J(f)$, et par conséquent de ré-estimer f . Cet algorithme a prouvé dans [6] sa convergence rapide vers une faible valeur de l'erreur quadratique moyenne intégrée (EQMI).

L'estimateur à noyau rapide exige un noyau deux fois dérivable analytiquement. L'expression analytique de $J(f)$ peut être exprimée en fonction de l'estimateur de f . Par conséquent il n'est plus nécessaire d'estimer la densité de probabilité de f à chaque itération de l'algorithme plug-in: La valeur estimée de $J(f)$ peut être directement déduite de l'échantillon. La complexité de l'algorithme plug-in est réduite et passe de $O(2kNp)$ à $O(2Np)$ avec p la résolution et k le nombre d'itérations. En pratique, nous avons eu recours au noyau d'Epanechnikov ayant pour expression :

$$K_o(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } |x| \geq \sqrt{5} \\ \frac{3}{4\sqrt{5}} \left(1 - \frac{x^2}{5}\right) & \text{if } |x| < \sqrt{5} \end{cases} \tag{6}$$

En remplaçant f^m par son expression analytique, $J(f)$ s'exprime par:

$$J(f) = \frac{9}{500} \frac{1}{N^2 h_N^6} \int_{-\infty}^{+\infty} \beta(x) dx \tag{7}$$

avec $\beta(x)$ une fonction constante par morceaux formant une partition sur R .

3 Contribution

L'approche proposée dans [5] permet d'évaluer la performance des métaheuristiques pour n'importe quel problème d'optimisation combinatoire de taille élevée. Cette méthode est basée sur l'estimation de la distribution des solutions trouvées par les métaheuristiques étudiées. En effet, en raison du nombre élevé de solutions différentes générées par une même métaheuristique, il est possible d'approcher cette variable aléatoire discrète par une variable aléatoire absolument continue. N'ayant pas de connaissance a priori sur le type de loi suivie par cette variable aléatoire, les méthodes d'estimation non paramétriques sont plus adaptées pour une meilleure

approche de la densité de probabilité. Dans ce travail, nous avons utilisé l'estimateur à noyau rapide [20].

La représentation graphique des densités de probabilité estimées sur sur une même figure permet une comparaison visuelle immédiate. Nous proposons, dans ce travail, de quantifier la performance relative des métaheuristiques comparées par l'introduction d'un nouveau critère que nous noterons *CDSC* (Cumulative Distribution Solutions Criterion).

Soit M_1, M_2, \dots, M_k k métaheuristiques et S_1, S_2, \dots, S_k les ensembles de solutions générées dont les cardinaux sont notés par $|S_i| = n_i$.

$$S_i = \{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{in_i}\}$$

Chaque élément de S_i est considéré comme une réalisation d'une variable aléatoire X_i dont f_i est la densité de probabilité. Soit μ_i la moyenne de X_i :

$$\mu_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i}(S_{ij})}{n_i} \tag{8}$$

Considérons μ la moyenne de toutes les solutions engendrées par M_1, M_2, \dots, M_k . μ est exprimé comme suit:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^k(\mu_i)}{k} \tag{9}$$

Pour une métaheuristique i donnée, $CDSC(M_i)$ correspond à la valeur de la fonction de répartition X_i pour μ .

$$CDSC(M_i) = P[X_i < \mu] = \int_{-\infty}^{\mu} f_i(x) dz \tag{10}$$

Soit M_1 et M_2 deux métaheuristiques. Nous considérons que M_1 est plus performante que M_2 si $CDSC(M_1) > CDSC(M_2)$: la métaheuristique la plus performante est celle dont la valeur de *CDSC* est plus élevée.

4 Application au problème du voyageur de commerce

Les algorithmes sont développés sur MATLAB installé sur un processeur Intel Core i7-6500 3.1 GHz. Pour illustrer cette approche, nous avons choisi de traiter un problème d'optimisation combinatoire bien connu "le Problème du voyageur du commerce" (TSP:Traveling Salesman Problem) par trois métaheuritiques classiques: Algorithme génétique (AG), Recherche tabou (RT) et Recuit simulé (RS). Dans

ce papier, nous nous intéressons aux instances de taille élevée. Par conséquent, le nombre des solutions trouvées par les métaheuristiques, correspondant aux minima locaux, augmente avec la taille de l'instance traitée. Il devient possible de considérer chaque solution comme une réalisation d'une variable aléatoire continue. Pour cette raison, nous générons par chaque métaheuristique étudiée un grand nombre de solution pour une insatnce donnée. L'ensemble des solutions engendrées peut être considéré comme un échantillon d'une variable aléatoire continue à partir duquel la densité de probabilité peut être estimée.

Dans ce travail, nous avons généré 500 solutions par chaque métaheuristique pour chaque instance. Cela a permis d'estimer la densité de probabilité de la variable aléatoire "solution" pour chaque métaheuristique. Les distributions représentées sur un même graphique permettent une comparaison objective et visuelle de la performance des métaheuristiques. Les densités de probabilité sont estimées par la méthode du noyau rapide avec optimisation du paramètre de lissage par l'algorithme Plug-in. Les instances, sélectionnées à partir de la bibliothèque en ligne TSPLIB [15], sont Pr76, KroB100, KroD100, eil101, KroB150 et KroA200. Ainsi, nous obtenons 3 ensembles de solutions pour chaque instance traitée notés respectivement par S_{RT} pour RT, S_{AG} pour AG et S_{RS} pour RS, avec $|S_{RT}| = |S_{AG}| = |S_{RS}| = 500$. Les fonctions f_{RT} , f_{AG} et f_{RS} sont respectivement les densités de probabilité des ensembles S_{RT} , S_{AG} et S_{RS} .

La figure 1 représente sur une même figure les densités de probabilité de la variable aléatoire "solution" pour chaque instance par chacune des métaheuristiques comparées. On rappelle que la densité de probabilité d'une variable aléatoire donne une information complète sur cette variable aléatoire incluant les moments centrés d'ordre 2 (variance), d'ordre 3 (Skewness: asymétrie) et d'ordre 4 (Kurtosis: aplatissement).

Dans la suite de ce travail, nous introduisons au nouveau critère $CDSC$ est estimé afin de quantifier la performance des métaheuristiques étudiées. Nous considérons:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{500} S_{RT_i} + \sum_{j=1}^{500} S_{AG_j} + \sum_{k=1}^{500} S_{RS_k}}{1500} \tag{11}$$

Ainsi, $CDSC(RT) = \int_{-\infty}^{\mu} f_{RT}(y) dy$, $CDSC(AG) = \int_{-\infty}^{\mu} f_{AG}(y) dy$ et $CDSC(RS) = \int_{-\infty}^{\mu} f_{RS}(y) dy$

Figure 1 – Densités de probabilité des solutions générées par chaque métaheuristique

Dans la figure 1, la métaheuristique RT paraît nettement plus performante que les deux autres métaheuristicues particulièrement lorsque la taille des instances augmente.

Dans le tableau 1, nous présentons les valeurs du GAP et du critère CDSC pour les instances et métaheuristicues testées.

Nous rappelons que la métrique GAP est estimée à partir d'une seule solution considérée comme UB. Par contre, le critère *CDSC* est déduit à partir de la densité de probabilité estimée de la variable aléatoire "solution" et tient compte de toute l'information relative à cette variable aléatoire (variance, skewness, Kurtosis, etc). Ainsi, la métrique GAP peut conclure à une meilleure performance pour une métaheuristique suite à une seule solution: meilleure solution considérée comme UB. Cela est illustrée par l'instance Pr76 qui conclut à des performances équivalentes pour les métaheuristicues AG et RT alors que le critère *CDSC* permet de différencier ces deux métaheuristicues en montrant une meilleure performance de RT.

Les figures 2a et 2b mettent en évidence la capacité de *CDSC* à mieux discriminer la performance des métaheuristicues étudiées.

Tableau 1 – Valeurs du GAP et de *CDSC* pour les métaheuristicues

Instance	GAP(%)			<i>CDSC</i>		
	AG	RT	RS	AG	RT	RS
Pr76	$4.052 * 10^{(-4)}$	$4.052 * 10^{(-4)}$	0.605	0.597	0.752	0.322
KroB100	0.543	0.170	1.201	0.561	0.651	0.354
KroD100	1.380	0.169	1.437	0.39	0.699	0.386
eil101	3.634	2.742	4.563	0.389	0.908	0.241
KroB150	9.303	1.087	5.151	0.025	0.996	0.364
KroA200	22.242	1.808	10.828	0	1	0.702

(a) GAP

(b) *CDSC*

Figure 2 – Valeurs des GAP and *CDSC* en fonction de la taille des instances.

5 Conclusion

Dans cet article, une nouvelle approche a été introduite visant à évaluer efficacement les métaheuristiques. Cette approche consiste à générer un ensemble de solutions pour une métaheuristique donnée puis à estimer sa densité de probabilité. Cette dernière donne une information complète sur la distribution des solutions. Cette estimation est réalisée avec une variante de l'estimateur non paramétrique du noyau : L'estimateur du noyau rapide avec optimisation du paramètre de lissage par l'algorithme du plug-in.

L'ensemble des distributions estimées permet une comparaison efficace des métaheuristiques en termes de performances. Un nouveau critère a été proposé pour quantifier la comparaison des métaheuristiques. Les expérimentations ont montré que ce critère a la capacité de discriminer les métaheuristiques avec plus de précision que le critère GAP.

Nos travaux futurs se concentreront sur la comparaison des performances en utilisant la distribution des GAP qui peuvent être considérées comme des variables aléatoires avec un support borné. Cela implique l'utilisation d'estimateurs adaptés aux distribution à supports bornés ou semi bornés.

References

1. Zdravko Botev, Joseph Grotowski, and Dirk P. Kroese. Kernel density estimation via diffusion. 38, 11 2010.
2. Adrian Bowman. An alternative method of cross-validation for the smoothing of density estimate. 71:353–360, 08 1984.
3. Paul Deheuvels. estimation non paramétrique de la densité par histogrammes généralisés. *Revue de statistiques appliquées*, 25:5–42, 1977.
4. A. Delaigle and I. Gijbels. Estimation of integrated squared density derivatives from a contaminated sample. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)*, 64(4):869–886, 2002.
5. Faouzi Ghorbel and Ameni Benkhelifa. *TAIMA 2018*. 05 2018.
6. Faouzi Ghorbel, Stéphane Derrode, and Olivier Alata. *Récents avancées en reconnaissance de formes statistique*. ARTS-PI éditions, 2012.
7. Peter Hall. Comparison of two orthogonal series methods of estimating a density and its derivatives on an interval. *Journal of multivariate analysis*, 12(3):432–449, 1982.
8. Peter Hall and J S. Marron. Lower bounds for bandwidth selection in density estimation. *probab theory relat fields* 90:149–173. 90:149–173, 06 1991.
9. Peter Hall and James Stephen Marron. Extent to which least-squares cross-validation minimises integrated square error in nonparametric density estimation. 74:567–581, 01 1987.
10. Wolfgang Härdle. *Smoothing techniques: with implementation in S*. Springer Science & Business Media, 2012.
11. Abdel Mugdadi and Ibrahim A. Ahmad. A bandwidth selection for kernel density estimation of functions of random variables. 47:49–62, 08 2004.

12. Hannu Oja. On location, scale, skewness and kurtosis of univariate distributions. *Scandinavian Journal of statistics*, pages 154–168, 1981.
13. Byeong U Park and James S Marron. Comparison of data-driven bandwidth selectors. *Journal of the American Statistical Association*, 85(409):66–72, 1990.
14. Emanuel Parzen. On estimation of a probability density function and mode. *Ann. Math. Statist.*, 33(3):1065–1076, 09 1962.
15. Gerhard Reinelt. Tsplib—a traveling salesman problem library. *ORSA journal on computing*, 3(4):376–384, 1991.
16. Tim Robertson. On estimating a density which is measurable with respect to a σ -lattice. *The Annals of Mathematical Statistics*, pages 482–493, 1967.
17. David Scott and George R. Terrell. Biased and unbiased cross-validation in density estimation. 82:1131–1146, 12 1987.
18. B. W. Silverman. *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. Chapman & Hall, London, 1986.
19. George R. Terrell. The maximal smoothing principle in density estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 85(410):470–477, 1990.
20. Molka Troudi, Adel M Alimi, and Samir Saoudi. Analytical plug-in method for kernel density estimator applied to genetic neutrality study. *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, 2008(1):739082, 2008.

Détection des crises épileptiques à base d'un système intelligent de classification des signaux EEG

Ibtihel Nouira, Ines Assali et Mohamed Hédi Bedoui

Faculté de Médecine de Monastir, Laboratoire de Technologie et Imagerie Médicale, TIM Universitaire de Monastir

Ibtihelnouira.nouira@gmail.com

Inesassali@gmail.com

medhedi.bedoui@fmm.rnu.tn

Résumé L'objectif de ce travail est de développer un système intelligent de classification des signaux électroencéphalogrammes épileptiques à base de la machine à vecteurs de support. Ce système permet dans un premier temps d'extraire les caractéristiques des signaux électroencéphalogramme qui sont la moyenne, l'énergie, l'écart type et la puissance relative. Dans un deuxième temps, une étude comparative a été effectuée entre différentes fonctions de noyau de la machine à vecteurs de support (linéaire, fonction de base radiale, polynomiale). Cette étude est basée sur des critères de performance qui sont la sensibilité, la spécificité et la précision. Les résultats montrent que la machine à vecteurs de support à base fonction de base radiale a donné une meilleure performance avec une sensibilité de 100%, spécificité de 90.91% et une précision de 95.24%. Enfin, une cartographie spatiotemporelle des signaux électro-encéphalogramme épileptiques est générée.

Mots clés électroencéphalogrammes épileptiques, machine à vecteurs de support, caractéristiques, critères de performance, cartographie spatiotemporelle.

Abstract The objective of this work is to develop an intelligent system for classifying epileptic electroencephalogram signals based on the support vector machine. This system initially allows to extract the characteristics of the electroencephalogram signals which are the mean, the energy, the standard deviation and the relative power. In a second step, a comparative study was carried out between different kernel functions of the support vector machine (linear, radial base function, polynomial). This study is based on performance criteria, which are sensitivity, specificity and precision. The results show that the support vector machine based on radial base function gave a better performance with a sensitivity of 100%, specificity of 90.91% and an accuracy of 95.24%. Finally, a spatiotemporal mapping of the epileptic electroencephalogram signals is generated.

Key words epileptic electroencephalograms, support vector machine, characteristics, performance criteria, spatiotemporal mapping.

1 Introduction

L'épilepsie est l'une des affections neurologiques chroniques les plus fréquentes et touche près de cinquante millions de personnes dans le monde à tout âge. Le nombre croissant de personnes atteintes d'épilepsie suscite une préoccupation mondiale.

Ce nombre peut atteindre environ quatre-vingts personnes par jour [2]. En effet, les crises d'épilepsie sont définies comme des épisodes d'activité neuronale synchrone excessive ou anormale dans le cerveau. Ils sont associés à un état de conscience altéré ou à un dysfonctionnement cérébral récurrent et soudain. L'électroencéphalogramme (EEG) est une technique efficace et non invasive couramment utilisée pour surveiller l'activité cérébrale et le diagnostic de l'épilepsie. Cependant, l'analyse visuelle des signaux cérébraux EEG est un processus fastidieux qui impose un lourd fardeau aux neurologues et affecte leur performance. Il faut plusieurs heures pour analyser une journée d'enregistrement des données d'un patient et elle nécessite parfois des experts hautement qualifiés ; ce qui démontre l'importance d'étudier l'activité cérébrale et l'activité épileptique proprement dite. En effet, ces limitations ont motivé les efforts pour développer et implémenter un système intelligent de détection d'épilepsie. Dans ce contexte, plusieurs travaux sont considérés [4, 12, 13, 11]. Les auteurs dans [13] discutent diverses entropies utilisées (par exemple, Entropie de Kolmogorov - Sinaï, entropie approximative, échantillon d'entropie, entropie spectrale...) pour un diagnostic automatisé de l'épilepsie à l'aide des signaux EEG. Ils ont présenté des plages uniques pour diverses entropies utilisées pour différencier les signaux EEG normaux, interictaux et ictaux et les ont également classés en fonction de la capacité de discrimination de trois classes. De plus, les travaux de [14] ont proposé une technique de diagnostic assisté par ordinateur avec un minimum des étapes de pré-traitement qui peuvent classer les trois classes de segments EEG, à savoir normal, interictal, et ictal, en utilisant un petit nombre de caractéristiques non linéaires hautement discriminantes dans des classificateurs simples. Les auteurs ont utilisé des caractéristiques non linéaires basées sur les spectres d'ordre supérieur, deux entropies (l'entropie d'approximation (ApEn) et l'échantillon d'entropie (SampEn)), la dimension fractale et l'exposant Hurst. Après avoir évalué les performances de six classificateurs (Decision Tree, Fuzzy Sugeno Classifier, Gaussian Mixture Model, K-Nearest Neighbor, Support Vector Machine, and Radial Basis Probabilistic Neural Network), ils ont montré que le classificateur flou (Fuzzy Sugeno Classifier) a entraîné une précision de classification de 99,7%. L'objectif principal de ce travail est de proposer un système intelligent à base de la machine à vecteurs de support (SVM) pour la classification des signaux cérébraux EEG épileptiques et non épileptiques afin d'aider les neurologues à détecter les crises d'épilepsie sans passer des heures à l'inspection visuelle et donc réduire le temps requis par un neurologue pour poser un diagnostic hors ligne et d'autre part à améliorer la qualité de vie des patients. De plus, ce système consiste à générer des cartographies des signaux EEG classifiés afin de les présenter d'une façon spatio-temporelle. Ce papier est organisé comme suit : la section 2 décrit le système de classification proposé en représentant la base de données utilisée et les différentes étapes de classification basées sur l'extraction de caractéristiques, implémentation de SVM, la validation du système en utilisant

les critères de performance (sensibilité, spécificité et précision) et la génération de la cartographie. La section 3 présente les différents résultats trouvés.

2 Description complète du système

Le système proposé pour la détection automatique de l'épilepsie à l'aide des signaux cérébraux EEG est illustré à la figure 1. Il est constitué de quatre blocs principaux : (1) Acquisition de données, (2) Extraction de caractéristiques, (3) Classification (4) Génération de la cartographie.

Figure 1 : Schéma fonctionnel du système de classification des signaux EEG.

2.1 Acquisition de données

L'ensemble de données utilisé dans ce travail a été acquis par le centre médical de l'université de Temple, aux États-Unis [1]. Il comprend des enregistrements EEG collectés auprès de soixante-sept sujets. Ces enregistrements proviennent de 33 sujets sains et de 34 patients épileptiques (34 de sexe masculin et 33 de sexe féminin dont l'intervalle d'âge se situe entre 32 et 65 ans). Chaque enregistrement utilisé de ces signaux est de durée d'une minute. Les enregistrements d'EEG ont été obtenus à l'aide d'un système vidéo numérique EEG à 16 canaux avec une fréquence d'échantillonnage de 250 Hz.

2.2 Extraction des caractéristiques des signaux EEG

L'extraction des caractéristiques vise à réduire la complexité des données et à simplifier le processus d'interprétation des signaux EEG. Une analyse dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel a été réalisée. Les caractéristiques du domaine temporel étaient la moyenne \bar{x} , l'écart type σ et l'énergie du signal E_x qui

sont représentées respectivement par les équations (1), (2) et (3).

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$E_x = \sum_n |x(n)|^2$$

Avec x_i est le signal EEG à l'échantillon i , $0 < i \leq n$ et n est le nombre des échantillons du signal EEG.

Les caractéristiques du domaine fréquentiel incluent la puissance relative qui est définie comme la puissance moyenne dans la bande spécifique (delta, theta, alpha, beta et gamma) divisée par la puissance totale. Elle est calculée comme suit [6]:

$$\text{Puissance relative} = \frac{\text{puissance de la bande}}{\text{puissance totale}}$$

Dans ce travail, chaque signal capturé par chaque électrode a été utilisé pour évaluer les caractéristiques statistiques. Ensuite, chaque signal a été divisé en cinq bandes de fréquences, permettant ainsi de calculer cinq valeurs pour la puissance relative. Enfin, les méthodes spectrale et statistique sont appliquées et les caractéristiques ont été extraites pour chaque signal, c'est-à-dire en obtenant pour chaque signal respectivement une valeur pour la moyenne, une valeur pour l'écart type, une valeur pour l'énergie et 5 valeurs pour la puissance relative. Dans ce cas, nous obtenons huit caractéristiques pour chaque signal EEG. Puisque les enregistrements d'EEG sont générés en utilisant 16 électrodes, le nombre final de caractéristiques extraites pour chaque sujet est égal à 128 caractéristiques. Pour le jeu de données expérimenté, nous avons utilisé 67 sujets. En effet, la matrice générée par la phase d'extraction des caractéristiques est une matrice $N \times M$ où N est 67 et M égale à 128. C'est-à-dire, les lignes représentent les signaux EEG et les colonnes représentent les caractéristiques extraites. Par ailleurs, nous avons ajouté une colonne $M + 1$, où nous avons distingué les patients en bonne santé des patients épileptiques en attribuant 1 pour les patients épileptiques et une valeur 0 pour les patients sains.

2.3 Classification

Algorithme de classification Nous avons conçu et mis en œuvre un modèle de classification des signaux EEG basé sur la machine à vecteurs de support (SVM) en tant qu'algorithme de classification. Ce choix est justifié par la capacité de cette

machine à vecteurs de support à traiter de nombreux prédicteurs, la SVM est souvent utilisée dans les applications de classification biomédicale [3]. Afin de classer le jeu de données en fonction du modèle de SVM conçu, il est important de mentionner que les données sont divisées en deux catégories de sorte que le modèle puisse être formé et testé sur différentes données : Un ensemble de formation, appelé aussi ensemble d'entraînement, est utilisé pour entraîner la SVM. De plus, un ensemble de test est utilisé pour évaluer les performances de l'algorithme d'apprentissage. Nous avons utilisé la SVM avec un noyau gaussien. Puisque l'ensemble de données utilisé comprend 67 signaux EEG, nous avons utilisé 70% de données pour l'entraînement et 30% pour les tests. En effet, nous avons choisi la fonction de base radiale (FBR) comme fonction du noyau pour gérer la non-linéarité entre les caractéristiques et les étiquettes de classe. Afin de justifier notre choix du noyau FBR, une étude empirique a été réalisée en faisant varier les noyaux de l'algorithme pour savoir quelle fonction de noyau convient le mieux au notre problème de classification. Pour cela, trois fonctions sont considérées qui sont la fonction linéaire, polynômiale et FBR [9]. Ces fonctions sont caractérisées par la fonction de décision du problème qui est définie par équation (5) [9]:

$$F(x) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^n y_i \alpha_i K(x, x_i) + b \right)$$

Avec x étant le vecteur à classer et x_i le vecteur d'apprentissage, y_i est le label de classe du vecteur x_i , b est le biais, tel que $b \in \mathcal{R}$, les $\alpha_i \geq 0$ sont les multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes et K est le noyau. Les équation (6), (7) et (8) présentent respectivement les formules de K pour un noyau linéaire, un noyau polynomial et un noyau de fonction de base radiale (RBF):

$$\begin{aligned} K(x, x_i) &= x \cdot x_i \\ K(x, x_i) &= (1 + x \cdot x_i)^d, \quad d \in \mathcal{R} \\ K(x, x_i) &= \exp(-\gamma \|x - x_i\|^2) \end{aligned}$$

avec γ définit la portée de l'influence d'un seul exemple d'apprentissage.

Evaluation des performances Lorsqu'il s'agit d'un algorithme de détection, quatre cas peuvent être rencontrés [11] :

- Vrais positifs (TP): C'est le cas où les crises épileptiques sont détectées par l'approche adoptée et par l'expert.
- Faux négatifs (FN): C'est le cas où les crises épileptiques sont détectées par l'expert et non pas par l'algorithme de détection.
- Faux positifs (FP) : C'est le cas où les crises épileptiques sont détectées par notre approche et non pas par l'expert.

- Vrais négatifs (TN) : C'est le cas où les crises non épileptiques sont détectées par l'approche adoptée et par l'expert.

Cependant, plusieurs métriques de validation sont introduites afin d'évaluer les performances de l'approche proposée.

- Spécificité

C'est une mesure de la capacité du classificateur à prédire correctement les patients sains. La spécificité est calculée par la formule (9) [10]:

$$\text{Spécificité (\%)} = \frac{TN}{TN + FP} \times 100$$

- Sensibilité

Elle est définie comme le rapport entre le nombre des crises correctement détectées et le nombre total de crises. La sensibilité (taux de vrais positifs) représente la capacité du classificateur à détecter les crises et à éviter les détections faussement négatives (Eq. 10) [10] :

$$\text{Sensibilité (\%)} = \frac{TP}{TP + FN} \times 100$$

- Précision

Elle Correspond au rapport entre le nombre de patients correctement classés et le nombre total d'enregistrements. La précision est calculée par l'équation (11) [10] :

$$\text{Précision (\%)} = \frac{TN + TP}{TN + TP + FN + FP} \times 100$$

2.4 Génération de la cartographie

Partant de la connaissance a priori que le cuir chevelu de la tête a l'aspect d'une demi-sphère [5], il nous a paru naturel d'opter pour la génération de la cartographie s'approchant le plus de la géométrie réelle du cuir chevelu.

Soit:

- r le rayon qui est calculé par un processus d'optimisation non linéaire sans contrainte et en utilisant l'algorithme du simplexe de Nelder-Mead [7],
- (X, Y, Z) les coordonnées Cartésiennes d'un point du cuir chevelu,
- (R, θ, ϕ) ses coordonnées sphériques liées par l'équation 12 :

$$\begin{cases} \theta = \arctan\left(\frac{Y}{X}\right) \\ \varphi = \arctan\left(\frac{\sqrt{X^2+Y^2}}{Z}\right) \end{cases}$$

Les coordonnées Cartésiennes (x, y, z) de la projection de ce point sur la demi-sphère sont obtenues par l'équation 13 :

$$\begin{cases} x = r \cdot \sin(\varphi) \cdot \cos(\theta) \\ y = r \cdot \sin(\varphi) \cdot \sin(\theta) \\ z = r \cdot \cos(\varphi) \end{cases}$$

Après la projection des positions des électrodes sur le modèle calculé de la tête, nous reconstruisons une carte topographique représentante des potentiels du cuir chevelu.

3 Résultats

Cette section se concentre sur l'évaluation des classifications générées par les fonctions de noyau de SVM en utilisant les métriques de validation (spécificité, sensibilité et précision) de 67 sujets (tableau 1).

Tableau 1. Tableau comparatif des performances de « Kernel SVM ».

Noyau	Précision (%)	Sensibilité (%)	Spécificité (%)
Linéaire	90.48	80	100
RBF	95.24	100	90.91
Polynomiale	85.71	70	100

Le tableau 1 montre que l'utilisation du noyau RBF nous a permis d'obtenir les meilleures performances de classification, ce qui affirme que nous avons réussi à sélectionner le noyau le mieux adapté à notre problématique. En effet, la fonction RBF dispose deux paramètres d'optimisation pour la configuration du classifieur SVM qui sont gamma « γ » (Eq.8), et le paramètre de pénalité « C », qui permet d'établir un compromis entre la minimisation de l'erreur d'apprentissage et la maximisation de la marge.

Pour choisir les meilleurs paramètres, nous avons effectué plusieurs tests itératifs en évaluant le résultat de la classification. Afin d'offrir les meilleures performances, nous avons fixé C à 0.91 et γ à 0.1. Dans ce cas, la précision globale de l'algorithme de classification proposé est de 95.24%, la sensibilité atteint 100% tandis que la spécificité est de 90.91%. Les résultats servent à définir une matrice de confusion, utilisée pour calculer quatre paramètres : les vrais positifs (TP), les vrais négatifs (TN), les faux positifs (FP) et les faux négatifs (FN). Dans la figure 2, nous rapportons la matrice de confusion obtenue pour les signaux de test (30% de 67 sujets).

Valeurs actuelles	Positive	TP 10	FN 0
	Négative	FP 1	TN 10
		Positive	Négative
		Valeurs prédites	

Figure 2 : Matrice de confusion du système.

De plus, ces résultats sont très satisfaisants en les comparant à d'autres travaux. En effet, différentes bases de données ont été utilisées dans la littérature pour valider les méthodes de classification des signaux EEG. Par exemple, les auteurs de [15] ont utilisé les signaux EEG du Centre d'épilepsie de l'hôpital universitaire de Fribourg pour la classification en se basant sur la transformée de Hilbert-Huang avec une méthode de seuillage. Les résultats montrent une précision, sensibilité et une spécificité respectivement de 97,75%, 90% et 89,31%. En outre, Samiee a classé les signaux EEG pour la détection des crises d'épilepsie en fonction de la largeur des plus grands motifs binaires locaux de Gabor en utilisant la décomposition rationnelle clairsemée comme caractéristique [8]. La précision de 85,41%, la spécificité de 99,09% et la sensibilité de 70,39% ont été obtenues sur la base de données CHB-MIT Scalp EEG.

Afin de présenter les signaux EEG dans l'espace pour estimer la distribution des activités électriques cérébrales en tous points du cuir chevelu en chaque instant, le système développé permet de générer la cartographie des signaux EEG après la classification des signaux. La représentation du signal EEG sous forme spatio-temporelle consiste à construire un ensemble de cartes cartographiques correspondantes aux intervalles de temps ordonnés pour visualiser la diversité des caractéristiques spatio-temporelles. La figure 3 rapporte un enregistrement EEG réel de trois portions d'une femme de 64 ans présentant des maux de tête, suivie du développement de crises partielles complexes caractérisées par des regards fixes. Détection des crises épilep-

tiques à base d'un système intelligent de classification des signaux EEG

Figure 3 : Cartes cartographiques d'un patient.

4 Conclusion

Dans ce papier, nous avons mis en œuvre une approche d'apprentissage automatique basé sur SVM (avec un noyau gaussien). Comparée aux méthodes de pointe, cette approche permet de discriminer efficacement les activités d'EEG normales et épileptiques. L'approche proposée a donné une sensibilité de 100%, une spécificité de 90.91% et une précision globale de 95.24%. Les résultats expérimentaux démontrent l'efficacité de la méthode proposée dans la détection des crises d'épilepsie. Un autre avantage de ce travail réside dans sa robustesse de générer des cartes cartographiques pour représenter d'une façon spatiotemporelle les signaux épileptiques.

A la suite de recherches futures, nous utiliserons les techniques de calcul intensif et parallèle en utilisant les unités de processeur graphique (GPU) pour accélérer ce système de classification des signaux épileptiques.

Références

1. «Base de données » [En ligne]. Disponible sur <https://www.isip.piconepress.com/projects/tuheeg/downloads>
2. « Épilepsie ». [En ligne]. Disponible sur le site mondial de l'organisation mondiale de la santé : <https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/epilepsy> publié le 8 février 2018.
3. A. Subasi, M.I. Gursoy: EEG signal classification using PCA, ICA, LDA and support vector machines. *Expert Systems with Applications* (2010). <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.06.065>.
4. A. Subasi, EEG signal classification using wavelet feature extraction and a mixture of expert model. *Expert Syst. Appl.* 32(4): 1084-1093, 2007 .
5. D. Brunet, M. M. Murray, C.M. Michel. *Spatiotemporal Analysis of Multi-channel EEG: CARTOOL*. *Comput Intell Neurosci*. Vol 2011, 2011.
6. I. Nouria, A. Ben Abdallah, S. Layouni, M. H. Bedoui and M. Dogui. Spectral density variation mapping of cerebral waves by Three-Dimensional interpolation techniques. *International Journal of Imaging Systems and Technology*, Vol. 25: 191-198, September 2015.
7. J.C. Lagarias, J.A. Reeds, M.H. Wright, P.E. Wright, Convergence Properties of the Nelder-Mead Simplex Method in Low Dimensions. *SIAM J. Control Optim.* Vol 9: 112-147, 1998.
8. K. Samiee, P. Kovác, M. Gabbouj, Epileptic seizure detection in long-term EEG records using sparse rational decomposition and local Gabor binary patterns feature extraction. *Knowledge-Based Systems*. Vol 118: 228-240, 2017. doi: 10.1016/j.knosys.2016.11.023.
9. M. Awad, R. Khanna, *Support Vector Machines for Classification*. Chapter In: *Efficient Learning Machines*. Apress, Berkeley, CA, 2015. DOI https://doi.org/10.1007/978-1-4302-5990-9_3. [10] P. Drotár, J. Mekyska, I. Rektorová, L. Masarová, Z. Smékal , M. Faundez-Zanuy. Decision support framework for Parkinson's disease based on novel handwriting markers. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 23(3):508-516, 2014. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2014.2359997>.
11. R. Bousseta, S. Tayeb, I. El Ouakouak, M. Gharbi, F. Regragui, M.M. Himmi. EEG efficient classification of imagined right and left hand movement using RBF kernel SVM and the joint CWT_PCA. *AI & SOCIETY*. 33(4), 2018. <https://doi.org/10.1007/s00146-017-0749-9>.
12. R. K. Meenakshi and A.K. Singh. Frequency analysis of healthy & epileptic seizure in EEG using fast Fourier transform. *Int J Eng Res Gen Sci*, 2(4): 683-691, 2014.
13. U. R. Acharya, H. Fujita, V.K. Sudarshan, S. Bhat, & J.E.W. Koh. Application of entropies for automated diagnosis of epilepsy using EEG signals: A review. *Knowledge-Based Systems*, 88:85-96, 2015. doi:10.1016/j.knosys.2015.08.004

14. U.R. Acharya, S.V. Sree, P.C.A. Ang, R. Yanti, & J.S. Suri. APPLICATION OF NON-LINEAR AND WAVELET BASED FEATURES FOR THE AUTOMATED IDENTIFICATION OF EPILEPTIC EEG SIGNALS. *International Journal of Neural Systems*, 22(02), 1250002, 2012. doi:10.1142/s0129065712500025.
15. V. Bajaj, R.B. Pachori, Epileptic seizure detection based on the instantaneous area of analytic intrinsic mode functions of EEG signals. *Biomedical Engineering Letters*. 3(1): 17-21, 2013. doi: 10.1007/s13534-013-0084-0.

New approach based on the combination of phase and orientation vector for the detection of wall motion abnormalities

Narjes Ben Ameer ¹, Ramzi Mahmoudi ^{2,3}, Badii HMIDA ⁴, Mohamed Hédi BEDOUI ²

¹ Laboratory of Biophysics and Medical Technology, Higher Institute of Medical Technologies of Tunis, Tunis El-Manar

University, 1006, Tunis, Tunisia.

² Faculty of Medicine, LTIM-LR12ES06, University of Monastir, TUNISIA,

³ Gaspard-Monge computer-science laboratory, Paris-Est University, ESIEE Paris, FRANCE.

⁴ Radiology Service- UR12SP40 CHU Fattouma Bourguiba - 5019 MONASTIR, TUNISIA.

Abstract Objective The aim of this study is to propose a new approach based on the combination of local phase and orientation vector for the regional detection of cardiac wall motion.

Materials and Methods Cine-MRI images obtained in 20 patients were used to compute the proposed image. Two expert radiologists reviewed the cine-MRI images to define regional wall motion areas for each patient.

Results According to the results. The accuracy of the detection of wall motion abnormalities improved by adding the proposed images (from 79.5% to 86.4%) together with sensitivity (from 79.4% to 87.3%) and specificity (from 74.3% to 86.4%).

Conclusion The use of the proposed image based on local phase and orientation vector proved to be a promising technique for the detection of left ventricular wall motion abnormalities.

Key words Cardiac contraction. Phase. Vector. Magnetic Resonance. Dyskinesia

1 Introduction

Cardiovascular diseases (CVDs) are among the major causes of morbidity and mortality [1]. Consequently, advances in cardiovascular research are needed to improve early diagnosis of cardiac diseases. In this context, cardiac magnetic resonance imaging (CMRI) is considered as the reference technique for the diagnosis of patients with cardiovascular diseases thanks to its ability to evaluate cardiac function, anatomy, and perfusion in a single examination [2]. In the last years, CMRI has also proven its accuracy in the evaluation of myocardial function and several studies have shown the clinical impact of CMRI in making the therapeutic decision (reperfusion strategies) [3, 4].

The evaluation of cardiac function is based on cine-MRI images that are synchronized with the ECG. However, identification and localization of contraction

abnormalities, such as hypokinesia or dyskinesia, is based on visual interpretation of these images by radiologists or cardiologists, and thus suffers from intrinsic intra- and inter-operator variability.

Although several commercial packages are available to perform semi-automatic quantification of the cine-MRI sequences, the analysis is mostly limited to global indexes of left ventricular (LV) performance such as cardiac output, end systolic volume (ESV), end diastolic volume (EDV), stroke volume (SV), myocardial mass, and ejection fraction (EF). These parameters indicate the overall functional state of the LV chamber but do not allow an accurate localization of the extent of cardiac contraction abnormalities.

The development of an efficient method for the identification of regional contraction abnormalities has been the topic of our study due to its importance in the definition of areas of risk able to recover their function after revascularization.

The aim of this study is to develop new approaches based on the combination of phase and orientation vector features for the regional identification of cardiac wall motion abnormalities.

2 Materials and methods

2.1 Materials

Twenty patients were retrospectively included in the study (age 51 ± 13): 15 presenting an aneurysm and 5 control subjects with normal wall motion.

For each patient, two standard views (short axis view and 2 chamber) were acquired using 3 Tesla Siemens Avanto MRI scanner and a segmented True FISP sequence. The used parameters are the following: TR = 3.4; TE = 1.49 ms; matrix size = $134 * 208$; Field of view = $276 * 340$; Flip angle = 60° .

Late Gadolinium Enhancement (LGE) images for the same patients were also acquired (10 min postcontrast injection of 0.2mmol/kg of gadolinium-based contrast agent) using Phase sensitive Inversion recovery (PSIR) sequence.

2.2 Methods

In magnetic resonance imaging (MRI), the intensity variations come from inhomogeneities of the magnetic field and intensity artifacts associated to the MRI devices and image acquisition process. In tagged MRI, the tags fade exponentially as a function of the relaxation time T1. Obviously, the same problems arise when contrast agents are used, such as in perfusion MRI or when recording images of

different modalities, such as computed tomography (CT) and positrons emission tomography (PET), is required.

These considerations explain the growing interest in monogenic signal analysis applied to medical imaging problems in recent years. For example, the monogenic signal was successfully applied for the analysis of edge detection [5], segmentation [6], multimodal recording [7, 8], pattern recognition [9] and wavelet filtering [10]. This tool was introduced as an extension of the concept of the multidimensional analytical signal and it is able to provide the local characteristics of the processed signal: amplitude, phase and information on the local orientation.

The monogenic signal is composed of three orthogonal components which represent independent information. These components are the local amplitude, the local phase and the local orientation which make it possible to provide information respectively on the intensity or the variations of energy on a large scale (envelope), the transition of the gray level values (structural information such than edges) and the direction of the highest signal variance. In this study, we aim to combine two local parameters which are phase and orientation vector to detect regional wall motion abnormalities associated to different cardiovascular diseases.

The principle of this method consists in the combination of two physical features able to identify and to assess the severity of cardiac dysfunction through a series of images that represent the different phases of the cardiac cycle. The extracted features are used to compute a mapping image where the location of regional wall motion abnormalities can be identified using a color display reflecting the degree of local contraction, thus allowing a direct localization of cardiac wall motion dysfunctions, such as dyskinesia, akinesia or hypokinesia, without the need of detecting the myocardial contours. The main advantage of this approach lies to the fact that they are less sensitive to noise and they are well suited for both stationary and non-stationary signals, unlike the classical methods that require the periodicity of the data.

3 Monogenic signal computation

The monogenic signal is defined as follow [11]:

$$S_M = w + i * q_1 + j * q_2 :$$

Where w is the real component computed from the real image convolved with an even rotationally invariant bandpass filter H . q_1 and q_2 are the two imaginary components which are the results of the convolution of the real component by two odd quadrature filters h_1 and h_2 , respectively [12]:

$$\begin{aligned} W &= I(x) * H \\ q_1 &= w * h_1 \text{ and } q_2 = w * h_2 \end{aligned}$$

With h_1, h_2 representing the odd filter responses. In the frequency domain, they are defined as follows [13]:

$$H1 = \frac{\mu_1}{\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}}$$

$$H2 = \frac{\mu_2}{\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}}$$

The computation of the phase parameter from the monogenic signal is based on the Riesz transform which represents the 2D extension of the Hilbert transform. This tool is well suited to image processing and it is directly applied to cine-MRI images without the need to extract 1D signals. The simplicity of this method could facilitate its use not only in MRI images but also in other imaging modalities, without the need for geometric hypotheses.

To compute the phase feature, each pixel of the initial cine-MRI image was convolved with a filter called "Difference of Poisson" (DOP) denoted H. from this convolution, it possible to obtain respectively the real components W of the monogenic signal as shown in equation (2). The orientation vector θ and the phase value φ are computed from the equation (1) as follows:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{q_2}{q_1} \right)$$

$$\varphi = \text{atan2} (W + i(q_1 \cos \theta_1 + q_2 \sin \theta_2))$$

From (6) et (7) phase and orientation can be combined using the following equation:

$$r(x) = \varphi(x) * [\cos \theta(x), \sin \theta(x)]^T$$

Were r is the orientation-phase vector.

The phase parameter is able to detect the relative contraction while the orientation vector gives additional information on the direction and therefore, it is possible to detect some cardiovascular diseases and wall motion abnormalities related to some paradoxical movement during heart contraction such as the aneurysm and Tetralogy of Fallot. By combining these two parameters, it is possible to differentiate different types of cardiac wall motion abnormalities and to identify left ventricular dysfunction such as dyskinesia which cannot be detected using the amplitude image.

4 Results

Two radiologists with over 10 years and 9 years CMRI experience participated in the evaluation of the proposed method. They established a qualitative evaluation by means of a visual inspection of the images obtained by our algorithm, always

referring to the results of the diagnosis established by the clinical protocol. In addition, a quantitative evaluation was carried out by the comparison of the contraction value of the different left ventricular myocardial areas. The clinical characteristics of the study population are summarized in the following table:

Table 1. Main characteristics of the studied population using MRI.

Parameters	Patients (n = 20)
Age (years)	51 ± 13
Gender	F* = 13, M* = 7
EDV (ml)	192 ± 18
ESV (ml)	115 ± 0
LVEF* (%)	43 ± 16
LVEF: Left Ventricular Ejection Fraction.	
F= Female	
M= Male	

Figure 1 shows an example of the proposed image associated to a control subject. The result shows that there is a homogeneity of color intensity at the level of the myocardium. In addition, the myocardium does not reveal any variation in color intensity, which confirm the absence contraction dysfunction.

Figure 1. End diastole (a) and end systole images (b) with the corresponding proposed image (c) related to a control subject.

Figure 2 presents an example of two cine-MRI images (end diastole and end systole images) related to a patient with an infero-lateral infarction of the basal endocardial wall at the level of the medio-basal section, responsible for dyskinesia with normal LVEF. By examining these images, we can notice that they do not

allow a regional localization of hypokinesia at the level of the infero-lateral sector. In addition, the overall visual inspection of these images appears normal. In clinical routine, the identification of such dysfunction requires the acquisition of several cine-MRI image sequences on the different sections and sometimes a late enhancement sequence is required. The radiologist observes each sequence in the form of 25 cine-MRI images in order to identify the area with abnormal motion. This task is tedious and time consuming.

The proposed image based on the monogenic signal for the same patient shows an homogeneous color at the level of the myocardium except at the level of the lateral sector which presents a reduce color intensity indicating the presence of dyskinesia. The result demonstrates that our method is likely to provide more precise information on the location and the extent of the contraction abnormalities.

Figure 2. Two cine-MRI images (a,b) with the corresponding proposed image (c) related to a patient with a lateral infarction.

In order to reduce the inter and intra-observer variability, the segmentation of the Left Ventricle into six sectors (Anterior (A), Antero-Lateral (AL), Infero-Lateral (IL), Inferior (I), Infero-Septal (IS) and Antero-Septal (AS)) was established according to the standards established by American Heart Association (AHA). This segmentation provides a reproducible and standardized assessment of left ventricular function. Figure 3 shows an example of the myocardium divided into six sectors on the proposed image.

The segmentation into six regions of the myocardium according to the standards confirms that the decrease in contraction is located in the lateral sector. The sectoral analysis proved the usefulness of the proposed images in the regional evaluation of cardiac function.

Figure 3. Division of the myocardium into six sectors (Anterior (A), Antero-Lateral (AL), Infero-Lateral (IL), Inferior (I), Infero-Septal (IS) and Antero-Septal (AS)) was established according to the standards established by American Heart Association (AHA).

To evaluate the role of the proposed image on the assessment of wall motion abnormalities, cine MRI images only and the same cine MRI in conjunction with their corresponding phase images were analyzed independently by two expert radiologists. The results of the sensitivity, specificity, and accuracy are summarized in table 2.

Table.2 Results of comparison between the qualitative analysis and the proposed image interpretation.

	Sensitivity (%)	Specificity (%)	Accuracy (%)
Detection of wall motion abnormalities by radiologists	79.4	74.3	79.5
Detection of wall motion abnormalities by the proposed image	87.3	82.0	86.4

According to the results, an improvement in the accuracy was observed by using the proposed image for the detection of wall motion abnormalities. In addition, an enhancement of sensitivity and the sensitivity was noticed. Table 3 shows the running time of our proposed algorithm with those of other two methods dedicated to dyskinesia detection. The three algorithms have been implemented in Matlab (R2013b, the mathworks, Natick, MA) using Intel (R) Core TM i7 5500CPU@2.4GHz and 8 GB of RAM.

Table.3 Execution time comparison.

Image Dimension	Execution Time (s)		
	Our approach	Approach based on variational data assimilation [14]	Approach based on parametric images [15]
512*512	0.81	1.74	2.11

The result shows that the proposed algorithm based on the combination of local phase and orientation vector achieves minimum execution time in comparison with the other algorithms.

In order for further validation, the correlation between the contraction values and LVEF indices was measured for the 20 patients. Fig. 4 shows the correlation between the contraction values obtained by the proposed approach and the LVEF values.

The results show that the contraction values obtained by our algorithm are well correlated ($r = 0.89, p < 0.01$) with LVEF indices measured in clinical routine. The outcomes of this study demonstrate that, the proposed image was able to provide information potentially useful for the detection of wall motion abnormalities in conjunction with LVEF values.

5 Conclusion

The proposed approach plays an important role in the evaluation of cardiovascular dysfunction and in the prediction of functional recovery. The results show that the use of this new technique in MRI clinical routine is likely to represent a promising technique for the improvement of the detection of cardiac dysfunction.

Figure 4. Correlation between contraction values obtained by the new approach and LVEF indices.

References

1. E.J. Benjamin, P. Muntner, A. Alonso, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2019-Update A Report From the American Heart Association. *Circulation* 2019;139:e56-e528.
2. S. Pujadas, GP. Reddy, O. Weber, JJ. Lee, CB Higgins. MR Imaging Assessment of Cardiac Function. *J Magn Reson Imaging* 2004; 19(6):789-799.
3. AE. Stillman, M. Oudkerk, D. Bluemke, J. Bremerich, F.P. Esteves, E.V. Garcia et al. Assessment of acute myocardial infarction: current status and recommendations from the North American society for cardiovascular imaging and the European society of cardiac radiology. *Int J Cardiovasc Imaging* 2011; 27:7-24.
4. K. Shan, G. Constantine, M. Sivananthan, S.D. Flamm. Role of Cardiac Magnetic Resonance Imaging in the Assessment of Myocardial Viability. *Circulation* 2004;109(11):1328-1334.
5. A. Belaid, S. Aloui, D. Boukerroui. Edge Detection Based on Riesz Transform. In: Mansouri A., Nouboud F., Chalifour A., Mammas D., Meunier J., Elmoataz A. (eds) *Image and Signal Processing. ICISP 2016. Lecture Notes in Computer Science* 2016; 9680. Springer, Cham.
6. A. Belaid, D. Boukerroui, Y. Maingourd, J.F. Lerallut. Phase based level set segmentation of ultrasound images. 9th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, 2009, Larnaca, Cyprus. [7] Y. Yang, K.I. Kou, C. Zou. Edge detection methods based on modified differential phase congruency of monogenic signal. *Multidim Syst Sign Process* 2018;29(1):339-359.

8. G. Dong, G. Kuang. Classification on the Monogenic Scale Space : Application to Target recognition in SAR image. *IEEE Trans Image Process* 2015;24(8):2527-2539.
9. M. Alessandrini, H. Liebgott, O. Bernard. Monogenic phase based optical flow computation for myocardial motion analysis in 3D echocardiography; STACOM workshop of the 15th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2012), Nice, 159-68; October 2012.
10. S.C. Olhede, G. Metikas. The Monogenic Wavelet Transform. *IEEE Transactions on Signal Processing*; 57(9), 2009, pp. 3426 - 3441.
11. T. Bülow and G. Sommer. Hypercomplex signals-a novel extension of the analytic signal to the multidimensional case. *IEEE Tran Signal Process* 2001;49(11):2844 -2852.
12. M. Felsberg, G. Sommer. The Monogenic scale-Space: A unifying Approach to phase-based Image Processing in Scale-Space. *J Math Imaging Vis* 2004; 21(1):5-26.
13. K. Langley, S.T. Anderson. The Riesz transform and Simultaneous representation of phase, energy and orientation in spatial vision. *Vision Res* 2010; 50, 1748 – 1765.
14. V. Tuyisenge ; L. Sarry ; T. Corpetti ; E. Innorta-Coupez ; L. Ouchchane, L. Cassagnes. Estimation of Myocardial Strain and Contraction Phase From Cine MRI Using Variational Data Assimilation. *IEEE Transactions on Medical Imaging* 2016; 35(2):442 - 455.
15. N. Benameur, EG. Caiani, Y .Arous, NB.Abdallah., and T. Kraiem. Interpretation of Cardiac Wall Motion from Cine-MRI Combined with parametric Imaging based on the Hilbert transform. *Magn Reson Mater Phys* 2017;30:347-357.

Evaluation automatique des taux de lésions de volumes 3D : Application au contexte Covid-19

Ben Abdelali Hanene¹, Ben Abdallah Asma¹, Asma Achour², Mabrouk Abdelali², Asma Migaou³ et Bedoui Mohamed Hédi¹

¹ Laboratoire de Technologie et Imagerie Médicale LR12ES06 LTIM
Faculté de Médecine de Monastir, Université de Monastir

² Service d'Imagerie Médicale – EPS Fattouma Bourguiba – Monastir

³ Service de pneumologie – EPS Fattouma Bourguiba – Monastir

hanenebenabdelali420@gmail.com

assoumaba@yahoo.com

doc.asma.achour@hotmail.com

mabrouk.abdelaaly@gmail.com

migaou.asma@gmail.com

hedi.bedoui2015@gmail.com

Résumé Dans cet article, nous rapportons la mise en place d'une chaîne complète d'évaluation automatique du degré des lésions Covid-19. Elle comporte (i) la préparation de la base de données privée, (ii) le prétraitement des images, (iii) la segmentation automatique basée sur U-NET et l'évaluation de ses résultats par les métriques usuelles, (iv) la reconstruction 3D et enfin (v) la quantification volumique des lésions covid-19 en utilisant des images scan comme entrée. Pour la validation, l'approche est appliquée sur notre propre base de données privée créée à cet effet. Les résultats obtenus sont très encourageants. L'évaluation de la segmentation pour le poumon par les métriques DICE, IOU, Précision, Recall, et Accuracy ont permis d'obtenir : 0.81, 0.90, 0.93, 0.82 et 0.92 respectivement. De même pour les lésions ces valeurs sont : 0.89, 0.93, 0.93, 0.81 et 0.93 respectivement.

Mots clés : Deep Learning. Segmentation. U-Net. Reconstruction 3D. Calcul volumique. Taux d'infection.

Abstract In this article, we report the implementation of a complete chain for the automatic evaluation of the degree of Covid-19 lesions. It includes (i) the preparation of the private database, (ii) the preprocessing of the images, (iii) the automatic segmentation based on U-NET and the evaluation of its results by the usual metrics, (iv) the reconstruction 3D and finally (v) volumetric quantification of covid-19 lesions using scan images as input. For validation, the approach is applied on our own private database that we have created for this purpose. The results obtained are very encouraging. The evaluation of the segmentation for the lung by the metrics DICE, IOU, Precision, Recall, and Accuracy made it possible to obtain: 0.81, 0.90, 0.93, 0.82 and 0.92 respectively. Similarly for lesions these values are: 0.89, 0.93, 0.93, 0.81 and 0.93 respectively.

Key words: Deep Learning Segmentation. U-Net. 3D reconstruction. Volume calculation. Infection rate.

1 Introduction

Le Covid-19 connu sous le nom de Coronavirus ou SARS-COV2 a été signalé pour la première fois à Wuhan en Chine en décembre 2019 avant sa propagation rapide à

travers le monde. Différentes techniques sont utilisées pour diagnostiquer l'infection à coronavirus, citons : le test rapide basé sur la détection de l'antigène spécifique du SRAS-CoV-2, le test de transcription inverse-amplification en chaîne par polymérase (PCR-RT) et l'imagerie thoracique, plus précisément la radiographie (rayons X), échographie et tomodensitométrie (scanner). Bien que les formes cliniques d'atteinte du coronavirus soient multiples, l'atteinte respiratoire est la forme clinique prédominante. Les données tomodensitométriques montrent une atteinte pulmonaire bilatérale dans environ plus de 75 % des cas, à prédominance périphérique (plus de $\frac{3}{4}$ des cas). La lésion radiologique la plus fréquente est celle dite « en verre dépoli » (plus de 68% des cas) se matérialisant par des zones floues et grises. C'est ce qu'on appelle l'opacification du verre dépoli (GGO) ou la superposition d'une consolidation sur de nombreux GGO [1-4].

Beaucoup de travaux se sont intéressés au diagnostic de l'atteinte par le coronavirus particulièrement ceux basés sur le Deep Learning (DL) par la proposition d'approches de classification automatique des images thoraciques (covid-19 et non-covid-19) [5,6,7,8]. D'autres se sont intéressés à la segmentation des lésions Covid en se basant sur des Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN) [9,10,11]. Les résultats obtenus sont prometteurs. Cependant, à ce jour, il n'y a pas eu de travaux qui se soient intéressés à la quantification automatique de la lésion COVID. Ce dernier est un indicateur de taille pour la précision du diagnostic et l'amélioration de la thérapie. Actuellement, l'appréciation de l'atteinte se fait par les cliniciens d'une façon approximative.

Dans ce travail, nous nous proposons de mettre en place une chaîne complète d'évaluation automatique du degré des lésions Covid-19 allant (i) de la préparation de la base de données privée, (ii) au prétraitement des images, (iii) à la segmentation automatique basée Deep Learning (DL) et l'évaluation de ses résultats par les métriques usuelles, (iv) à la reconstruction 3D et enfin (v) à la quantification volumique des lésions covid-19 en utilisant des images scan comme entrée.

Le reste du papier est organisé comme suit. La deuxième section décrit la méthode proposée et la base de données utilisée. La troisième section présente les résultats obtenus sur notre base de données privée. Enfin une conclusion générale rapporte le bilan du travail réalisé ainsi que nos perspectives.

2 Matériel et Méthode

L'approche proposée s'articule sur trois piliers. Une première phase de segmentation automatique des lésions et des poumons basée DL à partir d'images scanner. Les images segmentées serviront comme entrée au processus de reconstruction 3D appliqué en vue de générer des maillages surfaciques 3D décrivant la surface du poumon et des lésions respectivement. La troisième phase consiste à quantifier le taux d'infection des poumons par le coronavirus en se basant sur les volumes précédemment générés (Figure 1).

Figure 1. Workflow de la méthode proposée

2.1 Création de la base de données et des vérités terrains

La première contribution de ce travail consiste à la création de notre base de données qui se compose de 4 patients covid-19 (1801 images). Ces données sont fournies par le service radiologie de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir (Tableau 1). Nous avons segmenté manuellement les images afin d'obtenir les vérités terrain que nous avons ensuite fait vérifier par nos experts en radiologie. Ainsi, pour chaque image, un masque pulmonaire et un masque d'infection ont été élaborés.

Table 1. Description de la base de données utilisée

Nombre de patients	Modalité	Nombre total de coupes	Résolution du voxel	Taille d'image
4	CT scan	1801	0.85x0.85x0.75	512 x 512

2.2 Méthode de segmentation automatique

L'approche proposée pour la segmentation est composée de deux étapes : un prétraitement suivi d'une segmentation basée sur U-Net (Figure 2).

Prétraitement La phase de prétraitement est une étape nécessaire. Elle permet d'éliminer les coupes superflues, sélectionner les régions d'intérêt et standardiser la taille des images en entrée. Plus précisément, comme prétraitement, nous avons (1) éliminé les coupes vides, (2) recadré l'image en sélectionnant des régions d'intérêt (cropping) de taille 445x 350, (3) effectué une égalisation adaptative de l'histogramme à contraste limité (CLAHE) pour l'amélioration du contraste en initialisant le paramètre clipLimit à 1 [12], (4) normalisé les intensités dans la même plage que nos fonctions d'activation entre 0 et 1 [13], et enfin (5) redimensionné les images à la taille 256 x 256 pour réduire le temps d'apprentissage et également pour les besoins en mémoire (Figure 2).

Architecture du réseau DL Notre méthode de segmentation est basée sur l'architecture U-Net proposée en 2015 [12]. Cette architecture est composée de deux voies : (a) contraction (ou encodeur) qui permet d'extraire les caractéristiques spatiales de l'image grâce à

Figure 2. (a) Image originale de taille 512 x 512. (b) Recadrage en 445 x 350 (c). Redimensionnement de l'image en 256 x 256. (d) égalisation de l'image égalisée. (e) normalisation de l'image.

des couches de convolution et de maxpooling, et (b) expansion (ou décodeur) qui construit la carte de segmentation à partir de l'encodage par des opérations de sur-échantillonnage (UpSampling) effectuées à chaque bloque (Figure 3).

Figure 3. Architecture de réseau conventionnel U-Net. [14]

2.3 Reconstruction 3D

C'est la deuxième phase de notre approche. En effet, à partir des séquences d'images 2D segmentées, nous appliquons un algorithme de reconstruction 3D [15] afin de générer un maillage 3D triangulaire décrivant la structure d'intérêt (Figure 4).

2.4 Quantification volumique

En utilisant les maillages surfacique 3D obtenus comme résultat de la phase de reconstruction 3D, nous calculons les volumes du poumon et des lésions respectivement. Ces deux volumes calculés serviront de base pour le la quantification du taux d'infection (TI) comme suit:

$$TI = \frac{Volume_lesion}{Volume_poumon} \quad (1)$$

Où Volume.lesion et Volume_poumon désignent respectivement le volume des lésions et le volume de poumon.

3 Résultats

3.1 Résultats de la segmentation et métriques d'évaluation

Apprentissage Notre modèle a été implémenté à l'aide de la plate-forme Google Colab GPU, Tensorflow et Keras qui nous offre un processeur double cœur Intel® Xeon® à 2,30 GHz, 12 Go de RAM et un GPU NVIDIA Tesla K80 de 12 Go ou NVIDIA Tesla T4 16 Go. L'ensemble de données est divisé en trois sous-ensembles : 60 % pour l'apprentissage, 20 % pour la validation et 20 % pour les tests. Au niveau de l'architecture U-Net, l'optimisateur Adam a été utilisé avec un taux d'apprentissage égal à 0.0001, une taille de batch initialisée à 32, un nombre d'époques égal à 30, et la fonction Dice comme fonction de perte. En vue d'éviter le problème de sur-apprentissage, une stratégie d'arrêt précoce a été utilisée (Early stopping).

Métriques d'évaluation Pour évaluer ce modèle, un certain nombre de métriques est utilisé : coefficient Dice, (IOU), Précision, Rappel (Recall) et l'Accuracy (Tableau 2).

Table 2. Métriques d'évaluation

Coefficient de Dice	IOU	Précision	Recall	Accuracy
$\frac{TP + TN}{TP + FN + FP + FN}$	$\frac{TP}{TP + FP + FN}$	$\frac{TP}{TP + FP}$	$\frac{TP}{TP + FN}$	$\frac{TP + TN}{TP + FN + FP + FN}$

Evaluation de la segmentation L'ensemble de nos résultats est rapporté dans le tableau 3. Pour la segmentation des poumons, nous avons obtenu les valeurs suivantes :

une valeur de Dice de 0.81%, IOU de 0.90%, une précision de 0.93%, recall de 0.82% et une accuracy égale à 0.92%.

Pour la segmentation de lésions, nous avons enregistré une valeur de 0.89% pour Dice, 0.93% pour l'IOU, une précision de 0.93%, un recall de 0.81% et une accuracy égale à 0.93%.

Table 3. Résultats de segmentation des lésions et de poumon

	<i>Dice</i>	<i>IOU</i>	<i>Précision</i>	<i>Recall</i>	<i>Accuracy</i>
poumon	0.81	0.90	0.93	0.82	0.92
Lésions	0.89	0.93	0.93	0.81	0.93

3.2 Résultats de la Reconstruction 3D et du calcul volumique

Les images segmentées par U-Net sont utilisées comme données d'entrée dans notre processus de reconstruction 3D. Pour chacun des quatre patients, un maillage de surface décrivant le poumon (respectivement les lésions) a été généré et le calcul de volume effectué. Les volumes calculés serviront de base au calcul du taux d'infection en les comparant aux taux d'infection estimés par nos experts (Tableau 4).

Figure 4. Exemple de résultat de segmentation automatique. (a) deux exemples de segmentation des lésions : image originale, Vérité terrain et image segmentée. (b) deux exemples de segmentation des poumons : image originale, vérité terrain et image segmentée

Pour mieux interpréter les résultats, une étude comparative a été réalisée entre les volumes reconstruits à partir des vérités de terrain et celles reconstruites automatiquement à partir des images prédites par U-Net pour les 4 patients. Le tableau 5 rapporte les résultats trouvés.

Table 4. Tableau récapitulatif pour les quatre patients

Numéro du patient	Calcul Volume (mm^3)		Taux d'infection	Taux d'infection estimée
	Poumon	Infection		
Patient 1	11688365	1716036	15%	14%
Patient 2	11121949	8075454	71%	72%
Patient 3	5653601	4044312	71%	71%
Patient 4	9578953	4759362	50%	49%

Table 5. Comparaison des volumes obtenus par segmentation manuelle et automatique

Numéro du patient	Vérité de terrain (mm^3)			Segmentation automatique par U-Net (mm^3)		
	Volume poumon	Volume lésions	Taux d'infection	Volume poumon	Volume lésion	Taux d'infection
Patient1	11688378	1716026	0.14	11688365	1716036	0.15
Patient2	11121949	8075446	0.72	11121949	8075454	0.71
Patient3	5642546	4044217	0.71	5653601	4044312	0.71
Patient4	9578953	4759364	0.49	9578953	4759362	0.50

Figure 5. Reconstruction 3D (patient-3), (a) poumon. (b) infection. (c) infection superposé sur les poumons

4 Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une démarche de bout en bout pour l'évaluation automatique du degré des lésions Covid-19 incluant une phase de création du savoir à travers la collecte des données et préparation de notre base de données privée d'images scan, de prétraitement des images, de segmentation automatique basée sur U-NET et de quantification volumique des lésions covid-19 basée sur les volumes des poumons reconstruits en 3D. Les résultats sont très encourageants avec fiabilité comparée à la démarche adoptée dans la routine clinique avec l'avantage d'une démarche complètement automatique et surtout exécutable à distance. Comme perspectives nous avons entamé une exploration pour résoudre la problématique de diagnostic différentiel entre les images du COVID-19 et les autres pneumonies virales.

References

1. Zhu, J., Zhong, Z., Li, H., Ji, P., Pang, J., Li, B., & Zhang, J. (2020). CT imaging features of 4121 patients with COVID-19: A meta-analysis. *Journal of medical virology*, 92(7), 891-902.
2. Ruch, Y., Kaeuffer, C., Ohana, M., Labani, A., Kepka, S., Solis, M., ... & Danion, F. (2020). La quantification scanographique des lésions pulmonaires comme facteur pronostique d'atteinte sévère chez les patients COVID-19. *Médecine et Maladies Infectieuses*, 50(6), S80-S81.
3. El Wadhane, I., Bouattour, M., Khemekhem, R., Makhlouf, H., Hamoudi, M. M., Kallel, N., & Feki, W. (2022). Intérêt pronostique à cours et à long terme du scanner thoracique chez les patients atteints de COVID-19. *Revue des Maladies Respiratoires Actualités*, 14(1), 141.
4. Salehi, S., Abedi, A., Balakrishnan, S., & Gholamrezanezhad, A. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a systematic review of imaging findings in 919 patients. *Ajr Am J Roentgenol*, 215(1), 87-93.
5. Chowdhury, M. E., Rahman, T., Khandakar, A., Mazhar, R., Kadir, M. A., Mahbub, Z. B., ... & Islam, M. T. (2020). Can AI help in screening viral and COVID-19 pneumonia?. *IEEE Access*, 8, 132665-132676.
6. Lan, L., Xu, D., Ye, G., Xia, C., Wang, S., Li, Y., & Xu, H. (2020). Positive RT-PCR test results in patients recovered from COVID-19. *Jama*, 323(15), 1502-1503.
7. El Gannour, O., Hamida, S., Cherradi, B., Raihani, A., & Moujahid, H. (2020, December). Performance evaluation of transfer learning technique for automatic detection of patients with COVID-19 on X-Ray images. In *2020 IEEE 2nd International Conference on Electronics, Control, Optimization and Computer Science (ICECOCS)* (pp. 1-6). IEEE.
8. Irmak, E. (2020, November). A novel deep convolutional neural network model for COVID-19 disease detection. In *2020 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)* (pp. 1-4). IEEE.

9. Chen, X., Yao, L., & Zhang, Y. (2020). Residual attention u-net for automated multi-class segmentation of covid-19 chest ct images. arXiv preprint arXiv:2004.05645.
10. Yan, Q., Wang, B., Gong, D., Luo, C., Zhao, W., Shen, J., ... & You, Z. (2020). COVID-19 chest CT image segmentation—A deep convolutional neural network solution. arXiv preprint arXiv:2004.10987.
11. Saood, A., & Hatem, I. (2021). COVID-19 lung CT image segmentation using deep learning methods: U-Net versus SegNet. *BMC Medical Imaging*, 21(1), 1-10.
12. Mehdi, M. Z., Ben Ayed, N. G., Masmoudi, A. D., Sellami, D., & Abid, R. (2017). An efficient microcalcifications detection based on dual spatial/spectral processing. *Multimedia Tools and Applications*, 76(11), 13047-13065.
13. Stevens, E., Antiga, L., & Viehmann, T. (2020). *Deep learning with PyTorch*. Manning Publications.
14. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015, October). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention* (pp. 234-241). Springer, Cham.
15. Lorensen, W. E., & Cline, H. E. (1987). Marching cubes: A high resolution 3D surface construction algorithm. *ACM siggraph computer graphics*, 21(4), 163-169.

Segmentation DL et évaluation 3D de l'atrophie de l'hippocampe dans l'épilepsie du lobe temporal mérial

Chaouch Aymen¹, Ayari Rim¹, Ben Abdallah Asma¹, Aissi Mouna^{1,2} et Bedoui Mohamed Hédi¹

¹ Laboratoire de Technologie et Imagerie Médicale
LTIM, Faculté de Médecine de Monastir

² Hôpital Fattouma Bourguiba, Service de neurologie à Monastir
Ch.aymen@gmail.com
assoumaba@yahoo.com
rim.ayari@gmail.com
hedi.bedoui2015@gmail.com
aissi6mouna@gmail.com

Résumé Dans cet article, nous présentons une méthode automatique de caractérisation de la latéralisation du foyer épileptogène du lobe temporal mérial (mTLE) en utilisant des images IRM cérébrale. Elle est constituée d'une première étape de segmentation basée sur U-NET qui est un réseau de neurones à convolution CNN (Convolutional Neural Network) suivie de la reconstruction 3D et de calcul du volume des deux parties droite et gauche de l'hippocampe. A partir des maillages surfaciques générés, la troisième étape consiste à calculer un indice de latéralisation à base des volumes générés. Notre démarche est constituée d'une chaîne complète allant du prétraitement de la base de données, à l'adoption des techniques d'augmentation ainsi qu'à l'évaluation des résultats par les métriques usuelles retenues. Notre méthode est validée sur une base de données d'images IRM formée par 25 patients [16]. Les résultats obtenus sont encourageants. Le meilleur Dice obtenu par notre méthode était de 0.86 qui est supérieur à ceux rapportés par la littérature pour le même ensemble de données d'apprentissage, 93% sensibilité, et 2.23 comme distance de Hasdroff.

Mots clés : Deep Learning, U-NET IRM cérébrale, Hippocampe, Latéralisation du foyer épileptique.

Abstract In this paper, we present an automatic method for characterizing the lateralization of the epileptogenic focus of the mesial temporal lobe (mTLE) using brain MRI images. First step consists of a segmentation based on U-Net, which is a convolutional neural network (CNN) followed by the 3D reconstruction and the calculating of the volume of the right and the left sides of the hippocampus. From the generated surface meshes, the third step consists in computing a lateralization index based on the generated volumes. Our approach consists of a complete chain from the pre-processing of the dataset, to the adoption of data augmentation techniques and the evaluation of the results by the usual metrics. Our method is validated on a dataset of MRI images formed by 25 subjects [16]. The results obtained are encouraging. The best Dice obtained by our method was 0.86 which is higher than those reported in the literature for the same training data set, 93% sensitivity, and 2.23 as Hasdroff distance.

Key words: Deep Learning, U-Net brain MRI, Hippocampus lateralization.

1 Introduction

L'épilepsie est une maladie chronique causée par la décharge anormale soudaine de neurones dans le cerveau, qui conduit à un dysfonctionnement cérébral transitoire. Elle survient souvent chez les jeunes adultes et elle affecte grandement la vie du patient si elle n'est pas traitée à temps [10]. L'épilepsie temporale (TLE) est la forme partielle complexe la plus fréquente chez l'adulte. Chez l'enfant elle représente 10 à 20% [1].

Pour le diagnostic de l'épilepsie, diverses modalités sont utilisées. L'EEG est l'examen de référence permettant d'identifier les crises épileptiques et leurs types. Toutefois, l'EEG ne peut pas détecter l'emplacement et les changements microstructuraux des foyers épileptogènes. L'IRM fournit des images structurales avec une bonne résolution spatiale et permet particulièrement d'étudier l'anatomie de l'hippocampe in vivo et de renseigner sur la sclérose de l'hippocampe [12, 13]. La tomographie par émission de positrons (TEP) ou Positron Emission Tomography (PET) extrait les informations fonctionnelles et métaboliques et peut être utilisée pour un diagnostic précoce de la maladie [11]. Il s'agit d'une épilepsie pharmacorésistance dans un bon nombre de cas avec recours à un traitement chirurgical nécessitant une délimitation précise du foyer épileptogène. Dans le cas de l'épilepsie du lobe temporal TLE, il a été prouvé que la majorité des crises peuvent être prédites avec une grande précision en se basant sur des informations de l'hippocampe [6, 12, 13, 17]. La majorité des patients affichent une sclérose hippocampique qui se caractérise par une perte de neurones [3]. La délimitation manuelle de l'hippocampe est le « gold standard ». Elle est précise et capable de détecter l'atrophie avec haute sensibilité [13, 18]. Mais c'est une tâche fastidieuse et consomme beaucoup de temps.

Dans ce contexte, de nombreux travaux pour la segmentation automatique de l'hippocampe ont été proposés dont particulièrement celles basés le Machine Learning (ML) et le Deep Learning (DL). Ces travaux ont visé le diagnostic d'un certain nombre de pathologies telles que l'épilepsie, l'Alzheimer et la dépression [5, 7, 14, 19]. Très peu de travaux de segmentation automatique de l'hippocampe ont porté sur le cas du mTLE [2, 8, 15].

Dans ce travail, nous proposons de mettre en place une chaîne complète pour l'évaluation de l'asymétrie entre l'hippocampe droit et gauche en se basant sur un calcul volumétrique. Trois étapes constituent cette chaîne. Une première étape de segmentation automatique de l'hippocampe basée DL est adoptée. Les images segmentées seront utilisées comme input à notre processus de reconstruction 3D de l'hippocampe (Droit et gauche). Les maillages surfaciques issus de cette étape serviront à la caractérisation de la latéralisation du foyer épileptique en vue de diagnostiquer la mTLE. Notre approche est validée sur le même ensemble de données d'apprentissages que [2]. La suite de ce papier est organisée comme suit. La deuxième section décrit la base de données utilisée; la troisième explicite la méthode de segmentation. La quatrième section présente les résultats obtenus sur la base de données utilisée. Enfin, une discussion, une conclusion et des perspectives seront rapportées.

2 Base de Données Publique mTLE

Notre base de données est constituée par 25 sujets [2]. 5 sont déclarés sains, 10 avec latéralisation droite (L), 8 gauches (L) 2 patients épileptiques dont la latéralisation n'est pas renseignée. Les régions d'intérêts englobants les hippocampes ont été segmentées manuellement (avec une moyenne de 19 coupes par cas) (Tableau 1). Sur le nombre de coupes total qui est de 3050, seules 459 images contiennent notre structure d'intérêt l'hippocampe (Tableau 1).

Table 1. Caractéristiques de la base de données utilisée

Nombre de sujets	Modalité	Plan de Coupe	Nombre de coupe total	Nombre de coupe labélisées	Résolution du voxel	Taille de l'image
15	IRM T1 (1.5 T)	Coronal	1848	276	0.78 x 0.78 x 2	256 x 256
10	IRM T1 (3 T)		1202	183	0.39 x 0.39 x 2	512 x 512
Total : 25			3050	459		

3 Méthode de segmentation proposée

L'approche proposée est composée de quatre étapes : (i) prétraitement (ii) Augmentation des données, (iii) Segmentation basée sur U-Net et évaluation de la segmentation, (iv) calcul volumétrique et latéralisation des hippocampes gauche et droit (Figure 1).

Figure 1. Workflow de la méthode de segmentation proposée

3.1 Prétraitement

Nous disposons de coupes coronales extraites des volumes IRM. Comme prétraitement, nous avons appliqué (1) un décapage du crâne sur les images, (2) une normalisation des intensités, (3) une égalisation de l'histogramme, (4) une standardisation de la taille des images à 256 x 256 et enfin (5) un recadrage (cropping) de taille 60 x 190 qui couvre notre région d'intérêt (Figure 2). Afin d'accroître les données d'apprentissage et améliorer

Figure 2. (a) image originale de taille 256 x 256, (b) décapage du crâne (c), Image finale après normalisation des intensités et recadrage, (d) exemple de vérité terrain

les performances du réseau nous avons appliqué une augmentation des données [16]. Deux transformations géométriques sont utilisées (rotation et retournement vertical). Le nombre total est passé de 459 à 4309 images.

3.2 Architecture du réseau DL

Notre méthode de segmentation de l'hippocampe se base sur l'architecture U-Net [16] laquelle est constituée de deux chemins : contraction et expansion. Le premier consiste à extraire les caractéristiques de l'image et le deuxième consiste au sur-échantillonnage de l'image jusqu'à restituer sa taille original (UpSampling). Les deux chemins sont liés par des connexions appelées « skip connections », leur rôle est de garder les informations capturées lors de la phase d'extraction des caractéristiques.

3.3 Calcul du volume de l'hippocampe et calcul de l'indice d'asymétrie

Pour l'estimation de la latéralisation du foyer épileptique dans le cas du mTLE, nous nous sommes basés sur l'hypothèse que le volume de l'hippocampe est un descripteur qui renseigne sur des anomalies morphologiques traduites par une perte de volume unilatérale ou bilatérale [12]. Les images segmentées de l'hippocampe droit et gauche ont été fournies comme entrées à notre processus de reconstruction 3D. Un maillage surfacique 3D est généré pour chacune des deux structures, suivi par un calcul de volume. A base des deux volumes droit et gauche, un indice d'asymétrie (AI) [9] de l'hippocampe a été calculé comme suit :

$$AI = \frac{R - L}{(R + L)/2} \quad (1)$$

Où R désigne le volume de l'hippocampe droit et L le volume de l'hippocampe gauche.

4 Résultats

4.1 Résultats de segmentation et métriques d'évaluation

Dans l'implémentation de notre modèle, nous avons utilisé un patch de taille 32×32 , la fonction d'activation ReLU [4], l'optimisateur SGD avec un taux d'apprentissage 0.01, un nombre d'époques égal à 30, et un batch-size de 16. Lors de la phase d'apprentissage, la validation croisée a été utilisée. L'ensemble de données d'entrées est divisé en : 20% pour la validation et 80% pour l'apprentissage. Pour l'implémentation, les bibliothèques Keras et Tensorflow ont été utilisées.

Les métriques utilisées pour évaluer les résultats de segmentation sont : la précision, la sensibilité, le coefficient Dice, la distance de Hasdroff et l'aire sous la courbe Precision Recall (AUC PR) (Tableau 2).

L'ensemble de nos résultats est rapporté dans le tableau 3. La valeur de Dice obtenue est de 0.86%. Elle est supérieure à celles obtenues par LocalInfo (64%), HAMMER (63%) et FreeSurfer (72%) sur la même base de données.

Table 2. Caractéristiques de la base de données utilisée

Precision	Sensitivity	Dice	Hasdroff Distance
$\frac{TP}{TP+FP}$	$\frac{TP}{TP+FP}$	$\frac{2*TP}{2*(TP+FN+FP)}$	$hd(X, Y) x - y _2$

Table 3. Comparaison des résultats obtenus avec les méthodes citées dans l'état de l'art [8]

Méthodes	Dice	Sensitivity	Hasdroff Distance
FreeSurfer [4]	0.64	0.68	5.89
HAMMER [15]	0.63	0.64	4.19
LocalInfo [7]	0.72	0.66	3.09
Notre démarche	0.86	0.93	2.23

4.2 Reconstruction 3D et calcul de l'indice d'asymétrie

Les images segmentées sont utilisées pour reconstruire les parties droites et gauches des hippocampes. Les maillages surfaciques 3D générés serviront de base pour calculer les indices d'asymétries (figure 3, 4, 5). Ces résultats montrent que la majorité des patients épileptiques ont une réduction significative importante du volume de l'hippocampe du côté « du foyer » épileptique, ce qui est en accord avec les études antérieures sur les volumes de l'hippocampe et de l'amygdale [6, 12, 17].

Figure 3. Exemple de résultats de segmentation automatique, sujet HFH.007, coupe 70. De haut en bas : image originale, vérité terrain, image prédite de l'hippocampe gauche et droit

Figure 4. Reconstruction 3D des images segmentées, patient HFH.010, (a) hippocampe droit, (b) hippocampe gauche

Les patients HFH.011, HFH.012, HFH.013, HFH.014, HFH.015, sont des patients sains. Pour mieux interpréter les résultats, nous avons réalisé une étude comparative entre les volumes des hippocampes, reconstruits à partir des images vérités de terrain et celles re-

Figure 5. Indice d'asymétrie (valeurs absolues) sujets pathologiques/ sujets sains.

construites à partir des images segmentées automatiquement pour 4 patients pathologiques (Tableau 4).

Table 4. Comparaison des volumes, segmentation manuelle et la segmentation automatique U-net

Numéro de sujet	Vérité terrain			Segmentation automatique U-net		
	Volume H. Droit (mm ³)	Volume H. Gauche (mm ³)	AI	Volume H. Droit (mm ³)	Volume H. Gauche (mm ³)	AI
HFH_003	1427.05	2217.57	43.38%	1416.53	2326.25	48.61%
HFH_007	2245.85	2038.16	9.7%	2318.39	1976.13	15.94%
HFH_010	2272.77	859.50	90.24%	2361.74	907.19	88.99%
HFH_020	2786.54	2550.09	8.86%	2752.92	2601.42	5.66%

5 Discussion

Cette étude confirme les résultats de la littérature pour ces patients [2, 6, 7, 12, 13] montrant qu'un modèle évocateur de mTLE peut être démontré par une IRM. En analysant les résultats détaillés dans la section précédente et les métriques d'évaluations, nous pouvons confirmer que notre méthode montre un grand potentiel pour la segmentation de l'hippocampe dans les cas d'un mTLE. Dans le tableau 4, nous avons établi un rapprochement entre les volumes calculés à partir des images vérité terrain et les images segmentées par notre approche. Ces valeurs sont proches et comparables. Des sujets épileptiques tel que « HFH_001, HFH_002, HFH_016, HFH_017 » (figure 5) ont des AI qui sont assimilés à ceux des patients sains. Ils peuvent être aussi à atrophies bilatérales. Ce constat nous

amène à bien étudier ces sujets et à proposer d'autres descripteurs pour raffiner le diagnostic.

6 Conclusion

L'échelle visuelle de Scheltens pour évaluer l'atrophie du lobe temporal mésial, est une technique utilisée en routine clinique. Les techniques de volumétrie quantitative sont des outils pour consolider l'évaluation visuelle du volume de l'hippocampe. Dans ce travail, nous avons présenté une chaîne complète qui assure la segmentation automatique de l'hippocampe droit et gauche, la reconstruction 3D et les mesures des paramètres volumiques. Cette approche a démontré ses performances en termes de temps gagné grâce à la segmentation automatique d'images IRM, et d'avoir un rendu précis sur l'état structurel et anatomique de l'hippocampe. En termes de résultats nos métriques d'évaluation dépassent nettement les valeurs obtenues dans [2]. Dans la continuité et comme perspectives, nous travaillons actuellement pour avoir de meilleures performances en améliorant les modèles DL pour une segmentation 3D. Enfin cette étude peut être approfondie avec d'autres techniques complémentaires comme une acquisition simultanée EEG/PET et/ou EEG/IRMF pour déterminer les décharges électriques et la réponse hémodynamique ou métabolique associées.

References

1. La chirurgie de l'épilepsie temporale. *JOURNAL DE NEUROCHIRURGIE*, 8(1):45–48, 2012.
2. Alireza Akhondi-Asl, Kourosh Jafari-Khouzani, Kost Elisevich, and Hamid Soltanian-Zadeh. Hippocampal volumetry for lateralization of temporal lobe epilepsy: automated versus manual methods. *Neuroimage*, 54:S218–S226, 2011.
3. TL Babb. Pathological findings in epilepsy. *Surgical treatment of the epilepsies*, pages 511–540, 1987.
4. Yoshua Bengio, Yann LeCun, et al. Scaling learning algorithms towards ai. *Large-scale kernel machines*, 34(5):1–41, 2007.
5. Diedre Carmo, Bruna Silva, Clarissa Yasuda, Leticia Rittner, Roberto Lotufo, Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, et al. Hippocampus segmentation on epilepsy and alzheimer's disease studies with multiple convolutional neural networks. *Heliyon*, 7(2):e06226, 2021.
6. Fernando Cendes, François Leproux, Denis Melanson, Romeo Ethier, Alan Evans, Terry Peters, and Frederick Andermann. Mri of amygdala and hippocampus in temporal lobe epilepsy. *Journal of computer assisted tomography*, 17(2):206–210, 1993.
7. Lukas Folle, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, and Andreas Maier. Dilated deeply supervised networks for hippocampus segmentation in mri. In *Bildverarbeitung für die Medizin 2019*, pages 68–73. Springer, 2019.
8. Alexander Hammers, Rolf Heckemann, Matthias J Koepf, John S Duncan, Jo V Hajnal, Daniel Rueckert, and Paul Aljabar. Automatic detection and quantification of hippocampal atrophy on mri in temporal lobe epilepsy: a proof-of-principle study. *Neuroimage*, 36(1):38–47, 2007.
9. TR Henry, M Chupín, S Lehericy, JP Strupp, MA Sikora, and ZY Sha. Hippocampal sclerosis in temporal lobe epilepsy: Findings at 7 t. radiology. *Hippocampal Sclerosis in Temporal Lobe Epilepsy: Findings at 7 T.*, 2011.

10. Peter Hoare and Moya Russell. The quality of life of children with chronic epilepsy and their families: preliminary findings with a new assessment measure. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 37(8):689–696, 1995.
11. He Huijin, Shen Tianzhen, and Chen Xingrong. Comparison of mri, mrs, pet and eeg in the diagnosis of temporal lobe epilepsy. *Chin Med J*, 114:70–9, 2001.
12. Clifford R Jack Jr. Mri-based hippocampal volume measurements in epilepsy. *Epilepsia*, 35:S21–S29, 1994.
13. Graeme D Jackson, Samuel F Berkovic, BM Tress, Renate M Kalnins, GCA Fabinyi, and Peter F Bladin. Hippocampal sclerosis can be reliably detected by magnetic resonance imaging. *Neurology*, 40(12):1869–1869, 1990.
14. Manhua Liu, Fan Li, Hao Yan, Kundong Wang, Yixin Ma, Li Shen, Mingqing Xu, Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, et al. A multi-model deep convolutional neural network for automatic hippocampus segmentation and classification in alzheimer's disease. *Neuroimage*, 208:116459, 2020.
15. Heath R Pardoe, Gaby S Pell, David F Abbott, and Graeme D Jackson. Hippocampal volume assessment in temporal lobe epilepsy: How good is automated segmentation? *Epilepsia*, 50(12):2586–2592, 2009.
16. Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention*, pages 234–241. Springer, 2015.
17. Michio Suzuki, Hirofumi Hagino, Shigeru Nohara, Shi-Yu Zhou, Yasuhiro Kawasaki, Tsutomu Takahashi, Mie Matsui, Hikaru Seto, Taketoshi Ono, and Masayoshi Kurachi. Male-specific volume expansion of the human hippocampus during adolescence. *Cerebral Cortex*, 15(2):187–193, 2005.
18. Benjamin Thyreau, Kazunori Sato, Hiroshi Fukuda, and Yasuyuki Taki. Segmentation of the hippocampus by transferring algorithmic knowledge for large cohort processing. *Medical image analysis*, 43:214–228, 2018.
19. Wenbin Yao, Shan Wang, and Huiyuan Fu. Hippocampus segmentation in mri using side u-net model. In *International Conference on Neural Information Processing*, pages 143–150. Springer, 2019.

IMAGES HYPER/ MULTI-SPECTRALES ET À
GRANDE GAMME DYNAMIQUE

A Metrological Hyperspectral Texture Similarity Measure using Kullback-Leibler Divergence

Rui Jian Chu¹, Noël Richard¹, Christine Fernandez-Maloigne¹, et Jon Yngve Hardeberg²

¹ Université de Poitiers, CNRS, XLIM, UMR 7252, F-86000 Poitiers, France.

² Norwegian University of Science and Technology, 2815 Gjøvik, Norway.

Abstract A metrological hyperspectral texture descriptor, Relative Spectral Difference Occurrence Matrix (RSDOM) has been proposed in previous work. Due to the probabilistic nature of the feature, Kullback-Leibler divergence (KLD) is used for similarity measure. In the literature, several approaches exist to approximate KLD which is otherwise computationally expensive if processed directly for feature spaces of high dimensionality. In this work, we compare the performance of these approaches through a hyperspectral texture classification scheme. The result shows close performance of variational approach (using Gaussian mixture model) to direct processing (using binned histogram) with 600 % faster speed. **Key words** Texture, non-uniformity, hyperspectral, metrology, Kullback-Leibler divergence.

1 Introduction

The notion of similarity measure is at the core of metrology. A proper choice enables quantification of all metrological properties such as bias, accuracy and uncertainty. It also reflects the true nature of the object being measured in contrast with empirical or ad hoc approaches. Accordingly, a feature is incomplete without an adapted similarity measure and vice versa. As such, both must be developed simultaneously to be in the spirit of metrology.

In this work, we intend to study similarity measurement for probability density functions (PDF). In image processing, many features can be expressed as PDF e.g. image histogram, co-occurrence matrix [1] and Gabor transform coefficients [2]. In the past, limited by computational power many resorted to metric reduction for reduced complexity and storage. For example, statistical moments such as mean and variance have been used to describe image histogram. Texture features such as energy, homogeneity and angular second moments have been used to describe cooccurrence matrix [1]. While Gabor transform produces features the same size as the input image, their quadratic sum over the image have been taken as the final feature [2]. Then, Euclidean distance or L2 norm is used for the similarity measurement [1,2].

While these approaches works in image retrieval or classification tasks, many image information are lost with no physical interpretation possible from the feature.

For metrological purposes, features in the form of PDF must be assessed accordingly without reduction to metrics. In this case, f-divergence measures such as Kullback-Leibler

divergence (KLD) [3] have been used extensively owing to its entropy properties. However, the direct application of KLD is laborious considering the need of histogram for feature representation. For multi-dimensional cases, the application of histogram is tricky due to the sparsity and computational complexity. As a result, various approximation [4,5] have been proposed in conjunction with the use of Gaussian mixture modeling (GMM) for feature representation.

Nevertheless, the performance of the KLD approximations and direct processing is not known. In this work, we address such lack via a texture classification scheme. In particular, we make use of a texture feature developed in previous work [6] and compare the performance of direct processing (using binned histogram) versus the approximations (using GMM). The rest of the article is divided as follows: in Section 2, a brief introduction to hyperspectral texture definition is presented. In Section 3, feature representation using binned histogram and GMM is outlined. In Section 4, similarity measure using KLD as well as different approximations are defined. In Section 5, a texture classification scheme is proposed and the result is analyzed. Finally in Section 6, concluding remarks for this work are presented.

2 Texture feature definition

The Julesz conjecture [7] states that textures with identical first- and secondorder statistics cannot be visually discriminated. Accordingly, we define texture as joint distribution of first- and second-order statistics [6], hereby denoted as α and β respectively. Consider a hyperspectral image I formed from a set $S = \{S_1, \dots, S_i, \dots, S_N\}$ consisting of N spectra S . In this context of our definition, α refers to the probability of finding spectrum S_i , while β denotes the probability of spotting the spectral pair (S_i, S_j) as a function of spatial vector \vec{v} with distance l and orientation θ . As the direct representation in spectral space is practically infeasible due to the high dimensionality, we express α and β in spectral difference ΔS space:

$$\alpha^{(S_r)}(\Delta S_r) = \text{Prob} \left(d(S_i, S_r) = \Delta S_r \right), \forall S_i \in I, \tag{1}$$

$$\beta^{(l,\theta)}(\Delta S) = \text{Prob} \left(d(S_i, S_j) = \Delta S \right), \tag{2}$$

$$\forall i, j \in I, \|\vec{i_j} - \vec{i_i}\| = l, \angle \vec{i_j} = \theta,$$

where S_r is a choice of reference sharing the same spectral range and resolution as S while $d(\cdot, \cdot)$ is the spectral difference measure.

Due to metrological consideration, we use Kullback-Leibler pseudo-divergence (KLPD) [8] for calculating spectral difference. This is because KLPD is the only measure known to consider spectral ordering and therefore spectrum as a function. Its formulation allows natural decomposition of spectral difference, ΔS into shape ΔG and intensity differences

ΔW , an act impossible by L_2 norm such as root mean squared error (RMSE) and spectral angle mapper (SAM). Furthermore, the vectorial spectral treatment (RMSE, SAM etc.) also misses out on spectral permutation which otherwise provides high spectral discriminability. The metrological KLPD consider the spectral difference between two spectra S_1 and S_2 as:

$$d_{KLPD}(S_1, S_2) = \Delta G(S_1, S_2) + \Delta W(S_1, S_2), \tag{3}$$

where ΔG and ΔW are shape and intensity differences respectively, given by:

$$\begin{aligned} \Delta G(S_1, S_2) &= k_1 \cdot KLD(\bar{S}_1 \parallel \bar{S}_2) + k_2 \cdot KLD(\bar{S}_2 \parallel \bar{S}_1) \\ \Delta W(S_1, S_2) &= (k_1 - k_2) \log \left(\frac{k_1}{k_2} \right). \end{aligned} \tag{4}$$

In expression 4, $KLD(\bar{S}_1 \parallel \bar{S}_2)$ is the KLD on normalized spectra \bar{S} . The normalization constant, k is obtained by the integral of each spectrum (eq. 6):

$$\bar{S} = \left\{ \bar{s}_j(\lambda) = \frac{s_j(\lambda)}{k}, \forall \lambda \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}] \right\} \tag{5}$$

$$k = \int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} s_j(\lambda) d\lambda \tag{6}$$

Encompassing both spectral and spatial distribution, the metrological texture feature T , of which we named RSDOM, is expressed as the joint PDF of α and β :

$$\begin{aligned} T^{(S_r, l, \theta)}(\Delta G_r, \Delta W_r, \Delta G, \Delta W) &= \\ \text{Prob} \left(d(S_i, S_r) = (\Delta G_r, \Delta W_r), d(S_i, S_j) = (\Delta G, \Delta W) \right) & \tag{7} \\ \forall i, j \in I, \|\vec{i} - \vec{j}\| = l, \angle \vec{i} \vec{j} = \theta & \end{aligned}$$

An illustration of RSDOM is provided in Figure 1 considering the total spectral difference ΔS . For texture discrimination, the spectral shape and intensity differences are considered inducing a 4-dimensional feature space. On the choice of S_r , it has to be selected such that it lies *just* outside the convex hull of the spectral distribution for the entire set of texture. For more information, we ask the readers to refer to [6].

3 Feature representation

Using Gaussian mixture model (GMM), RSDOM can be represented as a mixture of normal distributions. As GMM assumes an unbounded support, a diffeomorphism $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

Figure 1 – An illustration of RSDOM as joint distribution of first- (spectral distribution) and second-order statistics (spatial distribution).

is necessary as spectral differences are positive measures (eq. 8). A log-transform is selected for the diffeomorphism : $\tilde{\cdot} \stackrel{def}{=} \log(\cdot)$.

$$\begin{aligned} \tilde{T}^{(S_r, l, \theta)}(\tilde{\Delta G}_r, \tilde{\Delta W}_r, \tilde{\Delta G}, \tilde{\Delta W}) = \\ Prob\left(\tilde{d}(S_i, S_r) = (\tilde{\Delta G}_r, \tilde{\Delta W}_r), \tilde{d}(S_i, S_j) = (\tilde{\Delta G}, \tilde{\Delta W})\right) \quad (8) \\ \forall i, j \in I, \|\vec{i_j}\| = l, \angle \vec{i_j} = \theta \end{aligned}$$

\tilde{T} could be modeled using binned histograms (BH). As RSDOM is a multi-variate PDF of $(\tilde{\Delta G}_r, \tilde{\Delta W}_r, \tilde{\Delta G}, \tilde{\Delta W})$, we modeled it using multi-dimensional histogram with L bins of varying bin sizes $\{b_{\tilde{\Delta G}_r}, b_{\tilde{\Delta W}_r}, b_{\tilde{\Delta G}}, b_{\tilde{\Delta W}}\}$ depending on the dimension. Alternatively using GMM, \tilde{T} can be represented using a set of K normal distributions $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ with mean μ and covariance matrix Σ :

$$\tilde{T} = \sum_{i=1}^K \pi_i \mathcal{N}(\mu_i, \Sigma_i), \quad (9)$$

where π are the mixture weights.

4 Feature similarity measure

The Kullback-Leibler divergence (KLD) [3] is commonly used as similarity measure between two PDFs $f(x)$ and $g(x)$ (eq. 10). In this work, the similarity measure is taken involving KLD such that the symmetry is ensured (eq. 11). For binned histogram representation, the KLD is expressed in discrete form (eq. 12).

$$KLD(f\|g) = \int_x f(x) \cdot \log \frac{f(x)}{g(x)} dx \quad (10)$$

$$d(f, g) = KLD(f\|g) + KLD(g\|f) \quad (11)$$

$$KLD_{BH}(\bar{f}\|\bar{g}) = \sum_{j=1}^L \bar{f}(j) \log \frac{\bar{f}(j)}{\bar{g}(j)} \quad (12)$$

where $\bar{f} = \{P(1), \dots, P(L)\}$ is the normalized histogram with L bins such that $\sum \bar{f}(j) = 1$. If the histogram is multi-dimensional, it is to be collapsed into single dimension and evaluated in the same manner. To avoid division by zero, a small constant ϵ is usually added to the normalized histogram before KLD evaluation.

For the rest of the section, consider $f = \sum \pi_i \mathcal{N}(\mu_i, \Sigma_i)$ and $g = \sum \omega_j \mathcal{N}(\mu_j, \Sigma_j)$ to be GMMs. For GMM representation, there exists no analytical solution but several approximations for KLD [5], namely Gaussian approximation (eq. 13), nearest pair of Gaussians (eq. 14), product of Gaussian (eq. 15), matched bound approximation (eq. 16) and variational approximation (eq. 17):

$$KLD_{gauss}(f\|g) = KLD(\hat{f}\|\hat{g}), \quad (13)$$

$$KLD_{min}(f\|g) = \min_{i,j} KLD(f_i\|g_j), \quad (14)$$

$$KLD_{PoG}(f\|g) = \sum_{i=1}^K \pi_i \log \frac{\sum_{i'=1}^K \pi_{i'} z_{ii'}}{\sum_{j=1}^K \omega_j z_{ij}}, \quad (15)$$

$$KLD_{match}(f\|g) = \sum_{i=1}^K \pi_i \left(KLD(f_i\|g_{m(i)}) + \log \frac{\pi_i}{\omega_{m(i)}} \right), \quad (16)$$

$$KLD_{var}(f\|g) = \sum_{i=1}^K \pi_i \log \frac{\sum_{i'=1}^K \pi_{i'} e^{-KL(f_i\|f_{i'})}}{\sum_{j=1}^K \omega_j e^{-KL(f_i\|g_j)}}, \quad (17)$$

where \hat{f} and \hat{g} are Gaussians with mean $\hat{\mu}$ (eq. 18) and covariance $\hat{\Sigma}$ (eq. 19). Note that there exists a closed form solution [9] of KLD for Gaussians (eq. 20). On the other hand, z is a normalizing constant [9] considering D -dimensional feature space (eq. 21) while m [4] is a matching function (eq. 22).

$$\hat{\mu}_f = \sum_{i=1}^K \pi_i \mu_i \hat{\Sigma} \hat{f} = \sum_{i=1}^K \phi_i \left(\Sigma_i + (\mu_i - \hat{\mu})(\mu_i - \hat{\mu})^T \right) \quad (18)$$

$$\hat{\Sigma} \hat{f} = \sum_{i=1}^K \phi_i \left(\Sigma_i + (\mu_i - \hat{\mu})(\mu_i - \hat{\mu})^T \right) \quad (19)$$

$$KLD(f_i \| g_j) = \frac{1}{2} \left[\log \frac{|\Sigma_j|}{|\Sigma_i|} + \text{tr}(\Sigma_j^{-1} \Sigma_i) - D + (\mu_j - \mu_i)^T \Sigma_j^{-1} (\mu_j - \mu_i) \right] \quad (20)$$

$$z_{ij} = (2\pi)^{-D/2} |\Sigma_i + \Sigma_j|^{-1/2} e^{-\frac{1}{2}(\mu_i - \mu_j)^T (\Sigma_i + \Sigma_j)^{-1} (\mu_i - \mu_j)} \quad (21)$$

$$m(i) = \arg \min_j KLD(f_i \| g_j) - \log \omega_j \quad (22)$$

5 Experiment and discussion

To compare the performance of direct KLD processing and its approximations, we apply a texture classification scheme on a hyperspectral texture dataset. For this, we utilize the 18 wood images from HyTexiLa [10] dataset as shown in Figure 2, each with 186 spectral bands. The wavelengths λ range from 405.37 nm to 995.83 nm at 3.19 nm interval, spanning both visible and near infrared region. The classification is based on nearest neighbor approach. Each image (class) is split into 25 patches and the ratio of training to testing is set to be 12:13. To avoid any bias, we repeat all classification using 100 trials with random selection of training and testing sets. The average accuracy along with their standard deviation are reported.

We select $l = 3$ and $\theta = 0$ in the calculation of RSDOM. For BH representation, due to computational power constraint we use $L = 40$ bins on all dimensions. For GMM representation, we select $K = 4$ for the number of GMM components based on Bayesian information criterion (BIC). We empirically select S_r (eq. 23) using $\text{erf}(\cdot)$ as reference function and $\tilde{\lambda} = (\lambda_{max} - \lambda_{min})/2$:

$$S_r(\lambda) = 1.5 + 1.5 \text{erf} \left(\frac{1}{200} (\lambda - \tilde{\lambda}) \right). \quad (23)$$

From the result in Table 1, three observations can be made. First, KLD_{var} is the best approximation for KLD with GMM representation. Second, the performance of KLD_{var} and KLD_{BH} is close. In average, KLD_{var} performs better than KLD_{BH} with the settings used. This shows that at this level, an indirect KLD calculation with GMM representation is adapted. With an extremely reduced computation complexity, the same or even better performance can be expected compared to direct KLD calculation. Third, it can be seen that the processing time for BH representation far exceeds that of GMM. In fact, BH is almost 600 times slower. Unfortunately, this large computational time does not reflect on its performance.

Figure 2 – 18 HyTexiLa wood images used in the texture classification.

To explain the lower score of KLD_{BH} compared to KLD_{var} , the heavy dependency of BH representation on L has to be considered. Due to computational limit, our selection of $L = 40$ might not be the most optimal one. Further examination is necessary to determine the optimal L value. Too little of L causes lack in representation accuracy, while too large of L induce data sparsity, rendering statistical significance irrelevant. The high dimensionality of RSDOM complicates the matter as sparsity is almost unpreventable even with moderate choice of L . Perhaps one solution is for L to vary depending on the dimension and not necessarily fix for all. Alternatively, chain rule for entropy measure (and therefore KLD) can be exploited by examining the independence between the dimensions.

On a side note, the classification result on the wood images cannot be indicative of RSDOM's performance. From its formulation in Section 2, one would have noticed

Table 1 – Texture classification result on HyTexiLa wood images along with their processing time per image. The texture feature, RSDOM is four-dimensional.

Similarity measure	Accuracy (%)	Processing time/image (min)
KLD_{BH}	89.66 ± 2.74	560.00
KLD_{gauss}	85.61 ± 2.81	0.94 (with GMM)
KLD_{min}	86.76 ± 2.66	0.94 (with GMM)
KDL_{PoG}	88.81 ± 3.43	0.94 (with GMM)
KLD_{match}	90.59 ± 2.98	0.94 (with GMM)
KLD_{var}	91.12 ± 3.08	0.94 (with GMM)

that RSDOM considers texture in a mono-directional fashion. Such approach is adapted for isotropic textures, but not so for directional ones as apparent in wood images. This is exemplified by the higher classification accuracy on food images (97.5 %) from the same dataset which are isotropic textures as reported in [6]. As reference, the overall classification accuracy on the entire dataset is reported to be 95.6 %, comparable to other state of the art (local binary pattern). Nevertheless, this motivates a multi-directional formulation in future to cater for directional textures.

6 Conclusion

We have studied and quantified the performance of both direct KLD calculation and its approximations. We did so by performing a hyperspectral texture classification on the wood images from HyTexiLa dataset. We conducted the texture analysis using Relative Spectral Difference Occurrence Matrix (RSDOM), a metrological, four-dimensional hyperspectral texture descriptor expressed as probability density function. It is shown that the KLD approximations with GMM representation is adapted. In fact, variational approximation demonstrates superior performance (91.1%) compared with direct KLD calculation with binned histograms (89.7%). This justifies the approach used in previous work whereby variational approximation is used as similarity measure for RSDOM with GMM modeling. The excellent performance of RSDOM has also been further confirmed via this investigation.

Although this work is expressed in the context of hyperspectral texture classification using RSDOM, the outcome is generic. The work shows efficiency of using GMM (decrease in computational time by 600%) for feature representation resembling a distribution. In conjunction with Kullback-Leibler divergence, the similarity measurement can be performed accurately (increase in accuracy by 1.4%).

References

1. R. M. Haralick, K. Shanmugam, and I. Dinstein, "Textural features for image classification," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. SMC-3, no. 6, pp. 610–621, Nov 1973.
2. Miaohong Shi and G. Healey, "Hyperspectral texture recognition using a multi-scale opponent representation," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 41, no. 5, pp. 1090–1095, May 2003.
3. S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency," *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 22, no. 1, pp. 79–86, 1951.
4. Goldberger, Gordon, and Greenspan, "An efficient image similarity measure based on approximations of kl-divergence between two gaussian mixtures," in *Proceedings Ninth IEEE International Conference on Computer Vision*, Oct 2003, pp. 487–493 vol.1.

5. J. R. Hershey and P. A. Olsen, "Approximating the kullback leibler divergence between gaussian mixture models," in 2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07, April 2007, vol. 4, pp. IV-317-IV-320.
6. R. J. Chu, N. Richard, F. Ghorbel, C. Fernandez-Maloigne, and J. Y. Hardeberg, "A metrological framework for hyperspectral texture analysis using relative spectral difference occurrence matrix," in 2019 10th Workshop on Hyperspectral Imaging and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS), Sep. 2019, pp. 1-5.
7. B. Julesz, "Visual pattern discrimination," IRE Transactions on Information Theory, vol. 8, no. 2, pp. 84-92, February 1962.
8. N. Richard, D. Helbert, C. Olivier, and M. Tamisier, "Pseudo-Divergence and Bidimensional Histogram of Spectral Differences for Hyperspectral Image Processing," Journal of Imaging Science and Technology, 2016.
9. C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, Gaussian Processes for Machine Learning (Adaptive Computation and Machine Learning), The MIT Press, 2005.
10. Haris Ahmad Khan, Sofiane Mihoubi, Benjamin Mathon, Jean-Baptiste Thomas, and Jon Yngve Hardeberg, "Hytexila: High resolution visible and near infrared hyperspectral texture images," Sensors, vol. 18, no. 7, 2018.

Étude d'un capteur théorique pour une vision déficiente des couleurs

Hermine Chatoux, Noël Richard et Christine Fernandez-Maloigne

Univ. Poitiers, XLIM, CNRS UMR 7252, F-86000 Poitiers, France

Résumé Le Full-Vector gradient permet de calculer les gradients à partir d'une image multivaluée (couleur, multi ou hyperspectrale) en prenant en compte les caractéristiques spectrales de chaque canal. En considérant un capteur théorique doté des caractéristiques spectrales du système visuel humain, nous analysons l'impact sur la norme du gradient des différents types de déficiences visuelles et confrontons ces résultats à l'ensemble des couleurs captées par ce capteur.

1 Introduction

L'ensemble des couleurs possibles pour un capteur ou un écran est défini par la notion de *gamut*. Dans le cas d'un système tri-chromatique (à trois primaires), le *gamut* est défini par un triangle dans le diagramme de chromaticité (CIE xy). Les nouveaux capteurs et systèmes de représentation couleur visent actuellement à produire un plus grand nombre de couleur ("*wide gamut*", "*High Dynamical Range*"). La question posée par ce travail porte sur l'impact que ces choix peuvent avoir sur les résultats des traitements d'image. En particulier, nous posons la question de l'impact du *gamut* dans la détection des gradients d'une scène. Le capteur théorique choisi pour cette étude reprend les propriétés optiques de l'œil humain dans sa vision normale et déficiente en couleur. Notre contribution est de considérer un *gamut* multispectral pour cette étude.

Le calcul des coordonnées chromatiques associées à un capteur ou écran est défini dans la littérature pour des systèmes trichromatiques. La première partie de ce travail permet d'exposer comment calculer le gamut d'un capteur multi-spectral. Ce calcul intègre notamment la prise en compte de l'illuminant. La seconde partie du travail décrit un capteur théorique multispectral construit à partir des fonctions de sensibilité spectrale des cônes et bâtonnets de l'œil humain. Ensuite, nous montrons comment calculer les gradients vectoriels que pourraient extraire un tel capteur dans les différents contextes de vision normale ou déficiente. La comparaison des résultats est opérée dans le contexte d'images de synthèse pour une comparaison objective. Enfin la conclusion permet de résumer les principaux apports et résultats de ce travail.

2 Gamut du capteur

Le *gamut* d'un capteur représente dans le diagramme de chromaticité xy l'ensemble des couleurs que peut acquérir ce capteur. Ce diagramme présente notamment le *Spectrum*

Locus en forme de fer à cheval et la droite des "pourpres" fermant le *spectrum locus*. L'ensemble des couleurs perceptibles par un observateur standard sont comprises dans cette aire (Fig. 1). Le *gamut* d'un capteur correspond à l'aire du polygone formé par les coordonnées chromatiques correspondant à chaque canal du capteur. Plus l'aire est grande, plus le capteur s'approche des performances de l'oeil. Les coordonnées chromatiques de chaque canal sont établies à partir des courbes de sensibilité spectrale correspondant à chaque canal et des *Colour Matching Functions* CIE XYZ définies par la CIE :

En considérant, les courbes de sensibilité des chacun des canaux $L(\lambda)$, $M(\lambda)$, $S(\lambda)$ et $R(\lambda)$ et celle des primaires théoriques $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$ et $\bar{z}(\lambda)$. La détermination des coordonnées XYZ de chacun des canaux LMSR se fait grâce au calcul intégral suivant :

$$\begin{aligned} X_\xi &= \frac{1}{N} \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} \bar{x}(\lambda)\xi(\lambda)I(\lambda)d\lambda, \\ Y_\xi &= \frac{1}{N} \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} \bar{y}(\lambda)\xi(\lambda)I(\lambda)d\lambda, \\ Z_\xi &= \frac{1}{N} \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} \bar{z}(\lambda)\xi(\lambda)I(\lambda)d\lambda, \\ N &= \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} \bar{y}(\lambda)I(\lambda)d\lambda, \end{aligned} \tag{1}$$

où ξ peut être L, M, S ou R. Le paramètre N correspond à l'intensité lumineuse. Nous pouvons ainsi déduire une première matrice de passage P :

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} L \\ M \\ S \\ R \end{pmatrix}, \tag{2}$$

avec

$$P = \begin{pmatrix} X_L & X_M & X_S & X_R \\ Y_L & Y_M & Y_S & Y_R \\ Z_L & Z_M & Z_S & Z_R \end{pmatrix}. \tag{3}$$

La détermination du *gamut* intègre une seconde étape correspondant à la prise en compte de l'éclairage (la balance des blancs). Cette étape impose de recalculer le blanc à ces coordonnées (X_W, Y_W, Z_W) . Les coordonnées chromatiques initiales du blanc W sont établies à partir mesures obtenues sur les différents canaux d'acquisition (ici L, M, S et R) grâce la matrice P :

$$\begin{pmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} L_W \\ M_W \\ S_W \\ R_W \end{pmatrix}, \tag{4}$$

Compte tenu du jeu d'équation 1, les mesures obtenues pour (L_W, M_W, S_W, R_W) sont $(1, 1, 1, 1)$ puisque l'illuminant a déjà été pris en compte lors du calcul de P .

Figure 1. Balance des blancs. En rouge, le Gamut avant balance des blanc, en vert le gamut final après recalage du blanc.

La balance des blancs a pour objet de replacer le blanc d’acquisition à une position théorique prédéfinie (X_T, Y_T, Z_T) . Dans le cas d’un éclairage équiténergétique, les coordonnées chromatiques correspondantes sont $(x_E, y_E, z_E) = (0.33, 0.33, 0.33)$. Cette balance des blancs vient donc déplacer et modifier la dynamique d’acquisition aux conditions d’éclairage de la scène.

La figure 1 illustre cette balance des blancs. La croix grise correspond aux coordonnées initiales du blanc équiténergétique E associé à la matrice P . Le *gamut* initial (rouge) est ensuite transformé (vert) pour positionner les coordonnées du blanc équiténergétique à ses coordonnées théoriques $(x_E, y_E) = (0.33, 0.33)$ (étoile noire sur la figure). L’ensemble de la transformation du gamut est donné par l’expression suivante :

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{X_T}{X_W} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{Y_T}{Y_W} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{Z_T}{Z_W} \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} L \\ M \\ S \\ R \end{pmatrix} = \mathcal{M}^{-1} \begin{pmatrix} L \\ M \\ S \\ R \end{pmatrix}. \quad (5)$$

La matrice \mathcal{M} est ici la matrice classiquement définie pour le calcul des coordonnées chromatiques dans le contexte des capteurs trichromatiques. Elle a été ajoutée pour permettre la liaison entre la construction proposée et l’existant dans l’état de l’art.

Les équations de calcul du *gamut* d’un capteur multispectral étant maintenant définie, dans la section suivante, nous allons plus précisément présenter le capteur théorique basé sur les caractéristiques de l’œil humain que nous allons utiliser.

3 Le capteur théorique "œil"

Nous choisissons de nous placer dans le contexte d'un capteur théorique basé sur la sensibilité de l'œil humain. En effet, les différentes déficiences visuelle couleur se modélisent par un décalage des courbes de sensibilité spectrales (*Color Matching Functions* - CMF). Nous obtenons donc les mêmes courbes avec différentes inter-corrélations. Ici nous considérons les CMF comme des fonctions de sensibilité spectrales (*Spectral Sensitivity Functions* - SSF). Nous simulons ensuite six capteurs sans prendre en compte les bâtonnets, un pour les CMF correspondant à une vision normale et cinq autres avec des CMF correspondant à une vision déficientes des couleurs. Nous simulons également 6 autres capteurs intégrant les SSF des bâtonnets.

Figure 2. Gamut d'un capteur associé à une vision normale basée uniquement sur les courbes de sensibilité spectrale des cônes (courbe verte) et intégrant celle des bâtonnets (courbe rouge) pour un illuminant équienérgétique.

Cette étude ne porte pas sur l'analyse de la vision humaine. De nombreux paramètres ne sont pas pris en compte, telle que la distribution spatiale des cônes et bâtonnets typiquement. En revanche, cette étude permet de se poser la question sur les performances optimales que permettrait un capteur doté des mêmes *CMF* que l'œil. L'analyse de la vision humaine des couleurs ne s'appuie que sur les capacités des cônes et une luminosité forte. Pour des luminosités plus faibles, les bâtonnets entrent en ligne de compte. Puisque les cônes et bâtonnets possèdent des CMF différentes, nous avons souhaité étudier l'impact d'une interaction entre eux. La figure 2 montre l'apport de l'utilisation des bâtonnets (coordonnée de couleur cyan) : la surface du *gamut* s'élargit. La balance des blancs a également décalé les coordonnées chromatiques des canaux correspondant aux cônes (L , M et S).

La CIE définit les courbes de sensibilité spectrale pour les cônes LMS et les bâtonnets R pour un observateur standard à 2° et 10° . Dans cette expérience, nous utiliserons celles à 2° correspondant à une vision normale des couleurs (Fig.3a). Deux catégories de capteurs sont considérées, les capteurs de type *trichromate* intégrant les fonctions de sensibilité spectrales des 3 types de cônes de l'oeil (L , M et S) et les capteurs de type *dichromate* correspondant à l'absence d'un des trois types de cône. Pour chaque catégorie, plusieurs types d'anomalies sont considérées : Deuteranomalie et Protanomalie dans le cas trichromatique ; Tritanope, Deuteranope et Protanope dans le cas dichromatique. Les CMF correspondant à chacune de ces configurations sont présentées figure 3, telles que définies par Shrestha [14]. Ces anomalies correspondent principalement à un décalage des courbes de sensibilité spectrale suivant la longueur d'onde.

Figure 3. Les courbes de sensibilité pour les différentes visions des couleurs, normale, anomalie des cônes L ou M et dichromates.

La figure 4 présente le *gamut* obtenu pour les trois visions trichromatiques avec la prise en compte des CMF correspondant aux bâtonnets. Nous remarquons que les deux capteurs correspondant à une vision déficiente ont une aire de *gamut* plus restreint. Cela est dû au rapprochement des fonctions de sensibilité correspondant aux cônes L et M . La balance des blancs induit une restriction plus forte pour la deuteranomalie qui décale la coordonnée chromatique correspondant au cône M vers les longueurs d'ondes plus hautes (rouge).

Figure 4. Gamut pour les trichromates avec bâtonnet

Figure 5. Comparatif des gamut avec et sans bâtonnet pour deux dichromates.

La figure 5 présente les *gamut* des deux capteurs théoriques de type dichromates avec et sans bâtonnet. Les représentations avec bâtonnet restent des triangles puisque nous avons trois canaux d'acquisition. Au contraire, les représentations de type dichromate sans bâtonnet, ne contiennent plus que deux canaux et donc une simple droite. L'image perçue est cependant bicolore et liée aux couleurs aux extrémités de la droite, l'intensité lumineuse étant portée par l'axe Y orthogonal au diagramme de chromaticité.

Cette représentation du *gamut* est directement liée à la vision trichromatiques. Il est cependant intéressant de noter à quel point la balance des blancs influence le positionnement des primaires. Le protanope garde des coordonnées cohérentes avec les CMF des cônes, ce n'est pas du tout le cas du tritanope. Déterminer le *gamut* pour les dichromates n'a pas vraiment de sens (aire nulle). Nous le voyons notamment sur le *gamut* du tritanope sans bâtonnet, en forçant la balance des blanc, les coordonnées liées au cône M correspondant au vert se retrouve sur les longueurs d'ondes du bleu.

Cette première série de résultats a permis de comparer les différents types de capteurs théoriques liés à la vision humaine selon leur capacité à percevoir plus ou moins de couleurs. Comme attendu, les capteurs basés sur une vision déficiente en couleur présentent des aires plus faibles que ceux basés sur une vision normale. Nous avons également observé que les bâtonnets permettaient de compenser ces lacunes en partie ou d'accroître les capacité à percevoir plus de couleurs différentes. Dans cette étude, nous souhaitons aller au delà de l'étude des différences entre vision normale et déficientes sous l'angle des couleurs perçues. La section suivante pose la question de l'impact de ces caractéristiques d'acquisition pour la perception des gradients dans une scène, soit une activité d'analyse bas niveau d'une scène.

4 Le Full-Vector Gradient (FVG)

Dans cette section, nous décrivons le *Full-Vector Gradient* qui est le premier détecteur de gradient vectoriel prenant en compte les caractéristiques physiques du capteur d'image. Typiquement, les canaux classiques d'acquisition Rouge, Vert et Bleu ne sont pas indépendants (fig. 6 : les courbes de sensibilité spectrale se recouvrent d'un canal à l'autre), le FVG intègre cette caractéristique dans les traitements pour une construction générique et adaptée à tout type d'imager couleur et/ou spectral.

Au coeur du calcul des gradients d'une image se trouve les filtres dérivateurs. L'écriture classique de Harris utilise des filtres binomiaux [4], ces filtres approximent des dérivées de fonction gaussiennes. Dans l'idée d'être plus générique, le FVG s'appuie directement sur des filtres à base de gaussienne et dérivées de gaussienne intégrant une dérivation selon un axe spatial et une intégration selon l'axe spatial orthogonal au précédent :

$$\text{Derivative filter} = \left(\begin{array}{c} \text{Gaussian} \\ \text{Derivative} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{Derivative} \\ \text{Gaussian} \end{array} \right)^T. \quad (6)$$

La fonction Gaussienne est centrée d'écart-type σ . La taille du filtre est donné par $S_F = (6\sigma + 1) \times (6\sigma + 1)$.

Le filtrage dérivatif est effectué de façon marginale, c'est à dire sur chaque canal indépendamment. La recombinaison vectorielle impose de combiner les gradients marginaux en prenant en compte les intercorrélations entre canaux d'acquisition. L'écriture s'appuie sur les expressions proposées par Di Zenzo [2] ou plus tardivement de Koschan et Abidi [8] exploitant les propriétés de la matrice d'autocorrélation. Ces écritures sont implicitement valides uniquement dans le contexte d'espace d'acquisition orthogonaux (canaux d'acquisition non corrélés). Le *Full-Vector Gradient* [1] permet d'étendre cette construction à tout type d'espace d'acquisition, quel que soit le nombre de canaux spectraux.

La matrice d'auto-corrélation spatiale (M_{SC}) [4, 7] des dérivées partielles s'exprime classiquement sous la forme :

$$M_{SC} = \begin{pmatrix} \left\| \frac{\partial I(x)}{\partial x_1} \right\|_2^2 & \left\langle \frac{\partial I(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial I(x)}{\partial x_2} \right\rangle_2 \\ \left\langle \frac{\partial I(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial I(x)}{\partial x_2} \right\rangle_2 & \left\| \frac{\partial I(x)}{\partial x_2} \right\|_2^2 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Dans le cas des expressions de Di Zenzo ([2]) ou de Koschan et Abidi ([8]), la matrice est considérée implicitement comme diagonale. Le calcul des éléments n'appartenant pas à la diagonale nécessite d'intégrer la matrice de Gram Gm dans le calcul des produits scalaires entre éléments dérivés sur des canaux différents :

$$\left\langle \frac{\partial I(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial I(x)}{\partial x_2} \right\rangle = \frac{\partial I(x)^T}{\partial x_1} \cdot Gm \cdot \frac{\partial I(x)}{\partial x_2}, \quad (8)$$

$$Gm = \begin{pmatrix} \|s_0\|_2^2 & \langle s_0, s_1 \rangle_2 & \dots & \langle s_0, s_m \rangle_2 \\ \langle s_1, s_0 \rangle_2 & \|s_1\|_2^2 & \dots & \langle s_1, s_m \rangle_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle s_m, s_0 \rangle_2 & \dots & \langle s_m, s_{m-1} \rangle_2 & \|s_m\|_2^2 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Figure 6. Courbes de sensibilité spectrale d'un appareil Canon 500D

Table 1. Différentes propositions de calcul de la norme du gradient avec les caractéristiques retenues.

Expression	Référence	Utilisation
λ^+	Di Zenzo [2]	Bords
λ^-	Shi and Tomasi [13]	Coins
$(\lambda^+ - \lambda^-)^{\frac{1}{k}}$	Sapiro [12]	Bords - Coins
$\text{tr}(M_{SC})$	notre approche	Bords + Coins

La matrice de Gram Gm utilise le produit scalaire des fonctions intégrables. Les fonctions considérées sont ici les courbes de sensibilité spectrale (Spectral Sensitivity Functions-SSF) $S_i(\lambda)$ de chaque canal :

$$\langle s_i, s_j \rangle_2 = \int_{\mathbb{R}} S_i(\lambda) S_j(\lambda) d\lambda. \tag{10}$$

L'écriture de l'équation (8) n'est pas sans rappeler l'article de Kimmel *et al.* [6] utilisant les variétés différentielles pour estimer un gradient couleur.

Le calcul de la norme du gradient en chaque pixel est obtenu par combinaison des en chaque pixel des valeurs et vecteurs propres de la matrice d'auto-corrélation spatiale (eq. (7)). Plusieurs propositions [2,12] ont été faites, Koschan et Abidi [8] suggère l'utilisation de la valeur propre maximum :

$$\lambda^+ = \frac{1}{2} \left(\left\langle \frac{\partial I(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial I(x)}{\partial x_1} \right\rangle_2 + \left\langle \frac{\partial I(x)}{\partial x_2}, \frac{\partial I(x)}{\partial x_2} \right\rangle_2 + \Delta \right), \tag{11}$$

$$\Delta = \left(\left(\left\langle \frac{\partial I(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial I(x)}{\partial x_1} \right\rangle_2 - \left\langle \frac{\partial I(x)}{\partial x_2}, \frac{\partial I(x)}{\partial x_2} \right\rangle_2 \right)^2 + 4 \left\langle \frac{\partial I(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial I(x)}{\partial x_2} \right\rangle_2^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Au contraire, Shi et Tomasi [13] emploie la plus petite :

$$\lambda^- = \frac{1}{2} \left(\left\langle \frac{\partial I(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial I(x)}{\partial x_1} \right\rangle_2 + \left\langle \frac{\partial I(x)}{\partial x_2}, \frac{\partial I(x)}{\partial x_2} \right\rangle_2 - \Delta \right). \tag{12}$$

Cependant la problématique de Koschan et Abidi est limitée à la détection de points d'intérêt. Sapiro [12] est allé plus loin en annonçant que les deux valeurs propres doivent être utilisées. Une de ces proposition est :

$$Mag = (\lambda^+ - \lambda^-)^{\frac{1}{k}}, \tag{13}$$

L'expression de Sapiro exige $k > 0$ et est définie empiriquement. Pour la construction du FVG, nous avons choisi de considérer un des deux invariants matriciel : la trace de la matrice. La table 1 résume les informations attachées au différentes propositions.

La norme du gradient est naturellement complétée par son argument (orientation spatiale du gradient) [5]. De même, l'orientation spatiale du gradient est complétée par l'orientation couleur ou spectrale de celui-ci. Cependant l'analyse des angles du gradient sont extérieures aux questions adressées dans cette étude. Dans cette étude, une matrice de

Gram est associée à chacun des 12 capteurs théoriques. La diagonale des ces matrices correspond à la norme de chaque canal modélisant un type de récepteur (cône ou bâtonnet), ces valeurs ne varient donc pas d'une matrice à l'autre.

Pour les capteurs modélisant une vision déficiente en couleur, les corrélations entre les cônes L et M ainsi que les bâtonnets R vont varier avec la variations de chevauchements (Fig. 3b and 3c).

5 Impact du capteur sur la détection de gradients

5.1 Protocole

L'objectif de l'étude est d'obtenir des résultats objectifs indépendant d'une analyse ou d'une segmentation humaine. Tout protocole s'appuie sur deux éléments clefs : la base d'images servant aux tests et le critère de décision/mesure de performance. Panetta et ses coauteurs proposent différents éléments de mesure : localisation des bords et coins, largeur du bord [11]. Ils s'appuient sur une image de bord de référence. Dans [9], la qualité de détection de bords est évaluée avec une vérité-terrain créée par un observateur humain. La variabilité entre observateurs peut être forte comme le montre [10] dans le domaine médical. Pour pallier cette variabilité, dans [3] il est proposé d'évaluer la qualité de la segmentation à l'aide d'une tâche de plus haut niveau (classification). Dans tous ces cas, les résultats se limitent à l'analyse des images et sont donc dépendants de leur contenus et de la tâche à accomplir.

Sous l'hypothèse que le gradient couleur est lié à la différence entre des distributions couleur ou spectrales, nous proposons de construire une base de données artificielles. Les images sont générées mathématiquement, pour évaluer objectivement les performances du calcul d'un gradient en fonction de la difficulté à séparer deux distributions.

Figure 7. Exemple d'images de synthèse utilisées pour estimer les performances de détection des gradients en fonction du capteur ($r = 1$: détection facile ; $r = -1$: détection difficile).

Notre hypothèse de travail postule que la difficulté de segmentation vient du chevauchement entre les deux distributions à séparer. Deux distributions aléatoires sont situées de par et d'autre d'une ligne de gradient verticale. La figure 7 présente trois cas d'image à segmenter. Le premier est défini facile (fig. 7a). Il est constitué de deux zone uniformes.

Les deux autres cas présentent une difficulté croissante : les distributions des deux cotés de la ligne de gradient se chevauchent de plus en plus dans l'espace couleur/spectral.

Cette base de données est présentée plus en détails dans [1]. L'idée principale consiste à générer deux distributions Gaussiennes dont le taux de séparabilité r est maîtrisé. Plus r diminue, plus les distributions sont proches, en deçà de 0, il y a un chevauchement.

Pour évaluer la qualité du gradient, nous effectuons une segmentation ligne par ligne, en recherchant la coordonnée horizontale présentant l'amplitude maximum du gradient. Les pixels situés à la gauche du gradient sont affectés à la région 1 et classés comme vrais. Les pixels à la droite du gradient sont affectés à la région 2 et classés comme faux. Cette stratégie permet d'utiliser un critère classique de classification la mesure de précision :

$$Precision = \frac{\#TP + \#TN}{\#I}, \quad (14)$$

où I correspond à l'image complète et $\#$ correspond au cardinal de l'ensemble.

5.2 Résultats

Pour cette expérience, nous avons mesuré la précision pour 10 000 images et 20 taux de séparabilité. Les résultats présentés en figure 8 correspondent à la moyenne des images par taux de séparabilité.

Pour les capteurs ne disposant pas d'un canal disposant de la sensibilité des bâtonnets (fig. 8a), nous observons tout d'abord que les courbes sont identiques pour les taux de séparabilité inférieur à 0. Lorsque la difficulté de discrimination devient importante (les distributions couleur de chaque côté du gradient viennent à se chevaucher de plus en plus), les différents capteurs perdent en performance de façon identique. Ceci est notamment dû à l'effet statistique du test qui ne privilégie aucune couleur en particulier. Le *gamut* du capteur n'a, à ce niveau, aucun impact sur les performances.

Ensuite, nous constatons dans la figure 8a que les trois capteurs correspondant aux visions de type dichromate¹ (courbes cyan, magenta et jaune) coïncident presque et sont légèrement inférieures aux capteurs de type trichromate² pour les taux de séparabilité supérieur à 0. Les capteurs de type dichromate ne disposent que de deux canaux d'acquisition, il semble donc normal qu'ils présentent une capacité de discrimination moindre que ceux présentant trois canaux d'acquisition. Ces résultats sont cohérents face aux quelques résultats existant dans la littérature.

Sur la figure 8b, les capteurs intègrent en plus un canal correspondant à la fonction de sensibilité spectrale d'un bâtonnet. Nous observons une forte atténuation des différences. L'ajout des bâtonnets permet aux dichromates de mieux segmenter les images : le canal correspondant au bâtonnet vient compenser en partie la perte d'un canal correspondant aux cônes. Cependant, l'ajout d'un quatrième canal pour les trichromates n'améliore pas

1. Rappel : vision dichromate, un des trois canaux est absent.

2. Rappel : vision trichromate, le capteur dispose de 3 canaux d'acquisition couleur mais au moins un est décalé en longueur d'ondes par rapport à un capteur associé à une vision normale.

Figure 8. Exemples d'extraction de bords pour des images générées dans CIELAB.

Figure 9. Méthode pour simuler différents capteurs à partir d'une acquisition hyper-spectrale afin de comparer les gradients.

leurs performances de détection de gradient. Les corrélations fortes existant entre les canaux n'améliorent pas la capacité de détection, même si les *gamuts* sont agrandis.

6 Applications aux images naturelles

6.1 Protocole

Pour ces expériences, nous proposons de simuler la réponse de différents capteurs à partir d'une acquisition hyper-spectrale. La figure 9 schématise la méthode.

Les images simulées sont calculées en chaque pixel avec la formule suivante :

$$C_i = \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} I_h(\lambda) S_i(\lambda) d\lambda, \tag{15}$$

où C_i est l'image des mesures obtenues pour le canal i , et $S_i(\lambda)$ la fonction de sensibilité spectrale correspondant au canal i . L'image des mesures est obtenue à partir d'une image hyperspectrale I_h calculée à partir de l'image de réflectance $R(\lambda)$ et du spectre de l'éclairage $L(\lambda)$:

$$I_h(\lambda) = R(\lambda)L(\lambda). \quad (16)$$

Les images hyperspectrales utilisées dans cette expérience ont été acquises à l'aide d'une caméra hyperspectrale de type snapshot (Hinalea 4200 WideField). Cette caméra offrant une résolution spectrale importante de 4 nm de largeur à mi hauteur (FWHM), l'intégration est approximée à partir de la méthode des trapèzes. L'image des normes de gradient FVG est calculée à partir de l'image multispectrale obtenue à partir de l'équation 15 en utilisant la matrice de Gram définie dans l'équation (9) et les courbes de sensibilité spectrale du capteur simulé (fig. 3).

Pour permettre une comparaison des normes de gradient, les images sont normalisées par canal pour que chaque canal ait une norme maximum unitaire. Cela permet de reproduire l'accommodation de sensibilité des cônes et bâtonnets en fonction de la luminosité et des couleurs de la scène observée. Aucune normalisation n'est appliquée aux matrices de Gram. C'est pourquoi l'amplitude des gradients diffère d'un capteur à l'autre.

6.2 Résultats

Tout d'abord nous nous intéressons aux différences obtenues entre les capteurs de vision normale avec et sans bâtonnet présentées figure 10. L'image initiale est un tissu constitué de fibres cyan et jaune. Les points roses sur les images de *gamut* (fig. 10a et 10c) représentent les chromaticités de quelques pixels de l'image. Nous percevons les deux ensembles de couleurs de l'image. Nous remarquons aussi que le cyan est à la limite du *gamut* de la vision sans les bâtonnets, alors que les pixels correspondant sont à l'intérieur du *gamut* lorsqu'un canal correspondant aux bâtonnets est intégré au capteur.

La seconde ligne de la figure 10 présente les gradients calculés dans un contexte de vision normale avec et sans canal correspondant aux bâtonnets. Au centre de cette ligne, la différence des gradients après normalisation est présentée pour mieux identifier les différences.

Dans une première phase d'analyse, nous comparons les dynamiques respectives des deux images de normes de gradient. En dehors de deux zones dans les coins haut-gauche et bas à droite, le capteur basé uniquement sur les courbes de sensibilité des cônes présente des gradients de plus faibles amplitudes que celui disposant d'un canal correspondant aux bâtonnets.

Dans un second temps, l'image de la différence des normes (image avec canal "bâtonnet" – image sans canal "bâtonnet") ne montre aucune différence de structure par rapport aux deux images de normes de gradient. Cette image de différence illustre la différence de dynamique entre l'approche exploitant 3 canaux couleurs L, M, S et celle ajoutant un canal R .

Figure 10. Gradients obtenus avec et sans bâtonnet. Au centre la différence des deux gradients normalisés (Avec – Sans).

Pour le second résultat, nous comparons les différences normalisées avec et sans bâtonnet pour toutes les visions (fig. 11). Nous avons choisi ici une image à dominante jaune qui correspond à la zone de sensibilité des vision trichromatiques anormales. Nous constatons cependant qu'avec la balance des blancs, ces jaunes sont à la limite du gamut du capteur de type Deuteranomalie (cône M déplacé en direction du L). Les zones violettes correspondent à des gradients de norme plus importante dans l'image capturée avec un capteur sans canal de type bâtonnet, et inversement pour les zones en jaune. Notons tout d'abord qu'après normalisation les gradients avec et sans bâtonnet ne varient au maximum que de 6%.

Pour les trois visions trichromatiques, nous remarquons la même tendance. Sans bâtonnet les gradients de plus forte amplitude sont atteints sur des changements de teinte de jaune (ellipse sur l'image initiale). Avec un canal de type bâtonnet les plus fortes amplitudes correspondent principalement à des changements de luminosité (cercle sur l'image initiale). Les différences ont une amplitude plus grande pour le capteur de type Deuteranomalie. Le rapprochement des cônes L et M permet une meilleure discrimination des couleurs correspondant à aux longueurs d'ondes intermédiaire (comme le montre les points de chromaticités roses sur la figure 11c).

Le capteur de type tritanope (conservant les cônes M et L) présentent les mêmes similitudes que les différences obtenues avec les capteurs de type trichromate. L'extraction des bords couleur dans cette image de fleur jaune requiert essentiellement des informations dans les rouges et dans les verts. Ainsi, les bords des pistils et des étamines en bas de

Figure 11. Différence des gradients normalisés avec – sans bâtonnet.

l'ellipse sont mieux détectés avec le capteur de type tritanope sans bâtonnet (bords violet foncés).

Dès que nous éliminons un canal correspondant aux cônes L ou M (capteur Deuteranope ou Protanope) les gradients extraits sans un canal de type bâtonnet sont très faibles et ne surpassent pas ou peu les gradients extraits avec un canal de type bâtonnet. Nous avons ainsi réduit le pouvoir de discrimination entre les différentes couleurs jaunes.

7 Conclusion

Dans cette étude, nous avons montré comment calculer les *gamuts* de capteur multispectraux. Nous avons étudié l'impact du nombre et type de canal dans le contexte d'un capteur disposant des courbes de sensibilité spectrale de l'œil humain et des déficiences couleurs. Ce travail n'a pas pour vocation d'extraire un nouveau modèle de la vision humaine. En revanche, il permet de poser des questions sur les limites maximales qui peuvent être atteinte dans le cadre d'un capteur théorique.

Le premier résultat est que comme attendu l'intégration d'un quatrième canal vient agrandir le *gamut* du capteur, donc l'ensemble des couleurs pouvant être acquises directement. Dans le cas d'un capteur pour lequel un des canaux liés aux cônes vient à manquer, l'intégration de ce canal supplémentaire vient compenser la perte et permette d'atteindre une aire suffisante pour l'analyse des couleurs.

La seconde question traitée portait sur l'impact de cette augmentation du *gamut* dans la capacité à détecter des gradients dans les images observées. Il pouvait être attendu qu'un *gamut* d'aire supérieure permettent d'accroître les performances d'extraction d'un gradient. L'expérimentation s'est développée à partir d'un ensemble de 10 000 images de synthèse afin d'obtenir une comparaison objective explorant l'ensemble des cas possibles. Les résultats montrent que les capteurs étudiés extraient tous les mêmes contours et variations couleur. Les différences portent essentiellement sur des changements d'intensité. Dans le cas des capteurs étudiés, l'impact du changement de *gamut* est donc faible. Ce résultat est confirmé et développé pour deux images naturelles.

Ce travail a permis de proposer un générateur d'images de gradients basé sur l'hypothèse que la difficulté d'extraction est associée au taux d'intersection des distributions couleur de part et d'autre du gradient. Ce type de générateur ouvre de nombreuses possibilités de la construction de stimuli pour de nouvelles expérimentations psycho-visuelles.

Acknowledgement

This work has been supported by French national projects ANR DigiPi and CPER NUMERIC/e-Patrimoine supported by the New-Aquitaine region and Europe.

Références

1. H. Chatoux, N. Richard, F. Lecellier, and C. Fernandez-Maloigne. Full-vector gradient for multi-spectral or multivariate images. *IEEE Transactions on Image Processing*, 28(5) :2228–2241, May 2019.
2. Silvano Di Zenzo. A note on the gradient of a multi-image. *Computer vision, graphics, and image processing*, 33(1) :116–125, 1986.
3. Mariela Atausinchi Fernandez, Rubens M Lopes, and Nina ST Hirata. Image segmentation assessment from the perspective of a higher level task. In *Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI), 2015 28th SIBGRAPI Conference on*, pages 111–118. IEEE, 2015.

4. Christopher G Harris and Mike Stephens. A combined corner and edge detector. In *Alvey vision conference*, volume 15, pages 10–5244. Citeseer, 1988.
5. Lianghai Jin, Hong Liu, Xiangyang Xu, and Enmin Song. Improved direction estimation for di zenzo’s multichannel image gradient operator. *Pattern Recognition*, 45(12) :4300–4311, 2012.
6. Ron Kimmel, Nir Sochen, and Ravi Malladi. From high energy physics to low level vision. *Scale-Space Theory in Computer Vision*, pages 236–247, 1997.
7. Andreas Koschan. A comparative study on color edge detection. In *Proceedings of the 2nd Asian Conference on Computer Vision*, volume 3, pages 574–578, 1995.
8. Andreas Koschan and Mongi Abidi. Detection and classification of edges in color images. *IEEE Signal Processing Magazine*, 22(1) :64–73, 2005.
9. Baptiste Magnier, Hasan Abdulrahman, and Philippe Montesinos. A review of supervised edge detection evaluation methods and an objective comparison of filtering gradient computations using hysteresis thresholds. *Journal of Imaging*, 4(6) :74, 2018.
10. Bjoern H Menze, Andras Jakab, Stefan Bauer, Jayashree Kalpathy-Cramer, Keyvan Farahani, Justin Kirby, Yuliya Burren, Nicole Porz, Johannes Slotboom, Roland Wiest, et al. The multimodal brain tumor image segmentation benchmark (brats). *IEEE transactions on medical imaging*, 34(10) :1993, 2015.
11. Karen Panetta, Chen Gao, Sos Agaian, and Shahan Nercessian. A new reference-based edge map quality measure. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems*, 46(11) :1505–1517, 2016.
12. Guillermo Sapiro. Color snakes. *Computer Vision and Image Understanding*, 68(2) :247–253, 1997.
13. Jianbo Shi and Carlo Tomasi. Good features to track. Technical report, Cornell University, 1993.
14. Raju Shrestha. Simulating colour vision deficiency from a spectral image. *Studies in health technology and informatics*, 229 :392–401, 2016.

Extraction des linéaments tectoniques basée sur la fusion radar-optique d'Images Sentinel-2A/Sentinel-1A

Mansouri KARIM¹, Imed Riadh FARAH¹, et Noamen REBAI²

¹ École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Laboratoire Riadi
Campus Universitaire de la Manouba 2010
La Manouba, Tunisie

¹mansourikarim11@gmail.com, imed.riadh.farah@gmail.com

² Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis,
Laboratoire Georisk
B.P. 37, le Belvédère 1002, Tunis, Tunisie.

²noamen.rebai@enit.utm.tn

Résumé La télédétection spatiale représente un moyen efficace pour parvenir à révéler la présence de failles ou de fractures. Les images satellites deviennent de plus en plus accessibles en particulier celles de Sentinel-1A et Sentinel-2A dont l'ensemble de leurs données est mis à la disposition du grand public avec un accès total et gratuit. La première partie de notre travail consiste à extraire les linéaments des accidents tectoniques à partir des images optiques de Sentinel-2A avec une résolution de 10m pour les bandes Rouge (B04), verte(B03), bleue(B02) et proche infrarouge(B08). Cette extraction sera traitée de la même manière que celle utilisée dans la plupart des travaux précédents dont la majorité s'est basée sur une méthode directionnelle quantitative .La deuxième partie de cette étude va se basée sur la fusion des images optique de Sentinel-2A et des images radar (SAR) de Sentinel-1A en bande C. Enfin la troisième partie sera consacrée à une étude comparative des deux méthodes pour montrer l'apport bénéfique de la fusion.

Mots clés linéaments, accidents tectonique, images radar, fusion.

1 Introduction

Les prospections minières, pétrolières et des ressources en eau souterraine sont généralement basée sur des cartes d'accidents tectoniques, d'où la contribution de l'extraction des linéaments à ces prospections et à la recherche de gisements minéraux. Les linéaments sont reconnus aussi comme importants dans la compréhension des structures géologiques et tectoniques d'une région. L'étude de linéaments est réalisée depuis longtemps dans plusieurs domaines notamment ceux des sciences de la Terre Ces linéaments s'associent, généralement, à des éléments structuraux comme les failles, les axes de plis et les contacts lithologiques. Dans ce travail, nous proposons d'extraire des linéaments des accidents tectoniques à partir de la fusion des images

radar Sentinel-1A SAR (en bande C) avec des images optiques Sentinel-2A. Ces deux types d'images sont totalement différents en terme géométrique et radiométrique. Les images SAR sont basées sur les mesures de distances et sur l'observation des propriétés physique de la scène ciblée, tandis que les images optiques sont basées sur les mesures des angles et sur la collecte d'informations des caractéristiques chimiques de l'environnement observé. L'objectif principal de cette fusion est l'amélioration des résultats en comparaison avec ceux obtenus à partir d'un seul type de capteur. pour ce faire on utilise habituellement les filtres directionnels de Sobel.

2 Etat de l'art sur l'extraction des Linéaments

Dans la littérature on distingue deux approches principales d'extraction des linéaments géologiques par la télédétection :

- L'extraction manuelle par photo-interprétation et traitements numériques d'images:
 - Analyse de texture(Kouamé, 1999 [1]; Youan Ta, 2008 [2]),
 - Fusions d'images (Kouamé, 2013 [3]; Aminov Javhar, 2019 [4]),
 - Filtrages spatiaux (Rayan Ghazi, 2013 [5], S. Sedrette and N. Rebaï, 2016 [6],Intehaa Abd-Allah Muhammad, 2017 [7]).
- L'extraction automatique: Contrairement aux approches manuelle et semi-automatique, l'extraction automatique n'est pas influencée par l'interpréteur, mais elle dépend principalement de la performance de l'application et des données fournies dans l'image utilisée. Nous pouvons citer :
 - Morphologie mathématique (Kouamé et al, 2009 [8]),
 - Réseaux de neurones cellulaires(Valère-Carin Jofack Sokeng et al, 2014 [9]),
 - Transformée de Hough (Poncelet et Cornet, 2010 [10]; Ling Han et al, 2018 [11]),
 - Seuillage.(Thierry Quiguer et al, 1991 [12]).

2.1 Extraction des Linéaments à partir d'Indices morphométriques

Afin de mieux comprendre l'évolution du relief et les interactions entre le processus tectonique et de surface on a recours à la géomorphologie quantitative. L'étude de la déformation active à grande échelle à partir des indices morpho-tectoniques consiste à intégrer les données géologiques, hydrologiques et morphologiques, pour identifier des marqueurs reflétant l'activité récente des failles, avec pour objectif final de quantifier la déformation.

Pour la description du relief, ainsi que sa quantification et son interprétation, le support généralement utilisé est celui du Modèle Numérique du Terrain (MNT).

En s'appuyant sur les travaux antérieurs, (S. Sedrette and N. Rebaï, 2016 [6]; Chaieb Ali, 2019 [13]; Moussi Abdelkader, 2019 [14]) les études morphométrique se sont

basée sur le Modèle numérique de terrain et sur le réseau hydrographique. Les paramètres morphométriques les plus appliqués pour les études morpho-tectonique et morpho-sédimentaire sont, l'anomalie de drainage, l'analyse du profil longitudinal du cours d'eau et l'indice longueur-pente « Stream Length Gradient Index ».

2.2 Extraction des Linéaments géologiques basée sur les images satellitaires optique

En appliquant l'analyse en composantes principales (ACP), l'information contenue dans plusieurs bandes va être réduite, en un nombre plus restreint de composantes. Les composés colorés des trois premières composantes vont être créés et vont permettre d'augmenter le contraste entre les divers objets au sol. Les systèmes sophistiqués de SIG (système d'information géographique) permettent habituellement d'effectuer l'ACP qui permet, entre autres, de filtrer du bruit et de rehausser l'information contenue dans l'image originale.

Après la phase d'ACP, les filtres directionnels de Sobel sont utilisés afin d'améliorer la perception des linéaments en provoquant un effet optique d'ombre porté sur l'image. Les filtres utilisés seront appliqués dans quatre principales directions : N-S, E-W, NESW, SE-NW, ce qui va permettre de rehausser les linéaments qui ne sont pas favorisés par la source d'éclairage. Seuls les linéaments dont la dimension est supérieure à la moitié de la fenêtre de convolution sont détectés. D'où la dimension des filtres varie selon les besoins et selon les auteurs.

Tous les travaux réalisés dans ce sens ont eu recours à l'algorithme Line de PCI Geomatica qui permet l'extraction des formes linéaires à partir des images et produit des fichiers vectoriels sous format shp, en utilisant 6 paramètres à calibrer par l'utilisateur.

L'algorithme de LINE comprend trois étapes :

- Détection de bord,
- Seuillage,
- Extraction de courbe.

3 Extraction des Linéaments géologiques basée sur les images satellitaires optique Les lignes ne sont plus numérotées

Dans notre travail nous allons utiliser les images SAR de Sentinel-1A, et les images optiques de Sentinel-2A. La fusion de données peut se faire par différentes méthodes. La nouvelle génération de capteurs satellitaires radar et optique qui ont des résolutions de l'ordre du mètre soulève de nouveaux défis. Malgré que

chaque mode d'imagerie a ses propres spécificités techniques, La fusion des données des radars à synthèse d'ouverture (SAR) et de l'imagerie optique aura un impact considérable sur l'extraction des linéaments. On définit généralement la fusion d'images comme la combinaison de deux ou de plusieurs images différentes pour former à l'aide d'un algorithme une nouvelle image afin d'intégrer des informations complémentaires.

Les images radar, contrairement aux images optiques, ne sont pas influencés ni par les nuages, ni par les pluies, et ils ont la même caractéristiques s'ils sont pris de jours comme de nuit.

Les SAR génèrent leur propre source d'énergie et le capteur reçoit l'énergie rétrodiffusée (transmise) depuis la cible au sol, ce qui implique que la mesure du signal réfléchi permet d'évaluer différentes propriétés géométriques et physiques caractéristiques des surfaces imagées, en lien avec la rugosité, le type de matériau et la teneur en humidité. Chose qui ne peut être effectuée en Optique puisque les capteurs sont passifs. Selon les différentes longueurs d'onde les capteurs SAR permettent d'accéder à différents niveaux d'information selon le tableau 1:

Table 1 – Comparatif des principaux bandes RADAR

Bande	Longueur d'onde	Informations
X	Entre 2.5 et 3.75 cm	sensible à l'atmosphère. Caractérise seulement la canaopée
C	Entre 3.75 et 7.5 cm	Peu sensible à l'atmosphère. informations sur la structure de la canaopée. Zones herbacées et humides.
L	Entre 15 et 30 cm	insensible à l'atmosphère. couches situées sous la canaopée. Zones humides et forestières.

Les ondes en polarisation horizontale pénètrent mieux dans le couvert végétal que celles en polarisation verticale. Et celles en polarisation verticale sont plus sensibles à la rugosité du sol.

Normalement la bande L est la plus adéquate pour la détection des failles, mais vu notre zone de travail, qui est une zone herbacée et humide, on peut ce contenté à la bande C, quant à la polarisation il est préférable d'utiliser la polarisation horizontale. Un autre élément considérable va influencer notre choix de la bande C, qui est le fait de l'abondance des données, en effet nous avons l'accès librement aux images Sentinel.

Les images optiques quant à eux, sont indispensable, surtout lors de l'intervention du photo-interprète lors de l'élimination des autres linéaments telles que les routes

les réseaux hydrographiques qui n'ont pas pu être éliminés d'une manière automatique. C'est ce qui explique la nécessité de la fusion.

Dans de nombreuses applications, la qualité de l'image des données de télédétection est d'une importance fondamentale et est généralement évaluée par une analyse visuelle subjective de l'interprète. Dans de nombreuses situations, un seul capteur n'est pas suffisant pour fournir une perception précise du monde réel. L'objectif de base de la fusion de données est d'obtenir une plus grande quantité d'informations par rapport à ce que nous obtiendrions de n'importe quel capteur d'entrée individuel (Ralf Reulke et al, 2013. [15]). Par conséquent, la fusion de données multi-capteurs est devenue un domaine de recherche intense ces dernières années. Nous avons choisi pour notre recherche de fusionner des images SAR à partir de Sentinel-1A (en bande C) avec des images optiques Sentinel-2A.

En effet les images SAR en bandes C ont une fréquence comprise entre 8 et 4 GHz avec une longueur d'onde comprise entre 3.5 cm et 7.5 cm

Le satellite Sentinel 1 est exploité en quatre modes d'imagerie de différentes résolutions (allant jusqu'à une précision de 10 m) et couvertures (pouvant atteindre 250 km), qui permettent une surveillance fiable et répétée de zones très étendues.

Les services proposés par Sentinel 1 incluent les applications suivantes:

- Surveillance des étendues de glace de mer et de l'environnement arctique
- Intégration des observations relatives aux glaces de mer dans les systèmes de prévision
- Surveillance de l'environnement marin, y compris le contrôle des déversements d'hydrocarbures et la détection des navires à des fins de sécurité maritime
- Surveillance des risques de mouvements de terrains
- Cartographie des terres émergées: forêts, eau et sols, agriculture durable
- Cartographie facilitant l'aide humanitaire dans les situations de crise
- Suivi du climat

4 Etude comparative

Comme nous pouvons le voir à partir du Tableau 3, les directions comprises entre N30 et N60 représentent les directions majeures des failles dans notre zone d'étude. En effet le nombre des linéaments dans cet intervalle est de 477 sur une totalité de 810 c'est-à-dire 58.9 % des linéaments. Quant aux linéaments extraits automatiquement, comme cela est indiqué dans le [tableau 4], le nombre des linéaments dans le même intervalle est de 1137 sur une totalité de 4786 des linéaments extraits à partir des images Sentinel-2A, et de 1108 sur une totalité de 3467 des linéaments extraits à partir des images Fusionnées SAR-Optique, soit un pourcentage respectivement de 23.76% et de 31.96%.

Ce qui peut nous ramener à dire que les résultats sont réconfortants et qu'il y a des

Figure 1 – Fusion SAR/Optique Sentinel-1A/ Sentinel-2A

Table 2 – Tableau Comparatifs des différents types d’extraction

Direction	Linéaments numérisés Réalité terrain (Mansouri Karim et al, 2020 [16]).	Nombre des Linéaments Sobel 3X3 (Mansouri Karim et al, 2020 [16]).	Nombre des Linéaments Fusion
[0,5]	80	551	440
]15,30]	30	730	447
]30,45]	215	652	502
]45,60]	252	485	606
]60,75]	57	431	405
]75,90]	71	326	370
]90,105]	1	139	40
]105,120]	4	195	67
]120,135]	6	222	107
]135,150]	7	246	115
]150,165]	20	288	140
]165,180]	45	521	228

résultats meilleurs en se basant sur la fusion d’images SAR/Optiques par rapport aux images optiques.

5 Conclusion et perspectives

Pour la partie Sentinel-2 de notre travail, nous avons utilisé uniquement les canaux rouge, proche infra-rouge et bleu (c’est-à-dire les bandes 4, 8 et 2) afin de générer des images Le facteur d’index optimal (OIF). Comme les données Sentinel-

Table 3 – Diagrammes de rosaces obtenus à partir des différents types d'extraction

	Superficie (Km ²)	Longueur total de linéament (Km)	Densité Linéaire (m.Km ²)	Nombre de Linéaments	Longueur moyenne d'un segment (m)
Linéaments numérisés (Mansouri Karim et al, 2020 [16].	598.5	509.269	851	810	628.727
Linéaments/ Sobel 3X3 (Mansouri Karim et al, 2020 [16].	598.5	937.324	1566	4786	195.847
Linéaments/ Fusion	598.5	1067.035	1783	3457	307.789

2 ne sont pas fournies sous forme d'images satellites, mais sous forme de granules géoréférencés avec précision, aucun traitement supplémentaire n'a été nécessaire. Les données ont été sélectionnées en fonction de la couverture nuageuse.

Quant aux images Sentinel-1 de notre jeu de données, nous avons téléchargé des images SAR acquise le 07/02/2020 (sous Bande C). L'objectif des techniques de fusion d'images est de combiner et de préserver toutes les informations visuelles importantes présentes dans les images à entrées multiples en une seule image de sortie. L'objectif principal était d'évaluer la qualité des images fusionnées et de la comparer avec les images vierges.

Cette comparaison a été appliquée en extraction des linéaments des accidents tectoniques.

Les résultats sont prometteurs, mais pourront être améliorés.

En terme de fusion nous pouvons ajouter les indices morphométriques afin d'avoir des résultats meilleurs. Nous pouvons aussi faire appel à l'intelligence artificielle, et plus précisément à l'apprentissage approfondi.

References

1. Kouamé, K. F. (1999) Hydrogéologie des aquifères discontinus de la région semi-montagneuse de Man-Danané Ouest de la Côte d'Ivoire). Apport des données des images satellitaires et des méthodes statistique et fractale à l'élaboration d'un système d'information hydrogéologique à référence spatiale. Thèse de 3ème cycle, Université de Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire, 194 p.
2. Youan Ta M., LASM T., Jourda J.P.R. Kouamé K.F. 2008. Cartographie structurale par imagerie satellitaire ETM+ de Landsat-7 et analyse des réseaux de fractures du socle précambrien de la région de Bondoukou (Nord-Est de la Côte d'Ivoire), Revue Télédétection. 21,43-71.

3. Kouamé, K., Adja, M.G., Saley, M.B. Jourda, J.P.R.. 2013 Réalisation d'une image pseudo- panchromatique RSO de Radarsat-1 pour la cartographie litho-structurale du socle précambrien dans la région de Korhogo (Nord de la Côte d'Ivoire), International Journal of Innovation and Applied Studies ISSN. 2028-9324.
4. Aminov Javhar, et al. (2019), "Comparison of Multi-Resolution Optical Landsat-8,Sentinel-2 and Radar Sentinel-1 Data for Automatic Lineament Extraction: A Case Study of Alichur Area, SE Pamir" Remote Sens. 2019, 11, 778.
5. Rayan Ghazi T. 2013. Automatic Extraction and Geospatial Analysis of Lineaments and their tectonic significance in some areas of Northern Iraq using remote sensing techniques and GIS. International journal of enhanced research in science technology and engineering, 2(2), FEB, 2013.
6. S. Sedrette and N. Rebaï, Turki MM. 2016. Article " Développement d'une approche quantitative d'extraction semiautomatique des accidents tectoniques de la carte géologique de nefza au 1/50000 en format SHP." Arabian Journal of Earth Sciences Vol.2 (2015) - Issue 2: 53- 64.
7. Intehaa Abd-Allah Muhammad, 2017. Lineament Extraction Using Remote Sensing Data mid Iraq. Journal of Babylon University/Pure and Applied Sciences/ No.(2)/ Vol.(25): 2017.
8. Kouamé K.F., Lasm, T., Saley, M.B., Tonye, E., Bernier, M. Wade, S. 2009. Extraction linéamentaire par morphologie mathématique sur une image RSO de RADARSAT-1: application au socle Archéen de la Côte d'Ivoire, Journée d'Animation Scientifique de l'AUF, Alger, 7p.
9. Valère-Carin Jofack SOKENG, Koffi Fernand KOUAMÉ, Marc YOUAN TA, Mahaman Bachir SALEY Koffi KOUAMÉ, 2014."Extraction automatique des linéaments sur les images satellitaires par réseaux de neurones: contribution à la cartographie structurale du socle précambrien de la région de Bondoukou (Nord-Est de la Côte d'Ivoire)", Revue Scientifique Internationale de Géomatique Vol. 1, N° 0001 Vol. 1, N° 0001, p 4-17.
10. Poncelet, N. et Cornet, Y. 2010 Transformée de Hough et détection automatique des linéament sur les images satellitaires et modèle numérique de terrain, BSGLG, 54, 145-156.
11. Ling Han, Zhiheng Liu, Zhongyang Zhao, Yuming Ning, 2018. " Analysis and application of lineaments extraction Using GF-1 satellite images in loess covered", The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3, 2018 ISPRS TC III Mid-term Symposium "Developments, Technologies and Applications in Remote Sensing", 7–10 May, Beijing, China.
12. Thierry Quiguer, Pierre Miché et Roland Debrie, 1991."Méthodes d'extraction de primitives par seuillage automatique", Laboratoire capteurs instrumentation et analyse, Treizième colloque Gretsi-Juan-les Pins, du 16 au 20 septembre 1991.

13. Chaieb Ali, 2019 Analyse des risques sismo-tectoniques par la modelisation des données géologiques et topographiques dans un SIG : application des approches morphométriques dans la plaine de Kasserine (Tunisie centrale). Thèse de doctorat, Université de Sfax, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax département de géologie.
14. Moussi Abdelkader, 2019."Développement d'une approche méthodologique morphométrique dans un environnement SIG pour l'analyse de la néotectonique. Etude de cas : la région d'Enfidha (Sahel Tunisien)". Thèse de doctorat, Université Tunis El Manar, Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis, département de géologie.
15. Ralf Reulke, Gianluca Giaquinto, Marcello Maria Giovenco, 2013. Optics and Radar Image Fusion Based on Image Quality Assessment. 978-1-4673-5221-5/13/31.00 ©2013 IEEE. 2013 Seventh International Conference on Sensing Technology.
16. Mansouri Karim, Noamen REBAI, Sonya Gannouni, Slimene Sedrette, Imed Riadh FARAH, 2020. " Validation Par Approche Quantitative de L'amélioration de L'extraction des Linéaments Tectoniques a Partir des Images Sentinel 2A par les Filtres Priwett Modifiés 3X3 Bidimensionnel. Cas D'étude: Grombalia Tunisie", en cours de publication journal Earth Science Informatics Springer.

Multi-level sub-pixel analysis for object tracking in hyper-spectral image

Mohamed Dakhli, Bouthayna Mselmi et Imed Riadh FARAH

RIADI Laboratory, University of Manouba, Tunis, Tunisia
dakhli.mohamed@gmail.com
bouthayna.ms@gmail.com
imed.riadh.farah@gmail.com

Abstract Remote sensing imagery classification has seen various problems such as the existence of mixed pixels. In fact, sub-pixel mapping proved recently to be an effective solution for this problem, whereas it provides a fine-resolution map of class labels from across spectrally unmixed fraction images. To improve sub-pixel mapping precision, we propose a method based on graph cuts. The problem can be transformed into a graph-based energy minimization problem and it can be solved using minimum cut/ maximum flow algorithm. Experimental results with one simulated data sets show the advantages of graph cuts.

Key words: Graph cut, hyperspectral image, subpixel mapping, super-resolution mapping.

1 Introduction

Remote sensing has become an important source of land cover information and it has facilitated monitoring of a large area at a range of spatial and temporal scales [1]. Hyperspectral remote sensing involves imaging a surface through a sensor having a large number of narrow and contiguous bands from where there has been considerable interest in the problem of determining material abundance maps from hyperspectral imagery (HSI). Hyperspectral unmixing is often the first step in estimating material abundances. Several approaches have been suggested to solve this problem and these approaches vary greatly in perspective and technique. Traditional classification techniques assign every pixel to a single class, but remote-sensing images, particularly at coarse spatial resolutions, are commonly dominated by mixed pixels that contain more than one class on the ground [2]. To obtain the subpixel information, soft classification techniques and spectral unmixing algorithms have been used to obtain the fraction of each class in a pixel [3] [4]. However, the subpixel spatial attribution of the different classes in a pixel will still be unknown with these techniques. The subpixel mapping technique introduced by Atkinson [5] can obtain the subpixel location of each class in a pixel by dividing a pixel into subpixels. These subpixels are assigned to different classes by subpixel mapping, with the constraint that the total number of subpixels of a given class is directly proportional to the percentage cover of that class for the original larger pixel [5]. By the subpixel mapping technique, a classification map with a finer resolution can be obtained, based on the fraction of the soft classification or spectral unmixing. In a practical way each pixel is divided into many

subpixels, where S represents the scale factor. The number of subpixels for each land-cover class is then determined by the abundances of the fraction image. Fig. 1 illustrates the principle of subpixel mapping and describes a simple example with two classes. In the fraction image, as shown in Fig. 1(a), assuming the scale fraction S is 4, a coarse pixel is divided into 16 (4×4) subpixels, and 0.25 in the fraction image means that 4 (16×0.25) subpixels belong to land-cover class 1. Fig. 1(b) and (c) describe two possible distributions of subpixels.

Figure 1. Image of 4×4 coarse pixels and possible distributions (scale = 4). (a) Fraction image. (b) 1st distribution. (c) another distribution..

Fisher [6] suggested that there are four types of mixed pixels in remotely sensed images (Fig.2)

- a) Small subpixel objects: the size of the object is smaller than the size of the pixel.
- b) Boundary pixels: the sizes of two or more land-cover classes on the ground may be larger than the sizes of the pixel, but parts of their boundaries lie in a single pixel.
- c) Intergrade pixels: a pixel allocates space for a transition from a cluster of one class to a cluster of another class.
- d) Linear subpixels: the length of a land-cover class may be longer than a pixel but its width is thinner, and the land-cover class runs through a pixel.

2 Related work

Various subpixel mapping algorithms have been proposed. The artificial neural network subpixel mapping algorithms, e.g., the Hopfield neural network [7] [8]. The use of a Hopfield neural network to map the spatial distribution of classes more reliably using the prior information of pixel composition determined from fuzzy classification was investigated. This approach was adopted that used the output from a fuzzy classification to constrain a Hopfield neural network formulated as an energy minimization tool. The network converges to a minimum of an energy function, defined as a goal and several constraints. Extracting the spatial distribution of target class components within each pixel was, therefore, formulated as a constraint satisfaction problem with an optimal solution determined by the minimum of the energy function. This energy minimum represents a “best guess” map of the spatial distribution of class components in each pixel. This technique provides an

Figure 2. Four causes of mixed pixel: (a) sub-pixel sized patches, (b) boundary pixel, (c) inter-grade, and (d) linear sub-pixel [6].

accurate representation of land cover but it presents limits for the prediction of the inter-class boundaries.

Sub-pixel mapping can also be formulated as a linear optimization solution [9]. This technique utilizes spatial dependence within and between coarse pixels where it gives priority on nearby observations more than distant observations. As such, the isotropic variogram is derived from a coarse resolution image. Then, the variogram results are used for spatial interpolation or kriging. This technique produces an artefact, but can be eliminated by applying the mode filter. However, the filtering process tends to eliminate isolated sub-pixels.

Atkinson et al. [10] presented a pixel-swapping algorithm, the objective is to vary the spatial arrangement of the sub-pixels so that the spatial correlation between the sub-pixels is maximized. Following an initial random allocation of pixel proportions to binary 'hard' sub-pixel classes, the algorithm works in a series of iterations, each of which contains two stages. For each iteration, a distance weighted function of neighboring pixels is computed for all sub-pixels. Then, on a pixel-by-pixel basis, the '1' with the minimum value of the function is swapped with the '0' with the maximum value of the function, if the swap increases some objective function. The algorithm is demonstrated to work reasonably well with simple images but the problem with this algorithm it cannot manage several classes simultaneously.

Xiong Xu et al [11] suggested an Adaptive Subpixel Mapping Based on a Multiagent System for Remote-Sensing Imagery, To apply a MAS to subpixel mapping, MASSM is designed to consist of three layers, as follows. In the first layer, feature detection agents are used to detect the different structures in mixed pixels, including boundary-mixed pixels

and linear subpixels. The middle layer consists of subpixel mapping agents that reconstruct features with different subpixel mapping algorithms based on FDAs. The highest level consists of decision agents that coordinate the contradictions between FDAs and SMAs. The advantage of this algorithm is the Support for structures inherent in mixed pixels, such as a linear sub-pixel.

The Markov random field (MRF) is a technique that can be used to model contextual information). Kasetkasem et al [12] used the MRF to generate super-resolution for land cover mapping in remote sensing imagery. Every map is assumed to have Markov property. This approach is based on an assumption of spatial dependence within and between pixels, in which two adjacent pixels are more likely to belong to the same land cover class. Homogeneous regions of the land cover are more likely to be mapped by this model than isolated pixels. As a result, the isolated pixels tended to be ignored. Unlike many other super-resolution mapping techniques, the MRF based super-resolution is not dependent on a soft classification technique. Therefore, the MRF based method is not affected by the inaccuracy of the soft classification.

Many of the super-resolution mapping techniques have a mechanism that can decompose the mixed pixel. With the attention of going beyond the size of a pixel, sub-pixel sized land cover patches could be represented and their location could be predicted with super-resolution mapping. Each approach has limits in terms of improving the mapping as we have already mentioned. In this article, we propose a method based on the graph cut segmentation. The energy function is constructed based on regional and boundary information and it can achieve a globally optimal result. Graph-cut segmentation was first proposed by Boykov and Jolly [13] in 2001. Since then, many varied methods based on graph-cut are developed and these approaches are widely used in medical image, video and natural image segmentation [13] [14]. In this following section, we focus on the concept of graph cut segmentation. Then, we present the results and the efficiency of graph cut in the area of hyperspectral image segmentation.

3 GRAPH-CUT SEGMENTATION

3.1 GRAPH-CUT

In this section, we will introduce the concept of graph cut and how to establish the graph with the given image which will be segmented by the graph cut.

Let an undirected graph be denoted as $\mathbf{G} = \langle \mathbf{V}, \mathbf{E} \rangle$ where \mathbf{V} is a series of vertices and \mathbf{E} is the graph edge which connect every two neighbor vertices. The vertex \mathbf{V} is composed of two different kinds of nodes (vertices). The first kind of vertices is neighborhood nodes that correspond to the pixels and their kind of vertices are called terminal nodes which consist of \mathbf{s} (source) and \mathbf{t} (sink). This kind of graph is also called $\mathbf{s-t}$ graph wherein the image \mathbf{s} node usually represents the object while the \mathbf{t} node denotes the background. In this kind of graph, there are also two types of edges. The first type of edges is called $\mathbf{n-links}$ which connects the neighboring pixels within the image (Here we adopt the 4-connected

system in the 2D image). And the second type of edge is called **t-links** which connects the terminal nodes with the neighborhood nodes.

In this kind of graph, each edge is assigned with a non-negative weight denoted as W_e which is also named as cost. A cut is a subset of edges E which can be denoted as C and expressed as $C \subset E$. The cost of the cut $|C|$ is the sum of the weights on edges C which is expressed as follows.

$$|C| = \sum_{e \in C} W_e \tag{1}$$

A minimum cut is a cut that has the minimum cost called min-cut and it can be achieved by finding the maximum flow which is verified in [12, 13, 14] that the min-cut is equivalent to max-flow. The max-flow/min-cut algorithm developed by Boykov and Kolmogorov [14] can be used to get the minimum cut for the s-t graph. Thus, the graph is divided by this cut and the nodes are separated into two disjoint subsets S and T where $s \in S, t \in T$, and $S \cup T = V$. The two subsets correspond to the foreground and background in the image segmentation. This kind of graph can be depicted in figure 3.

Figure 3. Illustration of s-t graph. The image pixels correspond to the neighbor nodes in the graph(except s and t nodes). The solid lines in the graph are n-links and the dotted lines are t-links.

3.2 Energy function

Many algorithms based on graph cuts have been developed to solve energy minimization problems. Each of these techniques constructs a graph such that the minimum cut on the graph also minimizes the energy. The graph construction is complex and highly specific to a particular energy function. Vladimir Kolmogorov and Ramin Zabih [15] give an energy function, which is defined as follows.

$$E(A) = \lambda R(A) + B(A) \tag{2}$$

$$R(A) = p \in P \tag{3}$$

$$B(A) = \{p, q\} \in N \tag{4}$$

The energy function contains the region properties $R(A)$ and the boundary properties $B(A)$. The coefficient $\lambda > 0$ specifies the relative importance of $R(A)$ versus $B(A)$. P denotes the non-terminal nodes in the network flow graph. $|P|$ is element number in set P . $R(A)$ and $B(A)$ are relate to t-link and n-link respectively, $R(p)$ reflects on how the intensity of pixel p fits into a known intensity model of the foreground and background. If node p is similar to node q , $B\{p, q\}$ will be zero otherwise be large. In our case the weights between the pixels and the two nodes (source) and (sink) will be based over the distance.

$$W_i^s = \frac{c}{x} * \sum_{k=1}^N \lambda_k * \frac{c}{F_k} \tag{5}$$

$$W_i^t = (1 - \frac{c}{x}) * \sum_{k=1}^N \lambda_k * (1 - \frac{c}{F_k}) \tag{6}$$

with:

- W_i^s :the weight which connects the sub pixel i with the source s
- W_i^t :the weight which connects the sub pixel i with the sink t
- i :Sub-pixel
- x_i :the pixel containing x
- $\frac{c}{x}$:class c presence rate in pixel x
- λ_k :distance between sub pixel i and its neighbor k
- N :Number of neighbors

3.3 Our proposed algorithm

The framework of our algorithm is demonstrated by Fig.4. First, after the acquisition of the image, we apply the unmixing algorithm to extract the different endmembers. After we do the processing of each abandonment map separately and we subdivide each pixel into a sub-pixel with a factor of scale (S). Thereafter the initialization step consists of randomly assigning the sub-pixels according to the presence rate and we obtain a finer dropout map when we apply our cut graph algorithm to it. And in the last step, we do a merge on each new card to have a final card on our image.

4 EXPERIMENTS AND ANALYSIS:

In our experiment, we used an hyperspectral image samson. Each pixel is recorded on 156 channels with a wavelength between 401 NM and 889 nm and a spectral resolution up to 3.13 nm and three endmembers: soil, tree, and water, which is illustrated on fig 5

Figure 4. Framework of the image segmentation algorithm.

Figure 5. Samson hyperspectral image.

After unmixing step we extract the endmembers (water, soil, tree) and then we obtain the following three maps (fig 6 a,b,c) as well as the map obtained after the subdivision of the pixels with a scale factor equal to 2 (fig 6 d,e,f)

In figure 7 (a, b, c) we illustrate the Random allocation of sub-pixels according to the present rate of the land cover with a fine resolution and Figure 7 (d, e, f) after applying graph cut .

In figure 8 (a) we show the final map after the fusion of 3 maps from Figure 7 (d, e, f) and then see figure 8 (b, c) is a scale factor of some border randomly chosen on the map

Figure 6. fig (a,b,c) Map obtained after unmixing.fig (d,e,f) map obtained after the subdivision of the pixels with a scale factor equal to 2

Figure 7. fig (a,b,c) the Random allocation of sub-pixels according to the present rate of the land cover (d,e,f) map obtained after applying graph cut

To validate our approach we used the kappa and the confusion matrix, the kappa index is equal to 0.62% and in Table 1 we presented the confusion matrix with percentage of accuracy

Figure 8. Fig.8 (a) shows the final card after fusion 3 cards from Fig.7 (d, e, f) , fig.8 (b, c) a zoom of some border randomly chosen on the map

Soil	4 33.3%	0 0.0%	1 8.3%	80% 20.0%
Tree	1 8.3%	3 25.0%	0 0.0%	75.0% 25.0%
water	1 8.3%	0 0.0%	2 16.7%	66.7% 33.6%
	66.7% 33.3%	100% 0.0%	66.7% 33.3%	75.0% 55.0%

Table 1. Confusion Matrix

5 Conclusion

To improve the sub-pixel mapping accuracy, this paper has proposed a method based on graph cuts to solve the problem of hyperspectral image segmentation. This problem can be transformed into a graph-based energy minimization problem and it can be solved using minimum cut/ maximum flow algorithm but the unmixing factor remains one of the biggest issues and each time the unmixing results are good we get better results when applying our algorithm.

References

1. G. G. Wilkinson, "Results and implications of a study of fifteen years of satellite image classification experiments," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 43, no. 3, pp. 433–440, Mar. 2005.
2. G. M. Foody, "Hard and soft classifications by a neural network with a non-exhaustively defined set of classes," *Int. J. Remote Sens.*, vol. 23, no. 18, pp. 3853–3864, Jan. 2002.
3. X. Ceamanos, S. Douté, B. Luo, F. Schmidt, G. Jouannic, and J. Chanussot, "Intercomparison and validation of techniques for spectral unmixing of hyperspectral images: A planetary case study," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 49, no. 11, pp. 4341–4358, Nov. 2011.
4. M.-D. Iordache, J. Bioucas-Dias, and A. Plaza, "Sparse unmixing of hyperspectral data," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 49, no. 6, pp. 2014–2039, Jun. 2011.

5. P. M. Atkinson, "Mapping sub-pixel boundaries from remotely sensed images," *Innovations in GIS IV*. London, U.K.: Taylor Francis, 1997, ch. 12, pp. 166–180.
6. P. Fisher, "The pixel: A snare and a delusion," *Int. J. Remote Sens.*, vol. 18, no. 3, pp. 679–685, Feb. 1997.
7. A. J. Tatem, H. G. Lewis, P. M. Atkinson, and M. S. Nixon, "Superresolution target identification from remotely sensed images using a Hopfield neural network," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 39, no. 4, pp. 781–796, Apr. 2001.
8. Y. Su, G. Foody, A. Muad, and K. Cheng, "Combining Hopfield neural network and contouring methods to enhance super-resolution mapping," *IEEE J. Sel. Topics Appl. Earth Observ. Remote Sens.*, vol. 5, no. 5, pp. 1403–1417, Oct. 2012.
9. J. Verhoeve and R. R. D. Wulf, "Land cover mapping at sub-pixel scales using linear optimization techniques," *Remote Sens. Environ.*, vol. 79, no. 1, pp. 96–104, Jan. 2002.
10. P. M. Atkinson, "Sub-pixel target mapping from soft-classified, remotely sensed imagery," *Photogramm. Eng. Remote Sens.*, vol. 71, no. 7, pp. 839–846, Jul. 2005.
11. Xiong Xu, Yanfei Zhong, "Adaptive Subpixel Mapping Based on a Multiagent System for Remote-Sensing Imagery" *IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING*, VOL. 52, NO. 2, FEBRUARY 2014
12. Kasetkasem, T., Arora, M.K. and Varshney, P.K. (2005), Super-resolution land cover mapping using a Markov random field based approach, *Remote Sensing of Environment*. 96, 302-314.
13. Y. B. Yuri, G. F. Lea, "Graph Cuts and Efficient N-D Image Segmentation," *International Journal of Computer Vision*, vol.70,no.2,pp.109-131,2006.
14. Y. Boykov, V. Kolmogorov, "An experimental comparison of mincut/ max-flow algorithms for energy minimization in vision," *IEEE trans on PAMI*, vol.26,no.9,pp.1124-1137,2004 *Vision*, vol.70,no.2,pp.109-131,2006.
15. Kolmogorov, V. and R. Zabih, What Energy Functions Can Be Minimized via Graph Cuts. *IEEE transactins on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2004. 26.

Recherche d'images basée sur l'expansion de la faible gamme dynamique

Image retrieval based on low dynamic range expansion

Raoua Khwildi et Azza Ouled Zaid

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis,
Université de Tunis El Manar,
Laboratoire Systèmes de Communications (SysCom),
Campus Universitaire Farhat Hached El Manar
B.P. 37 le Belvédère 1002 Tunis, Tunisie
Tél : +(216) 71 874 700, Fax : +(216) 71 872 729
khwildi.raoua135@gmail.com, azza.ouled-zaid@laposte.net

Résumé Dans cette étude, nous présentons un système efficace pour la recherche d'images en introduisant un nouveau descripteur basé sur le mappage tonal du contenu. En première étape, l'image à faible gamme dynamique (Low Dynamic Range (LDR)) est convertie en image à grande gamme dynamique (High Dynamic Range (HDR)) à l'aide de l'opérateur de tone mapping inverse (reverse Tone Mapping Operator (rTMO)) pour améliorer les caractéristiques qui dépendent fortement de l'illumination de la scène au moment de la capture d'image. Ensuite, un opérateur de tone mapping (TMO) est appliqué sur l'image obtenue pour rendre son contenu HDR adapté à l'extraction des caractéristiques utilisées par le descripteur SIFT (Scale Invariant Feature Transform). Ces caractéristiques sont regroupées dans un vecteur en utilisant la stratégie du Sac de mots visuels (Bag-of-Visual-Word (BoVW)). L'évaluation expérimentale montre que les caractéristiques déterminées à partir du contenu mappé sont plus précises et fiables que celles obtenues à partir des contenus LDR et HDR.

Mots clés Image à grande gamme dynamique, Tone mapping, Tone mapping Inverse, Sac de mots visuels, SIFT.

Abstract In this study, we presents an efficient image retrieval system that uses a novel descriptor based on tone mapped content. As a preliminary step, the Low Dynamic Range (LDR) image is converted to High Dynamic Range (HDR) one using reverse Tone Mapping Operator (rTMO) for ameliorating features that are strongly dependent on the illumination of the scene during the image capturing stage. Then, a TMO is applied to the obtained HDR content to render LDR content suitable for extracting features using Scale Invariant Feature Transform descriptor. The obtained features are gathered into a vector using Bag-of-Visual-Word strategy. Experimental evaluation shows that features extracted from tone mapped content are more accurate and effective than those obtained from LDR and HDR ones.

Key words High dynamic range Image, Tone mapping, Reverse tone mapping, Bag of visual words, SIFT.

1 Introduction

Au cours des dernières décennies, plusieurs travaux ont été développés pour définir des méthodes de représentation et de description d'images à fin de les extraire en se basant sur leurs contenus (Content-Based Image Retrieval (CBIR)). Ces méthodes peuvent être divisées en deux catégories : globale et locale. Le descripteur global est connu comme étant holistique. Il peut représenter une image en utilisant une propriété commune pour tous ses pixels comme la couleur, la texture et la forme. Quant au descripteur local il est appliqué sur les patches de l'image (petits ensembles de pixels). Il consiste à détecter les régions d'intérêt (points clés) et les annoter. A titre de comparaison, les caractéristiques locales fournissent des détails plus fins par rapport aux caractéristiques globales. Par conséquent, elles améliorent d'une manière significative l'efficacité des systèmes de récupération d'images. Dans le cadre de l'indexation d'images, basée sur des caractéristiques locales, de nombreux chercheurs ont prêté attention à l'approche BoVW qui a été introduite par Sivic et Zisserman. Plus particulièrement, en CBIR, un modèle BoVW comporte les trois étapes suivantes: l'extraction des caractéristiques locales de l'image, la quantification de ces caractéristiques en mots pour construire le vocabulaire visuel et la classification des mots pour construire le BoVW. Récemment, certains chercheurs ont exploité la représentation HDR pour évaluer la détection des points d'intérêts sous des changements d'éclairage extrêmes [5]. Cependant, l'indexation des images, basée sur des descripteurs locaux extraits du contenu HDR, n'a pas encore été explorée. Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l'amélioration des méthodes de détection des caractéristiques liées au BoVW en utilisant l'expansion LDR. Des comparaisons, basées sur l'efficacité et la précision de l'extraction des images, à partir des représentations LDR, HDR et ton mappées ont été effectuées. Les résultats expérimentaux ont montré que la méthode proposée, basée sur l'extraction de points clés à partir de l'image étendue-mappée, donne de meilleurs résultats. Son efficacité surpasse celle de la version originale dans la majorité des cas.

2 Description de la solution proposée

Notre système modélise une image comme une collection de caractéristiques locales. Tout d'abord, l'image LDR est convertie en une image HDR en utilisant l'expansion de la gamme de couleurs. Puis, un opérateur de tone mapping est utilisé pour mapper les images étendues. Le détecteur SIFT est ensuite utilisé pour extraire les points clés associés aux patches locaux. Les caractéristiques des points clés sont alors déterminés en fonction du descripteur SIFT et les résultats des descripteurs locaux sont collectés pour construire un vocabulaire visuel (codebook) avec K clusters en utilisant la méthode K-Means. A ce stade, l'algorithme approximatif

du plus proche voisin (Approximate Nearest Neighbour (ANN)) est utilisé pour associer chaque descripteur au mot visuel le plus proche du vocabulaire visuel donné, en produisant un sac de mots visuels. La phase de classification est alors réalisée en utilisant l'algorithme Support Vector Machine (SVM). Pour récapituler, le système d'indexation proposé comporte deux étapes: l'entraînement et les tests. A la phase d'entraînement, les échantillons de chaque classe sont utilisés pour entraîner le classificateur. Durant la phase de test, la classification d'une image inconnue (ou plus) est effectuée.

2.1 Extraction des caractéristiques

L'approche proposée pour la détection de points clés est précédée d'une étape de prétraitement composée du rTMO et du TMO :

- Extension de la gamme de couleurs : L'image HDR conserve un rendu naturel et fidèle à la scène réelle et possède une très grande gamme de couleurs comparable à celle visible à l'œil nu. Le contenu HDR est généralement codé avec 96 bits par pixel (bpp), 24 bpp pour la représentation LDR. Pour améliorer le contenu des images LDR, un opérateur rTM est utilisé. Ce dernier permet d'estimer les valeurs de luminance du monde réel le plus fidèlement possible pour rehausser la luminosité et le contraste du contenu LDR. Dans le cadre de ce travail, nous avons choisi l'opérateur proposé par Kovaleski et Oliveira [3] qui utilise un filtrage cross-bilatéral pour une large gamme d'expositions et qui est défini comme suit :

$$I_p^b = \frac{1}{W_p^b} \sum_{q \in s} G_{\sigma_s}(\|p - q\|) G_{\sigma_r}(|I_p - I_q|) I_q \quad (1)$$

$$W_p^b = \sum_{q \in s} G_{\sigma_s}(\|p - q\|) G_{\sigma_r}(|I_p - I_q|) \quad (2)$$

avec I l'image traitée, I_p et I_q sont les valeurs des pixels aux positions p et q , σ_s et σ_r sont les écarts-types de la fonction gaussienne G pour les domaines d'espace et de la gamme, respectivement, et W_p^b est le facteur de normalisation.

- Tone mapping : Dans cette étape un TMO est appliqué sur l'image résultant du rTMO pour réduire la plage dynamique élevée tout en préservant le contenu de l'image comme le contraste, la luminosité et les couleurs. Dans notre implémentation, nous avons utilisé la méthode de Drago et al [1]. Le principe de cet opérateur est de réduire la plage dynamique selon le système visuel humain en appliquant une fonction logarithmique adaptative sur les composantes de luminance. Cette fonction varie entre \log_2 et \log_{10} pour préserver les détails avec une compression du contraste élevé. L'équation 3 permet de convertir L_w

(luminance HDR) en L_d (luminance mappée) pour chaque pixel de l'image.

$$L_d = \frac{L_{d\max} \times 0.01}{\log_{10}(L_{w\max} + 1)} \times \frac{\log(L_w + 1)}{\log(2 + ((\frac{L_w}{L_{w\max}})^{\frac{\log(b)}{\log(0.5)}}) \times 8)} \quad (3)$$

où $L_{d\max} = 100cd/m^2$ est un facteur d'échelle utilisé pour adapter la sortie à son affichage prévu. $L_{w\max}$ est la luminance maximale dans l'image et b est le paramètre de biais utilisé permettant d'ajuster les valeurs élevées et la visibilité des détails dans les zones sombres.

2.2 Détection et description des points clés

Pour extraire les caractéristiques de l'image obtenue, nous utilisons le descripteur SIFT [4], qui est l'un des descripteurs les plus populaire utilisés pour BoVW. Il a l'avantage d'être invariant à l'échelle de l'image et à la rotation. SIFT est basé sur quatre étapes principales; détection des extrema-espace d'échelle, localisation des points clés, affectation de l'orientation et descripteur des points clés. Lors de la détection des extrema, la différence de gaussienne (DoG) est appliquée pour identifier les points d'intérêt potentiels qui sont invariants à l'orientation et au changement d'échelle. Cette approche de détection est caractérisée par sa rapidité et sa compacité, car elle renvoie moins de points caractéristiques par image que les autres détecteurs. Chaque point clé détecté est représenté par un vecteur de 128 caractéristiques.

2.3 Construction du vocabulaire et représentation de BoVW

Après la détection des points clés et l'extraction des caractéristiques, l'algorithme K-Means est appliqué pour regrouper ces caractéristiques et créer un vocabulaire visuel. Pour N descripteurs d'entraînement $X_1, X_2, \dots, X_N \in R^D$, l'algorithme K-means permet de trouver k vecteurs $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k \in R^D$, et attribuer les données aux moyens $q_1, q_2, \dots, q_N \in \{1..k\}$, de sorte que la mesure, qui correspond à l'erreur d'approximation cumulée (voir Equation(4)), est minimisée.

$$E(\mu_1, \dots, \mu_N, q_1, \dots, q_N) = \sum_{i=1}^N \|X_i - \mu_{q_i}\|^2 \quad (4)$$

Les affectations des données aux groupes (data-to-cluster assignments) sont effectuées en utilisant un algorithme approximatif du plus proche voisin ANN à fin de trouver les mots de code appropriés (mots visuels). Il est important de souligner que le nombre de mots de code générés correspond au nombre de clusters utilisés (nous avons fixé $k = 1000$). Les meilleures affectations sont représentées par l'expression suivante :

$$q_{k_i} = \operatorname{argmin}_k \|X_i - \mu_k\| \quad (5)$$

2.4 Classification

Pour appliquer la classification, nous utilisons l'algorithme SVM. Il permet de trouver l'hyper-plan de séparation optimal entre les classes à l'aide des échantillons d'apprentissage. Dans notre méthode, la distance L_2 est utilisée pour normaliser les descripteurs. Ensuite, SVM est utilisé pour mesurer la similitude entre des paires de descripteurs.

3 Résultats expérimentaux

Des expériences ont été menées pour évaluer notre système de recherche d'images proposé en utilisant deux bases de données :

- Wang : qui contient dix catégories et comprend 100 images par catégorie.
- PASCAL VOC 2007 : qui comprend environ 10000 images et 20 classes.

Le tableau 1 donne une évaluation du système de recherche proposé en fonction de la métrique mAP (mean Average Precision). À partir des résultats reportés dans ce tableau, nous pouvons constater que notre méthode offre les meilleurs scores. Lorsque toutes les classes sont prises en compte, notre système atteint un gain d'environ 0,51 et 37.13 en termes de mAP par rapport à la méthode originale basée sur l'utilisation du contenu LDR et HDR respectivement.

Table 1. Scores mAP obtenus pour la base Wang.

Class	LDR	HDR	notre méthode
Africa	87.86	46.19	89.21
Buses	99.80	77.89	99.96
Elephants	98.20	56.16	98.33
Flowers	91.86	75.99	94.02
Mountains	70.38	46.60	72.48
Whole	92.21	55.59	92.72

Le tableau 2 compare la précision de notre méthode par rapport à celles des deux méthodes [2] et [4]. Les résultats reportés dans ce tableau montrent que notre système bénéficie d'une bonne précision. La figure 1 illustre certaines images requêtes et les 8 premiers résultats renvoyés par notre méthode de recherche. La requête 1 est issue de la classe "Car" et la requête 2 appartient à la classe "Horse" de la base Pascal Voc. Cette figure montre que les images récupérées dans les 8 premières positions des listes de classement appartiennent aux mêmes classes que leurs requêtes correspondantes. Cela confirme que notre méthode est capable de récupérer correctement les images.

Table 2. Scores Précision de notre méthode comparés avec les méthodes [2] et [4] en utilisant la base Wang.

Méthode [2]	SIFT [4]	Notre méthode
68.49	92.34	93.16

Figure 1. Exemples de deux images requêtes extraites de la base de données Pascal Voc et les 8 images correspondantes.

4 Conclusion

Dans cet article nous avons présenté un système de recherche d'images basé sur le contenu étendu-mappé de la gamme de couleurs. Un opérateur de tone mapping et un opérateur de tone mapping inverse sont utilisés durant une phase de prétraitement. D'après l'étude expérimentale, il a été montré que notre système donne des bon résultats en terme de précision. Dans nos travaux futurs, nous nous proposons d'explorer l'efficacité d'autres opérateurs de tone mapping et d'étendre notre méthode pour utiliser les descripteurs locaux HDR.

References

1. F. Drago K. Myszkowski T. Annen and N. Chiba. Adaptive logarithmic mapping for displaying high contrast scenes. *Computer Graphics Forum*, 22(3):419–426, 2003.
2. R. Khwildi and A. Ouled Zaid. Hdr image retrieval by using color based descriptor and tone mapping operator. *The Visual Computer*, pages 1–16, 2019.
3. R. P. Kovaleski and M. M. Oliveira. High-quality reverse tone mapping for a wide range of exposures. In *Proc. of the SIBGRAPI Int. Conf. on Graphics, Patterns and Images*, pages 49–56, Rio de Janeiro, Brazil, 27-30 Aout 2014.
4. D. G. Lowe. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International Journal of Computer Vision*, 60(2):91–110, Novembre 2004.
5. A. Rana G. Valenzise and F. Dufaux. An evaluation of hdr image matching under extreme illumination changes. In *Proc. of the Int. Conf. on Visual Communications and Image Processing*, pages 1–4, Chengdu, China, 27-30 Novembre 2016.

sticode
école doctorale

Talan

axefinance
Focus · Expertise · Value

SAGEMCOM

arte
Association de la Recherche Tunisienne des Sciences pour l'Image

ENSI

COGNIRA

Edition ARTS PI
Mai 2022